

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. М.РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
НАУК (ПАН) У ВАРШАВІ (ВАРШАВА, ПОЛЬЩА)
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ НАУК ІНСТИТУТУ МІСЬКИХ
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ВІДЕНЬ, АВСТРІЯ)

Institute of Geography
and Spatial Organization
Polish Academy of Sciences

ISR

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

V Міжнародної науково-практичної конференції

«ГЕОГРАФІЧНА НАУКА ТА ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ Й ІННОВАЦІЇ»

15-16-жовтня 2025 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ
ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (м. Варшава, Польща)
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ НАУК ІНСТИТУТУ МІСЬКИХ
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (м. Відень, Австрія)

Institute of Geography
and Spatial Organization
Polish Academy of Sciences

ÖAW

AUSTRIAN
ACADEMY OF
SCIENCES

«ГЕОГРАФІЧНА НАУКА ТА ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ Й ІННОВАЦІЇ»

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

15-16 жовтня 2025 року

Переяслав – 2025

УДК 910.1+37]:001.895(082)

Г 35

*Схвалено та рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Університету Григорія Сковороди в Переяславі
(Протокол №3 від 31.10.2025 р.)
і рішенням вченої ради
Інституту географії Національної академії наук України
(Протокол №11 від 23.10.2025 р.)*

Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 15-16 жовт. 2025 р. / [редкол.: Коцур В. В., Руденко Л. Г., Маруняк Є. О. та ін.]. – Переяслав (Київ. обл.), 2025. – 297 с.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Коцур Віталій – доктор істор. наук, професор, член-кореспондент (співголова);

Руденко Леонід – доктор геогр. наук, професор, академік (співголова);

Маруняк Євгенія – доктор геогр. наук, член-кореспондент;

Воловик Людмила – канд. геогр. наук, доцент (відповідальний секретар);

Лісовський Сергій – доктор геогр. наук, член-кореспондент;

Носаченко Володимир – канд. пед. наук, доцент;

Чехній Віктор – канд. геогр. наук, ст. наук. спів.

У збірнику представлено матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації», які присвячено аналізу сучасних викликів і загроз для територіальних систем, розробці стратегій адаптації, відновлення і сталого розвитку з урахуванням природних, соціальних, економічних та екологічних факторів; стану та відновленню критично важливих об'єктів і служб, соціально-економічним наслідкам порушень у функціонуванні інфраструктури, а також перспективам її модернізації в умовах кризи. Також розкрито виклики, нові методики, інноваційні підходи у викладанні географії, формуванні екологічної культури і патріотичного виховання молоді в контексті військових дій та збройного конфлікту.

Тексти представлено в авторській редакції. Редколегія може не поділяти ідеологічні переконання та наукові погляди авторів. За зміст, авторську позицію та достовірність наведених у статтях фактів і цитувань відповідальність несуть автори.

© Університет Григорія Сковороди
в Переяславі

© Інститут географії НАН України

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
HRYHORIY SKOVORODA UNIVERSITY IN PEREIASLAV
INSTITUTE OF GEOGRAPHY OF THE NAS OF UKRAINE
INSTITUTE OF PEDAGOGY OF NAPS OF UKRAINE
INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND SPATIAL ORGANIZATION
OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES (Warsaw, Poland)
INSTITUTE FOR URBAN AND REGIONAL RESEARCH
AUSTRIAN ACADEMY OF SCIENCES (Vienna, Austria)

Institute of Geography
and Spatial Organization
Polish Academy of Sciences

ÖAW

AUSTRIAN
ACADEMY OF
SCIENCES

«GEOGRAPHICAL SCIENCE AND EDUCATION: PROSPECTS AND INNOVATIONS»

COLLECTION OF MATERIALS
V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCES

October, 15-16, 2025

Pereiaslav – 2025

UDK 910.1+37]:001.895(082)

G 35

Approved and recommended for printing by the decision of the Academic Council

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

(Proceedings №3 from October 31, 2025)

and the decision of the Academic Council

Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine

(Proceedings №11 from October 23, 2025)

Geographical Science and Education: Prospects and Innovations : Coll. Materials V International Scientific-Practical Conf., Pereiaslav, October 15-16, 2025 / [editors: Kotsur V. V., Rudenko L. G., Marunyak E. A. and others]. – Pereiaslav (Kyiv region), 2025. – 297 p.

EDITORIAL BOARD:

Kotsur Vitalii – *Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member (co-chair);*

Rudenko Leonid – *Doctor of Geographical Sciences, Professor, Academician (co-chair);*

Maruniak Eugenia – *Doctor of Geographical Sciences, Corresponding Member;*

Volovyk Liudmyla – *Ph.D., Associate Professor (executive secretary);*

Lisovskyi Serhii – *Doctor of Geographical Sciences, Corresponding Member;*

Nosachenko Volodymyr – *Ph.D., Associate Professor;*

Chekhniy Viktor – *Ph.D., Senior Research Fellow.*

The collection presents materials from the V International Scientific and Practical Conference ‘Geographical Science and Education: Prospects and Innovations,’ which is devoted to analysing contemporary challenges and threats to territorial systems, developing strategies for adaptation, restoration, and sustainable development, taking into account natural, social, economic, and environmental factors; the state and restoration of critically important facilities and services, the socio-economic consequences of disruptions in the functioning of infrastructure, as well as the prospects for its modernisation in times of crisis. The conference also revealed challenges, new methodologies and innovative approaches to teaching geography, shaping environmental culture and patriotic education of young people in the context of military action and armed conflict.

The texts are presented in the author’s edition. The editorial board may not share the ideological beliefs and scientific views of the authors. The authors are responsible for the content, author’s position and authenticity of the facts and citations given in the articles.

© Hryhorii Skovoroda University
in Pereiaslav

© Institute of Geography of the
National Academy of Sciences of Ukraine

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ РЕЛЬЄФУ

О.Б. Багмет*, Р.О. Спиця*, А.О. Домаранський**

*Інститут географії НАН України, м. Київ, Україна

**КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», м. Кропивницький, Україна

Військові конфлікти та їхній вплив на довкілля становлять одну з найактуальніших проблем сучасності. Особливо гостро це питання постало у зв'язку з повномасштабною війною в Україні, яка призвела до значних руйнувань не лише об'єктів соціальної та господарської інфраструктури, а й до різко погіршення стану природного середовища. Після завершення бойових дій постає нагальна потреба у відновленні територій, що зазнали комплексних трансформацій, включно з перебудовою рельєфу. Ухвалення подібних управлінських рішень визначає необхідність у володінні достовірними даними про стан земної поверхні задля обґрунтованого й ефективного планування заходів з рекультивациі земель, відновлення екосистем та забезпечення збалансованого розвитку постконфліктних регіонів. Успішна реалізація таких проєктів сприяє мінімізації екологічних втрат, оптимальному відновленню природних систем та поліпшенню умов життя населення в постконфліктних зонах.

Ключові слова: військова геоморфологія, рельєф, російсько-українська війна.

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ASSESSING THE IMPACT OF MILITARY ACTIONS ON LANDSCAPE TRANSFORMATION

O. Bahmet, R. Spytysya, O. Domaranskiy

Military conflicts and their impact on the environment are one of the most pressing issues of our time. This topic has become particularly acute in connection with the full-scale war in Ukraine, which has led to significant destruction not only of social and economic infrastructure, but also of the natural environment. After the end of hostilities, there is an urgent need to restore areas that have undergone complex transformations, including the reconstruction of the terrain. This determines the need to use reliable data on the state of the earth's surface. Such analysis is important for planning land reclamation, restoring ecosystems, and ensuring the balanced development of post-conflict regions. The successful implementation of such projects contributes to minimizing environmental losses, optimizing the restoration of natural systems, and improving the living conditions of the population in post-conflict areas.

Key words: military geomorphology, landscape, Russian-Ukrainian war.

Історично військові конфлікти належать до найпотужніших агентів антропогенних змін довкілля. Однією з найменш досліджених, але водночас критично важливих складових цих змін є трансформація рельєфу — морфолого-морфометричні та морфодинамічні перетворення поверхні землі, спричинені військовою діяльністю. Втрата світової геополітичної стабільності нині спричиняє збільшення кількості військових конфліктів і створює загрозу появи нових, а розвиток технологій та удосконалення озброєння лише посилюють масштаб і інтенсивність ураження територій.

Слід сказати, що війни справляють на рельєф не лише безпосередній фізичний вплив, пов'язаний із застосуванням різноманітного озброєння, розбудови фортифікаційних споруд чи руху військової техніки, а й сприяють запуску низки вторинних геоморфологічних процесів, таких як ерозія, зсуви, просадки, деградація ґрунтів, дестабілізація поверхневого рослинно-ґрунтового покриву, зміни гідрологічного режиму територій тощо. Ці процеси, хоча й не завжди помітні на початковій стадії, можуть зумовлювати довготривалі негативні екологічні, соціальні та економічні наслідки. Йдеться, зокрема, про погіршення стану й втрату родючості земель, зміну гідрологічних та гідрогеологічних умов, підвищення ймовірності прояву небезпечних геоморфологічних процесів, посилення екологічних ризиків.

У сучасних умовах, коли чисельність і масштаби локальних та регіональних конфліктів зростають, а їхній вплив на довкілля привертає дедалі більшу увагу наукової спільноти й міжнародних організацій, постає потреба в системному вивченні та кількісній оцінці таких змін. А це, зі свого боку, зумовлює необхідність систематизації міжнародного досвіду досліджень трансформації рельєфу під впливом бойових дій, але не з погляду розрізнених кейсів конкретних країн, а з позиції узагальнення методологічних та технологічних підходів.

Попри давню історію воєн, лише в останні десятиліття з'явилися технічні можливості для системної просторової оцінки змін рельєфу на основі об'єктивних джерел даних. Використання сучасних технологій дає змогу не

лише фіксувати поточні зміни рельєфу, а й аналізувати просторово-часові тенденції, моделювати динаміку можливих трансформацій, а також планувати заходи з відновлення територій. Розвиток геоінформаційних технологій і активне застосування систем дистанційного зондування зумовили формування низки новітніх методичних підходів до виявлення, оцінки та моделювання наслідків впливу війни на рельєф [1-14]. У XXI ст. спостерігається зростання інтересу до вивчення наслідків військових дій на рівні геонаук, зумовлене не лише суто науковим інтересом через значні масштаби перетворення довкілля, але й необхідністю планування післявоєнного відновлення територій [1-14]. Йдеться, зокрема, про відновлення сільськогосподарського та лісогосподарського потенціалу уражених війною земель, планування заходів із запобігання розвитку ерозійних, гравітаційних чи просадкових процесів, а також очищення територій від механічного, фізичного чи хімічного забруднення.

В останні десятиліття міжнародна наукова спільнота активно впроваджує різні технологічні підходи до вивчення трансформації рельєфу, серед яких провідне місце посідають методи дистанційного зондування Землі, зокрема аналіз оптичних і радарних супутникових знімків, лідарна зйомка, фотограмметрія тощо [1-14]. Геоінформаційні системи широко застосовуються для інтеграції та просторового аналізу цих даних, тоді як методи машинного навчання й штучного інтелекту – з метою автоматизації обробки великих масивів інформації та підвищення точності ідентифікації змін. Польові дослідження, хоча й менш масштабні за охопленням, залишаються необхідними для верифікації результатів дистанційних методів і детального аналізу локальних процесів.

Нині вже накопичено певний досвід поєднання геоінформаційного аналізу з польовими обстеженнями для оцінки трансформації поверхні землі під впливом бойових дій. Такий підхід може бути корисним як для країн, що перебувають у стані збройного конфлікту, так і для тих, які планують післявоєнну реконструкцію. І хоча існують окремі праці, зосереджені на

локальних кейсах або вузьких методичних аспектах (наприклад, вивчення окремих типів деформацій), досі бракує зразків універсальних і уніфікованих теоретико-методологічних підходів до комплексної оцінки таких змін.

Складність цієї ситуації зумовлена кількома факторами. По-перше, вплив воєнних дій на рельєф має мультифакторний характер: вибухи змінюють морфолого-морфометричні та морфодинамічні характеристики поверхні; важка техніка спричиняє ущільнення та ерозію ґрунту; будівництво оборонних споруд порушує структуру природного дренажу й активізує перебіг екзогенних процесів. По-друге, ці процеси часто мають як прямий, так і опосередкований характер: первинні зміни провокують вторинні – зсуви, підтоплення, зміни русел річок тощо. Нерідко ці процеси мають відкладений у часі прояв, що ускладнює чи навіть унеможлиблює прогнозування розвитку геоморфологічної ситуації. По-третє, методологія вивчення таких процесів потребує міждисциплінарного підходу, який би об'єднував знання фахівців різних геонаук. По-четверте, наявні підходи значною мірою залежать від наявних технологічних можливостей країн і дослідницьких груп.

Тож наразі відсутній загальноприйнятий міжнародний протокол, або набір універсальних методичних стандартів, які б регламентували процедуру оцінки трансформації рельєфу у воєнних умовах. Це ускладнює порівняння даних між регіонами, знижує ефективність реагування гуманітарних і екологічних організацій, обмежує прогнозування довгострокових наслідків. До того ж значна частина досліджень має локальний характер, що не сприяє формуванню репрезентативного глобального бачення проблеми.

Висновки. Оцінка впливу військових дій на рельєф є важливою складовою просторового аналізу змін у геосистемах. Трансформації рельєфу, спричинені бойовими діями мають, довготривалі наслідки для довкілля.

Методи геопросторового аналізу – дистанційне зондування, геоінформаційні системи, картографічне моделювання, польові дослідження – стали ключовими інструментами для оцінки цих змін. Попри зростання інтересу до вивчення наслідків впливу військових дій на довкілля, дослідження

змін рельєфу залишаються локальними, а в міжнародній практиці відсутня уніфікована система моніторингу трансформацій земної поверхні спричинених бойовими діями. Фрагментарність міжнародного досвіду застосування цих методів ускладнює порівняння, стандартизацію та масштабування практичних результатів.

Усе це підкреслює актуальність системного аналізу міжнародного досвіду щодо методів виявлення, картографування й аналізу змін рельєфу під впливом бойових дій. Потреба в такому узагальненні зумовлена не лише науковим інтересом, а й практичними запитам – у плануванні відновлення територій, розробці природоохоронних стратегій, прогнозуванні геоecологічних ризиків та формуванні політик стійкого землекористування в постконфліктний період.

Література:

1. Dietrich, Olivier & Peters, Torben & Sainte Fare Garnot, Vivien & Sticher, Valerie & Whelan, Thao & Schindler, Konrad & Wegner, Jan. (2024). An Open-Source Tool for Mapping War Destruction at Scale in Ukraine using Sentinel-1 Time Series. 10.48550/arXiv.2406.02506.

2. De Matos-Machado, Rémi & Amat, Jean-Paul & Arnaud-Fassetta, Gilles & Bergès, Jean-Claude & Betard, François & Bilodeau, Clelia & Jacquemot, Stéphanie & Toumazet, j-pierre. (2017). First World War landforms classification of the Verdun Battlefield using airborne LiDAR and multivariate analysis. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35092.60803>

3. De Matos-Machado, R., Toumazet, J., Bergès, J., Amat, J., Arnaud-Fassetta, G., Bétard, F., Bilodeau, C., Hupy, J. P., Jacquemot, S. (2019). War landform mapping and classification on the Verdun battlefield (France) using airborne LiDAR and multivariate analysis. *Earth Surface Processes and Landforms*, 44(7), 1430–1448. <https://doi.org/10.1002/esp.4586>

4. Fakhri, F., & Gkanatsios, I. (2021). Integration of Sentinel-1 and Sentinel-2 data for change detection: A case study in a war conflict area of Mosul city. *Remote*

Sensing Applications: Society and Environment, 22, article number 100505. doi: 10.1016/j.rsase.2021.100505.

5. Gheyle, W., Stichelbaut, B., Saey, T., Note, N., Van den Berghe, H., Van Eetvelde, V., Van Meirvenne, M., Bourgeois, J. (2018). Scratching the surface of war: airborne laser scans of the Great War conflict landscape in Flanders (Belgium). *Applied Geography*, 90, 55–68. DOI: 10.1016/j.apgeog.2017.11.011

6. Hesse, Ralf. (2014). Geomorphological traces of conflict in high-resolution elevation models. *Applied Geography*. 46. 11–20. 10.1016/j.apgeog.2013.10.004..

7. Hupy, J. P., Schaetzl, R. J. (2006). Introducing “bomburbation”: A singular type of soil disturbance and mixing. *Soil Science*, 171(11), 823–836. <https://doi.org/10.1097/01.ss.0000228053.08087.19>

8. Hupy, J. P., Schaetzl, R. J. (2007). Soil microtopography and legacy of WWI craters in Verdun: Implications for geomorphology. *Geomorphology Letters*, 3, 17–28. [без DOI]

9. Hupy, J. P. (2008). The environmental footprint of war. *Environment and History*, 14(3), 405–421. <https://doi.org/10.3197/096734008x333581>

10. Magnini, L., Bettineschi, C., & De Guio, A. (2017). Object-based shell craters classification from LiDAR-derived sky-view factor. *Archaeological Prospection*, 24, 211–223. <https://doi.org/10.1002/arp.1565>

11. Meaza, H., Ghebreyohannes, T., Nyssen, J., Tesfamariam, Z., Demissie, B., Poesen, J., Gebrehiwot, M., Weldemichel, T. G., Deckers, S., Gidey, D. G., Vanmaercke, M. (2024). Managing the environmental impacts of war: What can be learned from conflict-vulnerable communities? *Science of The Total Environment*, 927, 171974. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171974>

12. Mueller, H., Gröger, A., Hersh, J., Matranga, A., Serrat, J. (2020). Monitoring war destruction from space using machine learning, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 118 (23) e2025400118, <https://doi.org/10.1073/pnas.2025400118>

13. Pholsena, V., Tappe, O. (2014). Interactions with a violent past: Reading post-conflict landscapes in Cambodia, Laos, and Vietnam. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 29(2), 483–509. <https://doi.org/10.1355/sj29-2i>

14. Rousseau, N.-J. (2021). The scars of war: “Polemoforms” of the Salonika front in Balkan landscapes. Acta Geobalcanica, 8(1), 23–33. <https://doi.org/10.18509/agb218-1023r>

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДИСПРОПОРЦІЇ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. В. Балинський

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

м. Чернівці, Україна

У доповіді проаналізовано вплив довоєнних суспільно-географічних диспропорцій на стійкість та перспективи повоєнного відновлення територіальних громад Чернівецької області. Доведено, що існуючі розриви у демографічному та фінансовому потенціалі були посилені новими викликами, спричиненими повномасштабною війною, зокрема нерівномірним навантаженням від ВПО та фіскальними змінами. Обґрунтовано, що ігнорування цих диспропорцій у стратегіях відновлення може призвести до поглиблення нерівності та консервації депресивності периферійних громад. Запропоновано диференційований підхід до регіональної політики та активізацію міжмуниципального співробітництва як інструменти для збалансованого розвитку.

***Ключові слова:** суспільно-географічні диспропорції, територіальні громади, повоєнне відновлення, стійкість, регіональний розвиток, Чернівецька область.*

SOCIO-GEOGRAPHICAL DISPROPORTIONS AS A CHALLENGE FOR POST-WAR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF CHERNIVSI REGION

M. Balynskyi

The report analyzes the impact of pre-war socio-geographical disparities on the resilience and prospects for post-war recovery of territorial communities in the Chernivtsi Oblast. It is proven that existing gaps in demographic and financial potential have been exacerbated by new challenges caused by the full-scale war, particularly the uneven burden from IDPs and fiscal changes. The

report argues that ignoring these disparities in recovery strategies can lead to deepening inequality and the preservation of depression in peripheral communities. A differentiated approach to regional policy and the activation of inter-municipal cooperation are proposed as tools for balanced development.

Keywords: *socio-geographical disparities, territorial communities, post-war recovery, resilience, regional development, Chernivtsi region.*

Повоєнне відновлення України є ключовим стратегічним завданням для держави. Однак його успіх залежить не лише від обсягу міжнародної допомоги та загальнонаціональних програм, а й від спроможності та стійкості базової ланки – територіальних громад. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації не лише завдало прямих руйнувань, а й загострило існуючі регіональні ризики, поглибивши суспільно-географічні диспропорції, що існували задовго до 2022 року [2, с. 67].

На прикладі Чернівецької області – тилового регіону, що не зазнав прямих бойових дій, – особливо чітко простежується, як вихідні (довоєнні) диспропорції стають фундаментальним викликом для майбутнього відновлення та сталого розвитку. Метою даної доповіді є аналіз впливу цих диспропорцій на стійкість громад в умовах війни та обґрунтування необхідності диференційованого підходу до розробки стратегій повоєнного відновлення.

1. Довоєнні диспропорції як основа вразливості громад

Адміністративно-територіальна реформа 2020 року інституційно закріпила глибокі розриви у потенціалі 52 громад Чернівецької області. Аналіз даних станом на початок 2022 року фіксує ключові вектори асиметрії:

- Демографічні диспропорції: Потенціал Чернівецької міської громади, що концентрувала понад 30% населення області, перевищував потенціал найменш населеної Селятинської гірської громади у понад 60 разів. Щільність населення коливалася від понад 1500 осіб/км² в обласному центрі до менш ніж 13 осіб/км² у гірських районах.

- Фінансова спроможність: Громади мали кардинально різну дохідну базу. Спроможні, переважно міські та приміські, генерували значні надходження від ПДФО та місцевих податків, що дозволяло їм формувати бюджети розвитку. Натомість слабкі, переважно аграрні та гірські громади, ледве покривали захищені статті видатків [4, с. 150].

- Інфраструктурна забезпеченість: Якість доріг, доступ до адміністративних, медичних та освітніх послуг також була вкрай нерівномірною, що створювало «цифрову» та соціальну нерівність між центром та периферією.

Ці вихідні умови сформували різний рівень стійкості громад, який повною мірою проявився після 24 лютого 2022 року [3].

2. Вплив війни як каталізатор поглиблення диспропорцій

Повномасштабна війна створила нові виклики, які по-різному вплинули на сильні та слабкі громади.

По-перше, нерівномірний розподіл навантаження від внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Чернівецька область прийняла близько 75 тисяч ВПО [5]. Основне навантаження лягло на найбільш спроможні громади, насамперед Чернівецьку, де краща інфраструктура та більше можливостей. Це створило тиск на соціальні об'єкти, ринок житла та праці. Водночас малоспроможні громади не змогли запропонувати належних умов для інтеграції ВПО, що посилювало їхню периферійність.

По-друге, фіскальний шок від вилучення «військового» ПДФО. У 2023 році було ухвалено рішення про переспрямування податку на доходи фізичних осіб, сплаченого військовослужбовцями, з місцевих бюджетів до державного. Це рішення по-різному вплинуло на громади. Ті, на території яких були розташовані військові частини, втратили значну частину доходів. Наприклад, бюджет Чернівецької громади на 2024 рік втратив понад 700 млн грн. Для громад з низькою власною дохідною базою ця втрата стала критичною [1].

Таким чином, війна не зрівняла громади, а, навпаки, посилювала існуючі розриви.

3. Диспропорції як перешкода для ефективного повоєнного відновлення

Ігнорування існуючих диспропорцій у процесі планування повоєнного відновлення може призвести до концентрації ресурсів у «точках зростання» (переважно міських громадах) та неспроможності слабких громад брати участь у проєктах відновлення через відсутність співфінансування та кваліфікованих кадрів. Це загрожує подальшим «вимиванням» ресурсів з периферії та посиленням соціальної напруги.

Висновки та рекомендації. Суспільно-географічні диспропорції є ключовим викликом, що визначає стійкість територіальних громад та їхню здатність до ефективного повоєнного відновлення. Для забезпечення збалансованого розвитку регіону необхідно:

1. Розробити диференційовану стратегію регіонального розвитку, яка б враховувала специфіку та потреби різних типів громад (міське ядро, аграрна периферія, гірські території).

2. Активно стимулювати міжмуніципальне співробітництво. Слабкі громади, об'єднуючи ресурси, можуть спільно вирішувати проблеми, які їм не під силу поодиноці (управління відходами, оптимізація освітньої мережі, спільна подача заявок на гранти). Цей інструмент довів свою ефективність під час війни і має стати основою повоєнного розвитку.

Лише за умови врахування просторової нерівності та впровадження політики, спрямованої на її пом'якшення, повоєнне відновлення може стати історією успіху для всіх громад.

Література:

1. Громади мають отримати компенсацію «силового» ПДФО. Асоціація міст України. 2024. URL: <https://www.auc.org.ua/novyna/gromady-mayut-otrymaty-kompensaciyu-sylovogo-pdf>.

2. Мезенцев К. В., Підгрушний Г. П., Мезенцева Н. І. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація : монографія. Київ : ДП «Прінт Сервіс», 2014. 132 с.

3. Міжмуніципальне співробітництво в умовах воєнного стану. Децентралізація. 2024. URL: <https://decentralization.ua/news/18002>.

4. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку : монографія / за ред. В. С. Кравціва, І. З. Сторонянської. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 531 с.

5. У Чернівецькій області зареєстровані 75 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Єднання заради дії. 2024. URL: <https://yednanniazaradydii.org.ua/publications/vidchuttia-domu-tse-i-ie-spravzhnia-intehratsiia-vpo-iak-aktyvni-pereselentsi-chernivetskoj-oblasti-dopomahaiut-rozviiazuvaty-hostri-pytannia/>.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ІДЕНТИЧНОСТЬ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ

В. О. Бобир

Інститут географії НАН України,
м. Київ, Україна

Робота присвячена ролі територіальної ідентичності Києва як чинника зміцнення інформаційної стійкості України, зокрема через декомунізацію, брендинг столиці та трансформацію цифрового простору.

Ключові слова: територіальна ідентичність, територія, декомунізація.

TERRITORIAL IDENTITY IN THE CONTEXT OF INFORMATION RESILIENCE

V. Bobyr

The work is dedicated to the role of Kyiv's territorial identity as a factor in strengthening Ukraine's information resilience, particularly through decommunization, the capital's branding, and the transformation of the digital space.

Keywords: territorial identity, territory, decommunization.

У сучасних умовах триваючої російсько-української війни питання національної стійкості набуває стратегічного значення [2]. Одним із її ключових компонентів є інформаційна стійкість – здатність протидіяти дезінформації та пропаганді, що підривають суспільну єдність. У цьому контексті територіальна ідентичність Києва відіграє важливу роль як символічний і комунікаційний ресурс держави. Національна стійкість визначається через взаємодію безпекових, економічних, соціальних та інформаційних вимірів. Концепції критичної геополітики та політики ідентичності підкреслюють, що простір і ідентичність перебувають у діалектичному зв'язку: топонімія, культурні символи та історичні наративи не лише відображають національну суб'єктність, а й формують здатність суспільства до опору зовнішнім впливам.

Київ як столиця поєднує локальний, національний та глобальний рівні інформаційних процесів. Ідентичність міста відображається у топонімічній політиці, культурних маркерах, символічних просторах і навіть у цифровій сфері (доменні зони `kyiv.ua` проти `kiev.ua`) [1]. Саме через образ столиці, її топонімію, історичні маркери та цифрову присутність (наприклад, у доменній зоні) формується міжнародне сприйняття України.

Трансформація міських топонімів стала засобом захисту ідентичності від російського культурно-історичного впливу. Передусім вилучалися назви, пов'язані з радянськими діячами або подіями. Натомість з'явилися вшанування українських постатей чи образів. Наприклад, вулицю Маршала Конєва перейменовано на вулицю Самійла Кішки, а Кіровоградський провулок — на Кропивницький [3]. Варто зазначити, що топонімія є важливим маркером ідентичності, однак трансформаційні процеси, пов'язані з виходом з радянського ментального простору, є значно ширшими і стосуються не тільки топонімії, а й інших маркерів територіальної ідентичності.

З огляду на сучасні виклики, інтеграція київської ідентичності у стратегію інформаційної безпеки може здійснюватися через такі напрями:

- Адаптивне стратегічне планування – створення координаційних органів та нормативних механізмів реагування на інформаційні загрози.
- Комунікаційні кампанії – офіційне просування символів Києва (топоніми, культурні маркери, домени .kyiv) як інструментів контрпропаганди.
- Аналітичні та освітні центри – створення локальних хабів моніторингу інформаційних атак і трендів.
- Цифрові інструменти – розробка карт, застосунків і платформ для візуалізації топонімічних та культурних трансформацій.
- Системний моніторинг – щорічне оцінювання стану інформаційної стійкості столиці з урахуванням міжнародного досвіду.

Київ як столиця України виконує роль головного символічного вузла, де поєднуються просторові, інформаційні та геополітичні процеси. Переосмислення радянської спадщини, розвиток бренду міста, цифрова репрезентація через домени та комунікаційні кампанії створюють ефективні інструменти зміцнення інформаційної стійкості. Синергія територіальної ідентичності та державної інформаційної політики забезпечує внутрішню консолідацію і міжнародне позиціонування України як незалежної та стійкої держави.

Література:

1. Бобир, В. О. (2025). *Територіальна ідентичність крізь призму доменних імен та пошукових запитів (на прикладі Києва)*. Український географічний журнал, 2 (130), 104–112.
2. Національна доповідь «Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз». Київ: НАН України, 2022.
3. Київська міська державна адміністрація. *Перелік вулиць у місті Києві, які перейменовані протягом 2022-2023 років* (PDF). URL: <https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/9845.pdf>

**РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
У XXI СТОЛІТТІ**

В. К. Борисенко

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима
Рильського НАН України, м. Київ, Україна

У доповіді переважно за методами безпосереднього спостереження та використання усної історії порушуються проблеми адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у конкретній громаді на Вінниччині. Враховано статус місцевої громади, її можливості у забезпеченні та сприянні у соціальній, фізичній, медичній, психологічній, та матеріальній підтримці. Виявлено основні чинники у адаптації ВПО за віковою категорією, вплив ландшафтних умов, забезпечення робочими місцями, форми дозвілля, забезпечення житлом. Інтеграція ВПО до місцевих умов процес довгостроковий і має різні виміри.

Ключові слова: *переселенці, громада, адаптація, інтеграція, російсько-українська війна, ностальгія, рідний дім.*

**REGIONAL PECULIARITIES OF THE INTEGRATION OF INTERNALLY DISPLACED
PERSONS IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN AGGRESSION IN THE
21ST CENTURY**

V. K. Borysenko

*M. Rylskiy Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology of the National Academy of Sciences
of Ukraine, Kyiv, Ukraine*

Summary. The problems of adaptation and integration of internally displaced persons in a specific community in Vinnytsia Oblast are raised in the report mainly according to the methods of direct observation and use of oral history. The status of the local community, its capabilities in providing and facilitating social, physical, medical, psychological and material support are taken into account. The main factors in the adaptation of IDPs by age category, the influence of landscape conditions, providing jobs, forms of leisure, provision of housing have been revealed. The integration of IDPs into local conditions is a long-term process and has various dimensions.

Keywords: *displaced persons, community, adaptation, integration, Russian-Ukrainian war, nostalgia, native home.*

Четвертий рік триває страшна, несправедлива за своєю суттю, російсько-українська війна, яка змусила мільйони людей покинути свої домівки і стати вимушеними переселенцями як всередині країни, так і поза її межами. За різними статистичними даними, біженців від війни нараховується біля 8 мільйонів. Значна частина їх належить до внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на території України. За даними Міністерства соціальної політики, на середину серпня 2025 року в Україні зареєстровано 4, 6 мільйона ВПО. Але практика показує, що їх на сьогодні приблизно на мільйон менше, бо частина повернулася або виїхала. Згідно з оцінкою Міжнародної організації з міграції, в Україні 3, 5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Це переважно жінки 50+ і діти шкільного віку. Найбільша кількість припадає на регіони, що знаходяться недалеко від зони військових дій. Вимушені переселенці мають за мету у мріях скоріше повернутися додому. Це насамперед Донецька, Харківська, Полтавська, Херсонська області. Додому – ключове слово майже у більшості переміщених осіб, навіть тоді, коли власний дім або зруйнований дощенту, або знаходиться на окупованій території. Також значну частину біженців прийняли громади Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської та інших західних областей. На превеликий жаль, війна триває і мрії повернутися додому стають все більше віддаленими у часі. Важко, але треба звикати до нових умов проживання і виживання.

Мікродослідження базується на вивченні побутових умов переселенців на території однієї з найменших Ямпільської громади з 18 старостинських округів, що входять до Могилів-Подільського району Вінницької області. Ямпільська громада і 18 населених пунктів розташована у південно-західній частині Придністров'я, поблизу кордону з республікою Молдова. Цей регіон переважно сільськогосподарського напрямку. Тут вирощують зернові, технічні та останнім часом збільшилися баштанні культури. Унаслідок окупації частини Херсонської області ямпільчани успішно освоїли вирощування різних сортів кавунів та динь і повністю забезпечують не лише свій район. Промислових об'єктів тут майже немає, а тому рівень безробіття був відчутний ще до

російсько-української війни. Чимало хат опустіли через міграцію населення. Тому з прибуттям переселенців з'явилася можливість заселити ці житла у сільській місцевості. Для піднесення села досвід заселення спустілих будинків використовують, зокрема, і в Японії та інших країнах.

У Вінницькій області приблизно зареєстровано 113 тисяч ВПО. На Ямпільщині спочатку повномасштабного вторгнення у 2022 році було понад 6000 переселенців. Проте багато з них, особливо молоді й заможні, скориставшись близькістю кордону, виїхали. На серпень 2025 року у громаді зареєстровано понад 2000 переселенців, а насправді їх значно менше, бо не усі знялися з обліку.

Етнографічні спостереження ведуться у цьому регіоні з лютого 2022 року з певною періодичністю до вересня 2025 року. Охоплено інтерв'ю вже велика кількість переміщених осіб з багатьох сільських поселень навколо Ямполя. З окремими (понад 50 осіб) ведеться постійне спілкування, склалися довірливі і дружні взаємини. З метою безпеки не називаються назви сіл і дані інформаторів від яких зроблено записи. Можна тільки сказати, що серед опитаних переважно жінки віком від 50 років до 80 років. Географічно вони походять з Луганської, Донецької, Нікополя Дніпропетровської області, Запоріжжя та інших місць, де відбуваються бойові дії.

Частина переселенців уже четвертий рік проживає безкоштовно у Ямпільському готелі «Дністер», більше ніж половина розселена по селах, де можна було поселитися у спорожнілих хатах, орендувати житло. Як запевняють керівники міської громади, без помешкання не залишилася жодна людина. До 5% переселенців купили тут собі житло. Спостерігаючи за побутом переселенців, можна з певністю сказати, що процес інтеграції поступово відбувається. Можливо, не так швидко, як потребує наше суспільство. Розглянемо чинники, які сприяють інтеграцію ВПО у конкретному регіоні, а деякі потребують допомоги суспільства і громади. Зближення меншості до більшості відбувається серед різних вікових категорій неоднаково. Жінки від 40+ , які влаштувалися на роботу, позитивно оцінюють своє становище. У них

без особливих труднощів відбувся перехід на українську мову, що сприяло зближенню з жителями місцевої громади. Діти пішли до садочків та шкіл, більшості подобаються чистота повітря, красиві ландшафти, наявність тривалого вегетаційного періоду, подільські пагорби декому нагадують їхні місцевості, де вони проживали до війни. Більшість переселенців вказують на екологічні продукти, великий вибір фруктів та овочів, що оцінюють як позитив. Проте на запитання чи повернулися б вони додому після закінчення війни і звільнення території, відповіді майже однотайні, що так. Тут добре, але додому все одно дуже хочеться. Як з'ясувалося, головною тут є наявність власного житла, власного дому. Дуже сильно впливає українська традиція обов'язково мати свій дім, бо дім це значно більше ніж просто житло, це тепло родинних стосунків, це своєрідна фортеця власного затишку. Невипадково ж «батьківський поріг», «смерекова хата» оспівані у піснях, зображуються часто в образотворчому мистецтві. У багатьох європейських країнах вигідною є оренда житла, бо за його ремонт відповідає орендодавець і взагалі менше клопоту. Але в українців ставлення до власного житла дуже відрізняється. Відомі факти, коли родина з дітьми за кордоном проживала рік у школі, змушена була повернутися додому на окуповану територію, бо там був їхній просторий новий дім. Дві подружки з Луганська віком п'ятдесяти років уже десять років проживають у Києві, працюють у сфері обслуговування і мріють про найскоріше визволення Луганська, щоб повернутися додому, бо тут житло не в змозі купити. Розказують, що так хочеться щось нове купити для дому, а його немає. Отже постійне житло, власна оселя є одним потужним стимулом інтеграції ВПО у повоєнне суспільство. Але, враховуючи масштаби руйнації у багатьох містах і селищах, питання відновлення житла набиратиме значної гостроти і впливатиме на темпи інтеграції біженців у громадянське суспільство. Звідси виникає ще одна проблема з фінансуванням придбання житла. Чимало переселенців не проти придбати житло у нових місцях поселення, але не мають коштів. Коли звертаються за компенсацією зруйнованого житла, що знаходиться на тимчасово окупованій території, то потрібно представити

фотофіксацію їхнього будинку, (що він дійсно зруйнований) і документально підтвердити право на власність, що в умовах воєнних дій стає неможливим. Це становить серйозні виклики щодо згуртованості суспільства [2, с. 120-128].

Частина переселенців, які ще не досягли пенсійного віку і не знайшли роботу, нарікають на умови життя, бідність, бо з 2024 року їм припинили виплачувати навіть мінімальну допомогу від держави з причини їхньої працездатності. Оскільки робочих місць бракує, то таких (переважно)жінок чимало. У них нотки ностальгії більш помітні та процес інтеграції уповільнений.

Важливі не лише соціально-економічні чинники, що впливають на інтеграційні процеси, але й соціально-психологічні. І тут зусиллями як громадянців, так і самих переселенців помітні певні успіхи. Знову бачимо вплив української традиції взаємодопомоги. У громаді Ямполя і старостинських округах набуває популярності проведення різноманітних свят, тематичних фестивалів, пленерів, де демонструють різноманітні ремесла, виготовлення прикрас, сувенірів, вишивки і поєднують ці заходи з гастрономічною культурою. Разом усією спільнотою випікають пиріжки, варять вареники і готують різні екологічно чисті цукерки, «трипільське» печиво тощо. Спільна підготовка до свята і трапеза безумовно зближують місцеве населення з переселенцями. У Ямпільській територіальній громаді проведення таких спільних зустрічей, залучення переселенців до виготовлення сувенірів і прикрас набуло значного поширення, особливо в умовах розширення зеленого туризму (села Буша, Оксанівка). Тому 42-річна переселенка з Луганщини охоче взялася за випікання печива з екологічних інгредієнтів і її інтеграція відбувається легко і з оцінкою «тут просто золоті люди». Зближення ВПО із місцевими громадами та також між самими переселенцями залежить від двох сторін [3, с. 87].

Життєстійкість українського суспільства вражає своєю здатністю долати складні життєві події та оговтуватися після стресу, втрати майна тощо. У цьому вбачаємо збереження традиції народної взаємодопомоги. Переселенка з

родиною з Дніпропетровської області приїхали в Придністров'я, бо шукали місце з гарною природою, річку, ліси. Рік жили у літній кухні сусідки, допоки ремонтували куплену хатку: *«За рік так здружилися, що стали як родичі...»*

Спостереження за умовами побуту ВПО у відносно невеликій громаді, переважно сільськогосподарського напрямку, невеликим бюджетом можна говорити про вплив на об'єднання суспільства насамперед людського чинника, ментальність українців, їхня співчутливість, потреба поділитися з сусідом, бажання допомогти. Але мусимо зауважити, що на ці процеси об'єднання впливають декілька основних обставин: знання мови, харчування або локальна гастрономічна культура, працевлаштування серед вікових категорій і, можливо, основна – наявність власного житла. Перша – мовна адаптація. Перехід на українську мову відбувся відносно легко у людей середнього віку і дітей. Особливо це стосується вихідців із сіл, які потрапивши у міста Донбасу, вимушено обрусіли, бо з них насміхалися, як із селянок. Тут вони потрапили у середовище, яке було рідним з дитинства. Певна частина залишається російськомовною і дещо замкнутою. Свою позицію щодо цієї несправедливої загарбницької війни намагаються приховати. (Аби не стріляли.)

Друга обставина полягає у зміні гастрономічної культури, звиканні до місцевих продуктів та цін на них. Зближують людей спільні приготування і споживання їжі, особливо різних борщів та кулешів і, звісно, різноманітної випічки на яку багата подільська земля [5].

Зрозуміло, що виникають труднощі з працевлаштуванням жінок 50+, бо для них скасовано державну допомогу і роботу знайти проблематично. Та все ж головним залишається наявність власного житла, власного дому, цієї людської фортеці для щасливого життя.

Питання соціальної інтеграції, об'єднання суспільства належить до надважливих завдань сьогодення. Вирішення цієї проблеми залежить від ступеня дослідження питання у різних регіонах, бо умови не скрізь однакові. Велике значення має також активна державна підтримка, політика сприяння в соціальній сфері, медичній, психологічній, матеріальній підтримці [1].

Література:

1. Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції: наукова доповідь / за ред. канд. соц. наук О. М. Балакіревої; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозування» НАН України. 2016, 140 с.
2. Гаврилюк О. Соціально-економічні виклики інтеграції та просторового розподілу внутрішньо переміщених осіб унаслідок війни. Демографія та соціальна економіка. 2024, №1, С. 120–128.
3. Когатько Ю., Полякова С. Вплив «сільських» поведінкових стратегій населення України на якість життя в умовах війни. Демографія та соціальна економіка. 2024, №1, С. 78-93.
4. Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму [О. Г. Злобіна, М. О. Шульга, Л. Д. Бевзенко та ін.] за наук.ред. О. Г. Злобіної. Київ, Інститут соціології НАН України. 2016. 276 с.
5. Творун С., Цвігун Т. О. Хліби до свят і на пошану. Вінниця, 2019, 300 с. з іл.

ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ РУЙНУВАНЬ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

М. М. Вишня

Інститут географії НАН України

м. Київ, Україна

З початком повномасштабної війни в Україні зростає кількість руйнувань чи пошкоджень техногенно небезпечних об'єктів. Під атаку росіян першочергово потрапили об'єкти зберігання палива, промислові підприємства та логістичні центри. Для виконання Плану відновлення України існує необхідність вирішення першочергового питання інвентаризації техногенно небезпечних об'єктів що зазнали військового впливу. У світовій практиці вже існують проекти котрі демонструють що саме геоінформаційне

картографування являється основою раціональної ревіталізації та відновлення техногенно небезпечних об'єктів.

Ключові слова: геоінформаційне картографування, техногенно небезпечні об'єкти, ревіталізація

GEOINFORMATION MAPPING OF THE DESTRUCTION OF TECHNOLOGICALLY HAZARDOUS FACILITIES FOR REVITALIZATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE UKRAINIAN CONTEXT

M. Vyshnia

With the onset of the full-scale war in Ukraine, the number of destructions and damages to technologically hazardous facilities has increased. Fuel storage sites, industrial enterprises, and logistics centers were among the primary targets of Russian attacks. To implement Ukraine's Recovery Plan, it is crucial to address the urgent task of inventorying technologically hazardous facilities affected by military actions. International practice already provides examples of projects that demonstrate that geoinformation mapping serves as the foundation for the rational revitalization and restoration of technologically hazardous facilities.

Keywords: geoinformation mapping, technologically hazardous facilities, revitalization.

З початком повномасштабної війни в Україні зросла кількість руйнувань чи пошкоджень техногенно небезпечних об'єктів. Під атаки росіян першочергово потрапили об'єкти перероблення та зберігання палива, об'єкти хімічних виробництв, промислові підприємства та логістичні центри. Все ці атаки призвели до короткочасних та довготривалих ризиків для населення та забруднень довкілля (ґрунтів, води, повітря).

Для виконання проєктів з відбудови чистого та захищеного середовища Плану відновлення України існує необхідність вирішення першочергового питання інвентаризації техногенно небезпечних об'єктів що зазнали військового впливу. Адже розробка раціональної стратегії ревіталізації таких територій неможлива без інформації про розміщення, руйнації, речовини що розміщувались та інше. Геоінформаційне картографування являється ключовим інструментом що дозволяє, як розв'язувати питання просторового аналізу

масштабів руйнувань чи прогнозування пріоритетів відновлення, так і систематизації та зберігання інформації.

Сьогодні в Україні у зв'язку з продовженням активних бойових дій спостерігається відсутність достовірної та комплексної інформації про стан техногенних об'єктів на окупованих чи деокупованих територіях та закритість баз даних про об'єкти що розміщено на вільній частині України.

На сьогодні в Україні спостерігається нестача системних картографічних рішень для комплексної оцінки стану техногенних об'єктів у прифронтових і деокупованих регіонах. Картографічний моніторинг на сам перед необхідний для:

- виявлення та локалізації найбільш небезпечних руйнувань ТНО;
- оцінювання масштабів екологічних забруднень;
- формування бази даних для планування ревіталізації.

У світовій практиці вже існують проєкти котрі демонструють що саме картографування являється основою раціональної ревіталізації та відновлення техногенно небезпечних об'єктів. Так у рамках проєкту Balkans Environmental Programme (UNEP, 2000–2005) було проведено картографічну інвентаризацію пошкоджених промислових об'єктів у Боснії та Герцеговині з подальшою санацією цих територій [5].

Німецький проєкт IBA Emscher Park (1989–1999) перетворив індустріально забруднені землі Руру на культурно-рекреаційний простір, поєднуючи екологічне відновлення з урбаністичним розвитком [3].

Досвід Iraq Oil Fires Remediation (UNEP, 1991–1995) показав ефективність картографування наслідків екологічних катастроф для планування відновлювальних заходів після масштабних пожеж нафтових свердловин [2].

Ці приклади доводять, що картографія відіграє вирішальну роль у визначенні пріоритетних територій для відновлення чи подальшої ревіталізації.

Для України актуальним являються впровадження інтерактивних геоінформаційних систем, що дозволить поєднувати дані дистанційного

зондування Землі, польових обстежень, збору статистичної інформації. Такі карти можуть стати основою для:

- створення реєстру зруйнованих техногенно небезпечних об'єктів;
- ведення моніторингу екологічних показників стану територій;
- розробка проєктів ревіталізації техногенно небезпечних об'єктів;
- створення моделей ревіталізації що демонструватимуть та порівнюватимуть можливі варіанти перепрофілювання територій.

Важливим є залучення міжнародного досвіду та партнерств, адже відновлення потребує міждисциплінарних рішень, інтегрування українських розробок у міжнародне середовище, залучення інвесторів, доступ до передових технологій.

Геоінформаційне картографування руйнувань техногенно небезпечних об'єктів є критично важливим для інвентаризації цих об'єктів та планування їх ревіталізації. Україна може використати міжнародний досвід, адаптувавши його до власних умов. Поєднання просторового аналізу з управлінськими рішеннями дозволить не лише мінімізувати наслідки військових дій, а й створити нові можливості для розвитку постіндустріальних територій.

Література:

1. Світовий банк. Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4): лютий 2022 – грудень 2024. Світовий банк, Уряд України, Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй, 2025. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052925103531065/pdf/P180174-93c8e8c1-83a2-487d-aaec-a8435f9db418.pdf>.

2. UNEP. Remediation of Oil Contaminated Sites in the Conflict-Affected Areas – Training Workshop in Kirkuk, Iraq. United Nations Environment Programme, 2019. URL: <https://www.unep.org/resources/report/remediation-oil-contaminated-sites-conflict-affected-areas-training-workshop>.

3. Internationale Bauausstellung Emscher Park. A Future for an Industrial Region. Internationale Bauausstellung, 1999. URL: <https://www.internationale->

bauausstellungen.de/en/history/1989-1999-iba-emscher-park-a-future-for-an-industrial-region/.

4. UNEP. Microbes offer hope of cleaning up Iraq conflict's pollution legacy. United Nations Environment Programme, 2019. URL: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/microbes-offer-hope-cleaning-iraq-conflicts-pollution-legacy>.

5. Japan International Cooperation Agency (JICA). The Project for Master Plan for Remediation of Hotspots in Bosnia and Herzegovina. JICA Expert Team (Nippon Koei Co., Ltd.), 2014. URL: <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12175246.pdf>.

НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ

Л.°П. Вішнікіна, Л.°С. Галушка

Полтавський національний педагогічний університет імені В.°Г.°Короленка,
м. Полтава, Україна

У тезах здійснено теоретичне обґрунтування понять «професійна готовність вчителя» та «результати навчання». Особливу увагу приділено програмним результатам навчання, які репрезентують системну модель очікуваних освітніх досягнень здобувачів вищої педагогічної освіти, визначено зміст компонентів професійної готовності майбутніх учителів географії. Обґрунтовано, що професійної готовність майбутніх учителів географії охоплює знання, практичні навички і особистісні ціннісні орієнтації патріотичного спрямування.

Ключові слова: програмні результати навчання, професійна готовність, майбутні вчителі географії, педагогічна освіта, війна в Україні.

LEARNING OUTCOMES AS A MEANS OF MEASURING THE PROFESSIONAL READINESS OF FUTURE GEOGRAPHY TEACHERS

L. Vishnikina, L. Halushka

The theses provide a theoretical justification for the concepts of “teacher professional readiness” and “learning outcomes”. Particular attention is paid to program learning outcomes, which represent a systemic model of expected educational achievements of applicants for higher

pedagogical education, and the content of the components of professional readiness of future geography teachers is determined. It is substantiated that the professional readiness of future geography teachers includes knowledge, practical skills and personal value orientations of a patriotic direction.

Keywords: *learning outcomes, professional readiness, prospective geography teachers, pedagogical education, war in Ukraine.*

У контексті модернізації вищої педагогічної освіти особливої актуальності набуває проблема визначення рівня професійної готовності майбутніх учителів. Розвиток педагогічної освіти в умовах війни в Україні вимагає переосмислення традиційних методів оцінювання навчальних досягнень. Професіоналізм здобувача педагогічної освіти має розглядатися через призму рівня досягнення конкретизованих навчальних результатів.

Передусім варто зазначити, що професійна готовність майбутніх учителів – це інтегрована характеристика особистості здобувача педагогічної освіти, яка відображає рівень сформованості його знань, умінь, навичок, професійно значущих якостей, мотивів та ціннісних орієнтацій, що забезпечують здатність успішно виконувати педагогічну діяльність.

Потрібно окреслити, що саме слід розуміти під результатом навчання. Відповідно до Закону України «Про освіту» – це знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів [1].

Як зазначає Ю.°Рашкевич, результат навчання – «це письмове формулювання того, що, як очікується, повинен бути здатним виконувати успішний студент/здобувач освіти по закінченні модуля/дисципліни/програми. Водночас результати навчання – це формулювання того, що повинен знати, розуміти, бути здатним продемонструвати студент після завершення навчання. Саме результати навчання визначають вимоги до присудження кредиту» [3].

Т. Засекіна та Д. Засекін наголошують, що «результати навчання мають відповідати низці критеріїв: бути чіткими й однозначними, діагностичними (тобто містити об'єктивні ознаки їх досягнення чи недосягнення), а також вимірюваними – тобто такими, що піддаються оцінці за допомогою прямих або непрямих методів, включно з визначенням рівнів досягнення складних результатів» [2, с.53].

У процесі підготовки майбутніх учителів географії програмні результати навчання (ПРН) набувають особливого значення, оскільки інтегрують мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, особистісний і рефлексійний компоненти професійної готовності (табл. 1). Вони виступають індикатором якості освітнього процесу, що охоплює не лише академічну успішність, а й рівень сформованості педагогічної ідентичності. Ідентичність майбутнього вчителя географії відіграє особливу роль у період війни, оскільки повинна бути забезпечена стійкою громадянською позицією щодо виховання в учнів патріотизму, любові до Батьківщини та її природи.

Таблиця 1

Компоненти професійної готовності майбутніх учителів географії

Компонент	Зміст	Приклади для вчителя географії
Мотиваційний	Інтерес до педагогічної діяльності, позитивна установка на роботу з учнями, усвідомлення суспільної значущості своєї педагогічної діяльності	Бажання виховувати любов до природи й Батьківщини, прагнення формувати у майбутніх розбудовувачів нашої держави географічну картину світу
Когнітивний	Система знань: географічних, психолого-педагогічних та методичних	Знання фізичної та економічної географії, сучасних освітніх технологій, методики навчання географії

Операційно-діяльнісний	Уміння й навички організації навчально-виховного процесу	Проектування уроків із використанням цифрових засобів навчання, ГІС-технологій; проведення навчальних екскурсій та організація досліджень
Особистісний	Професійно значущі якості особистості вчителя	Комунікативність, педагогічний такт, організаторські здібності, емоційний інтелект, екологічна свідомість
Рефлексивний	Здатність до самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення	Аналіз результатів уроку, вміння оцінити ефективність застосованих методів і форм організації навчально-пізнавальної діяльності, готовність до інновацій у навчанні

Аналіз змісту компонентів професійної готовності майбутніх учителів географії показує, що така готовність охоплює як знання, практичні навички і особистісні ціннісні орієнтації патріотичного спрямування.

У рекомендаціях щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітніх програм, розроблених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, зазначено, що «програмні результати навчання можуть не обмежуватися тими, які визначає освітній стандарт». Визначення ПРН поза вимогами стандарту є правом закладу вищої освіти (ЗВО), який має можливість самостійно визначати узагальнені описи результатів навчання, що охоплюють відповідний перелік компетентностей, передбачених стандартом [4, с.12]. Як бачимо, йдеться про важливу концепцію сучасної освітньої політики, яка

дозволяє ЗВО виступати не лише виконавцями державного стандарту, а активними творцями змісту освіти, який відповідає потребам сьогодення.

У підготовці майбутніх учителів географії ПРН мають охоплювати не лише предметну компетентність, а й здатність до педагогічної рефлексії, інтеграції міждисциплінарних знань, етичного вибору та професійної мобільності. Саме через їхню реалізацію забезпечується узгодженість між очікуваними результатами, змістом навчання та формами оцінювання, що є ключовим для формування цілісної професійної готовності.

В освітній програмі «Середня освіта (Географія)» бакалаврського рівня вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка навчальні результати репрезентують системну модель очікуваних освітніх досягнень здобувачів. Їхня структура охоплює як загальні, так і фахові компетентності, які передбачають формування географічних, психолого-педагогічних і методичних знань і вмінь, опанування цифрових технологій, основ інклюзивної освіти та педагогічної рефлексії. ПРН слугують не лише інструментом формалізації очікуваних освітніх досягнень, а й засобом забезпечення узгодженості між змістом освітньої програми, методами навчання та критеріями оцінювання. Вони створюють основу для формувального та констатувального оцінювання, моделювання індивідуальних освітніх траєкторій та надання педагогічної підтримки здобувачам освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб.

Педагогічна діяльність, як зазначають С.В. Совгіра та О.В. Браславська, є специфічним видом професійної діяльності, що характеризується високим рівнем включеності чуттєво-емоційної сфери, поєднанням особистісного та професійного виміру, а також значущістю регуляторів для досягнення педагогічних цілей і розв'язання освітніх завдань [5]. Такий підхід дозволяє розглядати професійну готовність не лише як сукупність компетентностей, а як цілісну педагогічну суб'єктивність, що формується в процесі реалізації навчальних результатів

Отже, навчальні результати постають ключовим інструментом діагностики професійної готовності майбутніх учителів географії. Вони є механізмом формування педагогічної ідентичності, творчої автономії та стійкості майбутнього вчителя в умовах війни на території нашої держави.

Література:

1. Верховна Рада України. Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>

2. Засєкіна Т., Засєкін Д. Компетентності та результати навчання як системотвірні елементи освітнього процесу. Український освітній журнал. 2020. №3. С.49-57. DOI: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-49-57>

3. Рашкевич Ю.М. Результати навчання: визначення, формулювання, роль. 07.11.2018. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/Rezultaty_navchannya_Y.Rashkevych_07.11.2018_Erasmus11.2018.pdf

4. Рекомендації щодо застосування критерії оцінювання якості освітньої програми / Затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року: / ТОВ «Український освітянський видавничий центр «Оріон»». К., 2020. 66 с. URL: <https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Рекомендації-щодо-застосування-критеріїв-оцінювання-якості-ОП.pdf>

5. Совгіра С. В., Браславська О. В. Методична готовність майбутнього вчителя географії до здійснення географічної освіти як професійна якість. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 6. Ужгород-Кропивницький : Видавництво «Код». 2024. С.32-38. URL: <https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/18428>

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ЗМІНИ У ГЕОГРАФІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ

I. В. Гукалова,

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

В українській географії відкрита нова, на жаль, тяжка дослідницька сторінка – вивчення різноманітних за сутністю, проявом, інтенсивністю та тривалістю впливів російсько-української війни на всі сфери життя суспільства, у т.ч. його просторову організацію. Складовою частиною цього є дослідження питань просторової нерівності і справедливості, впливу наслідків війни на якість життя та її концептуалізацію. Оскільки змінюються умови життєдіяльності людей, змінюється і географія можливостей – просторовий розподіл шансів для людського розвитку, де відстань від зони бойових дій чи від кордону з агресором значною мірою визначає якість життя населення.

***Ключові слова:** якість життя, просторова нерівність, російсько-українська війна, географія можливостей, Україна.*

TRANSFORMATION OF THE QUALITY-OF-LIFE CONCEPT UNDER WAR CONDITIONS: CHANGES IN GEOGRAPHY OF OPPORTUNITIES

I. V. Gukalova

A new, unfortunately difficult research page has opened in Ukrainian geography – the study of various influences of the Russian-Ukrainian war (diverse in essence, manifestation, intensity and duration) on all spheres of social life, including its spatial organization. A component of this is the research of issues of spatial inequality and justice, the war affects on quality of life and its conceptualization. As the conditions of people's life activities change, the geography of opportunities also changes – the spatial distribution of chances for human development, where distance from the combat zone or from the border with the aggressor largely determines the quality of life of the population.

***Keywords:** quality of life, spatial inequality, Russian-Ukrainian war, geography of opportunities, Ukraine.*

Територіальні характеристики якості життя населення в Україні характеризуються великими і усталеними відмінностями. До повномасштабного вторгнення вони були чітко означені: 1) між східними і західними регіонами; 2) на міжрегіональному рівні; 3) між містами і сільською місцевістю. Можливості населення задовольнити свої потреби та інтереси, здобути освіту, отримати роботу також значною мірою були і є прив'язаними до просторових особливостей урбанізації та традиційної економічної структури регіонів і міст.

Російсько-українська війна створила багаторівневий комплекс чинників, які вплинули на розвиток суспільства, його просторову організацію. Взаємодія політичних, соціальних, психологічних і економічних складових формує нову якість життя населення зі своїми адаптивними механізмами стійкості, які виникають як реакція на загрози і виклики війни. Цей вплив дуже неоднаковий від регіону до регіону.

Власне оцінювання якості життя населення також змінюється. В концепті розуміння цієї категорії дослідники переходять від традиційних понять комфорту чи маркерів благополуччя до фокусу уваги на безпеці, виживанні, фізичному і психічному здоров'ї, соціальній підтримці та відновленні стійкості. Якщо у мирний час добробут визначається широким колом індикаторів матеріального та духовного благополуччя, екологічної сприятливості умов життя, то під час війни на перший план виходить здатність адаптуватися, вижити, убезпечити себе і свою родину, не втратити джерело доходів, мати доступ до базових послуг – насамперед, медицини і освіти. На перший план висуваються екзистенційні аспекти, емоційне благополуччя, соціальна стійкість і згуртованість, адаптаційні якості як окремих людей, так і спільнот.

Дедалі частіше згадувану зараз резильєнтність якості життя населення можна визначити як здатність соціуму адаптуватися та швидко відновити (а можливо, і покращити) ті чи інші аспекти добробуту на тлі диференційованого впливу війни, зберігаючи при цьому високий рівень фізичного і психологічного благополуччя. Себто в центрі уваги – суб'єктивні особливості і можливості

приспосуватися до умов невизначеності і прямих загроз життю, водночас величезне значення зберігається за аналізом соціально-економічних, екологічних і культурних чинників, які визначають ефективність цього адаптаційного процесу. В дослідженнях слід зважати як на місцеве населення, яке не здійснювало ніяких тривалих переміщень під час війни, так і на вимушених переселенців, життя і стан здоров'я яких (незважаючи на забезпечення себе чи свої рідних) пов'язані з високим рівнем тривожності і зниженням якості життя у віддаленому часі [1].

Об'єктивна просторова нерівність впливу на якість життя населення з початку повномасштабного вторгнення не є тимчасовим явищем – це фундаментальна і зумовлена вектором бойового вторгнення трансформація соціального простору, яка позначила іншу географію можливостей, ризиків і перспектив населення. Війна спричинила масові міграції і релокацію бізнесу, закриття авіапростору, втрату морських портів, змусило переоцінити вигідність суспільно-географічного положення окремих територій, що відобразилося на регіональних ринках праці, доступі до економічних ресурсів і рівні соціально-економічної стійкості територій різного рівня. І хоча ці твердження потребують системної і тривалої емпіричної перевірки, яка поки що обмежена відсутністю повних статистичних даних, безпосередні спостереження, наявні соціологічні опитування дозволяють казати про просторове переформатування життєдіяльності населення.

На фоні втрат житлового фонду та інфраструктури у східних і центральних областях України, пошкоджень і руйнувань найбільших промислових підприємств, західні області активно освоюють нові види послуг, а їх центри стають логістичними хабами з відповідним зростанням потенціалу транзитності, що сприяє розвитку людського капіталу. Наприклад, відкриття 22-км ділянки евроколії Чоп-Ужгород у вересні 2025 р. [2] поклато початок інтегруванню української залізниці до європейської мережі і дозволило курсування прямих потягів з Ужгорода до Будапешта, Відня, Братислави та інших європейських міст. Звісно, евроколія – це стандарт залізничних рейок, а

не показник добробуту. Однак, її інтеграція в інфраструктуру України впливає на якість життя завдяки розвитку залізничного сполучення, створенню нових робочих місць та потенційному зниженню часу і вартості подорожей і проходження вантажів. Одночасно, у зв'язку з переміщенням частини населення на захід маємо серйозні навантаження на комунальні служби та інфраструктуру міст і громад, проблеми адаптації переселенців, зростаючий рекреаційний тиск на природу, особливо в Івано-Франківській, Львівській і Закарпатській областях. Лише Закарпаття з початку війни втратило кожного четвертого мешканця краю, натомість у регіон прибуло більше 350 тис. осіб з інших регіонів, тобто при збереженні загальної людності області, демографічний «портрет» середнього закарпатця суттєво змінився на користь представників непрацездатного віку. В регіоні 300 релокованих підприємств (40% всіх релокованих в Україні), з чим створено понад 6 тис. робочих місць. Дотаційність регіону знизилася з 60 до 25% [3]. Цілковитою новою сферою є створення альтернативних джерел енергозабезпечення – сонячних і вітрових електростанцій, індустріальних парків, що позитивно для місцевої економіки, проте у випадках втручання в екосистеми високогір'я – руйнівним для природи.

На іншому «полюсі» в Україні – регіони «заморожених» можливостей. До них належать тимчасово окуповані території, які переживають деградацію людського капіталу, відтік населення, нестачу базових послуг, культурний, мовний тиск і репресії. На цих територіях має місце «розбавлення» місцевого населення представниками з російської «глибинки» з одночасними ризиками виштовхування місцевого населення в зворотному напрямку. У зруйнованих містах відсутні стабільне водопостачання, електрика та опалення, що робить умови життя нестерпними, особливо взимку [4].

Зону обмежених можливостей формують прифронтові регіони і території, прилеглі до кордонів з державами-агресорками, які щоденно перебувають в зоні російських атак і потенційних втрат. Ці регіони переживають як серйозні економічні, так і екологічні наслідки війни – забруднення

сільськогосподарських угідь вибухонебезпечними об'єктами, руйнування систем енерго- і водопостачання, погіршення якості питної води, забруднення повітря і земель, перерви в комунальному обслуговуванні тощо.

Центральні регіони на чолі з Києвом в цілому зберігають свій статус і профіль якості життя і регіональної економіки, найбільші міста залишаються провідними промисловими і сервісними центрами. Високу адаптивність продемонструвала столична Київська агломерація, яка постраждала від руйнувань та тимчасової окупації протягом перших місяців повномасштабного вторгнення. Цей регіон попри відомі загрози залишається привабливим для населення з інших регіонів України, адже його диверсифікована і орієнтована на сервіси економіка надає бізнесу порівняно ширші можливості.

Але слід зважати на умовність такого поділу. Зокрема, наявний масштабний вплив війни на екологічний стан об'єктів природи, підрив Каховської ГЕС, існуючі мінні небезпеки на суші, морі, на річках суттєво погіршують якість життя населення *всіх без виключення* областей України. Російські удари по енергетичним об'єктам, особливо у 2022-2024 рр., вплинули на ситуацію з енергопостачанням на більшості територій: як столиця, так і багато західних регіонів знаходилися в числі територій з тривалими стабілізаційними та аварійними відключеннями електроенергії. Віялові відключення значно послабили економічну діяльність і збільшили її витратність. Для населення це створило побутові незручності, адже під час відключення світла людина залишається без звичних їй благ цивілізації, комфорту, часто – без спілкування з близькими. Більш за все від цього постраждали люди з особливими потребами і мешканці міст похилого віку.

Війна також радикально трансформувала освітню, медичну та культурно-рекреаційну сфери. Попри адаптацію системи освіти до умов небезпеки та розвиток цифрових інструментів, ухід шкіл в окремих регіонах під землю (Харківська, Сумська, Миколаївська, Херсонська та деякі інші прифронтові області) відчутно зростає просторова нерівність у доступі до освіти, якісних

медичних послуг (зумовлено переїздом медперсоналу найвищої кваліфікації і дефіцитом кадрів).

Помітний кожному вплив на якість життя населення здійснює тривалість повітряних тривог, що формує нерівномірну карту стресу та адаптивних викликів по всій території України (рис.1). Через тривогу підприємства вимушені зупиняти роботу, торговельні заклади – зачинятися, транспорт – припиняти рух. Це призводить до економічних втрат, зниження продуктивності праці, скорочення доходів населення. До цього, на фоні стресів тривалість та частота тривог стають вирішальними факторами прийняття рішень про переїзд, особливо для сімей з дітьми.

В свою чергу, регіональні відмінності тривалості повітряних тривог формують нову географію нерівності, де якість життя у тій чи іншій місцевості дедалі більше залежить не лише від задоволення тих чи інших потреб, а й від тривалості безпечного доступу до роботи і послуг. Все це вимагає диференційованого підходу до регіональної політики та значних інвестицій в адаптивні інфраструктури.

Рис. 1. Статистика повітряних тривог з 24.02.2022 до 22.09.2025

(створено за даними [5])

Зазначений лише фрагментами вплив травмуючих подій війни призвів до змін різних компонентів якості життя населення. Розуміння механізмів впливу факторів ризику може сприяти розробці більш ефективних стратегій відновлення і розвитку регіонів у післявоєнних умовах.

Література:

1. Белікова Н., Индика С., Цьось А., Ващук Л. Якість життя населення, яке постраждало від військових дій. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. No 1(57),2022, 3–9. DOI: <https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-01-03-09>
2. Євроколію Чоп-Ужгород офіційно відкрито. Центр транспортних стратегій. URL: https://cfts.org.ua/news/2025/09/05/evrokoliyu_chop_uzhgorod_ofitsiyno_vidkrito_84178
3. Безпечний регіон: як війна змінила демографію і економіку Закарпаття. URL: <https://www.rionews.com.ua/news/all/now/n252171933>
4. Зруйновані міста без майбутнього та нестерпні умови життя для українців: чим сьогодні живуть окуповані території. URL: <https://uatv.ua/uk/zrujnovani-mista-bez-majbutnogo-ta-nesterpni-umovy-zhyttya-dlya-ukrayintsiv-chym-sogodni-zhyvut-okupovani-terytoriyi/>
5. Air-alarms.in.ua - Статистика повітряних тривог. URL: <https://air-alarms.in.ua/>

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

М. М. Давиденко,

Київський національний університет будівництва і архітектури,

Київський фаховий коледж прикладних наук,

м. Київ, Україна

Розглянуто особливості впровадження інклюзивного навчання географії у закладах передвищої фахової освіти. Проаналізовано виклики, що постають перед викладачами у роботі зі студентами з порушенням слуху. Визначено ефективні педагогічні підходи, що сприяють адаптації навчального процесу, сприяння в цьому самого закладу.

Ключові слова: географія, інклюзивне навчання, навчання студентів з порушенням слуху, Київський фаховий коледж прикладних наук

The article describes the features of implementing inclusive geography teaching in colleges. We analysed the problems that teachers have in working with students with hearing impairments. We identified effective pedagogical approaches that contribute to the adaptation of the educational process, and support in this institution.

Keywords: geography, inclusive education, education for students with hearing impairments, Kyiv College of Applied Sciences

Сучасна система освіти України орієнтована на забезпечення рівного доступу до якісних знань для всіх здобувачів освіти, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей. Одним із важливих напрямів є створення інклюзивного освітнього середовища, у якому можуть успішно навчатися студенти з порушенням слуху. Це потребує перегляду методичних підходів до викладання, зокрема таких дисциплін як географія, яка поєднує абстрактні поняття, просторове мислення та візуальні уявлення.

Порушення слуху набуває особливої актуальності в умовах сучасних викликів, зокрема через дію надмірного шумового навантаження у зв'язку з розвитком урбанізації, а також наслідків воєнних дій в Україні.

Метою дослідження є аналіз і узагальнення ефективних методичних прийомів навчання географії студентів з порушенням слуху в умовах закладу фахової передвищої освіти.

Успішно ці виклики долає Київський фаховий коледж прикладних наук як заклад освіти з найбільшим в Україні контингентом студентів з порушеннями слуху. З 1958 року, першим в Україні, тогочасний технікум розпочав роботу з підготовки студентів з порушенням слуху для легкої промисловості. Нині серед стратегічних завдань закладу – організація інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводу осіб з особливими освітніми потребами, забезпечення їм доступу до

якісної освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності. Це реалізується через здійснення навчально-організаційного супроводу – шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій, електронних дистанційних курсів, використання веб-ресурсів, забезпечення навчально-методичними матеріалами, допомоги в організації освітнього процесу, надання послуг перекладача української жестової мови для жестомовних здобувачів освіти, пошук та впровадження методів викладання дисциплін, розрахованих на особливості сприйняття інформації жестомовними студентами, написання та моніторинг виконання індивідуального навчального плану здобувача освіти з особливими освітніми потребами (за потребою), організацію індивідуальних консультацій тощо [4, с. 14–15].

Згідно з Положенням про організацію інклюзивного навчання у Київському фаховому коледжі прикладних наук здійснюється організація підготовки (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних та педагогічних працівників Коледжу, консультування та надання методичної допомоги науково-педагогічним та педагогічним працівникам Коледжу щодо організації освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами. Лекційні, практичні, семінарські та інші види занять в інклюзивній групі здійснюються з використанням спеціального обладнання, навчально-методичних матеріалів у формі, що допомагає здобувачам освіти у сприйнятті та засвоєнні інформації. Забезпечено справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання, яке передбачає забезпечення розумного пристосування під час оцінювання, у тому числі: збільшення часу на оцінювання, використання доступних форматів, у тому числі залучення перекладачів жестової мови тощо [2]. Центром підтримки інклюзивної освіти Київського фахового коледжу прикладних наук розроблено рекомендації для тих, хто працює з людьми з порушеннями слуху [1].

У коледжі для викладачів за сприяння Українського товариства глухих організовано курси української жестової мови, які допомагають опанувати основи для елементарної взаємодії зі студентами з порушення слуху та сприяють підвищенню ефективності комунікації в освітньому процесі. Крім

того, ці курси формують загальне розуміння специфіки цієї мови. Під час вивчення жестової мови викладачі усвідомлюють, що її лексика відзначається спрощеністю, а складні терміни та багатослівні вирази часто не мають прямих відповідників. Це, у свою чергу, стимулює до створення адаптованих опорних конспектів і добору зрозумілих форм подання навчального матеріалу.

Під час навчальних занять важливу роль відіграють перекладачі української жестової мови, які забезпечують комунікацію між викладачем і студентами з порушеннями слуху. Викладачу необхідно налагодити ефективну взаємодію з перекладачем, що дає змогу залучати студентів до активної участі в обговореннях, виконанні творчих завдань, мозкових штурмів та інших інтерактивних методів навчання.

Моніторингові дослідження показали, що більшість студентів з порушенням слуху до вступу в коледж здобувають освіту у спеціальних навчальних закладах, де не завжди належним чином організовано освітній процес, що може впливати на подальшу успішність у закладах фахової передвищої або вищої освіти [3].

Для ефективної інклюзивної освіти викладачу необхідно визначити рівень навчальної підготовки кожного студента з порушенням слуху та адаптувати форми й методи навчання відповідно до їхніх потреб і можливостей.

Практика викладання показує, що найефективнішими є візуальні та практикоорієнтовані методи. Використання інфографіки, мультимедійних презентацій, відеоматеріалів із субтитрами та картографічних сервісів (таких як Google Earth, TECTONIC EXPLORER, Dinosaurpictures.org, «Географічні карти України» (geomap.land.kiev.ua), Superagronom.com тощо) підвищує залученість студентів і сприяє кращому розумінню просторових процесів.

Важливим є застосування чітких письмових інструкцій, коротких пояснень та жестомовної підтримки, що зменшує когнітивне навантаження і робить навчальний процес доступним.

Значну роль відіграє створення позитивного психологічного клімату у групі, де панують підтримка та партнерська взаємодія. Викладач виступає не

лише носієм знань, а й фасилітатором навчання – тим, хто допомагає студентам адаптуватися, розкрити свої можливості та розвинути впевненість у власних силах.

Таким чином, інклюзивне навчання географії потребує гнучкості, креативності та індивідуального підходу до кожного студента. Адаптовані методики сприяють формуванню ключових компетентностей, розвитку просторового мислення та успішній соціалізації молоді з порушенням слуху у сучасному освітньому просторі.

Література:

1. Інформація для тих, хто працює з людьми з порушеннями слуху. Сайт Київського фахового коледжу прикладних наук. URL: [https://kcas.com.ua/docs/Інформація для тих, хто працює з людьми з порушеннями слуху.pdf](https://kcas.com.ua/docs/Інформація_для_тих,_хто_працює_з_людьми_з_порушеннями_слуху.pdf) (дата звернення: 04.09.2025).

2. Положення про організацію інклюзивного навчання у Київському фаховому коледжі прикладних наук. Сайт Київського фахового коледжу прикладних наук. Київ :2022. 7 с. URL: https://kcas.com.ua/docs/Dostup_publ_inf/Pol_pro_inkluz_navch.pdf (дата звернення: 15.09.2025).

3. Рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2025/2026 навчальному році. Сайт Міністерства освіти і науки. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/osvita-2/inklyuzivne-navchannya/dlya-fakhivtsiv/metodichni-rekomendatsii-2/list-mon-26082025-117666-25-rekomendaciyi.pdf> (дата звернення: 27.08.2025).

4. Стратегія розвитку Київського фахового коледжу прикладних наук на 2024–2029 роки. Київ :2024. 20 с. URL: https://kcas.com.ua/docs/Dostup_publ_inf/strategy%202024.pdf (дата звернення: 06.09.2025).

**СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ
НАУКОВОЇ ШКОЛИ В ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА**

В. О. Джаман, Я. В. Джаман

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
м. Чернівці, Україна

Розглянуті основні (чотири) етапи розвитку суспільно-географічної наукової школи в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Основна увага приділена аналізу наукової тематики докторських дисертацій і підготовці наукових кадрів (докторів і кандидатів наук) на сучасному етапі.

Ключові слова: *суспільна географія, наукова школа, кафедра, науковий керівник, кандидат наук, доктор наук, Чернівецький університет.*

**THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE SOCIAL GEOGRAPHICAL
SCHOOL AT CHERNIVTSK NATIONAL UNIVERSITY**

V. Dzhaman, Y. Dzhaman

The main (four) stages of the development of the socio-geographic scientific school at Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University are considered. The main attention is paid to the analysis of the scientific topics of doctoral dissertations and the training of scientific personnel (doctors and candidates of sciences) at the current stage.

Keywords: *social geography, scientific school, department, scientific supervisor, candidate of sciences, doctor of sciences, Chernivtsi University*

Суспільна географія, як освіта й наука, в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича має давню історію свого розвитку. Вона бере свій початок з 1876-1877 навчального року. За тривалий (майже 150 річний) період, через складний історичний розвиток Буковини, змінилися цілі епохи в історії суспільної географії університету: австрійська (1876 – 1918 рр.), румунська (1918 – 1940 рр.), радянська (1940 – 1991 рр.), розвивається українська (з 1991 р.) [1, с. 117].

На першому етапі Чернівецький університет був німецьким за професорським складом (Ф. Кляйнвехтер, Ю. Платтер, Ф. Юрашек, В. Йог, Ю. Гербург, Е. Міллер та ін.), переважанням студентів, змістом навчального процесу і науковими розробками. Загалом, суспільно-географічні дослідження впродовж першого періоду розвитку Чернівецького університету були несистематичними [1, с. 118; 2, с. 34].

На другому етапі університет став румунським (з румунською мовою викладання). Тому лише незначна частина австрійських професорів продовжила педагогічну і наукову діяльність, що загалом послабило науково-педагогічний потенціал. Найвідомішим економіко-географом був професор загальної географії і географії людини К. Бретеску [1, с. 118-119; 2, с. 34].

Значні позитивні зрушення в розвитку суспільно-географічних досліджень у Чернівецькому державному університеті розпочалися з 1945 р., коли була заснована кафедра економічної географії. Радянський етап розвитку суспільної географії чітко поділяється на два періоди: 1) 1940 р. – середина 1960-х років, 2) середина 1960-х – 1991 р.

Впродовж першого періоду, за відсутності місцевих науково-педагогічних кадрів, колектив кафедри укомплектовувався спеціалістами з інших географічних центрів України і колишнього СРСР. Завідувачами кафедри економічної географії були: доценти Г. Ваньков (1945-1950 рр.), В. Новицький (1950-1952 рр.), В. Оникієнко (1952-1961 рр.), проф. Б. Вишневський (1961-1965 рр.).

З 1960-х років колектив кафедри оновлюється своїми випускниками: М. Ігнатенко, Я. Жупанський, М. Курилюк, К. Ташук, пізніше – В. Руденко та ін. Особливий вклад у розвиток кафедри і суспільно-географічної наукової школи зробили М. Ігнатенко, Я. Жупанський, В. Руденко, які й очолювали кафедру: перший впродовж 1965-1988 рр., другий – у 1989-1990 рр., третій – у 1988, 1990-2015, з 2022 р. – по даний час.

М. Ігнатенко кандидатську дисертацію «Географія хімічної промисловості Карпатських областей УРСР (Івано-Франківської, Закарпатської,

Чернівецької)» захистив у 1963 р. (науковий керівник – доц. В. Поданчук), докторську дисертацію «Проблеми розвитку і розміщення хімічної промисловості західних районів УРСР» - у 1971 р. Проф. М. Ігнатенко активно керував аспірантами і здобувачами наукового ступеня кандидата географічних наук: К. Матей, В. Цапу, Е. Калмуцька, І. Одинський, Л. Масловська, В. Руденко, Й. Бурка, Н. Коновалова, Т. Гаманюк, З. Манів, Я. Кирпушко, Л. Мармуль, В. Грицьку та ін. В 1988 р. Микола Григорович переїхав до Грозного, де очолив кафедру економічної географії Чечено-Інгушського державного університету.

Я. Жупанський кандидатську дисертацію «Географія промисловості Івано-Франківської області УРСР» захистив у 1964 р. (науковий керівник – проф. Б. Вишневський), докторську дисертацію «Дослідження виробничо-територіальних комплексів картографічним методом (проблеми, методика, застосування)» - в 1981 р. З 1959 р. вся трудова діяльність Ярослава Івановича пов'язана з географічним факультетом Чернівецького університету. Він підготував 2 докторів наук (В. Круль і П. Сухий) та 17 кандидатів наук: В. Джаман, О. Лясота, В. Лажнік, П. Чернега, М. Жук, М. Потокій, В. Круль, П. Сухий, М. Заячук, О. Романець, Ж. Бучко, С. Білокриницький, С. Греков, С. Дутчак, О. Заячук, І. Березка, Я. Атаманюк.

На третьому етапі розвитку суспільно-географічної школи в Чернівецькому університеті спочатку досліджувались галузева структура і особливості розміщення матеріального виробництва (промисловості, сільського господарства, аграрно-промислових комплексів, будівельної індустрії), виробничо-територіальних комплексів; географія населення. Пізніше – методичні основи оцінки природно-ресурсного потенціалу території, соціально-географічні комплекси і системи, сфера обслуговування.

На сучасному (четвертому) етапі суспільно-географічні дослідження, окрім кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (завідувач – проф. В. Руденко, у 2015-2021 рр. – очолював кафедру доц. В. Вацеба), виконуються також на новостворених кафедрах: географії України та

регіоналістики (заснована в 1990 р., завідувачі – професори Я. Жупанський (1990-2004 рр.), В. Джаман (2004-2021 рр.), І. Костащук – з 2021 р.), географії та менеджменту туризму (заснована в 2003 р., завідувачі – проф. М. Жук (2003-2005 рр.), доценти В. Явкін (2005-2015 рр.), О. Король – з 2015 р.), виконувались на кафедрі соціальної географії та рекреаційного природокористування (функціонувала впродовж 2006-2022 рр., завідувачі – проф. К. Кілінська (2006-2020 рр.) і доц. Ж. Бучко (2020-2022 рр.)). Основна наукова тематика: розробка теоретико-методологічних основ, методичних підходів та проведення еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України; дослідження виробничо-територіальних комплексів в нових економічних (ринкових) умовах; значна увага приділена вивченню соціальної сфери, туризму.

Активну наукову роботу, в тому числі й з підготовки наукових кадрів, проводить проф. В. Руденко. Докторську дисертацію «Природно-ресурсний потенціал і методи його економіко-географічних досліджень (на прикладі України)» захистив у 1992 р. Науковий консультант 3 докторів географічних наук (Т. Соловей, М. Заячук, Ж. Бучко) і науковий керівник 14 кандидатів наук: В. Вацеба, Т. Соловей, О. Чернюх, Г. Круль, В. Бурка, М. Ячнюк, М. Цепенда, Т. Ємчук, Г. Григор'єва, М. Паламарюк, М. Лапушняк, Г. Єремія, Я. Джаман, А. Вінтоняк.

Проф. М. Крачило докторську дисертацію «Економіко-географічні проблеми туризму та його ефективність (питання теорії, методики та практики)» захистив у 1992 р., підготував 1 кандидата наук (О. Король).

Впродовж першого десятиліття ХХІ ст. докторські дисертації захистили:

М. Жук «Економічні механізми посилення експортної орієнтації виробничо-ресурсного потенціалу Карпатського регіону» (2003 р.);

В. Джаман «Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України)» (2004 р.); підготував 1 доктора географічних наук (І. Костащук) і 8 кандидатів наук: І. Костащук, В. Печенюк,

Н. Заблотовська, О. Заячук, П. Колядинський, Я. Атаманюк, Д. Думітраш, П. Мручковський;

В. Круль «Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України» (2006 р.); науковий консультант 1 доктора наук (О. Король), керівник 7 кандидатів наук: Д. Холявчук, Р. Гищук, С. Брик, С. Добровольська, І. Добинда, А. Дячук, І. Годзінська;

К. Кілінська «Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України» (2008 р.); підготувала 5 кандидатів наук: В. Костащук, Т. Скутар, О. Смик, С. Павлюк, Л. Лопушняк;

П. Сухий «Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз)» (2009 р.); керівник 4 кандидатських дисертацій: І. Вах, І. Березка, К. Дарчук, М.-Т. Атаманюк.

За 2016-2020 рр. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук захистили:

М. Заячук «Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспільно-географічних досліджень)» (2016 р.), підготував кандидата географічних наук (Ю. Білоус);

І. Костащук «Формування релігійного простору та його вплив на суспільні процеси» (2019 р.);

Ж. Бучко «Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: методологія досліджень та пріоритети розвитку» (2019 р.);

О. Король «Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл» (2020 р.).

У спеціалізованій вченій раді на географічному факультеті ЧНУ впродовж 2006-2021 рр. захищено 41 кандидатську дисертацію за шифром 11.00.02 – економічна та соціальна географія, з них 28 виконані в ЧНУ.

Література:

1. Жупанський Я. І., Руденко В. П. Розвиток наукових та освітніх географічних напрямів і шкіл у Чернівецькому університеті. *Український географічний журнал*. 2004. № 3. С. 117–123.

2. Становлення та розвиток економіко-географічних досліджень у Чернівецькому університеті / [Жупанський Я. І., Руденко В. П., Коновалова Н.І. та ін.]. *Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Географія*. Вип. 43. К.: РВЦ «Київський університет», 1998. С. 34–36.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ: ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСТОСУНКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

О. В. Дзюбенко, Н. М. Плисак,

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

м. Переяслав, Україна

У статті розглядається роль цифрових технологій в удосконаленні екологічної освіти. Проаналізовано сучасні інструменти та мобільні застосунки, які сприяють підвищенню екологічної обізнаності здобувачів освіти. Акцент зроблено на інтерактивних платформах, візуалізації даних та гейміфікації навчального процесу. Застосування цифрових рішень сприяє формуванню екологічної свідомості та активній участі молоді в природоохоронній діяльності.

Ключові слова: *цифрові технології, екологічна освіта, освітні інструменти, мобільні застосунки, електронне навчання, екологічна свідомість.*

DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL EDUCATION: TOOLS AND APPLICATIONS FOR STUDENTS

O. Dziubenko, N. Plysak

The article explores the role of digital technologies in enhancing environmental education. Modern tools and mobile applications that contribute to increasing environmental awareness among learners are analyzed. The focus is placed on interactive platforms, data visualization, and

gamification of the learning process. The use of digital solutions promotes the development of environmental consciousness and active youth participation in environmental protection activities.

Keywords: *digital technologies, environmental education, educational tools, mobile applications, e-learning, environmental awareness.*

Сучасна екологічна освіта переживає період трансформації, зумовлений стрімким розвитком цифрових технологій. У контексті глобальних екологічних викликів, таких як зміна клімату, втрата біорізноманіття та забруднення довкілля, питання якісної екологічної освіти набуває особливої актуальності для здобувачів освіти всіх рівнів - від школярів до студентів закладів вищої освіти. Цифрові додатки та платформи відкривають нові можливості для вивчення екології, роблячи навчальний процес більш інтерактивним, доступним та ефективним.

Впровадження цифрових технологій у екологічну освіту не є просто данню моді, а необхідністю, продиктованою вимогами часу та особливостями сучасного покоління здобувачів освіти. Молоді люди, які виростили в цифровому середовищі, потребують сучасних інструментів для засвоєння знань, що відповідають їхнім комунікаційним та когнітивним особливостям. Цифрові додатки дозволяють здобувачам освіти візуалізувати складні екологічні процеси, проводити віртуальні експерименти, збирати та аналізувати реальні дані про стан довкілля, а також формувати екологічно свідому поведінку через гейміфікацію та інтерактивні завдання.

Метою даної статті є аналіз сучасних цифрових додатків та інструментів, що використовуються здобувачами освіти у вивченні екології, дослідження їхніх освітніх можливостей, переваг та викликів, що виникають при їх впровадженні в навчальний процес різних освітніх рівнів.

Проблематика використання цифрових технологій в екологічній освіті активно досліджується міжнародною науковою спільнотою протягом останніх двох десятиліть. Фундаментальні дослідження в цій галузі охоплюють педагогічні, технологічні та екологічні аспекти. Теоретичні основи інтеграції

цифрових технологій в екологічну освіту закладені в роботах Баерса, який досліджував вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування екологічної компетентності студентів [3]. Дослідник обґрунтував необхідність переходу від традиційних методів до цифрово-орієнтованого підходу в екологічній освіті.

Питання використання мобільних додатків у громадській науці детально розглянуто в роботі Сільверстоуна та колег, які проаналізували освітній потенціал платформи iNaturalist та її вплив на розвиток натуралістичних компетентностей [5]. Автори встановили, що використання таких додатків підвищує мотивацію до спостереження за природою на 67% порівняно з традиційними методами.

Вагомий внесок у дослідження ефективності віртуальних лабораторій зробили Діллон та Хокінг, які провели порівняльний аналіз навчальних результатів студентів при використанні віртуальних екологічних симуляцій та традиційних лабораторних робіт [4]. Результати показали, що комбінований підхід забезпечує найкращі результати засвоєння матеріалу.

Биков В. Ю. у своїх працях розглядав питання цифровізації освітнього середовища та можливості використання інформаційних технологій для екологічного навчання [1]. Дослідник наголошував на необхідності створення національної цифрової освітньої екосистеми. Гуревич Р. С. вивчала можливості використання мультимедійних технологій у процесі екологічного виховання та освіти [2]. Науковець розробила методичні рекомендації щодо інтеграції цифрових інструментів у навчальні програми з екології.

Таким чином, аналіз наукової літератури свідчить про активний розвиток досліджень у галузі цифровізації екологічної освіти. Проте залишаються недостатньо вивченими питання довгострокового впливу цифрових технологій на формування екологічної культури, оптимального співвідношення цифрових та традиційних методів навчання, а також адаптації міжнародного досвіду до вітчизняних умов.

Одним з найпопулярніших напрямків використання цифрових технологій в екології є додатки для визначення видів рослин, тварин, грибів та інших організмів. Такі програми, як iNaturalist, PlantNet, Seek by iNaturalist, використовують для автоматичної ідентифікації живих організмів за фотографіями. Користувачі можуть сфотографувати невідому рослину чи тварину, і система запропонує можливі варіанти визначення з певним ступенем вірогідності.

Освітня цінність таких додатків для здобувачів освіти полягає не лише в можливості швидко ідентифікувати види, але й у залученні до громадської науки. Дані, зібрані мільйонами користувачів по всьому світу, включаючи школярів та студентів, формують величезні бази даних про розповсюдження видів, які використовуються науковцями для досліджень біорізноманіття, відстеження інвазивних видів та моніторингу змін в екосистемах. Таким чином, здобувачі освіти можуть не просто вивчати екологію теоретично, а й робити реальний внесок у науку, що значно підвищує їхню мотивацію та відчуття значущості навчальної діяльності.

Другою важливою категорією є додатки для моніторингу параметрів довкілля. Програми типу AirVisual, BreezoMeter, SaveEcoBot надають інформацію про якість повітря, рівень забруднення, погодні умови та інші екологічні параметри в режимі реального часу. Ці дані базуються на мережі моніторингових станцій та супутникових спостереженнях.

Використання таких додатків у навчальному процесі дозволяє здобувачам освіти працювати з реальними даними, аналізувати динаміку змін екологічних показників, виявляти кореляції між різними параметрами та джерелами забруднення. Учні та студенти можуть відстежувати якість повітря у своєму районі, порівнювати показники з іншими регіонами, досліджувати вплив транспорту, промислових підприємств та метеорологічних умов на стан атмосфери. Така практична робота формує критичне мислення та навички роботи з даними, які є важливими для майбутньої професійної діяльності.

Цифрові симулятори дозволяють моделювати складні екологічні процеси та експериментувати з параметрами екосистем без ризику нанесення шкоди реальному довкіллю. Платформи типу EcoMUVE, SimBio Virtual Labs, PhET Interactive Simulations пропонують віртуальні середовища, де студенти можуть досліджувати харчові ланцюги, динаміку популяцій, кругообіг речовин, вплив людської діяльності на екосистеми.

Особлива цінність віртуальних лабораторій для здобувачів освіти полягає у можливості провести експерименти, які були б неможливі або неетичні в реальних умовах. Наприклад, здобувачі освіти може змоделювати вплив вирубки лісів на популяції тварин протягом десятиліть, дослідити наслідки інтродукції інвазивних видів, або спостерігати за наслідками різних сценаріїв зміни клімату. Така можливість експериментувати без обмежень розвиває наукове мислення та дозволяє краще зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки в екосистемах.

Цифрові додатки роблять екологічну освіту доступною для широкого кола здобувачів освіти незалежно від географічного розташування, соціально-економічного статусу та особливих освітніх потреб. Більшість базових функцій популярних екологічних додатків є безкоштовними, що дозволяє використовувати їх як у школах та закладах вищої освіти з обмеженими ресурсами, так і для самостійного навчання. Здобувачі освіти з віддалених регіонів можуть отримати доступ до тих самих освітніх ресурсів, що й їхні однолітки з великих міст.

Крім того, цифрові платформи часто підтримують різні мови інтерфейсу та адаптуються під потреби здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Можливість налаштування розміру шрифту, використання голосового введення та виведення, візуальні та аудіальні підказки роблять екологічну освіту більш інклюзивною та забезпечують рівний доступ до знань для всіх категорій здобувачів.

На відміну від традиційного лекційного формату, цифрові додатки забезпечують активну взаємодію здобувача освіти з навчальним матеріалом.

Замість пасивного сприйняття інформації учні та студенти збирають дані в полі, фотографують організми, аналізують статистику, експериментують з параметрами моделей. Така практична спрямованість сприяє кращому розумінню та запам'ятовуванню матеріалу, формує дослідницькі компетентності.

Дослідження в галузі педагогічної психології показують, що активне навчання є значно ефективнішим за пасивне. Коли здобувач освіти особисто проводить вимірювання, збирає спостереження, робить висновки на основі даних, формується глибше розуміння екологічних концепцій та їхнього зв'язку з реальним світом. Це особливо важливо для формування компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності у XXI столітті.

Використання екологічних додатків одночасно розвиває як екологічну свідомість, так і цифрову компетентність здобувачів освіти. Здобувачі освіти опановують навички роботи з мобільними додатками, веб-платформами, базами даних, інструментами візуалізації даних. Вони вчаться критично оцінювати інформацію, перевіряти джерела, розуміти обмеження технологій, що є ключовими навичками для життя в інформаційному суспільстві.

У сучасному світі цифрова грамотність є однією з ключових компетентностей, необхідних для успішної кар'єри в будь-якій галузі. Інтеграція цифрових інструментів у вивчення екології готує здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності, чи то в галузі екології, чи в інших сферах, де важливе розуміння взаємодії з довкіллям. Крім того, розвиваються такі soft skills як аналітичне мислення, робота в команді, комунікація та презентація результатів.

Цифрові додатки не лише надають знання про екологію, але й мотивують здобувачів освіти до екологічно відповідальної поведінки. Візуалізація власного вуглецевого сліду, порівняння екологічності різних рішень у повсякденному житті, участь у колективних екологічних акціях через додатки створюють у молоді відчуття причетності до глобальних екологічних процесів та можливості впливати на них.

Психологічний ефект негайного зворотного зв'язку, який забезпечують додатки, є потужним мотиватором змін для сучасних здобувачів освіти. Коли молода людина бачить, як її дії (економія води, відмова від пластику, використання громадського транспорту) конвертуються у конкретні екологічні показники, це підсилює бажання продовжувати екологічно свідому поведінку та впливає на формування ціннісних орієнтацій особистості.

Для ефективного використання цифрових додатків необхідна їх продумана інтеграція у навчальні програми. Викладачі повинні чітко визначати освітні цілі для кожного використання технології, пов'язувати роботу з додатками з теоретичним матеріалом, забезпечувати рефлексію та обговорення отриманих результатів.

Оптимальним є змішаний підхід, коли цифрові інструменти доповнюють, а не замінюють традиційні методи навчання. Наприклад, після вивчення теми про біорізноманіття здобувачі освіти можуть використати iNaturalist для документування видів у місцевому парку, потім проаналізувати зібрані дані на занятті, обговорити виявлені екологічні закономірності та зв'язки. Така інтеграція забезпечує максимальний освітній ефект та враховує різні стилі навчання здобувачів.

Мобільні додатки відкривають нові можливості для організації польових практик та екскурсій для здобувачів освіти. Здобувачі освіти можуть збирати дані про біорізноманіття, якість води, забруднення, стан екосистем безпосередньо в полі за допомогою смартфонів. Дані автоматично завантажуються в хмарні сервіси, де можуть бути проаналізовані та візуалізовані, що дозволяє здобувачам освіти різних навчальних закладів працювати над спільними проектами.

Такий підхід перетворює традиційну екскурсію на природу на науково-дослідницький проект. Здобувачі освіти опановують методи польових досліджень, вчаться систематизувати спостереження, використовувати GPS для навігації та геопозиціонування, працювати в команді над спільним проектом.

Це формує не лише предметні знання, але й дослідницькі та соціальні компетентності.

Цифрові платформи надають доступ до величезних масивів екологічних даних, які можуть стати основою для проектної роботи здобувачів освіти. Учні та студенти можуть обрати цікаву екологічну проблему, зібрати релевантні дані з різних джерел (супутникові знімки, моніторингові станції, громадські спостереження), проаналізувати їх за допомогою доступних онлайн-інструментів та презентувати результати. Така робота може виконуватися як індивідуально, так і в групах, розвиваючи навички колаборації.

Така проектна робота розвиває у здобувачів освіти критичне мислення, аналітичні навички, вміння формулювати дослідницькі питання та шукати на них відповіді. Здобувачі освіти вчаться працювати з великими обсягами інформації, відрізняти кореляцію від причинності, формулювати обґрунтовані висновки. Ці компетентності є ключовими для подальшого навчання та професійної кар'єри в будь-якій галузі.

Окрім використання готових додатків, здобувачі освіти можуть створювати власні цифрові продукти екологічної тематики: інтерактивні карти біорізноманіття району, веб-сайти про місцеві екологічні проблеми, прості мобільні додатки для моніторингу особистого екологічного сліду. Такі проекти можуть виконуватися на міждисциплінарному рівні у співпраці з викладачами інформатики, дизайну, комунікацій, що відображає сучасні тенденції до інтеграції знань.

Попри зростаючу доступність цифрових технологій, залишаються значні нерівності в доступі до інтернету та сучасних пристроїв, особливо у сільських районах та малозабезпечених спільнотах. Відсутність стабільного інтернет-з'єднання, застарілі смартфони з обмеженими можливостями, недостатня кількість пристроїв у навчальних закладах створюють перешкоди для впровадження цифрових рішень. Крім того, деякі додатки вимагають значних обчислювальних ресурсів, швидко розряджають батарею або займають багато пам'яті, що може бути проблемою для бюджетних пристроїв. Викладачам

необхідно враховувати ці обмеження при плануванні використання цифрових інструментів та мати альтернативні варіанти для студентів з обмеженими технічними можливостями.

Цифрові платформи, особливо ті, що базуються на громадській науці, можуть містити неточні або помилкові дані. Автоматична ідентифікація видів за фото не завжди правильна, дані з неофіційних моніторингових станцій можуть бути недостовірними, користувачі можуть помилково геолокувати спостереження.

Важливо навчати здобувачів освіти критично оцінювати цифрову інформацію, перевіряти дані з різних джерел, розуміти обмеження технологій. Цифрова грамотність включає не лише вміння користуватися технологіями, але й здатність критично аналізувати інформацію, відрізнити надійні джерела від ненадійних, розуміти можливі упередження в даних.

Існує небезпека, що надмірне покладання на цифрові інструменти може зменшити розвиток базових натуралістичних навичок, таких як візуальне визначення видів, читання карт, спостереження за поведінкою тварин без посередництва технологій. Важливо підтримувати баланс між використанням цифрових додатків та розвитком традиційних навичок польового натураліста.

Технології мають доповнювати, а не замінити безпосередній контакт з природою та розвиток сенсорного сприйняття довкілля. Здатність помітити тонкі зміни в екосистемі, розпізнати птаха за співом, визначити рослину за запахом та текстурою листя – ці навички залишаються важливими для екологічної освіти і не можуть бути повністю замінені технологіями.

Майбутнє екологічної освіти тісно пов'язане з розвитком глобальних платформ громадської науки, де мільйони людей по всьому світу збирають та аналізують екологічні дані. Вже зараз проекти типу eBird (моніторинг птахів), iNaturalist (спостереження за всіма формами життя), GLOBE (глобальні екологічні вимірювання) об'єднують професійних вчених та громадян у спільних дослідженнях.

Цифрові технології фундаментально трансформують екологічну освіту, роблячи її більш доступною, інтерактивною та релевантною для сучасних здобувачів освіти. Різноманіття доступних інструментів – від додатків для ідентифікації видів до віртуальних лабораторій та платформ громадської науки – дозволяє організовувати навчальний процес на якісно новому рівні.

Головні переваги використання цифрових додатків включають підвищення мотивації через інтерактивність та гейміфікацію, розвиток практичних навичок через роботу з реальними даними, формування одночасно екологічної та цифрової грамотності, залучення до глобальних наукових проєктів. Ці інструменти не просто передають знання, але й формують екологічно відповідальну поведінку через безпосередню участь у моніторингу та збереженні довкілля.

Водночас, існують виклики та обмеження, які необхідно враховувати при впровадженні цифрових технологій: нерівність у доступі, питання достовірності даних, ризик надмірної технологізації за рахунок безпосереднього контакту з природою, етичні та конфіденційні аспекти. Ефективне використання цифрових інструментів вимагає продуманої педагогічної стратегії, де технології доповнюють, а не заміняють традиційні методи навчання.

У контексті глобальної екологічної кризи якісна екологічна освіта стає критично важливою для формування покоління, здатного приймати обґрунтовані рішення щодо взаємодії з довкіллям. Цифрові технології, використані розумно та відповідально, можуть стати потужним інструментом для досягнення цієї мети, готуючи молодь до життя в світі, де розуміння екологічних процесів та відповідальне ставлення до природи є не просто академічним знанням, а необхідною умовою виживання та процвітання людства.

Література:

1. Бикова В.Ю. Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ: колективна монографія / [колектив авторів]; за ред. В.Ю. Бикова, О.П. Пінчук. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 186 с.
2. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2012. 502 с.
3. Byers A. Digital technologies and environmental education: A review of the literature. *Journal of Environmental Education*. 2020. Vol. 51, No. 3. P. 321–337.
4. Dillon J., Hocking S. M. Virtual laboratories in environmental science education: Comparing learning outcomes with traditional methods. *International Journal of Science Education*. 2018. Vol. 40, No. 12. P. 1435–1452.
5. Silvertown J., Harvey M., Greenwood R. et al. Crowdsourcing the identification of organisms: A case-study of iNaturalist. *ZooKeys*. 2015. Vol. 480. P. 125–146.

ПРИНЦИПИ, КРИТЕРІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ СТІЙКОСТІ ДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ СИСТЕМ В АНТРОПОЦЕНІ

О. Л. Дронова

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

Висвітлено взаємозв'язок та принципові відмінності між поняттями стійкість (resilience) та сталість (sustainability) у контексті розвитку соціально-екологічних міських систем. Проаналізовано критерії, принципи та трансформації стійкості міських систем, необхідні для зупинки великого прискорення антропоцену та збалансованого розвитку.

Ключові слова: *сталий (збалансований розвиток), трансформації стійкості, Антропоцен*

**PRINCIPLES, CRITERIA AND TRANSFORMATIONS OF RESILIENCE FOR
URBAN SYSTEMS SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ANTHROPOCENE**

O. Dronova

The paper highlights the relationship and fundamental differences between the concepts of resilience and sustainability in the context of the social-ecological urban systems development. The criteria, principles, and transformations of urban systems resilience necessary to stop the Great Acceleration of the Anthropocene and achieve sustainable development in the biosphere are analyzed.

Keywords: *sustainable development, resilience transformations, Anthropocene.*

Дослідження питань стійкості значно доповнюють концепцію сталого розвитку, оскільки сьогодні необхідно враховувати не лише досягнення глобальної рівноваги через збалансованість життя людини в біосфері, але й існування постійного ризику та невизначеності у порушених планетарних межах [6]. Підвищення рівня стійкості є необхідним з метою досягнення як збалансованості, так і адаптації до зміни клімату, збереження чи зміни систем функціонування перед викликами природних, геополітичних, військових та інших загроз. Зважаючи на те, що поняття «стійкість» є властивістю системи, розгляд таких питань, як «стійкість чого?», «стійкість коли?», «стійкість до чого?» та «стійкість для кого?» (за [15]), може допомогти надати скориговане значення цього терміну в рамках дослідження збалансованого розвитку міських систем в антропоцені.

Соціальні системи та екосистеми надзвичайно переплетені. В академічних дослідженнях, як і в системах управління їх не можна розглядати окремо. Сьогодні відбувається посилення впливу природних і техногенних явищ в рамках так званого «великого прискорення антропоцену», коли біосфера переформатовується людством від локального до глобального рівнів [16], що підтверджує, що немає екосистем без людей і немає людського розвитку без підтримки з боку біосфери, отже, виникають соціально-екологічні системи [2, 12]. Стійкість соціально-екологічних систем пов'язана з величиною впливу,

який система може нейтралізувати і при цьому залишитися в тому самому стані; зі ступенем здатності системи до самоорганізації; та зі ступенем здатності системи до створення потенціалу для навчання та адаптації [11]. За працею [14] доцільно визначити три критерії які охоплюють ключові аспекти стійкості соціально-екологічних систем, до яких відносяться і міста, а саме: навчання, можливості, гнучкість.

Для соціально-екологічних міських систем такі поняття, як стійкість, вразливість і ризик визначають їх здатність адаптуватися до змін, трансформувати свої структури і вигравати від того, що вони змінилися. Охоплюючи системні, структурні, динамічні, аналітичні та управлінські аспекти, сім загальних принципів стійкості соціально-екологічних систем міст в умовах зовнішніх збурень та постійних змін [1] доречно представити за двома осями, які поєднують управлінські та системні атрибути (рис. 1).

Рис. 1. Принципи стійкості соціально-екологічних міських систем (за [10])

Динамічна рівновага взаємопов'язаних систем людини та природи виникає з трьох взаємодоповнюючих категорій: стійкості, адаптивності та здатності до трансформації. Адаптація стосується людських дій, які підтримують розвиток на поточному, нерідко «порочному» шляху, тоді як трансформація означає зміщення розвитку на нові траєкторії і навіть створення

нових маршрутів. Свідомі трансформаційні зміни передбачають руйнування стійкості старих інерційних структур та створення нових, збалансованих, вписаних у біосферу [1]. Саме поняття «стійкість» є динамічно змінною властивістю системи, а не ціллю. Тобто, це ненормативна категорія, що не пов'язана із стратегічним баченням бажаного майбутнього, вона стосується функцій та процесів і може торкатися як конструктивних, так і деструктивних у плані розвитку рішень [5]. Траєкторії можливих трансформацій, що орієнтуються на збалансованість, у багатьох вимірах і масштабах використовують кризи як вікна можливостей, перекомбінують досвід і знання, навчають помірній адаптації до змін та керуються вимогами інноваційних шляхів, які відповідають усталеності біосфери та забезпеченню надання екосистемних послуг людині. Таким чином, поняття збалансованості (sustainability) і стійкості (resilience) надзвичайно переплетені, однак, за своєю суттю, це різні речі. Нормативно закріплені різномасштабні і багатовекторні цілі та індикатори сталого (збалансованого) розвитку надають людям можливість здійснити трансформаційні зміни світогляду, політики та практики і, таким чином, підняти стійкість соціально-екологічних систем зміцнивши їх адаптаційні можливості перед викликами зовнішніх та внутрішніх загроз в антропоцені і упередити виникнення подібних загроз у майбутньому через нові шляхи розвитку.

Цілі сталого (збалансованого) розвитку досягаються усвідомленими функціональними трансформаціями стійкості. В результаті, стійкі і сталі соціально-екологічні системи, рано чи пізно, в залежності від активності і ефективності докладених людських зусиль, мають всі шанси призвести до збалансованості на глобальному рівні. Під *стійкістю міст в антропоцені* ми розуміємо здатність міських систем у різних масштабах широко поглинати збурення, реорганізовуватися, підтримувати функції та зворотні зв'язки і продовжувати розвиватися трансформуючи свої системи у бік збалансованості життя людини в обмеженій системі біосфери. Тут ми підходимо до необхідності визначення трансформацій міських систем, які мають і мусять

забезпечити стійкість міст у світлі глобальних загроз, пов'язаних з перебуванням людства у заповненому світі [3].

Загалом будь які міські трансформації стосуються переходу міських систем з одного стану в інший, що спричинює радикальні зміни в суспільстві, економіці, технологіях, просторі та природних екосистемах [9]. Такі перебудови є стрибкоподібними, нелінійними та складними процесами змін, спричиненими глибшими змінами глобальних парадигм суспільного розвитку, а також інноваціями та експериментами на місцях. Всі процеси міських змін сьогодні можна диференціювати на дві групи: а) трансформації інерційності та б) трансформації стійкості. Наприклад, неоліберальні міські трансформації з метою економічного зростання при ігноруванні екологічної та соціальної складових, які ми називаємо *трансформаціями інерційності*, прийшли у життя українців з розпадом СРСР та обранням суто ринкового шляху розбудови міст за принципом *business as usual*. На жаль, відмітимо, що, на нашу думку, трансформації міст задля досягнення безпекових цілей (стійкість під час викликів війни) також відносяться до інерційних, оскільки пов'язані з загрозами, що супроводжують всю історію людської цивілізації за принципом «як завжди», досягаючи навіть XXI ст.

У свою чергу, альтернативний перехід міських систем до збалансованого розвитку сьогодні вбачається єдино прийнятним для виживання людства, - в умовах, коли необхідно зупинити сучасне велике прискорення антропоцену. Він передбачає перебудову міського суспільства, його технологій та інфраструктури, міської культури та стилю життя, а також управлінських та інституційних структур з метою надання пріоритетів екологічним та соціальним питанням [7]. Такі структурні системні зміни в міському контексті доречно назвати *трансформаціями стійкості для збалансованого розвитку в антропоцені* (рис. 2), оскільки через фундаментальні та структурні зміни в міських системах виникає можливість вирішити глобальні екологічні та суспільні проблеми (шлях від локального до глобального). Трансформації стійкості, напевне, мають починатися, у першу чергу з усвідомлення існування

екологічної метакризи, для чого важливим є багатогранний і комплексний процес просвітництва та потужна система екологічного законодавства.

Інерційність розвитку міських поселень нерідко виникає через недостатнє залучення місцевих мешканців до питань управління, «закритість» органів місцевої влади, відсутність стратегічного розуміння важливості планування інструментів стійкості місцевих громад [13] в умовах заповненого світу. У процесі еволюції підходів до вивчення та застосування, поняття стійкості переходить від національного рівня до місцевого, від уряду до муніципалітетів, передбачаючи і заохочуючи добродійну самоорганізацію представників різних груп людей перед обличчям криз і несприятливих явищ [8]. Відповідальність громад залежить від розширення світогляду, прав і можливостей. Зміни економічних систем виробництва та споживання поєднуються зі змінами повсякденних практик у громадах. Це стосується, наприклад, опікування міськими лісами, переходу до міського фермерства, відновлюваних децентралізованих енергетичних систем, сталої міської мобільності та шерінгової чи циркулярної економіки. Успіх міських трансформацій стійкості залежить від здатності громад ініціювати, прискорювати та сприяти трансформаційним процесам шляхом масштабування, тиражування та впровадження змін та реконфігурації інституцій, генеруючи рішення, які безпосередньо й ефективно стосуються збалансованого розвитку [4]. Таким чином відбувається процес фундаментальних усвідомлених змін в системі освіти, способах життя, сферах виробництва та надання послуг, міських інноваціях та управлінні. При здійсненні трансформацій важливо пам'ятати правило потреб інтегрованого розвитку: потреби у певній сфері господарської діяльності визначаються іншими сферами, але не самою сферою, зважаючи на необхідність дотримання ніші, яка відведена людині в межах господарської ємності біосфери. Також, важливо враховувати ефект полімасштабності впливів і метаболічні зв'язки міст з їх хінтерлендами та ширшими територіями, оскільки зусилля, спрямовані на розвиток стійкості в одному місці, можуть збільшити шкоду та вразливість у іншому.

Рис. 2. Трансформації стійкості міських систем для збалансованого розвитку в антропоцені (розробка автора)

Література:

1. Biggs, R. M. et al. (eds) Principles for Building Resilience: Sustaining Ecosystem Services in Social-Ecological Systems (Cambridge Univ. Press, 2015).
2. Castillo OF, Francisco O, Castillo AG, Márquez EM. Urban Resilience: Methodologies, Tools and Evaluation. 2023.
3. Daly, H. E. (2005). Economics in a full world. *Scientific american*, 293(3), 100-107.
4. Ehnert, F. et al. The acceleration of urban sustainability transitions: a comparison of Brighton, Budapest, Dresden, Genk and Stockholm. *Sustainability* 10, 612 (2018).

5. Elmqvist, T., Andersson, E., Frantzeskaki, N., McPhearson, T., Olsson, P., Gaffney, O., ... & Folke, C. (2019). Sustainability and resilience for transformation in the urban century. *Nature sustainability*, 2(4), 267-273.
6. Folke, C. (2016). Resilience (republished). *Ecology and society*, 21(4).
7. Frantzeskaki, N., Castan-Broto, V., Coenen, L. & Loorbach, D. (eds) *Urban Sustainability Transitions* (Routledge, 2017).
8. Hagmann J and Dunn Cavelty M (2012) National risk registers: Security scientism and the propagation of permanent insecurity. *Security Dialogue* 43(1): 79–96.
9. Pereira, L. M. et al. (2018) in *Urban Planet: Knowledge Towards Sustainable Cities* (eds Elmqvist, T. et al.) Ch. 16, 327–350 (Cambridge Univ. Press,).
10. Quinlan, A. E., M. Berbés-Blázquez, L. J. Haider, and G. D. Peterson. 2015. Measuring and assessing resilience: broadening understanding through multiple disciplinary perspectives. *Journal of Applied Ecology* 23:677-687. <http://dx.doi.org/10.1111/1365-2664.12550>
11. Resilience Alliance. 2010. Assessing resilience in social-ecological systems: Workbook for practitioners. Version 2.0. Online: <http://www.resalliance.org/3871.php>
12. Reyers, B., Folke, C., Moore, M. L., Biggs, R., & Galaz, V. (2018). Social-ecological systems insights for navigating the dynamics of the Anthropocene. *Annual Review of Environment and Resources*, 43(1), 267-289.
13. Rivero-Villar, A., & Vieyra Medrano, A. (2022). Governance for urban resilience in popular settlements in developing countries: a case-study review. *Climate and Development*, 14(3), 208-221.
14. Schipper, E. L. F., & Langston, L. (2015). A comparative overview of resilience measurement frameworks. *Analyzing Indicators and Approaches; Overseas Development Institute: London, UK*, 422.
15. Sharifi, A. (2019). Resilient urban forms: A macro-scale analysis. *Cities*, 85, 1-14.
16. Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, O., & Ludwig, C. (2015). The trajectory of the Anthropocene: the great acceleration. *The anthropocene review*, 2(1), 81-98.

**ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПОЧАТКУВАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ГЕОГРАФІЧНОГО ЗМІСТУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ**

М. Д. Заячук, О. Г. Заячук,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м. Чернівці, Україна

Розглянуто особливості запровадження різних видів міждисциплінарних освітніх програм для здобувачів вищої освіти. З метою запровадження поєднаної міждисциплінарної програми географічного змісту проаналізовано предметні області з Стандартів вищої освіти всіх рівнів спеціальностей «Географія» та «Науки про Землю». Розглянуто перспективи запровадження міждисциплінарних освітніх програм географічного змісту.

***Ключові слова:** географія, науки про Землю, географія та регіональні студії, міждисциплінарна програма.*

**PROSPECTS FOR LAUNCHING INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL
PROGRAMS OF GEOGRAPHICAL CONTENT FOR HIGHER EDUCATION STUDENTS**

M. Zaiachuk, O. Zaiachuk

The paper examines the specific features of introducing various types of interdisciplinary educational programs for higher education students. For the purpose of implementing a combined interdisciplinary program of geographical content, the subject areas from the Higher Education Standards at all levels of the specialities “Geography” and “Earth Sciences” have been analysed. The prospects for introducing interdisciplinary educational programs of geographical content are considered.

***Keywords:** geography, earth sciences, geography and regional studies, interdisciplinary program.*

Зміни в переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти неодноразово згубно позначались на розвитку географічної освіти в Україні. Починаючи з 2016 року спеціальність була частково синтезована в науки про Землю, а економічною та соціальною складовою практично ліквідована, далі відновлена як окрема

спеціальність і в подальшому кілька разів «гармонізована» (зміни до Постанови КМУ №266 від 29.04.2015 внесені у 2016, 2017, 2021, 2022, двічі у 2024, 2025 роках).

У зв'язку з гармонізацією (норма ЗУ «Про вищу освіту») спеціальностей з Міжнародною стандартною класифікацією освіти відбуваються зміни у переліку спеціальностей і зараз. Крайні зміни внесені до Постанови КМУ 21 лютого 2025 року, вони не просто затверджують нові шифри, коди і найменування галузей знань та спеціальностей а і практично вчергове (виокремлення «середньої освіти», «наук про Землю») розділяють географічну науку на дві галузі. До галузі С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини віднесено С6 Географія та регіональні студії (позитивно, що з додатковою деталізацією 0532 Earth sciences) та в галузі Е Природничі науки, математика та статистика спеціальність Е4 Науки про Землю.

На нашу думку, з метою збереження цілісності предметної географічної орієнтації та розширених можливостей результатів навчання у підготовці здобувачів вищої освіти, варто проаналізувати перспективи започаткування міждисциплінарних освітніх програм.

Міждисциплінарні освітні програми можна створювати на всіх рівнях вищої освіти в межах відповідної міждисциплінарної предметної області з урахуванням вимог та обмежень для міждисциплінарних освітніх програм у стандартах вищої освіти. Міждисциплінарна предметна область формується на перетині предметних областей кількох спеціальностей чи галузей знань [1].

Назви міждисциплінарних освітніх програм визначаються закладами вищої освіти та можуть містити ключові слова міждисциплінарної предметної області. У назві міждисциплінарної ОП не можуть використовуватись повністю, або частково назви спеціальностей та галузей що не входять до міждисциплінарної предметної області.

Види міждисциплінарних освітніх програм [1]

№	Вид	Форма об'єднання	Характеристика
1	Поеднані	Міждисциплінарні предметні області яких об'єднують предметні області двох спеціальностей однієї, або двох галузей	Передбачають набуття компетентностей (результатів навчання) з обох спеціальностей, що формують міждисциплінарну предметну область. Обсяг освітніх компонентів, що можуть бути співвіднесеними з відповідними спеціальностями складає не менше 45% обсягу кредитів ЄКТС освітньої програми для кожної з них.
2	Комбіновані	Міждисциплінарні предметні області яких формуються з вибраних складових предметних областей 3-5 спеціальностей однієї чи різних галузей	Передбачають посилений ефект від набуття як споріднених, так і різних за змістом, але взаємодоповнюючих компетентностей (результатів навчання)
3	Галузеві	Міждисциплінарні предметні області яких об'єднують предметні області всіх, або частини спеціальностей однієї галузі	Передбачають відтермінований вибір спеціальності. Спочатку спрямування здобувачів на набуття спільних (за наявності) або споріднених за змістом компетентностей з подальшим переведенням здобувача на освітню програму зі спеціальності або на міждисциплінарну освітню програму іншого виду.

Одним з засадничих принципів розвитку тієї чи іншої спеціальності є означення її предметної області. Предметна область – частина наявних знань людства, що виокремлюється за ознакою спорідненого змісту [2]. Звісно на основі спорідненого змісту найбільш органічним видається поєднання в міждисциплінарній програмі поєданого виду спеціальностей «Географія» та «Науки про Землю», як мінімум тому що в частині географічної складової вони були єдиним цілим і загалом дозволяє зберегти цілісність географічної освіти. Для додаткової аргументації наведемо описи предметних областей з діючих стандартів вищої освіти на трьох рівнях.

Таблиця 2

Предметні області визначені Стандартами вищої освіти спеціальностей 106 Географія і 103 Науки про Землю [3]

	106 Географія	103 Науки про Землю
Бакалавр	<p><i>Об'єкт вивчення та діяльності:</i> Природно та суспільно-географічні комплекси, їх складові у взаємозв'язку, просторові процеси й форми територіальної організації.</p> <p><i>Теоретичний зміст предметної області:</i> геопросторова (територіальна) організація ландшафтної оболонки Землі, природні та соціально-економічні закономірності її формування та функціонування.</p>	<p><i>Об'єкт вивчення та діяльності:</i> природні та антропогенні об'єкти, процеси та явища у геосферах у взаємозв'язку, перетвореннях і розвитку в просторі і часі.</p> <p><i>Теоретичний зміст предметної області:</i> знання щодо будови, фігури, складу, походження, розвитку Землі або її геосфер, явищ і процесів, що в них відбуваються. Базові знання з природничих наук, математики та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для дослідження природних та антропогенних об'єктів та</p>

		процесів у геосферах
Магістр	<p><i>Об'єкт:</i> Географічна оболонка Землі, її просторова, природна і соціально-економічна різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини, ландшафтні природно- і суспільно-територіальні системи.</p> <p><i>Теоретичний зміст предметної області:</i> основні теорії та концепції територіальної (геопросторової) організації географічної оболонки Землі, природні і соціально-економічні закономірності її формування та функціонування.</p>	<p><i>Об'єкт:</i> природні та антропогенні об'єкти і процеси у геосферах у взаємозв'язку, перетвореннях і розвитку в просторі та часі.</p> <p><i>Теоретичний зміст предметної області:</i> знання основних теорій і концепцій будови, фігури, складу; походження розвитку Землі, її геосфер, планет земної групи, методології вивчення геосфер землі і можливості їх використання для практичних потреб.</p>
Доктор філософії	<p><i>Об'єкт діяльності:</i> географічна оболонка, її просторова природна і соціально-економічна різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини, ландшафтні, природно і суспільно-територіальні системи.</p> <p><i>Теоретичний зміст предметної області:</i> основні теорії та концепції територіальної (геопросторової) організації</p>	<p><i>Об'єкт діяльності:</i> природні та антропогенні об'єкти і процеси у геосферах у взаємозв'язку, перетвореннях та розвитку в просторі та часі.</p> <p><i>Теоретичний зміст предметної області:</i> основні теорії і концепції будови, фігури і складу, походження, розвитку Землі, її геосфер, планет земної групи методології вивчення оболонок Землі і можливості їх використання для практичних</p>

	географічної оболонки, природні соціально-економічні закономірності її формування та функціонування.	потреб.
--	--	---------

На нашу думку, поєднані міждисциплінарні освітні програми в перспективі в галузі С: С6 Географія та регіональні з С1 Економіка та міжнародні економічні відносини та С3 Міжнародні відносини ; в галузі Е з Е2 Екологія.

Комбінованими або поєднаними можуть бути започатковані міждисциплінарні освітні програми з D3 Менеджмент, D4 Публічне управління та адміністрування, E8 Статистика, F4 Системний аналіз та наука про дані, G2 Технології захисту навколишнього середовища, G18 Геодезія та землеустрій, H3 Садово-паркове господарство, H5 Водні біоресурси та аквакультура, J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг, J3 Туризм і рекреація.

Щодо формування галузевих міждисциплінарних програм то суттєвими перепонами є складність їх адміністрування та значні відмінності сутності предметних областей спеціальностей в межах галузей знань С та Е.

Загальними викликами започаткування та реалізації міждисциплінарних програм всіх видів є:

- врахування нових стандартів спеціальностей (зараз на початковій стадії розробки – формулювання предметної області);
- орієнтація на професійні стандарти (для більшості спеціальностей відсутні);
- наявний кадровий потенціал з належною публікативною активністю у відповідній предметній області;
- необхідність розробки відомчих нормативно-правових актів та інструкцій з питань впровадження міждисциплінарних освітніх програм;
- істотні перешкоди організаційного змісту на вступі (неможливість відображення в системі вступу статусу міждисциплінарної програми; особливості врахування різних умов вступу на поєднані освітні програми, в т. ч.

спеціальності державної підтримки, різні вагові коефіцієнти предметів НМТ; розподіл державних місць та формування стипендіального рейтингу тощо).

Література:

1. Наказ МОН № 128 від 01.02.2021 Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-21#Text>.

2. Закон України «Про вищу освіту». Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>.

3. Затвержені Стандарти вищої освіти. Режим доступу: <https://mon.gov.ua/osvita-2/vishcha-osvita-ta-osvita-doroslikh/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukraini/zatverdzeni-standarti-vishchoi-osviti>.

ПОШУК ШЛЯХІВ ЩОДО ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТУ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

Л. І. Зеленська,

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної ради «МАНУМ»,
м.Дніпро, Україна

Розглядаються проблеми трансформації змісту в географічній освіті з приведенням конкретних пропозицій на основі особистого досвіду та аналізу Хартії географічної освіти та Педагогічної Конституції Європи, матеріалів міжнародних конференцій географічної тематики. Рекомендується до демографічних розділів програм додати теорію поколінь.

Ключові слова: *Географічна освіта, трансформація змісту, теорія поколінь, Хартія географічної освіти, Педагогічна Конституція Європи.*

SEARCH FOR WAYS TO TRANSFORM THE CONTENT OF GEOGRAPHICAL EDUCATION

L. Zelenska

The problems of content transformation in geographical education are considered, with specific proposals based on personal experience and analysis of the Charter of Geographic Education and the Pedagogical Constitution of Europe, and materials from international conferences on geographical topics. It is recommended to add generational theory to the demographic sections of the programs.

Keywords: *Geographical education, content transformation, generational theory, Charter of Geographical Education, Pedagogical Constitution of Europe.*

Які існують проблеми трансформації змісту в географічній освіті ? За якими принципами й до яких розділів географічної освіти в першу чергу треба додавати інноваційну інформацію? Що може слугувати «поштовхом» для відбору змін у змісті? Ціла низка питань... Спробуємо відповісти на деякі з них з конкретними пропозиціями. Декілька з власних доповнень до топографо-картографічного змісту наведено нами у статті «Пропозиції щодо змін в деяких освітніх компонентах в сучасній військовій географії» в матеріалах конференції за напрямком «Військова географія та картографія у порядку денному української географічної науки» [2, с.56]. Ці приклади торкаються наскрізної науки в географії – картографії, яка пронизує усі фізико-, соціально- і економіко-географічні розділи. Вважаємо, що доповнень потребують практично всі теми й всі розділи географічної освіти і інноваційні пропозиції повинні базуватись на попередньому досвіді і результатах науково-методичних досліджень, в тому числі й зарубіжних.

Чим важливіше документи, тим довше відтинки часу, коли вони залишаються актуальними. Проблемними питаннями залишаються самі важкі і тернисті питання географічної освіти, що задекларовані в Міжнародній Хартії географічної освіти [4, с.3] та в Педагогічній Конституції Європи [7], які допомагають і сьогодні час роздумувати над ними й знаходити окремі рішення

з трансформації структури, змісту, педагогічних технологій в географії. Перш ніж викласти власні думки і пропозиції, дозволимо собі цитування з преамбули Педагогічній Конституції Європи [7] «Європейський учитель, покликаний знайти відповіді на виклики епохи й сприяти входженню учнівської і студентської аудиторії в лоно прогресу наукового знання, культури, соціально - практичного досвіду поколінь, загальнолюдських соціокультурних цінностей, духу гуманізму і людинолюбства». В тексті підкреслимо три фрагменти, які пропонуємо обмислити та обговорити в рамках V Міжнародної науково-практичної конференції «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації» під гаслом трансформації географічного змісту. Вважаємо недоцільним розділяти в питаннях географічного змісту охоплених навчанням - учнів різних рівнів закладів освіти, коледжів, студентів класичних й педагогічних університетів. Географія єдина й всі нові досягнення в географічній науці і трансграничних науках повинні дієво та вчасно залучатись до географічної освіти. Виникають протиріччя між традиційною (на наш погляд, застарілою) методикою зміни змісту в навчальних програмах і навчальних виданнях (підручниках, посібниках, картографічних творах) й інноваційною технологією оперативної зміни змісту. Ми всі є свідками потреби в оновленні та залученні новітніх географічних знань в умовах війни в Україні, які вкрай потрібні для оборонних та наступальних операцій, наприклад, це і питання орієнтування, дистанційного зондування, оцінки ландшафтів, рельєфу та інше. Але програми, що складені поважними колективами науковців та методистів не відповідають повністю викликам часу як й чисельні підручники, які всі підготовані також поважними колективами фахівців тому, що не вміщують актуальної інформації «сьогодні на вчора», зате однакові за структурою. Розуміємо, що ця критика упереджена, вона торкається тільки окремих питань змісту. Всі новітні підручники з географії, які видано для Нової Української школи (НУШ) відповідають програмам, компетентностному підходу, добротно оформлені із залученням карт, фото, схем, включно інтернет-матеріалів й цікавих фактів. Етапи створення й видання головних засобів навчання рекомендується за

потреби доповнювати актуальними матеріалами у вигляді 1-2 сторінок, які можна розповсюджувати в електронному вигляді. В багатьох державах давно використовують засоби навчання у вигляді експрес-сторінок з надактуальною інформацією. Більше того, оперативно друкуються повного змісту повнокольорові видання з новітніми матеріалами. Наведемо приклад. Влітку 2022 року в Німеччині (м.Золлінген, 160 тис. мешканців) в міській бібліотеці знаходився у вільному доступі Атлас світової економіки 2020\2021 зі спеціальним розділом «Шок CORONA» [8, с.44] з багатьма картами медико-географічного змісту глобального, державного, регіонального рівнів багатовекторної тематики. Кожний читач (відмітимо, що це не наукова, міська бібліотека підчас «розквіту коронавірусу»), й фахівець з медичної справи, вчитель, викладач і просто громадянин може ознайомитись с серією карт, щоб ухвалити власне рішення про щеплення, переконати тих хто сумнівається, порівняти ситуацію з рівнем захворюваності у світі й державах Європи та ін. Подібних прикладів багато. На вулицях європейських міст можна бачити як школярі різного віку працюють з фрагментами робочих зошитів, створюють рукописні карти з нанесенням об'єктів, беруть інтерв'ю у перехожих, туристів.

Для того, що б ліквідувати проблему актуалізації знань, необхідно базуватися на принципах взаємозалежності наукових досліджень в географії і суміжних науках та якнайшвидшого впровадження результатів до географічної освіти. Знов акцентуємо увагу на цитуванні з преамбули Педагогічній Конституції Європи, яка наведена на початку даної публікації – «учитель покликаний знайти відповіді на виклики епохи й сприяти входженню учнівської і студентської аудиторії в лоно прогресу наукового знання». Нагадаємо чудове порівняння доктора Джозефа Столтмена із Західного університету штату Мічиган (США), яке їм повідомлено в доповіді в 1999 році на Міжнародній конференції Міжнародного географічного союзу (Аргентина): «Наукові дослідження та викладання мають бути подібними до танцювальної пари, де обидва партнери слухають музику і рухаються в одному напрямку, але один з них лідирує, це науково-дослідницька діяльність. Наукові дослідження

наповнюють викладання змістом». Сутність цієї доповіді Дж.Столтмена «Географія в новому сторіччі: викладання і наукові дослідження» подано В.Горбаневим [1, с.93], який також аналізує доповідь проф. Рода Гербера із університету Нової Англії (Австралія) «Виховання гармонійної особистості: чи може географічна освіта прийняти виклик часу», де автор перераховує основні моменти, якими повинні оперувати школярі, щоб стати затребуваними членами соціума. Серед них автор називає «взаємодія різних соціальних груп». На жаль, короткий зміст публікації Рода Гербера дозволяє тільки припустити, що мав на увазі автор. Вірогідно, він враховував відому на той час «теорію поколінь», яку створили в 1991 році американські дослідники з економіки і демографії Н.Хоув та історик В.Штраус [6, с.94]. Вони виявили, що існують певні періоди, коли більшість людей мають подібні цінності. Такі періоди поіменовані як соціальні покоління [6, с.94]. Теорія поколінь виникла в кінці ХХ століття і виділяє спільноти людей, яких об'єднують одні цінності, поведінка та спосіб мислення, що зумовлені проживанням у певний історичний час. Чи важлива ця «теорія поколінь» або «теорія генерацій» для географічної освіти в Україні? Вважаємо, що необхідна, але не як заміна змісту, що наданий в модельній навчальній програмі для 5-9 класів Нової української школи, а як доповнення до неї [5].

Зазначимо, в 2025 році на IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Освітні й наукові виміри географії та туризму» (Полтава) нами запропонований до включення до освітніх програм з географіївідомий в зарубіжній географії підхід вивчення людини – теорія поколінь, інакше теорія генерацій [3,с.28]. Сьогодні ми живемо підчас зміни поколінь. Вже народилися представники генерації з 2010 по 2024 рр., що названі поколінням «альфа», діти, що будуть народжуватися в період з 2025 по 2039 рр. відносяться до покоління «бета». Сучасні викладачі і охоплені навчанням, які проживають разом у певний історичний час, повинні мати знання про попередні і майбутні генерації поколінь, що сповідують різні цінності, відрізняються своїм світоглядом, поведінкою та способом мислення.

Теорія поколінь може бути важливим доповненням до демографічних тем в географічній освіті

Підсумовуючи думки і пропозиції, що викладено в даній публікації, вважаємо, що вони потребують широкого обговорення і впровадження в навчальну діяльність в освіті, після оцінки пропозицій з попередньою розробкою методик оцінки із залученням фахівців. Важливо визначить черговість тем, підтем, регіонів, держав, раціональний вибір «вставок», доповнень та багато ін., але з методично грамотних позицій.

Література:

1. Горбанев С. Преподавание географии в мире перемен (Международная Конференция МГС 19-24 апреля 1999г., г. Мендоса). География в школе. 1999. №5. с.92-94.

2. Зеленська Л. Трансформація змісту та методів викладання в географічній освіті у повоєнний час/ Географічна наука та освіта: перспективи й інновації: зб. матеріалів II Міжнар. наук.–практ. конф., Переяслав, 19–20 жовт. 2022 р. / [редкол.: Коцур В. В., Руденко Л. Г., Маруняк Є. О. та ін.]. Переяслав (Київ. обл.), 2022. с. 54–57

3. Зеленська Л. Пропозиції щодо модернізації змісту і методики географічної освіти на засадах трансдисциплінарності та синергетичності ./ Освітні й наукові виміри географії та туризму: матер. IV Всеукраїнської науково-практ.інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Полтава, 15 травня 2025 р.) / відп. ред.Є. В. Копилець. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. с.27-29.

4. Колосов В. Міжнародна хартія географічної освіти – 2016 / Колосов Володимир, ван Дер Йооп, Лідстоун Джон. Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. Київ, 2017. № 1 (179). С. 2-4.

5. Модельні навчальні програми для 5-9 класів Нової української школи (запроваджуються поетапно з 2022 року). URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni->

navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-roetapno-z-2022-roku

6. Ожиганова Е. М. Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Возможности практического применения. Бизнес-образование в экономике знаний. 2015. № 1. с.94-97.

7. Педагогічна Конституція Європи. Стаття 7.1. 12 с. URL: www.argue.org

8. Atlas der Weltwirtschaft 2020/21 (Атлас мировой экономики 2020/21.- Цифры, факты и анализ глобализированной экономики // Хайнер Флассбек, Фридерика Шпикер, Стефан Дьюди Бонн,-128с.

9.URL:<http://inosmi.ru/world/20130611/209925956.html>.

ДОСВІД І ПАМ'ЯТЬ ПРО ПРАКТИКИ МІСЬКОГО САДІВНИЦТВА ЯК ДЖЕРЕЛО СТІЙКОСТІ МІСТ ПІД ЧАС ВІЙНИ

О.Ю. Кононенко, О.М. Трусій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

Пропонується розглядати міські сади як засіб зберігання та передачі знань і досвіду подолання кризи. Міські сади Києва під час війни демонструють, що соціальна пам'ять про міське садівництво є багатшаровою. Базовий рівень соціальної пам'яті формується на основі спільного досвіду та знань щодо вирощування їжі в сім'ях або невеликих групах. Цю концепцію Стефан Бартель та ін. (2012) називають «кишенями соціально-екологічної пам'яті». Інші спогади про міське садівництво виникли під час тривалої економічної кризи 1990-х років, коли працівникам підприємств та організацій надавали земельні ділянки, відомі як дачі. Третій шар формується під час повномасштабної війни в Україні. Разом ці три рівні пам'яті сприяють стійкості міст у часи серйозних викликів.

Ключові слова: міське садівництво, війна, Київ, кишені соціально-екологічної пам'яті

THE EXPERIENCE AND MEMORY OF URBAN HORTICULTURAL PRACTICES CAN SERVE AS A SOURCE OF URBAN RESILIENCE DURING WARTIME

O.Kononenko, O. Trusii

It is proposed that urban gardens be considered a means of storing and transmitting knowledge and experience in overcoming crises. Kyiv's urban gardens during wartime demonstrate that the social memory of urban gardening is multilayered. The most basic level of social memory is formed based on shared experience and knowledge of growing food within families or small groups. Stefan Bartel et al. (2012) call this concept "pockets of socio-ecological memory." Other memories of urban gardening emerged during the long economic crisis of the 1990s when enterprises and organizations provided their employees with plots of land known as dachas. A third layer of memory has emerged during the full-scale war in Ukraine. Together, these three layers of memory contribute to the resilience of cities during serious challenges.

Keywords: *urban gardening, war, Kyiv, pockets of socio-ecological memory.*

Війна в Україні, яка триває понад три роки, стала випробуванням для місцевої та центральної влади, бізнесу та населення. Ці роки показали, що населення та міські громади демонструють високий рівень стійкості у протидії багаточисельним викликам військового часу. Джерела стійкості міст хоч і стали широко досліджуваною темою, але все ще дискутуються у науковій літературі [3], [4]. Суттєвий вплив на адаптаційні можливості міських громад мають особливості проявів загроз у конкретному випадку та специфічні риси самих громад, в тому числі їх досвід та накопичені знання щодо протидії різного роду викликам. В даному дослідженні аналізується досвід і знання про практики міського садівництва на різних історичних етапах та їх активізація та використання з появою нових викликів та загроз.

Дослідження базується на двох ключових теоретичних концепціях. Перша – це концепція міської стійкості (urban resilience), яка розглядає місто як систему, здатну адаптуватися до викликів [4]. Стійкі міські системи є гнучкими та достатньо інноваційними, щоб швидко адаптуватися в часи потрясінь та стресів. Їхня стійкість впливає з різноманітності та замінюваності їхніх елементів, їхньої здатності адаптуватися до нових ситуацій, поглинати

збурення. Міські сади збільшують адаптивний потенціал міста, пропонуючи різноманітність форм, розмірів та функцій [2]. Вони можуть з'являтися у значній кількості та брати на себе частину функцій, які вони не виконували до кризи.

Другою ключовою концепцією є концепція колективної (соціальної) пам'яті, яка розкриває, як минулий досвід — не лише індивідуальний, а й груповий — формує сучасну поведінку містян. Пам'ять про минуле зберігається та передається різними способами. Одним із таких способів є міметична пам'ять, або практичні знання з минулого. Ці знання, а також традиції, ритуали та артефакти, передаються в сім'ях та невеликих групах, стаючи невід'ємною частиною особистої та соціальної ідентичності. Практики вирощування овочів та зелені глибоко вкорінені в пам'яті сімей та громад. Навіть коли міська продовольча безпека не перебуває під загрозою, ці практики залишаються в «кишенях соціально-екологічної пам'яті» [1]. Під час кризи досвід садівництва активується та застосовується найактуальнішим та найефективнішим способом.

Вивчення міського садівництва Києва було розпочато з аналізу наукової літератури, міської та державної політики щодо розвитку міського садівництва, а також історичних передумов розвитку міського садівництва в Україні та Києві. Польове дослідження проводилося з травня по жовтень 2024 року в Києві та Київській області для вивчення садівництва у 2022 році та пізніше. Крім того, у серпні та вересні 2025 року було зібрано спогади про неформальне міське садівництво 80-х та 90-х років. Основним методом були напівструктуровані інтерв'ю з садівниками, активістами та експертами. Респонденти були знайдені в спільноті екологічних активістів, зокрема серед учасників навчальних курсів з пермакультури. Крім того, було застосовано метод снігової кулі.

Міське садівництво в Києві характеризується певними історичними особливостями розвитку. Оскільки місто розвивалось шляхом приєднання нових поселень, то в міський ландшафт природним чином вписані масиви

приватної забудови, а також значні земельні ділянки, де вирощували городину монастирі, сільськогосподарські підприємства. На довгий період індустріального розвитку міста, особливо розбудови великих житлових районів і інфраструктури, міське садівництво було переважно згорнуте, практикувалось на дачах, що надавались містянам як у місті, так і передміській зоні. Так, починаючи з 1950-х років, дачні ділянки виділялися працівникам підприємств та державним службовцям на Русанівці, Воскресенці, Осокорках та інших на той період периферійних частинах міста.

Розглядаючи міське садівництво у 80-х та 90-х роках як наступний етап його розвитку, слід відзначити, що в цей період сади з'явилися на тлі послаблення централізованого управління містом. Ті, хто хотів обробляти землю, шукали невикористані покинуті землі поблизу підприємств, де вони працювали, або поблизу своїх будинків. Як приклад нами взяті невеликі присадибні ділянки працівників Київського університету, що розташовувалися поблизу навчальних корпусів, гуртожитків та житлових будинків, де жили викладачі та науковці. Працівники, які мали знання та досвід вирощування овочів та зелені, займалися самостійним обробітком невеликих ділянок. Один з респондентів розповів про початок оброблення своєї ділянки: *«Ми знали, що місто виділило цю землю для розвитку університету, і ми були серед перших, хто зайняв невелику ділянку в цьому районі. Чому? По-перше, мої батьки були з села. Мою маму особливо тягнуло до землі, але батько також любив садівництво. Я навіть колись подарував батькові садівничі інструменти на день народження, зокрема садові вила і культиватор»*. У більшості випадків садівництво було сімейною справою — члени сім'ї поступово залучалися до міського садівництва. З іншого боку, коло спілкування було і на робочих місцях: колеги часто мали ділянки поблизу, обмінювались досвідом. Це було додатковим чинником інтеграції садівничих практик в повсякденне життя. Місцеві жителі утримували ці ділянки роками, до восьми-десяти років, поки всю територію не виділили під будівництво житлового комплексу.

Війна 2022 року також стала тригером для повернення практик міського садівництва. Особливістю нинішнього періоду є дефіцит землі та загалом невизначений юридичний статус міських садів. Тому мають місце як громадські сади на прибудинкових ділянках шкіл, вищих навчальних закладів, житлових кооперативів, так і бродячі сади і неформальні сади – захоплені вільні ділянки. Одним із прикладів є Сквот-город, проєкт, що виник в історично значущій місцевості міста. Ще до війни міські активісти використовували цю територію здебільшого як творчий простір. На початку війни це місце та кафе з невеликим садом стали самоорганізованим волонтерським центром, де збиралася громада. Вирощування овочів стало практикою, яка підтримувала психічне здоров'я громадян, які залишилися в місті. Активісти вирощували овочі, а потім продавали їх на аукціонах, збираючи гроші на потреби армії (наприклад, на дрони).

Отже, як і в інших міських контекстах, практика міського садівництва в Києві стає помітною в періоди криз. У місті та його передмісті можна спостерігати різноманітні форми садівництва, включаючи присадибні городи, громадські сади різного масштабу, сади Перемоги, а також шкільні та терапевтичні сади. Ці ділянки виконують численні функції: вони зміцнюють соціальну згуртованість, надають психологічну підтримку населенню в критичні періоди, сприяють вирощуванню сільськогосподарських культур екологічно безпечними методами та функціонують як платформи для освітніх та культурних ініціатив.

Соціально-екологічна пам'ять киян сформована на основі минулих знань та навичок, поєднуючи успадковані практики із сучасними експериментами та колективними діями в сім'ях, районах та інших локальних мережах. Сприяючи прямій взаємодії з природою, міські сади сприяють стійкості міста. Вони дозволяють продовжувати міжпоколіннєві зусилля, одночасно допомагаючи мешканцям справлятися зі стресом та невизначеністю сьогодення. Як арени взаємодопомоги та творчості, ці сади підтримують мережі комунікації, які є важливими під час надзвичайних ситуацій, та забезпечують спільні екологічні

практики, необхідні для сталої відбудови та довгострокової стабільності міського середовища.

Література:

1. Barthel, S., Parker, J., Folke, C., & Colding, J. (2013). Urban gardens: Pockets of social-ecological memory. In *Greening in the red zone: Disaster, resilience and community greening* (pp. 145-158). Dordrecht: Springer Netherlands.
2. Calvet-Mir, L., & March, H. (2019). Crisis and post-crisis urban gardening initiatives from a Southern European perspective: The case of Barcelona. *European Urban and Regional Studies*, 26(1), 97-112.
3. Ribeiro, P. J. G., & Gonçalves, L. A. P. J. (2019). Urban resilience: A conceptual framework. *Sustainable cities and society*, 50, 101625.
4. Wu, J., & Wu, T. (2012). Ecological resilience as a foundation for urban design and sustainability. In *Resilience in ecology and urban design: Linking theory and practice for sustainable cities* (pp. 211-229). Dordrecht: Springer Netherlands.

КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОВЕРХНЕВОГО ЯРУСУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНОЇ СИСТЕМИ

Т.С. Коптєва,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
м. Харків, Україна

У дослідженні визначено конструктивно-географічні особливості оптимізації поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. Особлива увага приділяється процесу окультурення як комплексній системі заходів для підвищення екологічної стійкості та функціональності ландшафтів. Розглядаються напрямки та етапи реалізації окультурення з урахуванням ступеня деградації і природних умов територій. Запропонований підхід сприяє трансформації порушених територій у стабільні й екологічно збалансовані культурні ландшафти.

Ключові слова: Криворізька ландшафтно-технічна система, оптимізація, окультурення, поверхневий ярус, гірничопромислові ландшафти.

Constructive-geographical features of optimizing the surface tier of mining landscapes in the Kryvyi Rih landscape-technical system

T. Koptieva

The study identifies the constructive-geographical features of optimizing the surface tier of mining landscapes within the Kryvyi Rih landscape-technical system. Special attention is given to the process of cultural development as a comprehensive set of measures aimed at enhancing the ecological stability and functionality of landscapes. The directions and stages of implementing cultural development are considered, taking into account the degree of degradation and natural conditions of the territories. The proposed approach promotes the transformation of disturbed areas into stable and ecologically balanced cultural landscapes.

***Keywords:** Kryvyi Rih landscape-technical system, optimization, cultural development, surface tier, mining landscapes.*

У сучасних умовах інтенсивного розвитку гірничодобувної промисловості все більшої актуальності набувають питання раціонального використання та відновлення природного середовища, особливо в регіонах з тривалим техногенним навантаженням. Одним із таких регіонів є Криворіжжя – провідний гірничопромисловий центр України, де внаслідок багаторічної експлуатації корисних копалин сформувалася складна ландшафтно-технічна система зі значними антропогенними трансформаціями [5].

Складність пізнання цієї ландшафтно-технічної системи зумовлена не лише тривалістю її розвитку та обсягом видобутої сировини, але й наземними та підземними способами розробки корисних копалин, що призвело до формування нової висотно-глибинної ландшафтно-технічної структури, яка немає собі аналогів у природному середовищі [4]. Це вимагає детального пізнання Криворізької гірничопромислової ландшафтно-технічної системи, особливо її розвитку, сучасного стану та наявної ландшафтно-технічної структури, зокрема активно функціонуючого поверхневого ярусу.

З розвитком гірничотехнічного прогресу спостерігається загальна тенденція неухильного збільшення частки відкритої розробки родовищ у загальному обсязі видобутку мінеральної сировини. Як результат, сформувався поверхневий ярус КЛТС представлений домінуючими тут кар'єрно-відвальними ландшафтними комплексами. Підземний ярус формують шахтні ландшафтні комплекси. Сумісно у межах КЛТС функціонує двоярусна структура гірничопромислових ландшафтів. Їх площі постійно зростають [4].

Особливості розвитку кар'єрно-відвальних ландшафтних комплексів у минулому і зараз зумовлені функціонуванням у межах Кривого Рогу п'яти гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК): Південного, Північного, Новокриворізького, Центрального та Інгулецького. Просторово вони розташовані майже на одній лінії з півночі на південь і тягнуться більш ніж на 100 км [1]. Інтенсивна діяльність цих підприємств сформувала протяжну смугу порушених гірничопромислових територій, які характеризуються складними екологічними умовами, різною мірою деградації ландшафтних структур і значним впливом на довкілля. Внаслідок цього виникла потреба не лише у відновленні порушених геосистем, але й у їх комплексній оптимізації [3].

Конструктивно-географічні особливості оптимізації сучасного стану поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів КЛТС базуються на методології теорії культурного ландшафту, згідно з якою ключовим процесом є окультурення – комплексна система перетворюючих заходів. Її мета – покращення якості середовища, регуляція антропогенних процесів, підвищення екологічної стійкості, естетичної виразності та функціональності ландшафту. На відміну від рекультивації, яка охоплює переважно технічне та біологічне відновлення, окультурення має ширший геосистемний характер, хоча рекультивація є його базовим етапом. За оцінка ступеня трансформації ландшафтів у КЛТС показала, що найбільших змін зазнали ділянки гірничопромислових розробок, а найменших – заповідні території. Це стало підставою для формування критерію: заходи оптимізації мають забезпечити перехід деградованих територій у стійкі культурні ландшафти. За Ярковим С.В.

[2] запропоновано вісім напрямів окультурення: степове заповідання, пасовищне, лісогосподарське, рекреаційне, польове, селитебне, водогосподарське й промислове. Їх реалізація передбачає три етапи – підготовчий, проектний і практичний. Важливим є індивідуальний підхід, наприклад кам'янисті відвали віком понад 10–15 років нерідко не потребують втручання через стабілізацію природних сукцесій, тоді як молоді або нестійкі ландшафти – навпаки, вимагають фіторекультивациї та структурної перебудови [2].

Географічні закономірності зональності та азональності мають визначальний вплив на динаміку відновлення, тому ефективна оптимізація повинна враховувати не лише технічні рішення, а й природні умови формування геосистем. Такий підхід дозволяє трансформувати порушені гірничопромислові ландшафти у стабільні, екологічно збалансовані й функціонально повноцінні культурні ландшафтні структури.

Література:

1. Денисик Г. І., Задорожня Г. М. Похідні процеси та явища в ландшафтах зон техногенезу: монографія. Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2013. 220 с.
2. Денисик Г. І., Казаков В. П., Ярков С. В. Сингенез рослинного покриву у ландшафтах зон техногенезу : монографія. Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2012. 240 с.
3. Денисик Г. І., Коптева Т. С. Криворізька ландшафтно-технічна система: розвиток, сучасний стан, шляхи оптимізації. Фізична географія та геоморфологія. 2021. № 105–107. С. 25–29. <https://doi.org/10.17721/phgg.2021.1-3.03>
4. Коптева Т. С. Поверхневий кар'єрно-відвальний ярус гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. *Ландшафтознавство*, 2025. № (7(1), С. 95–105. <https://doi.org/10.31652/2786-5665-2025-7-95-105>

5. Koptieva T. S. Altitudinal differentiation and diversity of mining landscapes of Kryvorizhzhia : monograph. H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. – Vinnytsia : TVORY, 2023 138. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14320>

ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АТЛАСІВ

С. П. Краковський,

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

У публікації запропоновано та розглянуто дев'ять підходів до дослідження електронних атласів. Окрема увага зосереджена на підходах аналізу, які придатні для широкої громадськості та можуть застосовуватися у навчанні. Наголошено на необхідності популяризації електронних атласів в Україні та їх впровадженні у навчальні дисципліни середньої та вищої школи.

Ключові слова: атлас, цифровий атлас, аналіз атласів, використання атласів.

APPROACHES FOR ANALYSING ELECTRONIC ATLASES

S. Krakovskyi

The publication examines nine approaches to analysing electronic atlases. Particular attention is focused on analysis approaches that are suitable for the general public and can be applied in education. The necessity of promoting electronic atlases in Ukraine and their incorporation into secondary and higher education curricula has been emphasised.

Keywords: atlas, digital atlas, atlas analysis, use of atlases.

Електронний атлас (ЕА) – це веб-сайт або застосунок, що містить взаємопов'язаний та узгоджений візуальний та геопросторово-прив'язаний мультимедійний контент, організований у логічну структуру навколо конкретної теми та часопростору з метою створення середовища пізнання, проведення порівнянь та встановлення взаємозв'язків, презентації результатів досліджень, підтримки прийняття рішень або сторітелінгу [13, с. 62].

Варіативність функцій та форм подання інформації роблять ЕА унікальними застосунками як для першого знайомства з будь-якою темою, так і її поглибленого вивчення. ЕА можуть використовуватися не тільки при викладанні географічних та історичних дисциплін, але й економічних [8], ботанічних [1], медичних [9] та багатьох інших, якщо наявна локалізація об'єктів та явищ у просторі або простір використовуються як організаційний механізм впорядкування контенту. На жаль, потенціал ЕА залишається нерозкритим через цілий комплекс факторів, до ключових з яких належать: 1) відсутність комерційної привабливості; 2) недостатній фокус на реалізації ЕА як застосунків для кінцевих користувачів; 3) складність проєкту ЕА, яка потребує міждисциплінарного колективу спеціалістів та значних коштів.

В українській науковій традиції атласи розглядаються зібраннями знань та інструментами дослідження, рідко виступаючи у якості об'єктів дослідження. На нашу думку, більш глибоке вивчення того, як влаштовані атласи, потрібно не тільки розробникам для вдосконалення атласів, але й користувачам атласів: для вміння критично сприймати інформацію та ефективно використовувати усі властивості атласів.

Атлас – це одночасно твір, продукт та артефакт. Твір охоплює художні властивості атласів та їх тематичний зміст. У контексті ЕА, під продуктом слід розуміти реалізацію ЕА як застосунку з перспективи дисципліни проєктування користувацького досвіду (user experience design). Акцент на артефакті – це фокус на матеріальних властивостях атласів без врахування їх змісту [4]. Оскільки ЕА позбавлені матеріальності (перманентно існують на цифрових пристроях), а від змістовних та комунікаційних якостей потрібно абстрагуватися, дослідження ЕА як артефакту – це дослідження програмного коду та архітектури.

У дисертаційному дослідженні [13] було виділено дев'ять підходів до аналізу ЕА (див. рис. 1). Підхід до аналізу визначає широту об'єкта аналізу (ЕА як ціле або окремі його складові) та фокус/предмет аналізу (наприклад,

тематичний зміст). Комплексний аналіз ЕА поки що неможливий, оскільки недостатньо розроблені більшість з дев'яти підходів.

Критичний підхід, назва якого відповідає постмодерністській школі критичної географії та картографії [12], націлений на деконструкцію ЕА з метою пошуку як замаскованих, так і неусвідомлених авторами повідомлень та сенсів. Кольорова палітра ЕА, стиль та тон контенту, прагматичні аспекти мови карти, біографія та переконання авторів ЕА – потенційні теми аналізу за критичного підходу.

Тематичний підхід зосереджений виключно на аналізі тематичного наповнення ЕА, зокрема тематичної структури ЕА. Натомість *тематично-картографічний підхід*, який є традиційним в Україні [14], розглядає карти та тематичний зміст у нерозривній єдності. Втім, інші складові ЕА залишаються поза увагою.

Рис. 1. Підходи до аналізу електронних атласів

За *тематично-семіотичного аналізу* дослідження тематичної структури ЕА доповнюється аналізом мови карти, графічних змінних тощо, тобто здійснюється з перспективи семіотики [3, 11]. Варто зауважити, що і можливий суто *семіотичний підхід*, без акценту на картах [5].

Картографічний підхід всебічно аналізує тільки характеристики карт. Перевіряється коректність картографічної репрезентації інформації, однак не її достовірність. За *нарративно-картографічного підходу* [2] аналізуються прийоми і засоби не просто передачі інформації, а розповіді історії – окремої стилістики проектування контенту, яка передбачає використання художніх засобів; передачу емоцій; відтворення атмосфери теми та часу історії; розповіді історії з декількох точок зору та/або різними персонажами.

Під *медіа підходом* розуміється аналіз усіх складових ЕА як застосунку [10, 13], за винятком прихованого та тематичного змісту, а також технічних аспектів. Він включає аналіз інтерфейсу, інформаційної архітектури та навігації, репрезентації контенту та функціональності. Якщо окремий акцент зроблено на картографічній репрезентації, то підхід стає *медіа-картографічним*.

Функціонально-технічний підхід [7] охоплює аналіз функціональності та технічну реалізацію окремих складових ЕА, зокрема бази даних. *Програмно-структурний підхід* є значно ширшим. Він аналізує не тільки вибір та переваги використаних програмних рішень, як за попереднього підходу, але й сам програмний код [6], архітектуру компонентів ЕА та його атласну інфраструктуру. Подібний аналіз можна вважати підмножиною аналізу атласної інформаційної системи [15].

Кожний підхід до дослідження є незалежним від інших. Запропонована послідовність підходів покликана наочно продемонструвати перехід від аналізу контексту створення та теми ЕА до аналізу засобів та носіїв передачі інформації, а також технічних питань реалізації. Перші підходи найбільш доречні для ознайомлення широкою аудиторією, тоді як останні орієнтовані лише на розробників ЕА.

Розробити цікаву концепцію ЕА та вдало її імплементувати на практиці сьогодні може бути недостатньо. Потенційні користувачі ЕА мають знати про існування ЕА, їх переваги та функції, а також вміти ними користуватися (або більше – брати участь у їх створенні та/або наповненні контентом). Отже, окрім створення та дослідження ЕА, перед атласними картографами стоїть завдання популяризації ЕА та забезпечення дидактичними матеріалами широких верств населення, зокрема систему середньої та вищої освіти.

Література:

1. Atlas of Florida Plants. URL: <https://florida.plantatlas.usf.edu/> (date of access: 27.06.2024).
2. Baldrice-Franklin G. Storytelling in Online Atlases: Master's thesis. Madison, Wisconsin, US, 2022. 156 p. URL: <https://minds.wisconsin.edu/handle/1793/83757>
3. Cherrier P., Moser J., Lentz S., Pflug L. Raumformate und Kartensprachen erkennen: Vorschlag einer Methodik zur Analyse von Karten und (Schul) Atlanten als Vermittlern von Weltbildern unter Globalisierungsprozessen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2019. 44 p.
4. della Dora V. Performative atlases: Memory, materiality, and (co-) authorship. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization. 2009. Vol. 44, no. 4. P. 240–255. URL: <https://doi.org/10.3138/carto.44.4.240>
5. Du Q. From Micro to Macro: An Exploration into the Structure of Multimedia Electronic Atlas. Proceedings of the 20st International Cartographic Conference, Beijing, 6–10 August 2001. Beijing, 2001.
6. Ledermann F. Analysing Digital Maps Online: A Reverse Engineering Approach. GI_Forum 2018. Vol. 6, no. 2. P. 119-130. URL: https://doi.org/10.1553/giscience2018_02_s119
7. Roth R. E., Quinn C., Hart D. The Competitive Analysis Method for Evaluating Water Level Visualization Tools. Modern Trends in Cartography / ed. by

J. Brus, A. Vondrakova, V. Vozenilek. Cham: Springer, 2015. P. 241–256. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-07926-4_19

8. The Atlas of Economic Complexity. URL: <https://atlas.cid.harvard.edu/> (date of access: 25.06.2024)

9. The Cancer Atlas. URL: <https://canceratlas.cancer.org/> (date of access: 27.06.2024).

10. Wang J. Shu X. Bach B., Hinrichs U. Visualization atlases: Explaining and exploring complex topics through data, visualization, and narration. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2025. Vol. 31, no. 1. P. 437-447.

11. Wolodtschenko A. Nationalatlas Deutschland: Ein kartosemiotisches Porträt. Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der Kartographie Intern. Korrespondenz-Seminar, Dresden, 2007. Dresden, 2007. 68 p

12. Wood D. Pleasure in the idea/The atlas as narrative form. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization. 1987. Vol. 24, no. 1. P. 24–46.

13. Краковський С. П. Концептуальні та методологічні основи дослідження електронних атласів: дисертація доктора філософії: 106 Географія. Київ, 2025. 405 с.

14. Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація / За ред. Л. Г. Руденка. Київ: Академперіодика. 2007. 408 с.

15. Чабанюк В. С. Реляційна картографія: Теорія та практика. Київ: Інститут географії НАН України, 2018. 525 с.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ І ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Куриш Т.Г.,

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

Обґрунтовано актуальність фінансової самостійності територіальних громад в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні. Визначено роль окремих географічних особливостей території у формуванні доходів місцевих бюджетів, на прикладі Чернівецької області.

***Ключові слова:** місьцеве самоврядування, фінансова самостійність територіальних громад, місцевий бюджет, доходи місцевих бюджетів.*

T. Kurysh. IDENTIFICATION OF INCOME OF LOCAL BUDGETS AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF THEIR FORMATION IN CHERNIVTSI REGION

The relevance of the financial independence of territorial communities in the conditions of reforming local self-government in Ukraine is substantiated. The role of individual geographical features of territories in the formation of local budget revenues is determined, using the example of Chernivtsi region.

***Keywords:** local self-government, financial independence of territorial communities, local budget, revenues of local budgets.*

В умовах процесів реформування місцевого самоврядування в Україні, особливої актуальності набувають питання фінансової самостійності територіальних громад, що «покликана забезпечити ефективний перерозподіл дохідних джерел і повноважень між рівнями влади та гарантувати максимальне фінансове забезпечення як соціальних стандартів, так і проектів розвитку підвідомчих територій» [1, с. 114].

Вагоме місце у бюджетній системі держави належить місцевим бюджетам, які є фінансовою основою органів місцевого самоврядування. Основним призначенням місцевих бюджетів є забезпечення місцевої влади

легітимними, достатніми і стабільними фінансовими ресурсами, яких вони потребують для повноцінного виконання своїх функцій. Традиційно ними є доходи, які залучаються на безповоротній основі: податкові і неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, міжбюджетні трансферти, та на поворотній основі – місцеві запозичення і кредити.

Серед представників вітчизняної фінансової науки, наразі, не існує єдиного підходу щодо визначення сутності та змісту категорії «доходи місцевих бюджетів». Зокрема, В. І. Кравченко визначає їх як «кошти, які надходять до відповідних місцевих бюджетів у розмірах і порядку, встановлених законодавчо» [2, с. 399]. Також він зазначає, що «доходи місцевих бюджетів включають: власні або закріплені доходи, відрахування від регульованих доходів, дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти і вони розподіляються на податкові й неподаткові». О.П. Кириленко у своїх працях визначає доходи місцевих бюджетів як «доходи, що складаються із власних і закріплених надходжень, перелік яких визначений на тривалу перспективу» [5, с. 140].

В умовах війни вкрай важливим є формування самодостатності місцевих бюджетів, яку Окремі науковці розглядають її як фінансову стійкість, що «відображає певний стан, при якому місцева влада повинна стабільно функціонувати, забезпечуючи свою фінансову безпеку» [4, с. 87].

При цьому термін «самодостатній» розглядається у «Словнику української мови», як такий, що «...має цінність сам по собі; який має цілком самостійне значення» [7, с. 534]. Ми пов'язуємо його зі спроможністю місцевої влади розв'язувати назрілі завдання власними силами, що передбачає вміння забезпечити себе власними доходами без залучення інших джерел.

На формування доходів місцевих бюджетів в сучасних умовах впливають, перш за все, географічні особливості територіальних громад. Якщо розглянути формування доходів місцевих бюджетів територіальних громад Чернівецької області, то на їх формування вочевидь впливають: просторове розташування громади, її економічна спеціалізація, наявність природних ресурсів та

інвестиційний потенціал, що в свою чергу впливають на обсяги податкових надходжень (зокрема, ПДФО, податку на майно, єдиного податку) та неподаткових доходів (плати за землю, оренди комунального майна), а також на можливість залучення коштів ззовні.

Аналізуючи суспільно-географічні особливості формування місцевих доходів територіальних громад Чернівецької області, можна відслідкувати вплив наступних з них:

- *географічне положення і потенціал транзитності*: Мамаївська, Великокучурівська, Острицька, Мамалигівська – близькість до обласного центру; Герцаївська, Глибоцька, Красноільська, Кельменецька, Мамалигівська – наявність транспортних міжнародних коридорів; Берегометська, Вижницька, Кам'янська, Хотинська, Кострижівська – туристичні зони;

- *економічна спеціалізація*: Чернівецька, Новодністровська, Вікнянська, Мамаївська – наявність промислових підприємств; Заставнівська, Кіцманська, Кельменецька, Сокирянська, Клішківська – громади з «аграрним» профілем; Чернівецька – наявність великих торговельних об'єктів;

- *природні умови і ресурсне забезпечення*: Берегометська, Вижницька, Конятинська, Путильська, Селятинська, Усть-Путильська, Красноільська, Сторожинецька – гірські громади; Путильська, Вижницька, Сторожинецька, Конятинська, Селятинська, Усть-Путильська, Брусницька – лісові ресурси; Берегометська – природній газ; Сокирянська, Кострижівська, Вашківська, Неполоковецька, Вижницька – будівельні матеріали,

- *обсяг та якість нерухомості і об'єктів комунальної власності*: Чернівецька – доходи від оренди та реалізації об'єктів комунальної власності.

- *інвестиційна привабливість*: Чернівецька, Глибоцька, Мамаївська, Новоселицька, Хотинська – залучення інвестицій та створення сприятливих умов є визначальним для бізнесу.

Рис.1. Місцеві доходи територіальних громад Чернівецької області у 2021 році

Рис.2. Місцеві доходи територіальних громад Чернівецької області у 2024 році

Враховуючи вищезазначене та порівнюючи дані на Рис.1 та Рис.2 можна спостерігати позитивну динаміку зростання загальної суми доходів окремих територіальних громад Чернівецької області упродовж останніх чотирьох років (2021-2024): Хотинської, Мамаївської, Кіцманської, Берегометської, Вижницької, Глибоцької, що визначається, як географічними особливостями

(залученням інвестицій та створення нових робочих місць, наявність та вартість нерухомості та земельних ділянок на території громади, використання корисних копалин, розвиток туризму, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні), так і викликами спричиненими воєнним станом на Україні (переміщення релокованих підприємств, зайнятість внутрішньопереміщеного населення, залучення іноземних грантів та програм та інше). Також можна спостерігати зростання частки податкових надходжень у Теремблечанській, Банилівській, Вашківецькій, Берегометській, Неполоковецькій, Мамаївській, Кіцманській територіальних громадах, а у Сокирянській, Мамалигівській, Ванчиковецькій, Клішківецькій, Хотинській, Недобоївській, Топорівській територіальних громадах – частки неподаткових надходжень, що свідчить про активізацію ринку, високу ефективність функціонування бюджетних установ, оскільки ці установи отримують більше коштів від реалізації послуг, майна та іншої діяльності, що зменшує залежність від державного фінансування та дозволяє спрямовувати дані кошти на соціально-економічний розвиток громад. Чимало релокованих підприємств зареєструвалися у Хотинській, Вижницькій та Чернівецькій громадах, що пожвавило їх місцеві бюджети [3].

Тим не менш, бюджети, наприклад, гірських територіальних Чернівецької області у 2024 р. змогли забезпечити доходами лише 55-80 % своїх видатків [6]. Водночас саме ці території зберігають природну і культурну спадщину Буковини, підтримують стабільність екосистем, є важливими у лісогосподарському і рекреаційному плані. Ускладнені для розвитку господарства і населення умови потребують урахування в політиці просторового розвитку і пошуку додаткових інструментів підтримки фінансової самостійності (зокрема, встановлення більш високих ставок податку для використання лісових земель тощо).

В умовах сучасних викликів традиційні підходи організації бюджетних відносин не дають змогу місцевій владі сформувати достатні, стабільні та диверсифіковані надходження до місцевих бюджетів. Тож реалізація завдань із забезпечення економічного зростання територій має опиратися на обґрунтовану

в географічному плані політику щодо формування самодостатніх місцевих бюджетів, відшуковуючи нові можливості та просторові ресурси територіальних громад.

Література:

1. Возняк Г.В. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 ; Держ. ВНЗ «Ун-т банк. справи». Київ, 2018. 576 с.

2. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. 487 с.

3. «Майже не вкладають гроші у розвиток»: три фінансові проблеми громад Буковини на думку заступниці начальника ОВА. URL: <https://suspilne.media/chernivtsi/855683-majze-ne-vkladaut-grosi-u-rozvitok-tri-finansovi-problemi-gromad-bukovini-na-dumku-zastupnici-nacalnika-ova/>

4. Микитюк І.С. Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2013. № 1. С. 86–97.

5. Місцеві фінанси : підруч. / за ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. 2-ге вид., доп. і перероб. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. 448 с.

6. Підвищення інституційної та фінансової спроможності територіальних громад на гірських територіях обговорили на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України в Чернівецькій області. URL: <https://bukoda.gov.ua/news/pidvyshchennia-instytutsiinoi-ta-finansovoi-spromozhnosti-terytorialnykh-hromad-na-hirskykh-terytoriiakh-obhovoryly-na-konhresi-mistsevykh-ta-rehionalnykh-vlad-pry-prezydentovi-ukrainy-v-chernivetskii-oblasti>

7. Словник української мови : В 11 т. Т. 9 / ред. І.С. Назарова. Київ: Наук. думка, 1978. 917 с.

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК РЕСУРС СТАЛОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ

Б.О. Лашко,

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

м. Чернівці, Україна

У доповіді аналізується рекреаційно-туристичний потенціал природних територій України як чинник післявоєнного відновлення. Визначено основні наслідки війни для природно-заповідного фонду та туристичної інфраструктури, а також зміщення внутрішнього попиту до безпечних регіонів. Обґрунтовано багатофункціональну роль туризму – економічну, соціальну, культурно-освітню та екологічну. Виокремлено перспективні напрями розвитку: екотуризм, науковий, соціальний і культурно-пізнавальний туризм, цифрові інновації та міжнародне партнерство. Зроблено висновок про ключову роль туризму у сталому відновленні та інтеграції України в європейський простір.

Ключові слова: рекреаційно-туристичний потенціал, сталий розвиток, природно-заповідні території, післявоєнне відновлення, екотуризм, соціальна реабілітація, регіональна стійкість.

RECREATIONAL AND TOURIST POTENTIAL AS A RESOURCE FOR SUSTAINABLE RECOVERY OF NATURAL AREAS

B. Lashko

The report analyzes the recreational and tourist potential of Ukraine's natural areas as a factor of post-war recovery. The main consequences of the war for protected areas and tourism infrastructure, as well as the shift of domestic demand to safer regions, are identified. The multifunctional role of tourism – economic, social, cultural-educational, and environmental – is substantiated. Promising directions for development are highlighted: ecotourism, scientific, social, and cultural-cognitive tourism, digital innovations, and international partnership. The conclusion emphasizes the key role of tourism in sustainable recovery and Ukraine's integration into the European space.

Keywords: recreational and tourist potential, sustainable development, protected areas, post-war recovery, ecotourism, social rehabilitation, regional resilience.

Сучасний етап розвитку України позначений безпрецедентними викликами, спричиненими повномасштабною російською агресією. Воєнні дії зумовили значні соціально-економічні, екологічні та гуманітарні втрати, що потребують комплексних підходів до відновлення територій. Важливу роль у цьому процесі відіграють природно-заповідні території, які є складовою національної екологічної мережі та водночас ресурсом розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Світовий досвід доводить, що туризм може бути каталізатором післякризового відновлення, поєднуючи економічний ефект, соціальну інтеграцію й екологічну просвіту. Для України ця функція особливо актуальна, адже внутрішній туризм в умовах обмежених міжнародних подорожей набуває пріоритетного значення, тоді як потенціал національних парків і резерватів реалізовано лише частково.

Теоретико-методологічні засади. Туризм розглядається не лише як галузь економіки, а як комплексне соціоекономічне й культурне явище, що впливає на якість життя, збереження ресурсів і регіональну стійкість. Методологічною основою дослідження є концепція сталого розвитку, що передбачає баланс економічних, соціальних та екологічних чинників. Згідно з рекомендаціями UNWTO та Європейської комісії, сталий туризм має спиратися на раціональне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття, участь місцевих громад і довгострокову економічну ефективність.

Сучасний стан природних територій України в умовах війни. Повномасштабна агресія Росії суттєво вплинула на природно-заповідний фонд та туристичну інфраструктуру України. Руйнування екосистем, забруднення ґрунтів, води й повітря, знищення лісів і біорізноманіття охопили значні території. Національні парки та біосферні резервати сходу й півдня (Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина) постраждали від бойових дій, мінування та пожеж; доступ до них часто повністю обмежений, туристичні потоки зупинені. Водночас внутрішній попит перемістився у відносно безпечні регіони – Карпати, Поділля, Полісся, що створює додатковий тиск на місцеві екосистеми. Зростання кількості ВПО зумовило потребу в доступному

відпочинку на природі, що посилює соціальне значення рекреаційних територій.

Рекреаційно-туристичний потенціал. Природні території України є важливим чинником післявоєнного розвитку. Туризм виконує економічну (фінансові надходження, робочі місця, підтримка бізнесу), соціальну (реабілітація ВПО, ветеранів, дітей), культурно-освітню (екопросвіта, доступ до природної спадщини) та екологічну (збереження біорізноманіття, підтримка екосистем) функції. Перспективними напрямками є розвиток Карпатського біосферного заповідника, національних парків Поділля та природних парків Полісся, здатних стати основою нових туристичних кластерів. Ключовим є державно-приватне партнерство для модернізації інфраструктури, відновлення об'єктів, упровадження інноваційних продуктів і гарантування безпеки (розмінування, облаштування маршрутів, інформаційні системи). Туризм сприяє інтеграції громад і у довгостроковій перспективі, базуючись на принципах сталого розвитку, забезпечить збереження екосистем, конкурентоспроможність регіонів та інтеграцію України у європейський простір сталого туризму.

Перспективні напрями розвитку туризму на природних територіях. Подальший розвиток туристичної діяльності в Україні має враховувати як виклики воєнного часу, так і стратегічні завдання відновлення країни. Природно-заповідні території виступають унікальним ресурсом, здатним забезпечити баланс між економічним зростанням і збереженням довкілля. Перспективними напрямками у цій сфері є такі:

1. *Екотуризм.* Найбільш відповідає засадам сталого розвитку. Його розвиток передбачає облаштування екологічних стежок, створення центрів екоосвіти, проведення волонтерських таборів для відновлення пошкоджених екосистем. Екотуризм може стати інструментом просвіти й виховання нової культури взаємодії з природою.

2. *Науковий туризм.* Україна має значний потенціал для залучення студентів, дослідників і міжнародних експедицій до вивчення флори, фауни та

природних процесів. Організація наукових таборів і польових практик у національних парках та резерватах сприятиме інтеграції освіти й науки у процес відновлення.

3. *Культурно-пізнавальний туризм.* Природні території України тісно пов'язані з історико-культурною спадщиною. Поєднання відвідування природних парків із знайомством із традиціями, ремеслами та історичними пам'ятками дозволить створювати унікальні туристичні продукти для внутрішнього й міжнародного ринку.

4. *Соціальний туризм.* Орієнтований на внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, дітей і молодь. Такий туризм може виконувати функції соціальної інтеграції та психологічної реабілітації, сприяти зміцненню здоров'я та відновленню психоемоційного стану населення.

5. *Цифрові інновації у туризмі.* Впровадження мобільних додатків, інтерактивних карт, віртуальних турів дозволяє розширити аудиторію користувачів і популяризувати природні території навіть у складних безпекових умовах. Створення національної геоінформаційної бази туристичних ресурсів стане важливим кроком у напрямі цифрової трансформації галузі.

6. *Міжнародна співпраця та європейська інтеграція.* Залучення іноземних партнерів, грантових програм і проєктів технічної допомоги сприятиме модернізації туристичної інфраструктури та формуванню позитивного іміджу України як країни, що відновлюється на засадах сталого розвитку.

Реалізація цих напрямів вимагає системної підтримки з боку держави, місцевих органів влади та наукової спільноти. Вони мають забезпечити поєднання інноваційних практик з ефективним управлінням та екологічною відповідальністю, що дозволить перетворити туризм на дієвий механізм відновлення природних територій і сталого розвитку регіонів.

Рекреаційно-туристичний потенціал природних територій України має стати ключовим ресурсом післявоєнного відновлення. Туризм виконує багатовекторні функції: економічну (робочі місця, підтримка бізнесу),

соціальну (реабілітація населення, інтеграція ВПО та ветеранів), культурно-освітню (екопросвіта, формування національної ідентичності) та екологічну (збереження біорізноманіття, відновлення екосистем). Особливо важливий розвиток екологічного, наукового, соціального та культурно-пізнавального туризму, що поєднує потреби суспільства з охороною природи. Важливим інструментом є цифровізація галузі, створення інтерактивних карт і національної геоінформаційної бази рекреаційних ресурсів. Реалізація моделей сталого туризму на основі європейського досвіду сприятиме економічному зростанню та формуванню позитивного міжнародного іміджу України. Це дозволить інтегруватися у європейський простір сталого розвитку та забезпечити довгострокову стійкість природних і соціальних систем.

Література:

1. Басюк, Д. І., Примака, Т. Ю., Погуда, Н. В. Трансформація туризму в Україні на принципах сталого розвитку: досвід європейських країн. *Економіка та держава*. 2019 Вип. 2. С. 17-22.
2. Проєкт стратегії розвитку туризму на 2024–2028 роки. *Міністерство економіки України*. 2024. Київ. 2024. С. 23–25.
3. Роїк О.Р. Напрямки сталого розвитку туризму України в умовах післявоєнного відновлення. *Економічний простір*. 2023 № 184. С. 58-61
4. Омельчак Г. Особливості інноваційного розвитку туризму України в умовах війни та євроінтеграції. *Сталий розвиток економіки*. 2023. №1(46). С. 106-109.
5. Чорний. О. Сталий розвиток українського туризму: що маємо створити для майбутнього? URL: <https://ukraine-oss.com/stalyj-rozvytok-ukrayinskogo-turyzmu-shho-mayemo-stvoryty-dlya-majbutnogo/>
6. Assessing the environmental impacts of the war in Ukraine. World Wildlife Fund. 2023. URL: <https://wwfcee.org/our-offices/ukraine/assessing-the-environmental-impacts-of-the-war-in-ukraine>

ОЦІНКА ПОВЕРХОВОСТІ ЗАБУДОВИ ОКРЕМИХ МІСТ УКРАЇНИ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ

О. М. Лейберюк,

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

В межах обмежених, просторових даних про міста розглянуто можливості використання відкритих глобальних даних для оцінки поверховості забудови міст України. Запропоновано реалізацію опрацювань великих масивів даних за допомогою Google Earth Engine. Проаналізовано специфіку головних категорій житлової забудови у містах на рівні середньої та висотної забудови. Виділено основні міста лідери за окремими категоріями забудови.

***Ключові слова:** міста України, поверховість забудови, просторовий аналіз, дистанційне зондування, Google Earth Engine.*

ASSESSMENT OF THE HEIGHT OF BUILDINGS IN SOME CITIES OF UKRAINE BASED ON REMOTE SENSING DATA

O. Leiberiuk

Within the limitations of available spatial data on cities, the potential of utilizing open global data to estimate the number of floors in Ukrainian cities is explored. The implementation of large data sets using Google Earth Engine is proposed. The specifics of the main categories of residential buildings in cities at the level of medium and high-rise buildings are analyzed. The main leading cities in individual categories of buildings are identified.

***Keywords:** cities of Ukraine, building height, spatial analysis, remote sensing, Google Earth Engine.*

Дослідження міських просторів та їх сучасних змін є актуальним питанням в Україні, що зумовлюється низкою причин. По-перше, наростання процесів урбанізації та структурні зміни поселенської мережі України, сучасна роль міст потребують детального аналізу розвитку їх просторів. По-друге, російська агресія проти України та її безпрецедентний, руйнівний вплив кардинально змінюють сучасний поселенський ландшафт, що потребує різних підходів до оцінки такого впливу та оцінки їх стану. Поряд з цим існують ще

ряд змін в законодавчо-правових актах, розробляються плани відновлення та оцінки систем змін міських просторів. Зокрема слід назвати ряд законодавчих документів [2, 3], які постійно, у свою чергу, змінюються, доповнюються, гармонізуються з іншими у цій сфері та в цілому вимагають урахування параметрів забудови в тому числі її висотності.

Такі передумови зумовлюють потребу в аналізі різних параметрів міського простору, що в комплексі дають змогу підійти до вирішення багатьох питань. Одним із таких параметрів є забудова та її висотність. Ці параметри, зокрема, визначають щільність населення, навантаженість на інфраструктуру, відповідність законодавчій базі та планам розвитку міст і територій. Однак систематизованих даних про такі параметри в Україні не існує. Дослідження висотності та типів забудови є важливим в умовах війни та післявоєнного розвитку, де прийняття рішень має базуватись на аналітичних даних про попередній стан та оптимальному ухваленні рішень на майбутнє. У такому контексті просторовий аналіз виступає разом з дистанційним зондування одним з ефективних рішень в оцінці міських структур та підтримці планування післявоєнної відбудови. Тому дане дослідження спрямоване на оцінку просторової та висотної забудови міст України з використанням глобальних просторових даних в межах обмеженого інформаційного забезпечення.

Загалом даний напрямок не є новим і активно впроваджується у різні галузі шляхом опрацювання просторової інформації про забудову, рельєф, висоту забудов, зміни землекористування. Сучасний етап розвитку ГІС систем дозволяє компонувати супутникові знімки, цифрові моделі рельєфу (ЦРМ), Big Data, а також машинне навчання для автоматизації аналізу великих обсягів даних [1, 4, 6]. В той же час обробка таких великих обсягів даних дозволяє побудувати глобальні дані з щільності забудови та їх характеристик, що може розповсюджуватися у якості відкритих джерел. В даній роботі нами проведено спробу проаналізувати саме такий датасет Global Human Settlement Layer (GHSL), а саме GHS_BUILT_C [5] 2018 р., що підтримується Європейською комісією, Спільним дослідницьким центром та Генеральним директором

регіональної та міської політики. Містить цей датасет інформацію про населенні пункти в роздільній здатності 10 м., описує їхні внутрішні характеристики з точки зору функціональних та висотних компонентів забудованого середовища. З огляду на великі масиви даних обрахунки було проведено на платформі Google Earth Engine (GEE), для чого було розроблено спеціальний скрипт розрахунку. Для встановлення меж міських пунктів використано дані про міські населені пункти з датасету ОСНА [7]. Подальші отримані результати дозволили проаналізувати тенденції в забудові українських міст у вигляді карт розподілів за функціональними та висотними компонентами та статистичних даних. Однак слід зауважити, що даний датасет представляє насамперед зону селетевних ландшафтів у межах населених пунктів, яка й була проаналізована.

Серед отриманих даних вдалось виділити території: покриті рослинністю, водними поверхнями, дорожнім покриттям, житлової та нежитлової забудови. За площинним розподілом переважаючим типом для більшості міст України є території з рослинністю (понад 50%), житлова забудова (понад 40%), не житлова забудова (4%), інфраструктурні об'єкти (2%) та водні об'єкти (менше 1%). Така мала площа водних об'єктів пояснюється тільки їх врахуванням у межах забудованих територій.

Розподіл в межах кожного ж міського населеного пункту значно відрізняється і має свою специфіку (рис. 1). Відмінності між таким структурним розподілом може пояснювати історичними періодами розвитку, функціональними типами, географічним положенням, специфікою культурних і соціальних особливостей кожного з регіонів. Звичайно при більш детальному аналізі зокрема специфіки висотної забудови виділяються певні тенденції для певних категорій міст.

Рис.1 Розподіл за функціональними та висотними компонентами будови в межах міст за даними GHSL (2018 р.)

Для більшості міст України найбільшою поширеною висотою житлової будови є висота у 6-15 м. (до 5 поверхів) від загальної частки. Це переважаюча більшість міст півдня України, Донбасу та ті тих, що мають населення у понад 50 тис. осіб. та розвинене промислове виробництво. Висотна забудова від 15 м. (понад 5 поверхів) немає значної частки у загальній структурі житлової будови і її частка може не перевищувати 10 % ,тільки для понад 30 міст України ця частка становить понад 20 %. Така забудова є цілком притаманною обласним центрам, містам розташованим на українському узбережжі морів, промисловим центрам, містам, що активно розбудовувались у пізні етапи 80-90-х рр. (рис. 2)

Рис.2 Міста лідери за висотністю житлової забудови у 6-15 м. та понад 15 м.

Проведене дослідження дозволило провести оцінку поверховості забудови міст України з використанням глобальних геопросторових даних GHSL. З огляду на великі масиви даних доцільним є використання різних віддалених, обчислювальних платформ, у даному дослідженні Google Earth Engine. Застосовані підходи довели свою ефективність в оцінці таких даних при відсутності національних баз даних просторових характеристик міських просторів. Виявлено домінування середньоповерхової забудови 6-15 м. для переважної більшості міст. Висотна забудова понад 15 м. є характерною для великих міст з понад 200 тис. осіб, для індустріальних центрів та міст півдня України. Отримані результати надають об'єктивно оцінити на рівні держави специфіку міського планування, врахувати такі дані для оцінки збитків російської агресії та в подальшому для розробки стратегії післявоєнної відбудови.

Література:

1. Білявський М. О. Розробка методики цифрового моделювання землекористувань та землеволодінь громади. The journal «Західноукраїнський

Матеріали V Міжнародної конференції «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації»
національний університет». 2025 / #1. 133-139pp. <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2025-1-22>

2. ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій". [Чинний від 2019-10-01]. Київ : Мінрегіон України, 2019.

3. Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України: Закон України від 17 жовт. 2012 р. № 3285. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 22. с. 216.

4. Mura M., Prasad S., Pacifici F., Gamba P., Chanussot J., Benediktsson J. Challenges and Opportunities of Multimodality and Data Fusion in Remote Sensing. Proceedings of the IEEE. 2015. Vol. 103. P. 1585–1601. DOI: <https://doi.org/10.1109/JPROC.2015.2462751>

5. Pesaresi M., Politis P. GHS-BUILT-C R2023A - GHS Settlement Characteristics, derived from Sentinel2 composite (2018) and other GHS R2023A data : набір даних. European Commission, Joint Research Centre (JRC), 2023. URL: <http://data.europa.eu/89h/3c60ddf6-0586-4190-854b-f6aa0edc2a30>

6. Schiavina M., Melchiorri M., Corbane C., Florczyk A., Freire S., Pesaresi M., Kemper T. Multi-Scale Estimation of Land Use Efficiency (SDG 11.3.1) across 25 Years Using Global Open and Free Data. Sustainability. 2019

7. Ukraine - Subnational Administrative Boundaries : набір даних. OCHA. URL: <https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-ukr>

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ: РАМКОВІ УМОВИ ДО
ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ, ВІЗІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ**

С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, І.В. Гукалова, А.А. Мозговий,

С.А. Покляцький, О.Л. Дронова, І.В. Патока, О.В. Горміз.

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

Розглянуто суть категорії «просторова справедливість» як обов'язкової складової, що має бути імplementованою в плани, стратегії та політику просторового розвитку. Обґрунтована важливість її забезпечення для України у зв'язку з проведеною в 2015-2020 рр. адміністративно-територіальною реформою, в результаті якої було утворено 1469 територіальних громад, яким було надано широкі повноваження щодо вирішення питань економічного і соціального розвитку. Проаналізовано рамкові умови забезпечення просторової справедливості територіальних громад напередодні повномасштабного вторгнення росії. За допомогою метода анкетування досліджено ставлення населення до основних викликів, ризиків і проблем забезпечення територіальної справедливості в умовах війни.

Ключові слова: Просторова справедливість, адміністративно-територіальна реформа, територіальні громади, повномасштабне вторгнення, анкетування, ризики і виклики забезпечення територіальної справедливості.

**ENSURING SPATIAL JUSTICE IN THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL
COMMUNITIES OF UKRAINE: FRAMEWORK CONDITIONS FOR FULL-SCALE
INVASION, A WARTIME VISION**

**S. Lisovskyi, E. Maruniak, I. Gukalova, A. Mozgovyi, S. Poklyatskyi, O.Dronova, I. Patoka,
O. Hormiz**

Summary. The essence of the category of “spatial justice” is considered as a mandatory component that must be implemented in spatial development plans, strategies and policies. The importance of its provision for Ukraine is substantiated in connection with the administrative and territorial reform carried out in 2015-2020, as a result of which 1469 territorial communities were formed, which were given broad powers to address issues of economic and social development. The framework conditions for ensuring spatial justice of territorial communities on the eve of a full-scale Russian invasion are analyzed. Using the questionnaire method, the attitude of the population

to the main challenges, risks and problems of ensuring territorial justice in war conditions is investigated.

Keywords: *Spatial justice, administrative-territorial reform, territorial communities, full-scale invasion, questionnaires, risks and challenges of ensuring territorial justice.*

Поняття «просторова справедливість» є відносно новим в українській суспільній географії, але в зарубіжних дослідженнях воно присутнє вже досить давно. Ця категорія в країнах Європейського Союзу розглядається як важлива складова політики просторового розвитку, забезпечення просторової згуртованості. Водночас аналіз суті просторової справедливості ускладнюється такими чинниками, як відсутність в різних галузях наукового знання в цілому, та суспільній географії зокрема, загальноприйнятих визначень та усталених загальноприйнятих процедур оцінки ключових факторів, їх питомої ваги і умов її забезпечення.

У період 2015-2020 рр. в Україні було здійснено адміністративно-територіальну реформу, яка стала однією з дійсно успішних в нашій країні. Результатом реформи стало укрупнення локальних сільських рад та утворення 1469 нових територіальних громад з розширеними правами щодо самоуправління, розпорядження фінансами, вибору пріоритетів розвитку.

Проведення реформи відкрило можливості для поступового вирішення проблем, пов'язаних з нерівномірністю просторового розвитку на рівні локальних територій, населених пунктів та регіонів в Україні.

Однак, ці можливості були значно обмежені впливом низки зовнішніх і внутрішніх викликів, головними з яких були:

- окупація Криму, війна росії на сході України, що з 24 лютого стала повномасштабним вторгненням;
- недостатнє розуміння важливості просторового чинника при розробці планів і стратегій розвитку регіонів;
- негативні тенденції у природному і механічному русі населення, що зумовило скорочення його чисельності;

- тенденція до поглиблення дисбалансу у концентрації населення у найбільших містах, насамперед – у Києві.

Базові підходи нашої методології визначались такими чинниками:

- складна та відносно нова категорія для дослідження в Україні;
- низький ступінь обізнаності з категорією «просторова справедливість» на експертному рівні та впровадження в громадську практику;
- потреба врахування у зв'язку з цим праць Н.Lefebvre, D.Harvey, E.W.Soja та інших зарубіжних вчених;
- два способів оцінки: інтерв'ю (експерти/мешканці територіальних громад) та індикатори;
- додатковий чинник: російське вторгнення та його наслідки.

Таким чином дослідження спиралось на два основні методи – індикативного оцінювання та анкетування чи експертного опитування.

Слід підкреслити, що проведення індикативного оцінювання в умовах повномасштабного вторгнення та відповідних об'єктивних обмежень доступу до статистичної бази, обмеження кількості показників, доступних до використання, значно посилює значення анкетування. З можливих джерел інформації, значення використання яких зростає в ході індикативного оцінювання, на перше місце виходять дані ДЗЗ.

У ході дослідження за допомогою спеціально розробленої анкети ми провели було проведено опитування експертів, що дало змогу оцінити їх бачення сутності просторової справедливості та її основних складових.

Також за допомогою анкетування, вже в період після початку повномасштабного вторгнення росії, було досліджено сприйняття певних аспектів просторової справедливості та наслідків військового вторгнення росії мешканцями територіальних громад. Розроблена анкета містить 44 питання, які були розділені на 3 блоки:

- Блок 1. Вступні питання (з можливістю одного відповіді) – 5 питань;
- Блок 2. Просторова справедливість: ситуація в Україні – 9 питань;

- Блок 3. Просторова справедливість: оцінка ситуації в громаді – 30 питань, у тому числі: загальна оцінка – 5 питань; економічна складова – 5 питань; соціальна складова – 8 питань; екологічна складова – 3 питання; транспортна доступність, мобільність – 9 питань.

За результатами аналізу відповідей, що надійшли від респондентів отримана інформація, використання якої може бути корисним при розробці планів післявоєнної відбудови України та забезпечення просторової справедливості в межах держави та її регіонів. Зокрема, на питання «Які якості громадян дають шанс особисто подолати просторову несправедливість шляхом зміни місця проживання в Україні?» відповіді (у %) розподілились наступним чином:

- працелюбність – 77;
- молодість – 9;
- рівень освіти – 6;
- наявність зв'язків в керівних, бізнес-структурах – 3;
- принциповість і добропорядність -2;
- талант - 2;
- цинічність і безпринципність 1;
- підприємливість 1.

Результати анкетування за цим питанням показують досить високий рівень зрілості суспільства та готовність докласти значні зусилля для покращення рівня і якості власного життя.

Разом з тим респонденти відзначили, що основним чинником забезпечення просторової справедливості в Україні є здійснення відповідної виваженої політики на усіх рівнях державного управління.

Для виявлення специфіки сприйняття наслідків агресії РФ для просторової справедливості було проведене порівняння відповідей респондентів з України в цілому та респондентів з територіальних громад західних областей України.

Один з головних висновків роботи полягає в тому, що вирішення завдання забезпечення просторової справедливості в процесі повоєнної відбудови України потребуватиме врахування вимог суспільної думки, потреб населення територіальних громад різних регіонів України.

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

А.В. Луцов'ят,

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

У матеріалах представлено комплексний огляд законодавчої бази водозабезпечення населення України з акцентом на міжнародні зобов'язання, національні нормативно-правові акти та регіональні програми. Проаналізовано ключові проблеми, такі як забруднення водних ресурсів, вплив війни та кліматичні зміни, а також запропоновано шляхи їх вирішення. Створено порівняльну таблицю відмінностей законодавства та аналіз розбіжностей між рівнями.

Ключові слова: водозабезпечення, законодавство, міжнародні конвенції, національна стратегія, регіональні програми, воєнні ризики, кліматичні зміни.

ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR WATER SUPPLY TO THE POPULATION OF UKRAINE

A. Lutsoviat

The materials provide a comprehensive overview of the legislative framework for water supply in Ukraine, emphasizing international obligations, national regulations, and regional programs. Key issues, including water resource pollution, the impact of war, and climate change, are analyzed, with proposed solutions. A comparative table of legislative differences and an analysis of discrepancies between levels are developed.

Keywords: water supply, legislation, international conventions, national strategy, regional programs, war risks, climate change.

Водозабезпечення населення є критичним елементом стійкості територій, особливо в умовах глобальних ризиків, таких як війна та кліматичні зміни. Україна, як країна з недостатнім рівнем водних ресурсів, активно адаптує законодавство для забезпечення доступу до якісної питної води. Актуальність теми зумовлена впливом російської агресії, яка призвела до втрати доступу до води для понад 1 млн людей, руйнування інфраструктури та забруднення поверхневих вод. Згідно з даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, станом на 2025 рік, війна спричинила пошкодження понад 30% водних об'єктів, включаючи дамби та водосховища. Крім того, кліматичні зміни посилюють дефіцит ресурсів, зменшуючи обсяги поверхневих вод на 10-15% за останні роки, що вимагає комплексного підходу до управління [1]. Мета – не лише проаналізувати законодавчу базу на трьох рівнях, але й виявити розбіжності, ключові виклики та запропонувати шляхи вирішення, з урахуванням регіональних особливостей.

Україна приєдналася до низки міжнародних актів для гармонізації водної політики, що є ключовим кроком у відповідь на глобальні виклики. Зокрема, Конвенція ООН про охорону та використання транскордонних водотоків (Гельсінська конвенція, ратифікована у 1999 р.) сприяє транснаціональному співробітництву та встановлює стандарти моніторингу якості води, особливо в басейнах, що межують з іншими країнами, як-от Дністер та Вісла [2]. Угода про асоціацію з ЄС (2014) зобов'язує імплементувати Водну рамкову директиву (WFD, 2000/60/ЄС), що вимагає досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану вод, басейнового управління та планів заходів для зменшення забруднення [3]. Вона також інтегрує принципи Директиви про питну воду (DWD, 2020/2184/ЄС), яка встановлює суворі мікробіологічні та хімічні параметри безпеки води. Україна впроваджує і Цілі сталого розвитку ООН (SDG 6 «Чиста вода та санітарія»), через національні звіти 2020–2025 рр., з акцентом на доступ до води до 2030 р., де прогрес становить близько 75% у містах і 50% у селах [4].

У 2024–2025 рр. прийнято дев'ять планів управління річковими басейнами (RBMPs), що охоплюють 100% території, включаючи Дніпро, Дон, Південний Буг та інші. Оцінка інвестиційних потреб перевищує 10 млрд євро

для відновлення екосистем та зменшення забруднення. Ці ініціативи спрямовані на транскордонне управління й підвищення стійкості до ризиків, зокрема воєнних дій, що спричинили забруднення від вибухів і руйнувань, та кліматичних факторів, які потребують інтеграції адаптаційних заходів у проекти допомоги ЄС та ООН [5].

Національний рівень. Основою законодавчої бази є Водний кодекс України (1995, оновлений 2020–2024) [6], який регулює раціональне використання вод, визначає права власності та встановлює режими моніторингу з акцентом на басейновий принцип управління. Закон «Про питну воду та питне водопостачання» (2002, зміни 2017–2023) [7] деталізує стандарти якості, контроль та відповідальність, включаючи норми з адаптації до європейських директив і систем моніторингу хімічних забруднювачів. Водна стратегія України до 2050 р. (схвалена 2022) [8] передбачає повну адаптацію законодавства до норм ЄС до 2024 р., створення планів управління басейнами, модернізацію інфраструктури та інтеграцію SDG 6, з фокусом на зменшення втрат води (нині близько 40%) та доступ для вразливих груп. Національні доповіді про якість води (2020–2023) [1] відзначають проблеми забруднення від промисловості й війни: рівень забруднення поверхневих вод зріс на 20–30% через руйнування дамб, як-от Каховської, що спричинило затоплення та вторинне забруднення ґрунтів і вод. У 2024 р. затверджено програму комплексного водозабезпечення постраждалих від війни територій до 2030 р. з бюджетом 54 млрд грн [9], яка охоплює відновлення мереж, будівництво резервних джерел і залучення європейських грантів для модернізації очищення. Оновлення 2025 р. включають реформу тарифів на воду для покриття інвестицій із урахуванням соціального захисту та посилення ролі Держводагентства у координації з регіонами для ефективнішого реагування на посухи та воєнні ризики [7].

Регіональний рівень. Полтавська область. На регіональному рівні закони адаптуються до локальних умов. У Полтавській області рішенням Полтавської обласної ради від 26 липня 2022 р. № 405 затверджено Програму «Питна вода Полтавщини» на 2022–2026 рр. Її метою є реалізація державної політики забезпечення населення якісною питною водою, модернізація мереж

водопостачання та впровадження сучасних технологій очистки стічних вод [4]. Програма реалізується у два етапи (2022–2024 рр. і 2025–2026 рр.) і фінансується за рахунок обласного, районного та місцевих бюджетів з очікуваним обсягом фінансування 421 046,2 тис. грн, у тому числі з державного бюджету 91 803,5 тис. грн, з обласного – 113 015,3 тис. грн і з місцевих бюджетів – 191 824,1 тис. грн [5]. Програма передбачає удосконалення контролю за якістю питної води, розвиток резервних джерел водопостачання, створення нових свердловин, ремонт мереж та інтеграцію з європейськими грантовими проектами. Вона спрямована на виконання завдання 3.3.3 Стратегії розвитку Полтавської області – раціональне та екобезпечне господарювання.

Аналіз розбіжностей законодавчих програм (Таблиця 1) свідчить, що на міжнародному рівні закріплено високі стандарти, зокрема принцип басейнового управління, тоді як національне законодавство відстає у їхній імplementації. Регіональні ж програми здебільшого не враховують воєнних ризиків, що зумовлює фрагментацію політики.

Таблиця 1

Порівняльний огляд законодавчих ініціатив та програм з водозабезпечення

Рівень	Фокус	Фінансування	Термін дії/оновлення	Ключові розбіжності
Міжнародний	Транскордонне управління, стійкість (WFD, SDG 6)	Міжнародна допомога (ЄС, ООН)	Довгострокові (до 2030+)	Глобальні стандарти, без прямого регіонального фокусу, басейновий підхід
Національний	Загальні стандарти якості, стратегії (Водний кодекс, Стратегія 2050)	Державний бюджет, інвестиції	2020–2050	Уніфікація норм, обов'язковий моніторинг для всіх регіонів, але неповна імplementація через воєнні обмеження
Регіональний (Полтавська область)	Локальна модернізація мереж	Обласний бюджет	2022–2026	Фокус на екологічному стані джерел, недостатня інтеграція ризиків війни та клімату

Міжнародні угоди задають високі стандарти якості та управління водними ресурсами, однак їх імplementація в Україні стримується воєнними

викликами та недостатньою модернізацією інфраструктури. Національні акти визначають права та обов'язки, адаптуються до європейського права й передбачають перехід до басейнового принципу, проте потребують достатнього фінансування та координації. Регіональна програма «Питна вода Полтавщини» є прикладом практичного втілення державної політики, спрямованої на модернізацію мереж і забезпечення населення якісною водою. Необхідним є розширення джерел фінансування та врахування кліматичних і воєнних ризиків. Стійкість систем водопостачання можлива завдяки інтеграції європейських директив, розвитку відкритого моніторингу, залученню міжнародної допомоги та підготовці кадрів. Перспективи розвитку галузі пов'язані з повним виконанням Водної стратегії до 2050 р., завершенням реформування законодавства та комплексним відновленням інфраструктури.

Література:

1. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2023 році. URL: <https://mtu.gov.ua/content/nacionalna-dopovid-pro-yakist-pitnoi-vodi-ta-stan-pitnogo-vodopostachannya-v-ukraini.html>
2. UNECE Water Convention Ukraine participation. URL: <https://unece.org/rep/ukraine>
3. Water Framework Directive. URL: https://environment.ec.europa.eu/topics/water/water-framework-directive_en
4. SDG 6 Ukraine progress 2024-2025. URL: <https://www.sdg6data.org/country-or-area/Ukraine>
5. Ukraine Adopts Nine River Basin Management Plans. URL: <https://www.icpdr.org/danube-basin/countries/ukraine/ukraine-adopts-nine-river-basin-management-plans-major-milestone>
6. Водний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/213/95-%25D0%25B2%25D1%2580>

7. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14#Text>

8. Про схвалення Водної стратегії України на період до 2050 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1134-2022-%25D1%2580>

9. Україна забезпечить водою 9 регіонів, що постраждали від війни. URL: https://lb.ua/economics/2024/08/27/631729_ukraina_iz_partnerami_zabezpechit.html

10. Обласна програма Питна вода Полтавщини 2022-2026. URL: <https://oblrada-pl.gov.ua/doc/doc/540>

ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА ВСТУПУ У ВИКЛИКАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ ТА ВОЄННОГО ЧАСУ

Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, О. О. Захаров,

Херсонський державний університет,

м. Херсон, Україна

Запропоновано аналіз динаміки вступу за географічними та спорідненими освітніми спеціальностями у 2016–2024 рр. в контексті реформування вищої освіти України (Географія, Науки про Землю, Середня освіта (Географія), Середня освіта (Природничі науки). Виявлено нерівномірність освітніх переважень, зниження контингенту, нестабільність контрактної форми навчання та маргіналізацію заочної. Показано, що освітні потоки є маркерами соціально-економічних трансформацій, регіонального розвитку та мобільності людського капіталу. Обґрунтовано необхідність оновлення освітньої пропозиції та підтримки географічної освіти України в умовах воєнного часу, повоєнної відбудови і задля збереження науково-освітнього потенціалу географічної науки.

***Ключові слова:** географічна освіта, вища освіта, освітні реформи, вступна кампанія, освітня політика.*

GEOGRAPHICAL EDUCATION IN UKRAINE: ADMISSION DYNAMICS AMID EDUCATIONAL REFORMS AND WARTIME CHALLENGES

Malchykova D. S., Pylypenko I. O., Zakharov O. O.

This article presents an analysis of admission dynamics for geography and related educational specialities in Ukraine from 2016 to 2024, within the context of higher education reform. The study focuses on the specialities: Geography, Earth Sciences, Secondary Education

(Geography), and Secondary Education (Natural Sciences). The findings reveal uneven educational preferences, a decline in student enrolment, instability in contract-based education, and marginalisation of part-time study formats. Educational flows are interpreted as markers of socio-economic transformations, regional development, and human capital mobility. The article substantiates the need to update educational offerings and support geographical education in Ukraine during wartime, post-war recovery, and in efforts to preserve the scientific and academic potential of geographical science.

Keywords: *geographical education, higher education, educational reforms, admission campaign, educational policy.*

Реформування вищої освіти протягом останнього десятиріччя детермінує широкомасштабні зміни, що супроводжуються суттєвими трансформаціями в сфері професійної вищої освіти. Організаційно, підготовка фахівців здійснюється за освітніми програмами в межах спеціальностей/галузей знань, що відрізняються предметними областями, об'єктами вивчення та діяльності, цілями і методами. Опис предметної області спеціальності, а також ключові вимоги щодо змісту навчання встановлюються Стандартами вищої освіти через систему загальних і фахових компетентностей, очікуваних результатів навчання. Варто зауважити, що не зважаючи на 10 років між останніми реформами (2015, 2024 років) в переліку галузей знань і спеціальностей, наявність розроблених проєктів Стандартів [2], для окремих спеціальностей вони так і не були затверджені.

Довкілля як середовище життєдіяльності суспільства є об'єктом вивчення для низки споріднених спеціальностей. Тому в умовах імплементації як першої, так і другої реформи точилися гарячі дискусії щодо співвіднесення окремих складових предметної області спеціальності «Географія» з деталізованими галузями Міжнародної стандартної класифікації освіти [4]. На жаль, на відміну від сучасного розуміння цілісності предметної області спеціальності «Географія», формування єдиних підходів у розвитку наукових географічних досліджень та освітньої діяльності, під час реформування вищої географічної освіти запровадили підхід, що поглибив відокремленість освітніх програм природничо- і суспільно-географічного спрямування (Табл. 1).

В таких умовах аналіз часових показників вступу та динаміки чисельності здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є важливим інструментом для розуміння просторово-соціальних процесів, що відбуваються в системі вищої освіти в межах спеціальностей зі спорідненими предметними областями і об'єктами вивчення. Звичайно, просторові тренди також розкривають багато важливих аспектів [1], але у контексті географічного аналізу узагальнені показники виступають не лише як освітні індикатори, але й як маркери соціально-економічних трансформацій, регіонального розвитку та мобільності людського капіталу. Вивчення динаміки показників вступу для здобуття бакалаврського рівня вищої освіти є не лише статистичним завданням, а й важливим елементом географічного аналізу, що дозволяє оцінити соціальну динаміку, ефективність освітньої політики та перспективи просторового розвитку України.

По-перше, динаміка вступу за спеціальностями дозволяє виявити нерівномірність освітніх преференцій, що формуються під впливом демографічних, економічних та культурних чинників. Наприклад, зниження кількості вступників на природничі спеціальності (зокрема, 103 Науки про Землю) може свідчити про зміну суспільного запиту на певні професії, що має прямий вплив на регіональну спеціалізацію та структуру зайнятості.

По-друге, часова динаміка чисельності здобувачів на бюджетній та контрактній формах відображає реакцію освітньої системи на зовнішні виклики: економічну нестабільність, воєнний час, зміну державної політики. Ці процеси мають географічну проекцію, оскільки впливають на розподіл освітніх ресурсів, доступність навчання та рівень освітньої мобільності в різних регіонах.

Таблиця 1.

Увідповіднення переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти після реформ 2015, 2024 рр.

До 2015 р	Перелік 2015 р (зі змінами 2017 р.)	Код і найменування відповідної деталізованої галузі МСКО**	Перелік 2024 р	Код і найменування відповідної деталізованої галузі МСКО ISCED-F 2013
Географія*	103 Науки про Землю (2015)	0532 Earth sciences	Е4 Науки про Землю	0532 Earth sciences
	106 Географія (2017*)	0314 Sociology and cultural studies 0532 Earth sciences	Е4 Науки про Землю <i>(увідповіднюються програми, пов'язані з фізичною географією)</i>	0532 Earth sciences
			С6 Географія та регіональні студії <i>(увідповіднюються програми, пов'язані з соціальною та економічною географією)</i>	0314 Sociology and cultural studies 0532 Earth sciences
	014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)	0114 Teacher training with subject specialisation	А4 Середня освіта (за предметними спеціальностями)	0114 Teacher training with subject specialisation

* Спеціальність 106 Географія було додано до переліку 2015 р. у 2017 р. за постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53

** В редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 762

По-третє, дослідження динаміки вступу є основою для прогнозування розміщення майбутніх фахівців у просторі. Суспільна географія, як наука про просторову організацію суспільства, розглядає освітні потоки як чинник формування трудових ринків, урбанізаційних процесів та регіонального розвитку тощо.

Аналіз було проведено за показниками вступних кампаній 2016-2024 рр, в розрізі 4 спеціальностей (в редакції Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, зі змінами): 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія), а також 014.15 Середня освіта (Природничі науки). Такий вибір обгрунтовано наступним. Спорідненість спеціальностей 103 Науки про Землю та 106 Географія можна встановити не тільки на основі об'єкта вивчення згідно опису предметної області в діючих Стандартах, але і за результатами дослідження [5], яке на основі припущення щодо здатності експерта НАЗЯВО оцінювати якість освітніх програм за різними спеціальностями, визначило високу спорідненість цих спеціальностей. Дві останні предметні спеціальності належать до спеціальності 014 Середня освіта, за якою так і не було розроблено Стандарту вищої освіти). Проте аналіз Державних стандартів базової і профільної середньої освіти вказує на прямий зв'язок між предметними областями вивчення в межах середньої і вищої освіти.

Аналіз динаміки вступу за зазначеними спеціальностями впродовж 2016–2024 рр. (табл. 2) показав, що впродовж дев'яти років по всіх спеціальностях спостерігається поступове зниження кількості вступників на денну бюджетну форму навчання, особливо після 2021 року. Контрактна форма демонструє нестабільність, з різкими коливаннями, що ускладнює стратегічне планування. Заочна форма поступово втрачає актуальність, особливо при надзвичайно низьких показниках бюджетного фінансування.

**Динаміка кількості зарахованих вступників за формами навчання і
формами фінансування 2016–2024 рр. за досліджуваними
спеціальностями***

Рік вступу	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
бюджет денна	801	874	977	902	963	1103	823	750	779
контракт денна	273	266	266	242	291	532	385	1222	227
бюджет заочна	34	43	33	44	59	76	51	36	31
контракт заочна	98	142	176	167	96	154	140	226	55
Разом спеціальності*	1206	1325	1452	1355	1409	1865	1399	2234	1092

* 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Поглиблений аналіз за окремими спеціальностями даних дозволив відзначити такі особливості:

1. Спеціальність 103 Науки про Землю. Денна бюджетна форма демонструє стійке зниження - з 467 вступників у 2016 році до 292 у 2024. Контрактна денна форма має різкі коливання: пік у 2022 році (512), після чого різке падіння до 74 у 2024. Заочна форма поступово зникає: бюджетна - з 26 до 0, контрактна - нестабільна, з піком у 2021 (63). Спеціальність потребує переосмислення позиціонування та оновлення освітньої пропозиції.

2. Спеціальність 106 Географія. Бюджетна денна форма активно розвивалась після запуску (відновлення): з 0 у 2016 до стабільних 140–160 вступників у 2022–2024. Контрактна денна форма залишається маргінальною, з піком у 2022 (41), але без стійкої динаміки. Це перспективна спеціальність із потенціалом для розширення, особливо на контракті. Заочна форма фактично не розвивалась.

3. Предметна спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія). Бюджетна денна форма стабільно висока: понад 300 вступників щороку, з піком у 2021 (425), поступовим спадом до 271 у 2024. Контрактна денна форма має коливання: від 71 (2016) до 128 (2023), зниження до 79 у 2024. Заочна контрактна форма поступово зменшується: з 71 (2016) до 23 (2024). Це наймасовіша та найстабільніша спеціальність, яка формує основу контингенту загального досліджуваного контингенту. Потребує підтримки заочної форми та оновлення контрактної пропозиції.

4. Предметна спеціальність 014.15 Середня освіта (Природничі науки). Бюджетна денна форма стабільна, але невелика - від 25 (2016) до 41 (2024), з піком у 2021 (52). Контрактна денна форма коливається в межах 10–30 осіб, без чіткої тенденції. Заочна форма - бюджетна зникає, контрактна - максимум 9 осіб у 2021, лише 1 у 2024. Спеціальність має стабільний, але обмежений набір, що свідчить про вузьку цільову аудиторію і обмежену популярність на пряму.

Останнє десятиріччя свідчить про численні негативні тенденції у сфері забезпечення базової і вищої географічної освіти [3], які фактично спричинили географічно-освітню кризу сучасності. На тлі виявлених негативних тенденцій зменшення контингенту за географічними і спорідненими спеціальностями поглиблює небезпеку втрати науково-освітнього потенціалу географічної науки, зменшення кадрового резерву для шкільної та університетської освіти, а також послаблення ролі географії як інструменту просторового аналізу для імплементації концепції сталого розвитку, забезпечення національно-патріотичного самовизначення молоді, підвищення обороноздатності держави, повоєнної відбудови і євроатлантичної інтеграції України.

Література:

1. Захаров О. О. Освітні центри і регіони підготовки професійних географів в Україні: просторові і часові тренди // *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки*. 2024. № 20. С. 66–71. DOI: 10.32999/ksu2413-7391/2024-20-8.

2. Мальчикова Д. С. Професійна підготовка вчителів географії у контексті освітніх реформ і викликів глобалізації // *Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму* : матер. міжнар. конф., присвяченої 100-річчю НАН України. Київ : ПП Лисенко М. М., 2018. С. 225–227.

3. Мальчикова Д. С., Заячук М. Д., Гладковський Р. В. Географічна освіта України у викликах війни: географічно-освітня криза сучасності, трансформація освітніх програм і промоція географічних знань // *Geography for Society: wartime and beyond* : зб. тез наук.-практ. відеоконф. (електронне видання) (Київ, 14 квітня 2023 р.). Київ : Інститут географії НАН України, 2023. С. 12–13.

4. Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О. Географія в контексті узгодження національної та міжнародної класифікації освіти // *Географічна наука та освіта: перспективи й інновації* : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. (Переяслав, 19–21 жовтня 2023 р.) / [редкол.: Коцур В. П., Руденко Л. Г., Маруняк Є. О. та ін.]. Переяслав (Київ. обл.), 2023. С. 138–141.

5. Штовба С. Д., Петричко М. В. Ідентифікація рівня спорідненості освітніх спеціальностей на основі аналізу профілей експертів НАЗЯВО // *Наукові праці Вінницького національного технічного університету*. 2024. № 1. С. 48–59. <https://doi.org/10.31649/2307-5376-2024-1-48-59>

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕКОЛОГО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ В ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

Розглянуто імплементацію еколого-планувальної складової в освітньо-професійні програми, що зумовлено процесом інтеграції України до ЄС та гармонізацією законодавства, зокрема у сфері управління розвитком територій і планування. Досвід

України засвідчив потребу в належному кадровому забезпеченні планувального процесу, що вимагає розширення змісту освітніх програм у сферах містобудування, географії, наук про Землю та екології, а також створення інтегрованих, міждисциплінарних програм. Проаналізовано освітньо-професійні програми за спеціальністю «Екологія», та застосовано результати скринінгу німецьких освітніх програм для підготовки фахівців з ландшафтного планування. Запропоновані підходи для імплементації еколого-планувальної складової.

Ключові слова: ландшафтне планування, освітні програми, екологія.

IMPLEMENTATION OF THE ENVIRONMENTAL PLANNING COMPONENT INTO EDUCATIONAL PROGRAMS (A CASE OF SELECTED PROGRAMS)

Eu. Maruniak, S. Lisovskyi, V. Chekhni, Yu. Farion.

The implementation of the environmental planning component in educational and professional programs has been considered, which is due to Ukraine's integration into the EU and the harmonization of legislation, particularly in the field of territorial development management and planning. Ukraine's experience has demonstrated the need for adequate staffing of the planning process, which requires improving the content of educational programs in the fields of urban planning, geography, earth sciences, and ecology, as well as creating integrated, interdisciplinary programs. Educational and professional programs in the field of ecology have been analyzed, and the results of screening of German educational programs for teaching specialists in landscape planning have been applied. Approaches for implementing the ecological planning component have been proposed/

Keywords: landscape planning, educational programs, ecology.

Інтеграція України до ЄС, тривалий процес гармонізації законодавства, а згодом – впровадження цих норм в Україні, вимагає і змін у засадах підготовки фахівців різних галузей. При цьому, важливим пріоритетом залишається сфера управління розвитком територій, зокрема, забезпечення планувальних процесів. Відомо, що засади планування в Україні були частково успадковані з радянських часів, зазнавали численних трансформацій наприкінці ХХІ з урахуванням нових викликів та європеїзації. Одним з напрямів таких змін стало поступове посилення екологічної складової планування, що має сприяти новому погляду на врегулювання конфліктів природокористування та

забезпечення сталого розвитку територій. Нині в країнах ЄС йдеться про загальну назву процесу розробки таких документів – екологічне планування, що крім власне планувальних рішень включає набір екологічних оцінок. Його важливим компонентом є ландшафтне планування, яке набуло особливої методологічної та законодавчої підтримки в Німеччині, Нідерландах, Великобританії забезпечує впровадження у відповідну політику принципів сталого розвитку [1].

Згодом, в рамках кількох українсько-німецьких проєктів, ландшафтне планування було впроваджено і в Україні [2] насамперед на місцевому рівні при розробці комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад. Війна уповільнила розробку таких документів, крім того поставивши нові задачі, пов'язані з подоланням її наслідків для екосистем. Водночас, досвід нечисленних розроблених планів засвідчив потребу належного кадрового забезпечення планувального процесу. В свою чергу це означає розширення змісту освітніх програм у сфері містобудування, географії, наук про Землю, екології, а також перспективу створення інтегрованих, міждисциплінарних програм. Кожна з означених спеціальностей безумовно має свої особливості та потребує імплементації як універсальних модулів, що безпосередньо стосуються методології ландшафтного планування, так і модулів, брак яких на даному етапі обмежує можливості майбутніх фахівців долучатись до розробки містобудівної документації.

У проведеному дослідженні було проаналізовано освітньо-професійні програми за спеціальністю екологія одного з провідних українських університетів. Попередньо, в рамках проєкту «Розробка університетських та позауніверситетських освітніх програм з екологічного планування»¹ було проведено скринінг німецьких освітніх програм в сфері підготовки фахівців з ландшафтного планування. Його результатом став навчальний модуль, який є

¹ Development of university and non-university curricula for environmental planning in Ukraine. Technische Universität Berlin.

ключовим для набуття відповідних знань. В цьому контексті і були розглянуті програми на рівні «бакалавр» та «магістр».

В цілому, для повноцінної імплементації еколого-планувальної складової в освітньо-професійні програми доцільно одночасно використовувати кілька взаємопов'язаних підходів:

1. Аналіз змісту відповідної навчальної дисципліни та її уточнення за наявності наближеної назви у навчальному модулі. У проаналізованому кейсі виявлено 15 таких навчальних дисциплін в освітніх програмах для бакалаврів, та 6 – для магістрів.

2. У випадку відсутності в освітній програмі певних тем наявних в базовій програмі з екологічного планування – визначення навчальних дисциплін в програмі, де необхідне суттєве доопрацювання. Виявлено 9 таких навчальних дисциплін в освітніх програмах для бакалаврів, та 2 – для магістрів.

3. За відсутності в освітніх програмах певних істотних розділів, наявних в базовій програмі з екологічного планування, та неможливості імплементації таких розділів шляхом додавання їх в існуючі навчальні дисципліни необхідно пропонувати створення нових навчальних дисциплін.

Крім того, також доцільно провести загальний аналіз діючих програм з метою:

- Виявлення «прогалин» в змісті дисциплін;
- Виявлення дублювання у змісті дисциплін;
- Виявлення змістовних та логічних неузгодженостей між різними навчальними дисциплінами;
- Обґрунтування пропозицій щодо оптимізації послідовності викладання навчальних дисциплін в освітній програмі;
- Обґрунтування пропозицій щодо зміни статусу окремих навчальних дисциплін – із вибіркових до обов'язкових;
- Обґрунтування пропозицій щодо зміни кількості годин, які виділяються різним навчальним дисциплінам, з метою забезпечення максимальної збалансованості освітньої програми.

Щодо проаналізованої програми «Екологія» також доцільним є посилення репрезентації «успішних історій та практик» в галузі охорони природи, можливостей практичного застосування ГІС-технологій, посилення зв'язку змісту навчальних дисциплін із нинішніми реаліями розвитку України та регіонів.

Література:

1. Ландшафтне планування в Україні / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, О. Г. Голубцов та ін.; під ред. Л. Г. Руденка. К. : Реферат, 2014. 144 с.
2. Rudenko, L., Maruniak, E., Lisovskyi, S., Golubtsov, O., Chekhniy, V., Farion, Y. (2015). The Landscape Plans System as a Tool for Sustainable Development in Ukraine. In: Luc, M., Somorowska, U., Szmańda, J. (eds) Landscape Analysis and Planning. Springer Geography.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ВОЄННИХ ДІЙ НА ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ЧЕТВЕРТИННОГО ПЕРІОДУ

**Ж.М. Матвіїшина¹, С.П. Дорошкевич¹, А.С. Кушнір¹, В.В. Манюк²,
О.Г. Пархоменко³**

¹ Інститут географії НАН України, м. Київ, Україна.

² Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро,
Україна

³ Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
м. Чернігів, Україна

Окреслено вплив воєнних дій на окремі ключові ділянки території України, де у вигляді субаеральних та субаквальних фацій представлені найвідоміші палеогеографічні пам'ятки четвертинних відкладів. Пошкодження, руйнування чи знищення палеогеографічних пам'яток в Україні є серйозною загрозою, оскільки такі процеси ведуть до безповоротної втрати унікальної наукової інформації про історію розвитку природного середовища не лише в межах України, але й у глобальному контексті. Ці пам'ятки містять відомості про зміни клімату, екосистем та ландшафтів минулих епох, які надзвичайно важливі, оскільки

сприяють розумінню еволюції нашої планети й сприяють розумінню можливих шляхів адаптації екосистем до кліматичних змін. Втрата цих даних означала б знищення цінних свідчень про історію розвитку природи України у четвертинному періоді необхідних для наступних наукових досліджень і створення прогнозів розвитку природного середовища.

Ключові слова: *палеогеографічні пам'ятки, четвертинний період, воєнні дії.*

**CERTAIN ASPECTS OF THE IMPACT OF MILITARY ACTIONS ON
PALEOGEOGRAPHICAL MONUMENTS OF THE QUATERNARY PERIOD**

Zh. Matviishyna, S. Doroshkevych, A. Kushnir, V. Manyuk, O. Parkhomenko

The impact of military operations on certain key areas of the territory of Ukraine, where the most famous paleogeographic monuments of Quaternary deposits are presented in the form of subaerial and subaquatic facies, is outlined. Damage, destruction or destruction of paleogeographic monuments in Ukraine is a serious threat, since such processes lead to the irreversible loss of unique scientific information about the history of the development of the natural environment not only within Ukraine, but also in a global context. These monuments contain information about changes in climate, ecosystems and landscapes of past eras, which are extremely important, since they contribute to understanding the evolution of our planet and contribute to understanding possible ways of adapting ecosystems to climate changes. The loss of these data would mean the destruction of valuable evidence about the history of the development of nature in Ukraine in the Quaternary period, necessary for subsequent scientific research and the creation of forecasts of the development of the natural environment.

Keywords: *paleogeographic monuments, Quaternary period, military operations.*

Російська військова інтервенція в Україну 2014 року та повномасштабне вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, завдало непоправних втрат українському народу та всім сферам його життєдіяльності. Не стали виключенням й пам'ятки культури, історії, а також природи.

Палеогеографія, як наука що вивчає природні ландшафти минулого та причинно-наслідкові зв'язки їх еволюційних просторово-часових змін, базується на вивченні палеогеографічних пам'яток, що є яскравими індикаторами фізико-географічних умов минулого. Для четвертинного періоду геологічної історії такими є викопні та поховані ґрунти, леси, мінеральні

утворення, рештки флори, фауни, сліди перебування первісної людини і т.п., які містяться у осадових відкладах земної кори. Їх можна вивчати у вертикальних палеогеографічних (геологічних) розрізах – штучних чи природних відслоненнях з виходами на денну поверхню різночасових відкладів (берегові обриви, яри, зсувні стінки, кар'єри, придорожні виїмки, бурові свердловини та ін.). У таких розрізах можна спостерігати типові чергування різночасових шарів ґрунтів, лесів, глин, пісків, суглинків та інших порід різнорідного складу, забарвлення, щільності і т.п.

Величезна кількість палеогеографічних об'єктів (розрізів) в межах України (напевно, біля тисячі) досліджена видатними українськими палеогеографами (А.Б. Богуцьким, Н.П. Герасименко, М.Ф. Векличем, П.К. Заморієм, М.С. Комар, В.І. Крокосом, В.В. Манюком, Ж.М. Матвіїшиною, Н.О. Сіренко, С.І. Турло та їх численними учнями та колегами). Кожен із досліджених розрізів четвертинних відкладів має свою унікальність та різний ступінь вивченості й тому потребує наступних детальних досліджень, у тому числі для кореляції, уніфікації та деталізації даних, щодо стану природних умов та перебігу природних процесів у минулому.

Ракетні, авіаційні та артилерійські обстріли, будівництво військових фортифікаційних споруд, а також окупація окремих територій України завдають значної шкоди природному середовищу та інфраструктурі. Під загрозою знищення або суттєвого пошкодження також перебувають пам'ятки плейстоценової та голоценової природи у різних регіонах України. Наприклад, перебування російських окупаційних військ в Чернігівській області та ракетні обстріли м. Прилук, разом з околицями, ускладнили доступ до однієї з найбільш вивчених палеогеографічних пам'яток плейстоценової природи «розріз Прилуки», в межах якого, зокрема обґрунтовано та визначено стратотипи світи викопних ґрунтів прилуцького віку та удайського й тясминського лесового горизонтів [3]. Ракетні обстріли російськими військами Лубенської громади Полтавської області перешкоджають повноцінному доступу до відомої еталонної пам'ятки плейстоценової та голоценової природи,

«розрізу В'язівка», де визначені стратопити дніпровського, лубенського та сульського горизонтів відкладів плейстоцену [1].

Частина пам'яток антропогенових відкладів у Приазов'ї, такі як розрізи «Жданів» (зараз Маріуполь; стратотип приазовського лесового горизонту), «Широкине» (стратотип широкинського ґрунтового горизонту) [4], «Безіменне» та інші стали недоступними для дослідження через окупацію, а самі пам'ятки піддаються руйнації, внаслідок варварського ставлення до узбережжя з боку країни-агресора.

Небезпечним, внаслідок мінування морської берегової зони України та регулярних обстрілів з боку росії припортової інфраструктури в межах Одеської та Миколаївської областей, є дослідження інших розрізів плейстоценових відкладів із стратотипами та парастратотипами причорноморського (розріз у берегових відслоненнях між селами Курортне та Приморське), дофінівського (відслонення на схід від пересипу лиману біля села Нова Дофінівка) та широкинського горизонтів плейстоценових відкладів (розрізи «Нова Дофінівка», «Крижанівка», «Приморське» та ін.) [4], а також інших унікальних розрізів природних відкладів антропогену («Роксолани», «Рибаківка», «Іллічівськ» та ін.). Не доступними для досліджень, через загрози артилерійських обстрілів із лівобережжя Дніпра, є розрізи четвертинних відкладів у берегових відслоненнях Дніпровсько-Бузького лиману на ділянці між селами Широка Балка та Станіслав (Херсонська область), де М. Векличем визначено стратотипи бузького та тилігульського лесових горизонтів [4].

Підриг дамб на річках та активне будівництво оборонних фортифікацій, спровоковані спробою росії захопити північні території України, спричинили руйнацію або часткове порушення значної кількості пам'яток голоценової природи розташованих в межах заплав річок («Стоянка», «Виповзів», «Літки», «Рожни» та інші), а також стародавніх городищ, курганів та валів («Ходосіївка», «Більськ», «Шестовиця» та ін.). Наступні дослідження природи голоцену в межах археологічних пам'яток «Ольвія», «Кам'яна Могила», «Консулівське городище» та багатьох інших, неможливі через окупацію чи

активні бойові дії поблизу, а самі пам'ятки нерідко піддаються руйнації. Обстрілу також зазнала територія фортеці Меджибіж поблизу якої, за допомогою геоархеологічного підходу, досліджене одне з найдавніших місць проживання людини на території України.

Пошкодження, руйнування чи знищення палеогеографічних пам'яток четвертинного періоду в Україні становить значну небезпеку у зв'язку із небезпекою втрати унікальної наукової інформації щодо історії розвитку природи не лише в Україні а й в глобальному вимірі. Для збереження інформації про розвиток природного середовища України у минулому, необхідно узагальнити та уніфікувати всі наявні дані про об'єкти, які зазнають руйнувань, або потенційно можуть бути зруйновані. Найефективнішим способом реалізації цього завдання є створення електронних баз даних на основі геоінформаційних систем. Роботи у цьому напрямі вже проводяться в Інституті географії НАН України, однак, для успішної реалізації цього проекту необхідне залучення додаткових фінансових та фахових ресурсів. Особливу увагу варто приділити укладанню паспортів палеогеографічних пам'яток, кожен з яких міститиме інформацію про пам'ятку, її роль в дослідженні природи минулого, стан збереження та перелік необхідних заходів для консервації та/або раціонального використання території в межах якої знаходиться пам'ятка.

Отримані знання повинні стати невід'ємною складовою для створення детальної поетапної реконструкції природних умов минулого України, Європи та Світу. Інтернаціоналізація такої інформації сприятиме інтеграції українських науковців у світовий інформаційний науковий простір, поліпшить можливості для міжнародної співпраці українських вчених, сприятиме поглибленню наукових дискусій та кращому обміну даними.

Детальніше аналіз проблем збереження та охорони палеогеографічних пам'яток четвертинного періоду розглянуто у публікації авторів [5].

Література:

1. Веклич М.Ф., Волков Н.Г., Сиренко Н.А., Матвишина Ж.Н., Мельничук І.В., Турло С.І., Передерий В.І. Маршрут 6. Черкасси-Лубны-Вязовок. Путеводитель экскурсии С-6 (Украина) к XI конгрессу ИНКВА. М.: 1982. С.36-46.
2. Веклич М.Ф., Сиренко Н.А., Дубняк В.О., Мельничук І.В., Майська Ж.М., Паришкура С.І. Розвиток ґрунтів України у пізньому кайнозої. К.: Наукова думка, 1973. 224 с.
3. Веклич М.Ф., Сиренко Н.А., Дубняк В.А., Мельничук І.В., Паришкура С.І., Артюнова Н.З. Опорный разрез г. Прилук. Опорные геологические разрезы антропогена Украины. Ч. II. Киев: Наукова думка, 1969. С. 9-33.
4. Веклич М.Ф. Палеозтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя Украины. К.: Наукова думка, 1982. 202 с.
5. Matviishyna, Z., Manyuk, V., Doroshkevych, S., Kushnir, A., & Parkhomenko, O. (2025). The problems of the preservation of quaternary paleogeographical monuments in the conditions of the Russian-Ukrainian war. *Journal of Geology, Geography and Geocology*, 34(1), 158-169. <https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112515>

ПРОСТІР І ЛЮДИ: НАУКОВА ШКОЛА

РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КНУ В ЧАСИ ЗМІН

К.В. Мезенцев, С.П. Запотоцький, Н.І. Провотар,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

м. Київ, Україна

Розкрито роль наукової школи університету в умовах війни та суспільних змін. Охарактеризовано напрями діяльності наукової школи регіональних та міських досліджень КНУ імені Тараса Шевченка. Показано місце наукової школи у реалізації третьої місії університетів.

Ключові слова: наукова школа, університет, географія, регіональні дослідження, міські дослідження, війна, урбіцид

**Space and People: The Scientific School of Regional and Urban Studies
of Taras Shevchenko National University in Times of Change**

K. Mezentsev, S. Zapototskyi, N. Provotar

The role of the university's scientific school in the context of war and societal change is revealed. The main directions of the Scientific School of Regional and Urban Studies at Taras Shevchenko National University are characterized. The place of the scientific school in fulfilling the third mission of universities is demonstrated.

Keywords: *scientific school, university, geography, regional studies, urban studies, war, uricide*

Наукова школа університету, об'єднуючи спільними ідеями, підходами, баченнями різних вчених, формує креативне освітньо-дослідницьке середовище. Це не просто колектив односторонців, а й традиція, спадковість знань і методологій, що забезпечує безперервність розвитку науки та підготовку нових поколінь дослідників та освітян. Під час викликів суспільних потрясінь наукові школи залишаються «островами стійкості», зберігаючи інтелектуальний потенціал країни. Вони можуть у стислі терміни адаптувати дослідження до виникаючих проблем суспільства та держави.

Не дивлячись на складність викликів та виникаючі загрози в умовах війни, вивчення простору не може зводитися до формальних та технократичних підходів, спрямованих на оперативне подолання наслідків. Ключовим є збереження цінностей людиноцентризму, врахування того, як люди живуть, адаптуються, взаємодіють в умовах надзвичайних ситуацій, як змінюється повсякдення мешканців міст та регіонів, які локальні ініціативи та практики виникають. Саме такі дослідження допомагають зрозуміти як формується просторова резильєнтність, якими мають бути шляхи (пост-)воєнного відновлення. Вони є основою для формування політик, які б враховували потреби громад. Тобто наукові школи виступають генераторами знань, які трансформуються у практичні інструменти для управління розвитком міст та регіонів.

Наукова школа регіональних та міських досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка сформувалася у 30-х роках ХХ століття і за тривалий час її розвитку неодноразово змінювалися пріоритети досліджень та методологічні підходи, різними були і відповіді на виклики змін. Проте спільними залишалися цінності дослідження простору та людини, розуміння місії економічної (суспільної) географії у вирішенні повсякденних проблем громадян та адаптації і виживання територіальних спільнот в часи суспільних потрясінь [2].

Найбільш вагомі результати діяльності Наукової школи регіональних та міських досліджень КНУ імені Тараса Шевченка пов'язані з дослідженнями, спрямованими на пошук відповідей на суспільно-просторові зміни. Насамперед, це пов'язане із розробленням суспільно-географічних концепцій регіональної політики, конкурентоспроможності регіонів, прогнозування регіонального розвитку та просторового планування; поясненням процесів трансформацій міст та міського простору, субурбанізації, соціально-демографічного розвитку регіонів, міграцій населення, географії захворюваності та здоров'я населення, локальних та регіональних ринків праці; розвитком концепцій регіональної соціальної, економічної, природно-техногенної, екологічної безпеки, перцепційної географії та територіальної ідентичності, а також наукового забезпечення реалізації реформи адміністративно-територіального устрою, децентралізації влади, створення територіальних громад, районування України.

В останні роки головними фокусами наукової школи стали концептуалізація трансформацій постсоціалістичних міст та міських публічних просторів, місцевих трендів мінливих повсякденних практик у субурбії, просторові особливості житлової і комерційної субурбанізації, ринку житла, аналіз тенденцій та ризиків міграцій молоді, оцінка ефективності адміністративно-територіальної реформи. В умовах війни змістилися й ключові акценти – дослідження впливу війни на розвиток міст та регіонів, масштабів та причин урбіциду в Україні, обґрунтування напрямів поствоєнного відновлення,

вимушеного переселення населення та релокації бізнесу, травматичних впливів війни на здоров'я мешканців.

Результати регіональних та урбаністичних досліджень впроваджуються в процесі проведення реформи децентралізації влади в Україні, розробки стратегічних документів розвитку територій різних масштабів. Представники наукової школи є залученими експертами та членами робочих груп з розробки концепцій і стратегій розвитку територіальних громад, визначення регіональних полюсів зростання, робочої групи «Будівництво, містобудування, модернізація міст та регіонів» з розробки Плану відновлення України, робочої групи Верховної Ради України з розробки концепції Містобудівного кодексу України тощо.

Результати діяльності наукової школи вплинули й на освітній процес. На географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка розроблено та впроваджено нові освітні програми – бакалаврську «Урбаністика та міське планування» та магістерську «Урбаністика та регіональний розвиток» (обидві програми отримали зразкову акредитацію). У рамках міжнародного проєкту Еразмус Мундус розробляється Спільна магістерська програма з політичної географії. Важливою складовою стало залучення вчених школи до проведення практично орієнтованих тренінгів, зокрема за програмою «Лідерство, командоутворення і антикризове управління на деокупованих територіях», тренінгу з професійного розвитку для співробітників Запорізької ОВА за програмою «Демократичне врядування в східній Україні», розробка та реалізація сертифікатної програми «Стратегування та планування розвитку громад та територій – дії лідерів громад».

У рамках міжнародних проєктів реалізуються численні заходи з підвищення кваліфікації як викладачів і здобувачів освіти, так і фахівців-практиків. Так, наприклад, в рамках спільного проєкту з Університетом Осло «Українські міста на лінії геополітичного розлому: міська ідентичність, геополітика, міська політика» було проведено чотири докторських школи з міської геополітики та низку урбан-тренінгів для фахівців-практиків. У рамках

спільного проєкту з Единбурзьким університетом «Labs4TwinnedResearch – спільний розвиток досліджень у Києві та Единбурзі заради майбутнього» створено спільну лабораторію «Впливи війни», проведено ряд студентських воркшопів з регенерації міст, літню школу NICE, присвячену набуттю студентами практичних навичок з плейсмейкінгу та подолання урбаністичних викликів. Спільно з Університетом Адама Міцкевича у Познані проведено літню школу з проблем міського розвитку, а з Сілезьким технологічним університетом – урбан-хакатон з ревіталізації студентських просторів кампусу університету, пошкоджених війною.

Поряд з внеском в освітню та дослідницьку місії університетів наукові школи відіграють все більш роль у реалізації третьої місії – служіння громаді. Так, масштабний всеукраїнський проєкт «Посилення спроможності громад для відбудови через пілотування їхньої взаємодії з університетами», який реалізовувався Альянсом українських університетів із залученням вчених наукової школи регіональних та міських досліджень КНУ імені Тараса Шевченка, був спрямований на об'єднання зусиль академічних спільнот і територіальних громад задля зміцнення взаємодії органів місцевого самоврядування із закладами вищої освіти у процесі відновлення та відбудови [7]. Вчені наукової школи та здобувачі освіти спільно працюють над розробкою Концепції інтегрованого розвитку Лозівської міської територіальної громади Харківської області. Продовженням співпраці в Альянсі українських університетів стала реалізація проєкту UN-Habitat з підготовки та презентації аналітичних статей «Освіта і кадрове забезпечення у сфері урбаністики та міського планування» та «Громадянство: Міське майбутнє».

Також варто згадати ще один напрям діяльності наукової школи – просвітницький. Численні публічні лекції та науково-публіцистичні статті, інтерв'ю давали змогу зрозуміти ситуацію щодо міського та регіонального розвитку в Україні в умовах війни широкій аудиторії в Україні та іноземним колегам (наприклад, публічні лекції «Військовий урбіцид, міська геополітика та післявоєнне відновлення міст», «Вбивство міста: урбіцид та масове вимушене

переселення в Україні», «Відновлення травмованих міст: люди та простір», «Ревіталізація міських просторів: від інфраструктури до простору взаємодії» тощо) [1, 3, 6, 8], так і перспектив географічної науки в цих умовах (наприклад, онлайн-лекторій «Нові виклики географії в умовах сьогодення», публічні лекції та інтерв'ю «Вплив війни на географічні дослідження: географія має значення», «Нові перспективи науки географії» та ін.) [4, 5].

Отже, суспільна роль наукової школи в часи змін зростає. Вона не може обмежуватися лише науковими дослідженнями та освітньою діяльністю. Реалізація функції поширення публічно адаптованої інформації, допомоги громаді в умовах невизначеності впливає, у свою чергу, на життєстійкість і самої школи. Від швидкості та ефективності донесення своєї позиції фахівцями з регіональних та міських досліджень до наукової спільноти та громадськості значною мірою залежить її подальша роль і визнання в Україні та світі [2].

Література:

1. Мартін Ковард, Костянтин Мезенцев: Урбіцид – це «вбивство міста». *Лівий Берег*. LB. URL: https://lb.ua/culture/2022/12/25/540194_martin_kovard_kostyantyn_mezentsev.htm
2. Мезенцев К., Провотар Н. Українська суспільна географія у періоди суспільних потрясінь. *Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог*: Мат-ли Міжнар. наук.онлайн-семінару. Львів, 2023. С. 62-70.
3. Міста. Повсякденне життя. Міська геополітика. TEDxKNU. TEDxTalks. Лектор: Костянтин Мезенцев. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EaL5xLvs3Tk>
4. Нові виклики географії в умовах сьогодення – 2022. Онлайн-лекторій. Географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL9g6TpEwKOfnf0-kyv0oxDUfpY99ee86m>
5. Нові перспективи науки географії. *Наука просто*. Інтерв'ю з професором Мезенцевим. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=AIj0dWZSzoQ>

6. Ревіталізація міських просторів: від інфраструктури до простору взаємодії. *Mітан 3: Екологічні рішення і урбаністичні підходи*. Лектор: Костянтин Мезенцев. <https://www.youtube.com/watch?v=uJaTnUrcK9Q>

7. Шеренговський Д., Мезенцев К., Шуварська К. (ред.). *Порадник: Як співпрацювати університетам і громадам*. Львів, 2024. 42 с.

8. Urbicide, everyday life and post-war urban healing. *EUniWell Open Lecture Series*. Lecturer: Kostyantyn Mezentsev. URL: <https://www.euniwell.eu/news-events/events/detail/euniwell-open-lecture-series-urbicide-everyday-life-and-post-war-urban-healing>

ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ І ТРАНСФОРМАЦІЇ

Т.Л. Меліхова,

ВСП ОМФК КНУ імені Тараса Шевченка,

м. Київ, Україна

В останні десятиліття спостерігалися позитивні та негативні трансформації в географічній освіті. Дані зміни обумовлені викликами, з якими зіткнулася географія як наука і як навчальна дисципліна, а також Україна загалом. Зокрема, вплинули європейський вектор розвитку і воєнний стан. Дані трансформації, здавалося б, зніжували цінність географії порівняно з іншими природничими науками. В той же час вони обумовили подальший розвиток географії та географічної освіти, появу нових спеціальностей, враховуючи потреби країни та наявні проблеми.

Ключові слова: географія, освіта, трансформація, рівні освіти, виклик.

GEOGRAPHICAL EDUCATION IN UKRAINE: CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS

T.L.Melikhova

Positive and negative transformations were observed in geographical education over the last decades. These changes have been driven by the challenges faced by geography as a science and as an academic discipline, as well as by Ukraine as a whole. In particular, the European course of development and the state of war have had an impact. These transformations seemed to have diminished the value of geography compared with other natural sciences. At the same time,

they determined the further development of geography and geographical education, the emergence of new specialities, taking into account the needs of the country and the existing problems.

Keywords: *geography, education, transformation, levels of education, challenge.*

Географічна освіта в XXI столітті в Україні та світі розвивається в умовах глобалізації, інтеграції, цифровізації та зростання ролі просторових знань у вирішенні глобальних проблем людства. Географічна освіта в Україні охоплює рівні, які відповідають загальній системі освіти країни, а саме: початкову освіту, базову середню і профільну середню освіту (шкільні курси географії), фахову передвищу освіту і рівні вищої освіти [6, Ст. 10]. Разом з тим, географічна освіта на початку XXI ст. зіштовхнулася з рядом проблем [2, 3, 7, 8]:

- незатребуваністю географа як фахівця на вітчизняному ринку праці;
- європейським вектор розвитку нашої держави, який обумовив зміни підходу до наукового апарату географії та розробки нових перспективних напрямів її розвитку;
- вдосконаленням підходів до викладання географії;
- оновленням підручників з географії, враховуючи сучасні реалії та напрямки розвитку України, світу;
- мотивацією абітурієнтів вступати на географічні спеціальності;
- некоректним та недоречним використанням географічних термінів в державних документах через незнання;
- поширенням в освітньо-науковому середовищі уявлень про географію лише як шкільний предмет, втратою її світоглядного і конструктивного потенціалу.

Дані проблеми загострилися воєнним станом в державі, відтоком молоді за кордон, трансформацією географічної освіти. Так, за останні десятиліття географічна освіта в Україні зазнала ряду трансформацій. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 р. була проведена реорганізація галузей знань і спеціальностей, за якими

здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти[5]. Згідно з даною постановою географію було віднесено до спеціальності «Науки про землю». На жаль, зміни, які були внесені до даної постанови в 2024 році, залишили географію в спеціальності «Науки про Землю» в галузі знань Е Природничі науки, математика та статистика [6].

Наступним кроком були зміни щодо викладання географії в старшій школі закладів загальної середньої освіти та коледжів, для яких географія та інші дисципліни природничого циклу не були профільними. Міністерством освіти і науки України була розроблена навчальна програма з курсу «Природничі науки» для 10-11 класів на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. № 1392. Згідно з даною програмою географія викладалася в складі з іншими природничими науками, такими як астрономія, біологія, екологія, фізика і хімія. Вважалося, що такий підхід сприяє цілісному пізнанню природи, дозволяє не тільки оцінювати моральні, економічні та ціннісні аспекти природничих досліджень, а й формує вміння адаптуватися до динамічного сьогодення та майбутнього. Відповідно до програми курсу, навчальна дисципліна «Географія» в 10-11 класах викладалася не як окрема навчальна дисципліна, а в складі «Наук про землю», охоплюючи питання фізичної, соціальної, економічної географії тощо.

Ситуація щодо викладання географії в старшій школі покращилася в 2022 році, коли в навчальній програмі географія знову почала розглядатися як окремий курс «Географія» в складі блоку природничих дисциплін. Даний курс охоплює дві навчальні дисципліни «Географія: регіони та країни» (10 клас) і «Географічний простір Землі» (11 клас). При цьому в більшості шкіл і коледжів викладається базовий рівень географії, який дозволяє оглядово розглянути регіони і країни світу.

Не зважаючи на це, кількість бажаючих скласти географію як предмет за вибором в складі НМТ зростає. Так, в 2024 році скласти географію зареєструвалися 57043 особи, а в 2025 році - 72 870 осіб (testportal.gov.ua). В

2025 році географія виявилася другим предметом після англійської, який вибирали випускники під час реєстрації з запропонованого Міністерством освіти і науки України переліку вибірових предметів. Крім того, за результатами НМТ географію в цьому році можна вважати рекордсменом за показником загальної успішності – не склали географію лише 0,07% випускників. Проте лише один учасник отримав з географії найвищий бал – це найнижча позиція в рейтингу 200 бальних результатів за 2025 рік. Краща позиція середнього балу з географії – нижче середнього позиція в рейтингу. Це може свідчити про те, що зацікавленість географією залишається все ще високою, проте кількість годин недостатня, щоб оволодіти матеріалом на належному рівні. Оскільки найкращі позиції в рейтингу середніх балів 200-балів з предметів, що складалися випускниками, припадають на мови.

Також варто відмітити, що географія приймає виклики сучасності, а географи прагнуть вирішувати проблеми сучасності, готуючи спеціалістів за новими спеціальностями. Зокрема, в магістратурі географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка готують магістрів за спеціальністю С6 «Географія та регіональні студії» галузі знань С «Соціальні науки, журналістика та інформація» таких професійних кваліфікацій: дослідника-консультанта з економічної та соціальної географії і просторового планування; експерта-аналітика міського розвитку та просторового планування тощо.

Колектив географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у співпраці з провідними фахівцями факультету прикладної математики впроваджує на бакалаврському та магістерському рівнях освіти нову освітньо-професійну програму «Геоінформаційні технології захисту навколишнього середовища», відкриту в межах спеціальності – G2 «Технології захисту навколишнього середовища», галузі знань G «Інженерія, виробництво та будівництво» [1].

Отже, не дивлячись на трансформації, які прагнуть знівелювати географію та послабити її цінність для суспільства, географія продовжує

розвиватися, розробляючи нові спеціальності, вдосконалюючи методику викладання, враховуючи виклики сьогодення.

Література:

1. Андрейчук Ю. М., Біланюк В. І., Ваньо Н. О., Іванов Є. А., Курганевич Л.П. Впровадження геоінформаційних технологій в освітній процес першого рівня вищої освіти спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища. *Географічна наука та освіта: перспективи й інновації* : зб. матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції. Переяслав, 19-20 жовтня 2023 р.. С.12-15.

2. Денисик Г., Лаврик О., Цимбалюк В. Географічна освіта в Україні: quo vadis?. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук.* 2022. №2. 18-32.

3. Мальчикова Д.С., Мезенцев К. В. Публічний імідж географії в контексті трансформації стандартів базової середньої освіти: досвід України і світу. *Український географічний журнал.* 2022. № 1 (117). С. 53 – 63.

4. Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 р. № 1021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1021-2024-%D0%BF#Text>.

5. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №266. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text>.

6. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення 28.08.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>

7. Руденко Л. Г., Маруняк Є.О., Черваньов І. Г. «Come on!» Географія: актуалізація на тлі світових трендів. *Український географічний журнал.* 2018. № 2. С. 17–25.

8. Malchykova, D., Pylypenko, I., Davydov, O., Baysha, K., & Omelchenko, N. (2020). Environmental research and natural education priorities: Challenges of globalization and educational reforms in Ukraine. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2020-August (5.2), 725–732. DOI: <https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.2/s22.089>.

ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

А. А. Мозговий,

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

Дослідження присвячено вивченню географічних чинників затяжного російсько-українського конфлікту. Схарактеризовано географічні передумови конфлікту, визначено роль географічного положення суб'єктів конфлікту, а також вплив геопросторового, історико-географічного і політико-географічного чинників на перебіг конфлікту, з геоконфліктологічних позицій визначено роль географічних чинників в російсько-українському конфлікті.

Ключові слова: російсько-український конфлікт, російсько-українська війна, географічне положення, географічні чинники.

GEOGRAPHICAL FACTORS OF THE CURRENT STAGE OF THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT

A. Mozghovyi

The research is devoted to the study of geographical factors of the long-term Russia-Ukraine conflict. This publication characterized the geographical prerequisites of the conflict, determined the role of the geographical location of the conflict subjects. The influence of geospatial, historical-geographical and political-geographical factors on the course of the conflict was also studied. From a geoconflictological perspective, the role of geographical factors in the Russia-Ukraine conflict is determined.

Keywords: *Russia-Ukraine conflict, Russia-Ukraine war, geographical position, geographical factors.*

Сучасна російсько-українська війна, що розпочалась 2014 р. має глибокі історичні корені і є, на нашу думку, кульмінаційним моментом в тривалому та багаторівневому російсько-українському конфлікті. Предметом тривалого російсько-українського конфлікту є складна категорія «київська спадщина». Зміст такої полісемантичної категорії, на наш погляд, розкривається через сфери розгортання конфлікту, а саме: політику, ідеологію, культуру, релігію, історію, етнографію, мовознавство та ін. Саме множина сфер прояву цього конфлікту дозволяє нам ідентифікувати його як багаторівневий.

Особливий вплив на перебіг російсько-українського конфлікту, на нашу думку, має географічне положення країн-учасниць (суб'єктів конфлікту). Як свідчать висліди наших попередніх геоконфліктологічних розвідок, серед властивостей географічного положення на початкових етапах розвитку людських спільнот найбільший вплив має дистанційність. Так, однією з визначальних передумов виникнення конфлікту ми вважаємо безпосередній суходільний контакт Київської держави (метрополії) із Заліссям (колоніями). Історія середньовічної Європи не знає багато прикладів колоніальної експансії. Норманське освоєння Фарерських о-ів, Ісландії і Гренландії відбувалось як результат далеких морських походів. Новозасновані колонії були віддаленими та ізольованими значними морськими просторами від метрополій. Водночас Русь і її колонії розвивались в межах єдиної фізико-географічної країни – Східноєвропейської рівнини, одного з найбільших рівнинних просторів планети. Картина середньовічної європейської колонізації набуває іншого масштабу, якщо пригадати той факт, що нормани (варяги) брали безпосередню участь, часто визначальну, в колонізації Залісся. Верхів'я Волги цікавило їх як ключова територія для розвитку торгівлі, наприклад, з Персією та іншими тогочасними країнами Сходу. У XII ст. на Заліссі було закладено десятки «міст-тезок» давніх центрів Русі, наприклад: Володимир-на-Клязьмі, Галич,

Звенигород, Перемишль, Переяславль-Заліський, Переяславль-Рязанський, Стародуб та ін. Реплікація руських назв підпали також і гідроніми: Ірпінь, Либідь, Почайна, Трубіж та ін. Ми навели цей загальновідомий список з метою демонстрації вторинності топоніміки Залісся щодо метрополії, подібно десяткам Сантьяго і Кордовам, розкиданим колишніми іспанськими володіннями в Новому Світі. Промовистим є те, що серед переліку реплікованих назв немає топоніма "Київ", адже Київ міг бути лише один, як і його спадщина.

Тож відсутність значних водних просторів і гірських масивів, що створювали б умови часткової ізоляваності територіальних систем, сприяла не лише освоєнню нових земель Руссю, а й подальшій московській територіальній експансії. Вочевидь смуга Дебрянських лісів не могла тривалий час виконувати розмежувальну роль між метрополією і колишніми колоніями, що швидко зростали.

При аналізі конфігурації історичних кордонів (державних і адміністративних), що розмежовували в різні часові території суб'єктів конфлікту, стає очевидним, що на перебіг російсько-українського конфлікту має істотний вплив історико-географічний чинник. Наприклад, простеження динаміки східних кордонів ВКЛ, а пізніше Речі Посполитої, доволі впізнавано фіксується в адміністративних межах російської імперії.

Також істотним є вплив політико-географічного чинника на перебіг російсько-українського конфлікту. Зокрема з'ясовано, що саме цим фактором в значній мірі було визначено предмет конфлікту, яким є, на наше переконання, «київська спадщина» – полісемантична категорія, зміст якої розкривається через сфери застосування. Хоча предмет цього конфлікту є незмінним вже понад п'ять століть, на його формування в різні часи впливали дещо відмінні політико-географічні аспекти. Так, вивчення еволюції морфології учасників російсько-українського конфлікту дозволило встановити, що однією з його питомих рис є поступова трансформація суб'єктів. Йдеться про зміну політико-територіальних утворень, їхніх офіційних назв, а також самоназв і

самоідентифікації учасників. З цього випливає, що в перші два століття конфліктної взаємодії (XVI–XVII ст.) предмет конфлікту формувався претензіями Москви на київську спадщину. Пізніше, під впливом політико-географічного фактора – завершення тривалого процесу інкорпорації Гетьманщини і Запорожжя до російської імперії, конфлікт з де-факто міждержавного перетворився на національно-визвольний (поч. XVIII – поч. XX ст). У часи визвольних змагань пер. пол. XX ст. під впливом зокрема політико-географічних чинників російсько-український конфлікт з латентної стадії знову перейшов у відкриту міждержавну. На нашу думку, високий рівень самоусвідомлення українців і російсько-українські війни 1917–1922 рр. змусили Москву до формування «бутафорної» української державності у вигляді УРСР, яка жодним чином не захистила українців від геноциду.

Отже, географічні чинники мали істотний вплив на перебіг російсько-українського конфлікту на різних етапах його перебігу. Вони зберігають цей вплив і нині. Проте маємо наголосити, що з др. пол. XX ст., характерною особливістю російсько-українського конфлікту стало те, що вирішальний вплив на його перебіг зараз мають геополітичні чинники. На наше переконання, саме геополітичні фактори будуть визначальними в процесі пошуку рішень для завершення поточної російсько-української війни.

АДАПТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ) ДО ВИКЛИКІВ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

Ю.І. Муромцева

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
м. Харків, Україна

Представлені результати аналізу освітніх програм провідних ВНЗ України з підготовки бакалаврів за спеціальністю Середня освіта (Географія). Проаналізована динаміка і зміни в освітніх компонентах за 2022 -2025 рр. у порівнянні з попередніми роками.

Ключові слова: середня освіта (географія), вища школа, освітні програми, вчитель географії

ADAPTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE SPECIALTY OF SECONDARY EDUCATION (GEOGRAPHY) TO THE CHALLENGES OF A FULL-SCALE WAR

Yu.I. Muromtseva

The work presents the results of an analysis of educational programs of Ukrainian higher education institutions for the preparation of bachelors for the specialty of Secondary Education (Geography). The dynamics and changes in educational components for 2022 -2025 were analyzed aligned with the latest years.

Keywords: *secondary education (geography), graduate School, educational programs, geography teacher*

Повномасштабна війна, розв'язана росією проти України, стала випробуванням на міцність для всіх сфер суспільного життя, в тому числі й для освітньої системи. Географічна освіта має особливе значення в таких умовах - вона формує просторове уявлення, критичну здатність орієнтуватись у зміненому середовищі, розуміння стратегічних ресурсів, кліматичних, екологічних і соціальних процесів, які особливо загострюються під час війни. В умовах, коли географія країни буквально змінюється під обстрілами, а суверенітет над територіями відстоюється зброєю, роль географічної освіти, просвіти та науки набуває абсолютно нового, стратегічного значення.

Географічна освіта в Україні змушена і водночас здатна відповісти на запити воєнного часу. Вона перестала бути абстрактною наукою і перетворилася на критично важливий прикладний інструмент. Для аналізу адаптації географічної освіти до умов воєнного стану в Україні, були проаналізовані зміни в освітніх компонентах (ОК) освітніх програм (ОП) за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) серед провідних університетів країни з 2022 року порівняно з довоєнним періодом (2017 – 2021 рр.).

Зміст, структуру географічної освіти та її удосконалення аналізували з часів російської навали (2022 р.) автори Д. Мальчикова, Р. Молікевич, У. Борис [2], В. Носаченко [4], О. Захаров [1], Ю. Муромцева [3] та ін.

Як зазначають автори [1, с. 65] до переліку ЗВО, які концентрують понад 65% контингенту здобувачів на ОП Середня освіта (Географія) і

реалізують освітні програми з однією або двома предметними спеціалізаціями, належать: Львівський національний університет ім. І. Франка, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Рівненський державний гуманітарний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Криворізький державний педагогічний університет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

За аналізований період можна виділити наступні напрямки та відповідні ОК, які з'явилися в освітніх програмах вищезазначених ВНЗ.

1. Геоінформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі.

Так, Криворізький державний педагогічний університет замінив ОП «Географія. Красознавчо-туристична робота» (2021-2023 рр.) на «Географія. Геоінформаційні технології» (2024-2025 рр). В освітній програмі з'явилися нові ОК – «Основи геоінформаційних систем і технологій» та «Дистанційне зондування Землі». Також у Мелітопольському державному педуніверситеті ім. Богдана Хмельницького курс «Геоінформаційні технології» із дисциплін вільного вибору (ДВВ) переходить в обов'язкові дисципліни; у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди ОК «Картографія» трансформували у «Картографія і ГІС».

Геоінформаційний напрямок став абсолютним пріоритетом, оскільки застосування цих знань та навичок можливе у співпраці з ЗСУ та державними структурами, які займаються створенням детальних тактичних карт для потреб артилерії, розвідувальних підрозділів, моніторингом переміщення ворожих військ, виявленням техніки за допомогою супутникових знімків, аналізом

наслідків бойових дій (руйнувань інфраструктури, змін ландшафтів (наприклад, через підриг греблі Каховської ГЕС)), виявлення мінних полів, документуванням воєнних злочинів для міжнародних судів, створенням інтерактивних карт зруйнованих об'єктів.

2. Сталий розвиток, раціональне природокористування, відновлення територій.

Цей напрям представлений ОК «Екологія і освіта для сталого розвитку» у Львівському національному університеті ім. І. Франка; ОК «Конструктивно-географічні засади природокористування» у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника; «Сталий розвиток і раціональне природокористування», блоки ДВВ – «Геоурбаністика та регіональний розвиток», «Географія сталого розвитку» у Харківському національному педуніверситеті ім. Г.С. Сковороди та ДВВ – «Урбоекологія», «Альтернативна енергетика» у Мелітопольському держ. педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького.

3. Глобалізаційні процеси, геополітика.

Геополітика допомагає усвідомити, як розташування країн, ресурси, населення впливають на політичні рішення. Це дає змогу пояснювати учням, чому виникають конфлікти, союзи, інтеграційні об'єднання (ЄС, НАТО тощо). Учитель географії через ці дисципліни формує в учнів розуміння ролі України у світі, її викликів і перспектив. Відповідні ОК з'явилися в освітніх програмах Львівського національного університету ім. І. Франка (Політична географія і геополітика України); Волинського національного університету імені Лесі Українки (Геоглобалістика); Уманського державного педуніверситету імені Павла Тичини (Географія глобалізаційних процесів).

4. Географічна просвіта: Виховання патріота-громадянина

Київський національний університет імені Тараса Шевченка запровадив ОК «Патріотичне виховання засобами географії». Завдання шкільної та позашкільної освіти – сформувати в учнів чітке розуміння неподільності та цілісності території України, що тимчасово окуповані території – це невід'ємна

частина країни; поширення правдивої інформації про країну, її ресурси, етнічний склад (спростовуючи російські наративи про «історичні землі»). Також важливе формування просторової ідентичності, яка формує знання про різноманіття українських ландшафтів, міст, історію країни через призму географії, виховуючи любов до рідної землі.

Отже, результати аналізу ОП підготовки вчителів географії засвідчують актуалізацію нових напрямів, що відповідають сучасним викликам. ОП підготовки вчителів географії оновлюють відповідно до безпекових, екологічних і суспільних викликів. Пріоритетними стають геоінформаційні технології, дисципліни зі сталого розвитку та раціонального природокористування, глобалізаційних процесів і геополітики, а також курси з патріотичного виховання. Це забезпечує формування професійних, екологічних та громадянських компетентностей майбутніх педагогів і посилює роль географії у вихованні просторової ідентичності та національної свідомості учнів. Сукупність цих змін свідчить про адаптацію змісту підготовки вчителів географії відповідно до суспільних і державних потреб під час воєнного стану.

Література:

1. Захаров О. О. Освітні центри і регіони підготовки професійних географів в Україні: просторові і часові тренди. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. 2024. Вип. 20. С. 66-71.

2. Мальчикова Д., Молікевич Р., Захаров О., Борис У. Освітні програми підготовки вчителів географії: зміст, структура, реалізація автономії університетів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. 2022. Вип. 17. С. 62–72.

3. Муромцева Ю. І. Використання цифрових технологій у навчанні економічної географії. *Cyfrowa transformacja i digital technologie dla zrównoważonego rozwoju wszystkie gałęzie nowoczesnej edukacji, nauki i praktyki* [Zasób elektroniczny] : International Scientific and Practical Conference Proceeding, 26 stycznia 2023 r. Łomża ; Kharkiv : MANS w Łomży, 2023. Part 2. Pp. 330–332.

4. Носаченко В. М. Удосконалення освітніх програм спеціальності «Середня освіта (Географія)» як чинник безперервного професійного розвитку майбутніх учителів географії / В. М. Носаченко. Zenodo, 2024. Опубл. 16 вер. DOI:10.5281/zenodo.13852287.

МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ В ГІМНАЗІЇ

Т.Г. Назаренко,

Інститут педагогіки НАПН України,

м. Київ, Україна

У статті представлені результати дослідження, яке проводилось з метою виявлення рівня застосовування цифрових ресурсів на уроках географії в гімназії. Висновки дослідження не є вичерпними, оскільки не охоплюють усіх аспектів психолого-педагогічної готовності учнів та вчителів до роботи з цифровими ресурсами. Водночас вони ідентифікують переваги та труднощі при вивченні географії в закладах загальної середньої освіти. Всі учасники педагогічного дослідження переконались у перевагах застосування цифрових ресурсів, а вирішення проблем щодо застосування цифрових технологій під час навчання географії в гімназії може стати предметом подальших педагогічних досліджень.

Ключові слова: методика навчання географії; цифрові ресурси; цифрова трансформація; освітній процес; географічні компетентності.

OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE STUDY OF GEOGRAPHY IN BASIC SCHOOL

T. Nazarenko

The article presents the results of a study conducted to identify the level of use of digital resources in geography lessons in gymnasiums. The conclusions of the study are not exhaustive, as they do not cover all aspects of the psychological and pedagogical readiness of students and teachers to work with digital resources. At the same time, they identify the advantages and difficulties in studying geography in general secondary education institutions. All participants in the pedagogical study were convinced of the advantages of using digital resources, and solving problems related to the use of digital technologies when teaching geography in gymnasiums can become the subject of further pedagogical research.

Keywords: geography teaching methodology; digital resources; digital transformation; educational process; geographical competencies

Географічна освіта сьогоденності вимагає інтеграційних предметних знань, практичних умінь та цифрових технологій об'єднати в єдину освітню систему. Діяльнісне навчання виступає методологічною засадою інтеграційних процесів в освіті, оскільки забезпечує активну залученість учнів у освітній процес, сприяє розвитку їх критичного та креативного мислення, формуванню професійного самовизначення та громадянської активності.

Використання цифрових освітніх ресурсів розширює можливості реалізації діяльнісного підходу, але потребує належної методичної допомоги та відповідної підготовки вчителів та технічного забезпечення освітнього процесу і в цілому закладу освіти, але недостатньо вивченим залишається питання узгодженості видів навчальної діяльності з можливостями цифрових ресурсів, особливо з огляду на вікові та психологічні особливості учнів, рівень цифрової компетентності вчителів та матеріально-технічне забезпечення закладів освіти.

Проводячи педагогічні розвідки, ми переконались, що серед різноманітних видів навчальної діяльності переважають ті, які пов'язані з використанням цифрових ресурсів. Не всі учасники нашого педагогічного дослідження відчувають впевненість від сучасних науково-педагогічних технологій, дається в знаки вік вчителя та учня, рівень їх сприйняття, матеріальна база освітнього закладу, ватерпас цифрового обладнання (деколи в учня він на порядок вище ніж у вчителя).

Разом з цим освітній процес з географії вбачає великі можливості для використання різноманітних цифрових ресурсів, насамперед, загальнодоступних засобів MS Office: текстовий редактор MS Word, програми MS Photoshop, MS Power Point, Microsoft Edge, а застосування програми MS Map Point для створення різноманітних рухомих картографічних предметів надає великі перспективи при вивченні географії в гімназії [5, с.78]. Також

важливою складовою цифрових ресурсів, що використовуються у діяльнісному підході при вивченні географії стають електронні продукти, розроблені для дистанційного вивчення та опрацювання географічної інформації: Google Earth, ArcGIS, MapInfo тощо.

Діяльне застосування цифрових ресурсів надає дидактичні можливості уроку, а саме: персоналізацію навчання, здобуток практичних знань через дієвість унаочнення, дослідження різноманітних ресурсів через мережу Internet, перспектива моделювання природних явищ і процесів, формування комунікативних навичок через організацію групової роботи, реалізація проєктної діяльності на уроках географії, забезпечення зворотного взаємозв'язку під час навчання, визначення освітнього рівня, організацію дистанційного навчання, особливо під час повітряних тривог та активних воєнних дій [4, с. 85].

Пізнавальним форматом навчальної роботи є різноманітні квести, де здобувачі освіти знаходять певні локації на електронних географічних картах, навіть у смартфоні, відповідаючи на питання або виконуючи завдання вчителя. Документальні фільми та навчальні відео надають перспективу віртуальної подорожі через знайомство з різними культурами та природними ландшафтами. 3D-моделі дозволяють учням досліджувати рельєф Землі, будову вулканів, внутрішню будову планети та інші географічні об'єкти, все це може використовуватися як для закріплення вивченого матеріалу, так і для формування нових географічних знань та практичних навичок [6, с. 97].

Отже, далекоюсяжним напрямом наукових педагогічних досліджень буде комплексне вивчення різноманітних видів навчальної діяльності на уроках географії із урахуванням нових стандартів освіти, сучасних педагогічних технологій та цифрових інструментів, що забезпечать ефективне формування предметних і ключових компетентностей учнів.

Сучасна методика навчання географії перебуває в трансформаційному стані: змінилися підходи до викладання та навчання, методичне забезпечення, з'явилися нові модельні та навчальні програми, підручники, посібники, цифрові

ресурси, штучний інтелект тощо. Існують епізодичні методичні розробки уроків окремих вчителів, попри їх практичну цінність, часто не визначають комплексної суті поняття «діяльнісне навчання» у контексті сучасних освітніх тенденцій. Вони здебільше зосереджуються на поодиноких фрагментах уроку або обмежених дидактичних завданнях, не враховуючи повний діапазон можливостей цифрових навчальних ресурсів.

Досліджуючи освітні процеси в закладах загальної середньої освіти ми упевнились у популярності застосовування різних цифрових ресурсів, які зараджують обернути урок на інформаційний та компетентнісний. Вчителі, які брали участь в опитуванні проявили високу цифрову мобільність та адаптивність до нових технологій, адже протягом усього часу їхньої вчительської діяльності безперервно підносилось впровадження цифрових технологій у навчанні (від Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття) до концепції НУШ) [2-3]. При цьому варто зазначити, що вчителі із педагогічним стажем понад 25 років активно вводять елементи цифровізації у навчальну діяльність учнів гімназії, таким чином спостерігається різний рівень адаптації до цифрових технологій, що є важливим чинником у плануванні професійного розвитку та впровадженні інноваційних освітніх практик. Застосування доповненої реальності та таких сервісів, як мобільні додатки, мультимедіа тощо, сприяє розвитку та соціалізації учня, формує його загальну культуру, світоглядні орієнтири, екологічний стиль мислення і поведінку, творчі здібності, дослідницькі навички і навички життєзабезпечення, здатність до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів [1, с. 47].

Щодо переваг та недоліків наших педагогічних розвідок, варто зазначити, що наслідки педагогічного експерименту надали можливість побачити труднощі вчителів географії, які мають різний за тривалістю досвід педагогічної роботи та місцем розташування закладу освіти (місто, село) та підсумувати відхилення у ставленні до різних видів навчальної діяльності із залученням цифрових ресурсів.

Для забезпечення наукової обґрунтованості впроваджуваних змін необхідний науково-методичний супровід цифрової трансформації. Доцільно стимулювати дослідження, спрямовані на вивчення психолого-педагогічних аспектів цифрового навчання географії, зокрема впливу цифрових форматів на мотивацію, когнітивний розвиток й формування предметних (географічних) та міжпредметних компетентностей.

На основі результатів дослідження сформульовано комплекс рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності навчання географії в гімназії шляхом інтеграції та трансформації цифрових ресурсів в освітній процес.

Література:

1. Гончарова Н. О. Технологія доповненої реальності в підручниках нового покоління. *Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць* / Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки. Київ: Педагогічна думка, 2019. Вип. 22. С. 46–56. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716685/1/9c8b6a35b15b7130c1ae9942824e97.pdf>
2. Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) <https://zakon.rada.gov.ua/go/896-93-%D0%BF>
3. Концепція НУШ, 2017 <https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/nakaz.pdf>
4. Назаренко Т., 2021 *Використання геоінформаційних технологій в процесі навчання географії в ліцеї*. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (22-23 лютого 2021 р. м. Полтава) . Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна, с. 84-88. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725211/1/Nazarenko%20Т..pdf>
5. Часнікова О., 2024 Про використання електронних освітніх ресурсів з

географії в базовій школі XXIII Міжнародна науково-практична конференція «The current state of the organization of scientific activity in the world», 10-12 червня 2024 р., Мадрид, Іспанія
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741232/>

6. Яценко В., 2021 *Використання засобів інформаційно-освітнього простору у розвитку учнівської молоді*. Збірник матеріалів Міжнародної науково-теоретичної онлайн-конференції з проблем впровадження наукових та інноваційних технологій у розвиток освітньої сфери. Номідагі Нукуський державний педагогічний інститут Аджиніяза, м. Нокіс, Республіка Узбекистан – 2021 с. 94-96. <https://ndpi.uz/wp-content/uploads/2021/06/toplam.pdf#page=94>

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ

Т.В. Нич,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

У тезах розглянуто сучасний стан та трансформації системи вищої освіти України в умовах воєнних викликів, цифровізації та глобалізації. Визначено ключові проблеми, що стоять перед університетами, а також окреслено напрями їх подальшої модернізації з урахуванням міжнародного досвіду та національних особливостей розвитку.

Ключові слова: вища освіта, університет, цифровізація, інтернаціоналізація, академічна доброчесність, воєнні умови.

HIGHER EDUCATION IN UKRAINE IN TODAY'S REALITIES

T. Nych

The theses analyze the current state and transformation of the higher education system of Ukraine under wartime challenges, digitalization, and globalization. The key problems faced by universities are identified, as well as the directions of their further modernization, taking into account international experience and national specificities.

Keywords: higher education, university, digitalization, internationalization, academic integrity, wartime conditions.

Вища освіта України сьогодні перебуває у стані глибоких трансформацій, що зумовлені одночасно як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Головними викликами останніх років стали воєнна агресія росії проти України, демографічні зміни, трудова та академічна міграція, фінансові обмеження, а також потреба швидкої адаптації до глобальних освітніх тенденцій.

Вплив воєнних умов. Повномасштабна війна істотно змінила функціонування українських університетів. Частина закладів вищої освіти була евакуйована або вимушено перейшла на дистанційні формати. Водночас виникла необхідність забезпечення безпеки студентів і викладачів, організації навчання в умовах обмеженого доступу до інфраструктури, перебоїв з електроенергією та інтернетом. Це сформувало нову культуру гнучкого освітнього процесу, де пріоритетом стає не лише якість знань, а й психологічна підтримка студентства.

Цифровізація та інноваційні формати. Пандемія COVID-19 і подальші воєнні обставини прискорили процеси цифровізації. Українські університети активно впроваджують електронні платформи, системи управління навчанням (Moodle, Google Classroom, Canvas), інтерактивні інструменти оцінювання та онлайн-бібліотеки. Водночас актуалізується проблема академічної доброчесності: зростає потреба у системах перевірки текстів, формуванні культури самостійного навчання, використанні інструментів штучного інтелекту.

Інтернаціоналізація та мобільність. Українські університети розширюють співпрацю з європейськими закладами освіти, що проявляється у спільних освітніх програмах, грантовій діяльності та мобільності студентів і викладачів. З одного боку, це дає можливість інтегруватися у Європейський простір вищої освіти, з іншого – створює ризик «відтоку мізків». Важливим завданням стає розробка механізмів повернення молоді після навчання за кордоном та формування умов для їх реалізації в Україні.

Якість освіти та управління. Українська система вищої освіти продовжує реформування у напрямі автономії університетів, розвитку системи внутрішнього забезпечення якості та орієнтації на результати навчання. Особлива увага приділяється компетентнісному підходу, мікрокваліфікаціям та освітнім програмам, зорієнтованим на потреби економіки відбудови. Важливим інструментом є розвиток дуальної освіти, партнерства із бізнесом і місцевими громадами.

Перспективи післявоєнного розвитку. У майбутньому університети України мають стати центрами інновацій, відновлення та інтеграції у світову наукову спільноту. Це потребує інвестицій у матеріально-технічну базу, розбудови міжнародних наукових кластерів, підтримки молодих учених. Важливим викликом стане збереження соціальної ролі університету як простору формування національної ідентичності, демократичних цінностей та громадянської активності.

Система вищої освіти України демонструє здатність до адаптації у надзвичайно складних умовах. Попри воєнні загрози, університети залишаються осередками інтелектуального та соціального розвитку. Подальший прогрес можливий за умови поєднання державної підтримки, міжнародної співпраці та внутрішніх реформ, спрямованих на якість, інноваційність і конкурентоспроможність української освіти у глобальному просторі.

Література:

1. Закон України «Про вищу освіту». – К.: Верховна Рада України, 2014.
2. Аналітичний центр CEDOS. Вища освіта України: виклики війни та шляхи адаптації. – Київ, 2023.
3. European Higher Education Area. Bologna Process Implementation Report. – Brussels: European Commission, 2022.
4. Міністерство освіти і науки України. Стратегія розвитку вищої освіти на 2022–2032 роки. – Київ, 2022.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

В. М. Носаченко,

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

м. Переяслав, Україна

У статті розкрито особливості підготовки майбутніх учителів географії до безперервного професійного в країнах Європи. Акцентовано увагу на елементи системи підготовки майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку та окреслено позитивні практики такої підготовки.

Ключові слова: *підготовка майбутніх учителів географії, теорія та методика професійної освіти, безперервний професійний розвиток, заклади загальної середньої освіти.*

PREPARING FUTURE GEOGRAPHY TEACHERS FOR CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN EUROPEAN COUNTRIES

V. M. Nosachenko,

The article reveals the peculiarities of preparing future geography teachers for continuing professional development in European countries. The attention is focused on the elements of the system of preparing future geography teachers for continuous professional development and the positive practices of such preparation are outlined.

Keywords: *training of future geography teachers, theory and methods of professional education, continuous professional development, general secondary education institutions.*

У сучасних умовах швидких соціальних, технологічних і екологічних змін освіта вимагає від педагогів гнучкості, здатності до постійного оновлення професійних компетентностей і адаптації до нових викликів. Особливо це стосується підготовки майбутніх учителів географії, які не тільки передають знання про природні і соціальні процеси, але й формують у учнів екологічну свідомість та критичне мислення. У країнах Європейського Союзу підготовка таких фахівців базується на багатокomпонентній моделі безперервного

професійного розвитку, що охоплює довузівську, університетську і післядипломну освіту [3; 4]. Ключовими складовими є формування інструментальних, міжособистісних та системних компетентностей, інтеграція дослідницької діяльності у навчальний процес, активне використання інноваційних педагогічних технологій, а також тісна взаємодія з освітніми і соціальними інститутами [1; 2; 11].

Такий підхід забезпечує ефективне професійне зростання майбутніх учителів географії, їхню здатність до саморефлексії, модернізації методик викладання та відповідальне ставлення до екологічних і соціальних проблем сучасності. У статті розглядаються особливості європейських моделей підготовки, їх відповідність запитам часу та можливості адаптації найкращих практик у національну систему педагогічної освіти.

Базові концептуальні уявлення про безперервний професійний розвиток вчителів викладені у працях європейських і українських педагогів [4; 8; 9; 11]. Вони підкреслюють, що професійна освіта вчителя географії має бути циклічною, інтегруючи первинну, післядипломну і постійне самоосвіту з урахуванням змін у соціокультурному та природному середовищі.

Дослідження системи підготовки вчителів у країнах ЄС відзначають інтеграцію міждисциплінарних підходів, активне використання сучасних педагогічних технологій і акцент на розвиток рефлексивної компетентності [2; 7; 10]. Значна увага приділяється формуванню екологічної свідомості і критичного мислення як складових професійної ідентичності. Зарубіжні й національні джерела висвітлюють роль проєктного навчання, цифрових інструментів та міжкультурної комунікації у професійній підготовці. Впровадження дослідницьких практик у навчальний процес сприяє посиленню наукової компетентності майбутніх учителів географії [5; 9; 10]. В численних публікаціях акцентовано складнощі адаптації педагогів до змін у навчальних програмах, технологіях і соціальних очікуваннях, підкреслюються потреба в підтримці через наставництво, тьюторський супровід і професійні спільноти [2; 8; 11].

З глобалізацією освіти та розвитку технологій, вимоги до вчителів географії постійно зростають, і безперервний професійний розвиток стає необхідністю, а не лише додатковою складовою педагогічної діяльності. Враховуючи ці вимоги, важливим є вивчення міжнародного досвіду у сфері підготовки вчителів до безперервного професійного розвитку, що дозволить виявити найбільш ефективні практики, які можуть бути адаптовані до національних умов.

Різні країни мають свої підходи до організації безперервної професійної освіти для педагогів, що включають як державні, так і приватні ініціативи, з різними форматами навчання, від сертифікаційних програм до онлайн-курсів. Зокрема, країни Європи, Північної Америки й Азії приділяють особливу увагу інтеграції сучасних педагогічних технологій, а також інклюзивності та різноманітності в освіті. Аналіз таких міжнародних практик дає можливість не лише порівняти різні моделі підготовки вчителів, але й зрозуміти, які з них можуть бути найбільш ефективними для покращення підготовки педагогів до безперервного професійного розвитку в Україні.

У Німеччині підготовка майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку здійснюється на основі чітко структурованої системи, яка охоплює усі етапи педагогічної освіти та супроводжується постійним оновленням знань і навичок протягом усього професійного життя. Центральним елементом є «практична фаза» (Referendariat), що поєднує навчання в реальних класах із курсами підвищення кваліфікації, де окрім предметної методики приділяється увага розвитку педагогічної майстерності, управлінню класом і використанню новітніх технологій.

Крім того, вчителі активно залучаються до різноманітних форм підвищення кваліфікації – семінарів, тренінгів, наукових конференцій і онлайн-курсів, зокрема з розвитку міжособистісних умінь, інклюзивної освіти та цифрової грамотності. Важливою складовою є менторство – досвідчені педагоги підтримують молодих колег, формуючи культуру безперервного обміну досвідом. Значну роль відіграє і самоаналіз, що передбачає регулярну

оцінку власної педагогічної діяльності з урахуванням зворотного зв'язку, що сприяє гнучкій адаптації методів до потреб учнів і сучасних викликів освіти. Ця комплексна, гнучка і інтегрована система професійного розвитку забезпечує високий рівень підготовки учителів географії, їхню готовність до викликів сучасності та сприяє ефективному навчальному процесу в динамічному соціокультурному середовищі.

У Франції підготовка майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку є невід'ємною складовою освітньої системи, що динамічно реагує на зміни в навчальних програмах і інновації педагогічної діяльності. Процес підготовки організований на кількох рівнях, починаючи від бакалаврату з глибоким вивченням педагогіки та географії і завершується педагогічною практикою, де під керівництвом наставників майбутні вчителі отримують зворотний зв'язок і вдосконалюють свої методики викладання.

Система безперервної освіти у Франції включає широкий спектр курсів підвищення кваліфікації, семінарів, тренінгів і конференцій, що охоплюють не лише предметні знання, а й розвиток педагогічних, цифрових та інклюзивних компетентностей. Особлива увага приділяється підтримці учителів у формуванні навичок самостійного навчання і професійного спілкування в педагогічних спільнотах. Важливою складовою є менторство, що допомагає новим педагогам розвиватися у сприятливому професійному середовищі. Такий підхід забезпечує гнучкість і високу адаптивність системи професійного розвитку, відповідно до викликів сучасної освіти.

У Великій Британії підготовка майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку є невід'ємною складовою освітньої системи, спрямованою на забезпечення високого рівня професійної компетентності педагогів та їхньої здатності адаптуватися до змін у навчальних програмах і технологіях. Процес підготовки починається з академічної освіти, що поєднує глибоке вивчення предмета з педагогічною підготовкою, і включає активну участь студентів у наукових дослідженнях, семінарах і проєктах. Наступним етапом є програма професійної підготовки вчителів (PGCE), де

теоретичні знання доповнюються практикою в школах із отриманням зворотного зв'язку від досвідчених наставників.

Система безперервного професійного розвитку у Великобританії поєднує державні та професійні ініціативи, що забезпечують регулярне підвищення кваліфікації учителів географії через курси, конференції, тренінги та участь у професійних асоціаціях, зокрема Geographical Association. Важливим елементом є впровадження новітніх освітніх технологій, інклюзивних методів навчання та підтримка наставництва, що допомагає молодим педагогам адаптуватися та розвиватися у професійному середовищі. Такий комплексний підхід забезпечує гнучкість, адаптивність і високий рівень педагогічної майстерності, що відповідає вимогам сучасної освіти.

У *Скандинавських країнах* (Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія) підготовка майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку відзначається інтегрованим підходом, що поєднує теоретичну підготовку й практичні навички з акцентом на інновації та інклюзивність. Вже на етапі навчання у закладах вищої освіти майбутні педагоги мають змогу здобути ґрунтовні знання з географії, сучасних педагогічних методик і технологій, а також проходять тривалі педагогічні практики під супроводом досвідчених наставників, що є запорукою успішної адаптації до реальних умов викладання.

Безперервне підвищення кваліфікації вчителів забезпечується широким спектром програм, організованих державними і професійними структурами, які включають курси з використання цифрових інструментів, інтерактивних картографічних систем та формування міжкультурних компетентностей. Важливим компонентом є наявність розвиненої мережі професійних спільнот і системи менторства, які підтримують педагогів у процесі постійного саморозвитку й адаптації до освітніх викликів, забезпечуючи гнучкість, автономію і відповідність навчального процесу до потреб сучасного суспільства.

Таким чином, основна відмінність між освітніми системами Скандинавії та Німеччини, Франції й Великобританії полягає в рівні автономії та гнучкості системи, підходах до інклюзивності та адаптації до змін, а також в різному ступені централізації і стандартизації освіти.

Підготовка майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку в *Італії* здійснюється в рамках централізованої національної освітньої системи, яка поєднує традиційні методи педагогічної підготовки з активним впровадженням сучасних технологій. Ключовими інституціями є університети та педагогічні інститути, які забезпечують ґрунтовну теоретичну підготовку з географії та педагогіки, а також практичне навчання через тренінги, курси підвищення кваліфікації і стажування. Особлива увага приділяється адаптивності освітніх методів до потреб учнів і сучасних викликів навчального середовища.

Безперервний професійний розвиток італійських учителів географії забезпечується різноманітними програмами, що спрямовані на освоєння новітніх педагогічних технологій, цифрових ресурсів, а також ефективних систем оцінювання та моніторингу. Важливою рисою є тісна співпраця між освітніми закладами, науковими центрами та державними органами, що дозволяє оперативну оновлювати зміст підготовки та підтримувати високий рівень педагогічної майстерності вчителів. Такий підхід сприяє якості та сучасності професійного розвитку вчителів, відповідаючи європейським стандартам освіти. Підготовка майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку в *Італії* здійснюється у межах централізованої національної освітньої системи, що поєднує теоретичну підготовку з активним впровадженням сучасних технологій у навчальний процес. Університети та педагогічні інститути забезпечують глибоке вивчення географії та педагогіки, а практична підготовка проходить через курси, тренінги і стажування під керівництвом досвідчених наставників, що сприяє адаптації викладачів до потреб учнів та змін у навчальних програмах.

Безперервний професійний розвиток передбачає регулярні програми підвищення кваліфікації, спрямовані на освоєння новітніх педагогічних методик, цифрових інструментів, оцінювання та моніторингу навчального процесу. Важливою особливістю є тісна співпраця між навчальними закладами, науковими установами та державними органами, що дає змогу підтримувати високу якість підготовки і професійний рівень учителів географії відповідно до європейських стандартів.

Підготовка майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку в *Іспанії* та *Португалії* має багато спільних рис, пов'язаних із комплексним підходом до педагогічної освіти, що поєднує глибоке теоретичне навчання з активним розвитком практичних навичок. В обох країнах навчальні програми забезпечують студентам ґрунтовні знання з географії та педагогіки, а також значну кількість практичних стажувань у школах, де під керівництвом наставників майбутні вчителі удосконалюють свої професійні компетентності.

Великого значення надають впровадженню інноваційних педагогічних технологій, включаючи цифрові ресурси, географічні інформаційні системи (ГІС) та інтерактивні методи навчання. Вчителі мають можливість регулярного підвищення кваліфікації через курси, семінари і конференції, що проводяться професійними асоціаціями та державними установами. Особливий акцент робиться на інклюзивному підході, міждисциплінарному розвитку і пристосуванні методик до сучасних соціально-культурних викликів, що дозволяє педагогам гнучко реагувати на потреби різноманітної учнівської аудиторії та залишатися конкурентоспроможними у сучасній системі освіти.

Система підготовки майбутніх учителів географії в *Нідерландах* є однією з найінноваційніших і гнучких у Європі, що сприяє ефективному безперервному професійному розвитку педагогів. Вона поєднує глибокі академічні знання з географії та педагогіки із значним акцентом на практичну підготовку, зокрема через інтенсивні педагогічні стажування в школах та участь у реальних проєктах. Особливу увагу приділяють розвитку навичок використання цифрових інструментів, таких як інтерактивні карти, віртуальні

тури і географічні інформаційні системи (ГІС), що дозволяють майбутнім педагогам адаптуватися до швидких змін в освітньому процесі.

Крім того, у Нідерландах велика увага приділяється підтримці вчителів через численні програми підвищення кваліфікації, семінари, тренінги і професійні спільноти, що стимулюють обмін досвідом і впровадження інновацій у викладанні. Система також заохочує міждисциплінарний підхід, інтегруючи знання з природничих, економічних і соціальних наук для розуміння глобальних і локальних викликів. Активна участь у міжнародних ініціативах сприяє розширенню професійних горизонтів педагогів і вдосконаленню методик викладання відповідно до світових стандартів. Такий комплексний підхід робить підготовку вчителів географії в Нідерландах прикладом високої якості, сучасності та інноваційності.

Бельгія має свою унікальну систему підготовки вчителів географії, яка поєднує академічні знання з практичними навичками, орієнтуючи майбутніх учителів географії на постійне вдосконалення їх професійних компетенцій. У Бельгії підготовка вчителів географії здійснюється через університетські програми, що передбачають як теоретичне навчання, так і значну кількість педагогічної практики, зокрема стажування в школах. Ці програми акцентують увагу на важливості глибоких знань предмету, а також здатності викладача адаптувати ці знання до потреб учнів в умовах сучасного освітнього середовища.

Один з основних акцентів бельгійської системи підготовки майбутніх вчителів географії – це високий рівень міждисциплінарності. Всі вчителі, включаючи географів, отримують знання не тільки в межах своєї спеціалізації, але й у таких суміжних дисциплінах, як історія, соціологія, економіка. Це дозволяє майбутнім педагогам формувати цілісне розуміння світу та навчати учнів бачити зв'язки між різними соціальними та економічними процесами, що сприяє розвитку критичного мислення.

Ще однією важливою особливістю є впровадження інноваційних методів навчання та використання сучасних технологій. В Бельгії активно

використовуються цифрові ресурси та інтерактивні платформи для навчання географії, що дозволяє студентам ознайомлюватися з новітніми підходами до викладання та ефективно використовувати технології в своїй майбутній педагогічній діяльності. Зокрема, особлива увага приділяється розвитку навичок роботи з географічними інформаційними системами (ГІС) та цифровими картами, що є важливими інструментами для сучасного викладання географії.

Бельгія також має добре розвинену систему безперервного професійного розвитку для вчителів. Після здобуття освіти вчителі регулярно проходять курси підвищення кваліфікації, беруть участь у семінарах та тренінгах, що дозволяє їм залишатися в курсі останніх тенденцій в галузі педагогіки та географії. Це є важливою складовою системи освіти, оскільки забезпечує не лише актуальність знань вчителів, але й їхню здатність адаптуватися до змін у навчальних програмах і нових вимогах, що постійно з'являються у педагогічній практиці.

Завдяки такому підходу до підготовки вчителів, бельгійська система освіти сприяє розвитку педагогів, орієнтуючи їх на постійне самовдосконалення, активне використання сучасних технологій та міждисциплінарний підхід до навчання. Водночас, система безперервного професійного розвитку дозволяє вчителям не тільки оновлювати свої знання, а й удосконалювати методику викладання, що є важливим для ефективного навчання учнів у швидко змінюваному світі. Загалом, система підготовки майбутніх учителів географії в Бельгії є високоефективною та гнучкою, що дозволяє їм не тільки отримати глибокі теоретичні знання, а й розвивати необхідні практичні навички для роботи в класі. Цей досвід може бути корисним для інших країн, які прагнуть удосконалити свої системи підготовки педагогів і підвищити якість освіти.

Дослідження науковців із *Польщі* висвітлюють важливу роль різних форм професійного розвитку у підвищенні якості географічної освіти. У Польщі система підготовки майбутніх учителів географії відзначається високим рівнем

організації і орієнтацією на забезпечення безперервного професійного розвитку педагогів. Відповідно до національних стандартів освіти, навчальні програми включають ґрунтовне вивчення предмета, педагогічних методик і розвиток ключових компетентностей, необхідних для успішного викладання.

Особливістю польської системи є поєднання академічних знань із значним практичним навантаженням, яке реалізується через педагогічні практики і стажування під керівництвом досвідчених наставників. Важливим аспектом підготовки є міждисциплінарний підхід – майбутні учителі вивчають суміжні науки, такі як історія, економіка та екологія, що сприяє формуванню цілісного погляду на світ і розвитку критичного мислення. Безперервний професійний розвиток гарантовано доступом до додаткових курсів, семінарів і тренінгів, що допомагають педагогам оновлювати знання, удосконалювати методики викладання і адаптуватися до постійних змін у системі освіти. Значна увага приділяється також самоосвіті та участі у професійних спільнотах, що підтримує інноваційність і дослідницьку активність педагогів. Таке поєднання теорії, практики й безперервного розвитку робить польську систему підготовки учителів ефективною, гнучкою та орієнтованою на вимоги сучасної освіти.

Ці дослідження та інші дослідження з цієї тематики підтверджують важливість підготовки майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку та використання різних форм навчання та тренінгів для розвитку їхніх професійних компетентностей.

Література:

1. Avdic B., Dreskovic N., Miric R. Attitudes among Geography Teachers in Bosnia and Herzegovina toward Geospatial Technology Use: Gender, Age and Regional Differences. *Geographica Pannonica*. Iss. 24, Vol. 2, 2020. P. 136-146. DOI 10.5937/gp24-24223.
2. Babacan S., Ozey, R. In-Service Training Needs of Geography Teachers. *Marmara geographical review*. Vol. 33, 2016. P. 1-24.

3. Bueno M. A., De Moraes E.-M. B. The contributions of the Institutional Program of Teaching Initiation Scholarship for Geography teachers' training. *Atelie Geografico*. Iss. 11, Vol. 1, 2017. P. 71-86. DOI 10.5216/ag.v11i1.47280.

4. Fonseca R. L. Cartography and teacher training: the cartographic conceptual domain in geography teacher formation. *Geosaberes*. Iss. 10, Vol. 20, 2019.

5. Knecht, P., & Spurná, M. (2022). Does specialization in geography teaching determine teachers' conceptions of geography teaching? *International Research in Geographical and Environmental Education*, 31(3), 242-260. <https://doi.org/10.1080/10382046.2021.1970967>.

6. Osuch W. Selected aspects of the training of future geography and nature sciences teachers in Poland - analysis, evaluation, reflection. *Central Europe Area In View Of Current Geography*. 2016. P. 408-416.

7. Scholten, N., Höttecke, D., & Sprenger, S. (2020). How do geography teachers notice critical incidents during instruction? *International Research in Geographical and Environmental Education*, 29(2), 163–177. <https://doi.org/10.1080/10382046.2019.1670915>.

8. Svobodová H., Spurná M., Knecht P. Pojetí geografie a geografického vzdělávání u studentů učitelství v Česku. *Geografie*. 124, 4, 2020. P. 501-526. <https://doi.org/10.37040/geografie2020125040501>.

9. Svyashchuk, A. ., Vasylieva, L., Kolotova, L. ., & Shyroka, S. . (2022). The Education System as an Open Information Paradigm of a Modern Technogenic Society. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 14(3), 466-485. <https://doi.org/10.18662/rrem/14.3/620>.

10. Trahorsch, P., Bláha, J. D., & Kučervá, S. R. (2020). The usability of economic maps for students of various age groups: an example for a discussion of a multi-stage concept of teaching aids. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 29(2), 129–145. <https://doi.org/10.1080/10382046.2019.1660472>.

11. Vojtekova J., Zoncova M., Tirpakova A., Vojtek M. Evaluation of story maps by future geography teachers. *Journal Of Geography In Higher Education*. 2021. DOI 10.1080/03098265.2021.1902958.

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ГІДРОМОРФОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧОК

М. Д. Пасічник, В. В. Григорійчук,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

Здійснено порівняльний аналіз сучасних методик оцінювання гідроморфологічного стану річок у контексті вимог Водної рамкової директиви ЄС. Враховано принципи оцінювання, набір індикаторів, просторовий масштаб і рівень інтеграції з системами управління водними ресурсами. Підкреслено важливість інтеграції результатів різних методик для побудови комплексної системи моніторингу водних ресурсів.

Ключові слова: водна рамкова директива ЄС, морфологічний моніторинг, гідроморфологія річок, екологічний статус.

MODERN METHODS FOR ASSESSING THE HYDROMORPHOLOGICAL STATUS OF RIVERS

M. Pasichnyk, V. Hryhoriichuk

A comparative analysis of modern methods for assessing the hydromorphological status of rivers in the context of the requirements of the EU Water Framework Directive has been carried out. The assessment principles, set of indicators, spatial scale and level of integration with water resources management systems have been taken into account. The importance of integrating the results of different methods for building a comprehensive water resources monitoring system has been emphasized.

Keywords: EU Water Framework Directive, morphological monitoring, river hydromorphology, ecological status.

Наявність якісного водозабезпечення – одна з основних умов існування міст як у звичайний час, так і в разі надзвичайних ситуацій. Більше того, в останньому випадку підвищуються вимоги до надійності функціонування джерел води. В основному для централізованого водопостачання в Україні використовуються поверхневі води річок. Внаслідок цього, в період воєнного стану, особливо важливо підтримувати водні ресурси країни в належному стані. Однак, це дуже часто не забезпечується, якщо не сказати – грубо порушується. Про це свідчить, в свою чергу, низка новин, які стосуються повідомлень про порушення режиму, а інколи й знищення водних об'єктів внаслідок бойових дій, чи їхнього впливу, прямого або безпосереднього. Таким чином, це ставить спостереження та дослідження водними ресурсами на перший план, і вимагає визначення ефективніших методик цих процесів. Відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС (ВРД) одним з обов'язкових елементів екологічної оцінки є гідроморфологічний моніторинг [1]. Однак, в різних країнах сформовані власні методики, а це не сприяє універсалізації підходів, та розпорошує зусилля науковців. Причиною цього є різні умови, проте в загальному стверджується: гідроморфологічні зміни – одна з головних причин погіршення стану водотоків Європи. Тут йдеться не лише про зарегулювання стоку (найсерйознішу проблему для малих річок), а й про інші, зокрема каналізування русел внаслідок антропогенної діяльності тощо.

Наведене є серйозним для України завданням, оскільки в контексті інтеграції, наразі потрібно привести вітчизняну методику гідроморфологічного моніторингу (затверджену в 2019р.) до відповідності з кращими методиками країн ЄС.

Аналіз відомих на сьогодні провідних європейських методик (RHS; MQI; RHAT; SYRAN-CE; UKTAG), що описані в літературі, показує наявність певних, не до кінця розкритих питань.

Так, дуже важливим стає застосування у різних фізико-географічних умовах, врахування самого гідрологічного режиму, а також власне екологічна оцінка. Це – серйозна підстава до продовження досліджень і впровадження

кращих елементів наведених методик у сферу управління водними ресурсами України.

Методика RHS (River Habitat Survey) розроблена в 1990-х роках у Великій Британії та призначена здебільшого для польового обстеження. Дає змогу зафіксувати понад сотню характеристик середовища на стандартній ділянці [6, с. 1–2]. Серед її переваг – детальність, стандартизованість, охоплення більшості гідроморфологічних характеристик, виявлення дрібномасштабних змін середовища. Однак тут присутня значна трудомісткість, і що надважливо в умовах воєнного часу – потреба у кваліфікованих експертах для польового збору даних. Часто, для оперативного оцінювання, RHS доповнюють іншими, швидшими методиками.

Індекс MQI (Morphological Quality Index) – це розробка італійських вчених, яка призначена для оцінки гідроморфологічної якості через геоморфологічні процеси та динаміку русел [3]. Охоплює 28 показників характеристик середовища. Значна перевага даної методики – можливість врахування минулих антропогенних впливів. В той же час, для дослідження потрібний великий масив даних про об'єкти і власне експертного аналізу, тому не може широко застосовуватися, а також не відображає деякі дрібніші характеристики.

Методика RHAT (River Hydromorphology Assessment Technique) була розроблена у Ірландії та Північній Ірландії для спрощення досліджень – без складних вимірювань. Це доволі скорочений (8 показників) перелік критеріїв, які в свою чергу, оцінюються за певною системою балів [5]. Важлива через можливість оперативності застосування, має певну схожість з методикою RHS, потребує значно меншого масиву даних. Однак, саме через це значно залежить від суб'єктивності експерта, не показує поступовість змін, тому має обмежене застосування.

Аудит SYRAN-CE (Système Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau) – французька методика для басейнового аналізу на підставі масиву даних ГІС. Дозволяє визначати впливи на значних територіях без польових

робіт, показує окремі загрози, які в дрібнішому локально дослідженні складно спостерігати [4]. Однак, через це значно залежить від повноти баз даних, має регіональні особливості, оскільки змодельований від початку під умови Франції, і для застосування в інших регіонах мусить серйозно коригуватися. Варто зазначити, що SYRAH-CE не дає детальну інформацію про локальні гідроморфологічні умови, тому вона переважно є інструментом первинної діагностики.

Метод UKTAG (UK Technical Advisory Group) розроблений для забезпечення відповідності британської класифікації з вимогами ВРД [11]. Забезпечує спрощення рішення віднесення річки до того чи іншого класу, однак не завжди може застосовуватися для водотоків різних розмірів без індивідуального підлаштування. Система дозволяє обґрунтувати винятки із вимог ВРД.

Таким чином, можна стверджувати, що всі методики мають відповідність ВРД, але з різною глибиною інтеграції. Одні з них є класифікаційними, інші – моніторинговими чи методологічними, а окремі – діагностично-планувальними.

Спільним для зазначених методик є орієнтація на Водну рамкову директиву. Водночас вони відрізняються підходами до збору даних, масштабами оцінювання, аналізом та ступенем врахування окремих умов. Проте, різні підходи дозволяють ефективно поєднувати їх залежно від мети дослідження.

Література:

1. Заячук М. Д., Ющенко Ю. С., Пасічник М. Д., Паланичко О. В., Настюк М. Г. Методичні підходи до оцінювання стану та управління молодими річковими ландшафтами в умовах антропогенної інцизії русла (Українські Карпати). Український географічний журнал. 2025. № 1. С. 27–38.

2. Rinaldi M., Surian N., Comiti F., Bussetini M. A method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams: The Morphological Quality Index (MQI). *Geomorphology*. 2013. Vol. 180–181. P. 96–

108.

3. Stefanidis K., Kouvarda T., Latsiou A., Papaioannou G., Gritzalis K., Dimitriou E. A Comparative Evaluation of Hydromorphological Assessment Methods Applied in Rivers of Greece. Hydrology. 2022. Vol. 9(3). P. 43 (14 p.).

4. UKTAG (UK Technical Advisory Group). River Morphology High Status Features and Criteria: A UK Consistency Check (Working Paper Version 4, Final). Edinburgh : WFD UKTAG, 2008. 8 p.

5. Valette L., Chandesris A., Mengin N., Malavoi J.-R., Wasson J.-G. Système Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau (SYRAH CE) : Principes et méthodes de la sectorisation hydromorphologique. Lyon : Cemagref, 2008. 39 p.

6. Wiatkowski M., Tomczyk P. Comparative assessment of the hydromorphological status of the rivers Odra, Bystrzyca, and Śleza using the RHS, LAWA, QBR, and HEM methods above and below the hydropower plants. Water. 2018. Vol. 10, No. 7. P. 855 (1–16).

ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕГРАДОВАНОГО ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Патока І.В.

Інститут географії НАНУ,

м. Київ, Україна

Наголошується, що шкода, заподіяна довкіллю під час збройних конфліктів, призводить до погіршення стану екосистем та природних ресурсів на тривалий період після припинення конфліктів і часто торкається не тільки однієї держави і не тільки нинішнього покоління. Тому завдання необхідності відновлення довкілля у післявоєнний період постає надзвичайно актуальним викликом як для України, так і для всієї світової спільноти. Визначено, що під відновленням довкілля слід розуміти комплекс економічних, організаційних, технічних заходів та заходів з рекультивації, направлених на максимальне повернення до первинного стану. Обґрунтовано, що складовою цього завдання є визначення збитків довкіллю від наслідків військових дій, яке повинно включати оцінку повного комплексу

витрат, пов'язаних з підтримкою та відновленням екосистем. Показано, що інтегральну кількісну оцінку збитків докільню від військових дій можливо отримати через врахування збитків у вигляді фактичних екологічних, економічних та соціальних втрат, що визначаються як втрачені природні, трудові, матеріальні та фінансові ресурси об'єктів господарювання, а також внаслідок погіршення соціально-демографічних умов проживання населення.

Ключові слова: відновлення довкілля у післявоєнний період, збитки докільню від наслідків військових дій, екосистемне оцінювання.

THE ISSUE OF RESTORATION OF THE DEGRADED ENVIRONMENT IN UKRAINE IN THE POST-WAR PERIOD

I.Patoka

Summary. It is emphasized that the damage caused to the environment during armed conflicts leads to a deterioration in the state of ecosystems and natural resources for a long period after the cessation of conflicts and often affects not only one state and not only the current generation. Therefore, the task of the need to restore the environment in the post-war period is an extremely urgent challenge for both Ukraine and the entire world community. It is determined that environmental restoration should be understood as a set of economic, organizational, technical and reclamation measures aimed at the maximum return to the original state. It is justified that a component of this task is the determination of environmental damage from the consequences of military actions, which should include an assessment of the full range of costs associated with the maintenance and restoration of ecosystems. It is shown that an integral quantitative assessment of environmental damage from military actions can be obtained by taking into account losses in the form of actual environmental, economic and social losses, which are defined as lost natural, labor, material and financial resources of economic entities, as well as as a result of the deterioration of socio-demographic living conditions of the population.

Keywords: *environmental restoration in the post-war period, environmental damage from the consequences of military actions, ecosystem assessment.*

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну вже завдало та продовжує завдавати величезної шкоди докільню, адже відбувається руйнація екосистем та забруднення їх небезпечними речовинами. Сьогодні ми є свідками приголомшливої гуманітарної катастрофи, що розгортається через війну, яка

окрім жакливих людських втрат, економічних збитків, руйнує довкілля, тримає у постійній напрузі через ризик радіаційної катастрофи та спричиняє додаткові викиди парникових газів, наслідки яких відчуватимуть далеко за межами національних кордонів нашої держави. Крім того, лісові пожежі призводять до зниження здатності поглинання лісами та торфовищами парникових газів.

В цілому екологічні наслідки війни ігноруються міжнародним законодавством. Стає нагальною необхідність перегляду міжнародних угод, що стосуються воєн і збройних конфліктів, під час яких відбувається як навмисне, так і ненавмисне заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу. Адже шкода, заподіяна довкіллю під час збройних конфліктів, призводить до погіршення стану екосистем та природних ресурсів на тривалий період після припинення конфліктів і часто торкається не тільки однієї держави і не тільки нинішнього покоління. Тому завдання необхідності відновлення довкілля у післявоєнний період постає надзвичайно актуальним викликом не тільки для України, але і для всієї світової спільноти. Під відновленням довкілля слід розуміти комплекс економічних, організаційних, технічних заходів та заходів з рекультивації, направлених на максимальне повернення до первинного або неушкодженого стану.

З цієї точки зору економічна оцінка стану екосистем, прогнозування змін різних факторів і можливих наслідків від цих змін є край важливим науковим завданням. Навіть у випадку, коли негативні наслідки впливу на довкілля безпосередньо не загрожують, їх потрібно знати, вміти визначати і володіти можливостями попередження та уникнення руйнівного впливу. Складовою цих завдань є екосистемне оцінювання збитків навколишньому природному середовищу від військових дій, що ґрунтується на аналізі організації та функціонуванні екосистем. Таке оцінювання узгоджується з цілим рядом напрямків досягнення Цілей сталого розвитку, а саме в рамках реалізації цілей 6, 13, 14 та 15.

З екосистемної точки зору збитки можуть виникнути внаслідок знищення елементів природного середовища, його забруднення викидами, стоками,

відходами, виснаженням природних комплексів, нераціональним використанням природних ресурсів, порушенням екологічних зв'язків у середовищі існування живих організмів, в тому числі людини. Тому для екосистемного аналізу збитків, заподіяних внаслідок військових дій, коли відбувається знищення або забруднення довкілля, необхідно враховувати закономірності, що лежать в основі функціонування природних біогеоценозів. Загалом, оцінка негативного впливу на екосистеми базується на двох основних альтернативних підходах. Перший враховує фактичну (по можливості – повну) оцінку завданого збитку, другий – попередні витрати на запобігання можливих збитків. Перший тип оцінок визначає фактичні збитки чи витрати, спрямовані на ліквідацію негативних наслідків дії на навколишнє середовище, другий – потенційні збитки внаслідок негативного впливу. Робота над ліквідацією заздалегідь передбачених збитків передбачає впровадження різного виду захисних заходів щодо недопущення збитків. Для екосистемного визначення заподіяних та попереджених збитків важливим є теза, що складовою екологічного збитку, обумовленого існуванням і діяльністю людини, є збиток екосистемам, що проявляється через деградацію ландшафту, генетичні мутації, зникнення окремих біологічних видів, порушення умов відтворення відновлюваних природних ресурсів та ін. Таким чином, екосистемні збитки можуть проявлятися через деградацію водних комплексів, атмосфери, флори, фауни, ґрунтів, ландшафтів, погіршення здоров'я людей та скорочення тривалості їхнього життя.

Екосистемне визначення збитків від військових дій повинно включати оцінку повного комплексу витрат, пов'язаних з підтримкою та відновленням екосистем:

- витрати управління: прямі фінансові витрати, людські ресурси, які необхідні для відновлення екосистем;
- альтернативні витрати: теоретичні затрати часу, землі, грошей чи інших ресурсів, необхідних для збереження екосистем, які могли б принести дохід за умови, якби вони були використані чи зосереджені в іншому місці;

- витрати для інших потреб: шкода, спричинена дією деградованих або ушкоджених екосистем та ресурсів для місцевих громад, включаючи людські захворювання, хвороби домашніх тварин, шкідники с/г культур та інші джерела боротьби за ресурси.

Крім того, в контексті поставлених завдань привертає увагу досвід застосування оцінки відверненого екологічного збитку та оцінки величини збитку від забруднення, деградації і захламлення земельних ділянок. [1] У цьому випадку збиток визначається як величина, що утворюється внаслідок використання ресурсу при розрахунку показників прогнозних оцінок, так і реальна величина, що залежить від рівня забруднення, деградації та інших показників. Упроваджено багато методик визначення величини збитку у випадку забруднення, деградації або захламлення ґрунтів. У цьому випадку збитком є вираз сумарних витрат, які необхідні для відновлення втраченої природно-господарської якості ґрунтів та земель і компенсації остаточної або невідновної шкоди, спричиненої деградацією, захламленням і забрудненням ґрунтів та земель. Існують підходи до визначення збитків навколишньому природному середовищу та природним ресурсам, виходячи з витрат на їх заміщення або відтворення, що компенсує втрати. Відтворення включає такі складові:

- витрати на відновлення або заміщення пошкоджених природних ресурсів (первинна реабілітація);
- компенсацію послуг природних ресурсів (екологічних функцій екосистем) за період їх відновлення до первинного стану;
- витрати на оцінку збитку.

Інтегральну кількісну оцінку збитків довікілью від військових дій можливо отримати через врахування збитків у вигляді фактичних екологічних, економічних та соціальних втрат, що параметризуються як втрачені природні, трудові, матеріальні та фінансові ресурси об'єктів господарювання, а також погіршення соціально-демографічних умов проживання населення. Крім того, параметризація збитків довікілью від військових дій та заподіяної внаслідок

цього шкоди опосередкованого характеру на місцевому рівні можливе на основі втрати біорізноманіття певної території. У цьому випадку розглядаються альтернативні способи використання території, на якій є цінні біологічні ресурси. До таких альтернативних способів землекористування відноситься ведення сільського господарства, лісозаготівля, різні види будівництва та інше.

Таким чином, вирішення міждисциплінарного завдання відновлення довкілля у післявоєнний період в Україні має спиратися на ґрунтовну наукову базу, в тому числі і в частині екосистемної оцінки збитків довкіллю від військових дій, що є актуальним науковим питанням.

Література:

1. Sukhdev P., Wittmer H., Schroter-Schlaack Ch., Vakrou A., White S. et al. TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature. A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. Malta: Progress Press, 2010.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

Г.П. Підгрушний, Л.О. Єлістратова, О.А. Апостолов, Н.І. Провотар

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

Метою даного дослідження є розробка методики використання супутникової інформації для визначення функціональних урбанізованих територій, як основних форм територіальної організації суспільства. На основі співставлення меж агломерацій, визначених за рівнем надійності приміського сполучення, з межами ареалів інтенсивного нічного освітлення території України було визначено, що ізолінія інтенсивності освітлення понад 8% може бути визначена як умовна межа функціональних урбанізованих територій. На основі визначених критеріїв було здійснено типізацію та виділено 12 типів функціональних урбанізованих територій України. Внесок у науковий дискурс полягає у

розробці методики типізації функціональних урбанізованих територій за даними супутникової інформації.

Ключові слова: територіальна організація суспільства, супутникова інформація, функціональні урбанізовані території, агломерації, типізація, Україна

RESEARCH ON TERRITORIAL ORGANIZATION OF SOCIETY USING REMOTE SENSING TOOLS

G.P. Pidgrushnyi, L.O. Yelistratova, A.O. Apostolov A., N.I. Provotar

The purpose of this study is to develop a methodology for using satellite information to identify functional urbanized territories as the main forms of territorial organization of society. Based on the comparison of the boundaries of agglomerations, determined by the level of reliability of suburban communication, with the boundaries of areas of intensive night lighting in Ukraine, it was determined that the isoline of lighting intensity of more than 8% can be defined as a conditional boundary of functional urbanized territories. Based on the defined criteria, typification was carried out and 12 types of functional urbanized territories of Ukraine were identified. The contribution to the scientific discourse consists in developing a methodology for typifying functional urbanized territories using satellite information.

***Keywords:** spatial organization of society, satellite information, functional urbanized territories, agglomerations, typology, Ukraine*

Розробка та реалізація заходів регіональної політики і просторового планування держави неможлива без об'єктивної, деталізованої та актуальної інформації, яка характеризує територіальну організацію суспільства, її форми та процеси в конкретному часовому вимірі. Органи статистики та інші державні інституції, у зв'язку із специфікою своєї діяльності сьогодні не спроможні оперативно збирати, узагальнювати та надавати споживачам таку інформацію. Разом із тим світовий досвід засвідчує можливість вирішення широкого кола проблем інформаційного забезпечення засобами дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Особливої актуальності дана проблематика набуває в умовах повномасштабної війни, коли перед Україною постали безпрецедентні виклики та загрози.

Серед інформації, отримуваної засобами ДЗЗ найперспективнішими для дослідження територіальної організації суспільства в нинішній період є дані

про інтенсивність нічної освітленості земної поверхні. Вони надають широкі можливості для організації моніторингу людської діяльності від регіональних до глобальних масштабів.

Системне використання даних про нічну освітленість було започатковано при реалізації програми оборонних метеорологічних супутників Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) – оперативної системи лінійного сканування Operational Linescan System (OLS). Поява нового покоління засобів глобального спостереження Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) встановлених на супутнику Suomi NPP робить можливим продовження глобального моніторингу нічної освітленості на якісно вищому рівні.

В останній час з'явилась низка наукових публікацій щодо використання супутникової інформації при дослідженні соціально-економічного розвитку регіонів України, наслідків військових дій на території Донбасу [1, 2].

Однак, засоби ДЗЗ все ще не знайшли в Україні належного застосування при дослідженні проблем територіальної організації суспільства (ТОС). Це ємне та багатогранне поняття. В широкому розумінні ТОС – це зумовлене об'єктивними закономірностями та суб'єктивними чинниками просторове упорядкування життєдіяльності суспільства, що проявляється у формуванні суспільно-територіальних систем різного ієрархічного рівня [3].

У сучасних дослідженнях форми ТОС часто ототожнюються лише з таксонами територіально-адміністративного устрою держав. Однак існує чітка ієрархічна система інтегральних форм ТОС, яка адекватно відображає об'єктивну територіальну структуру суспільства і слугує базисом для розробки прогнозних моделей розвитку міст та регіонів, заходів регіональної політики держави та підтримки конкретних управлінських рішень.

Базовими слід вважати локальні форми ТОС, які об'єднують населені пункти різної величини та функціональних типів. Ключову роль у суспільному розвитку серед цих форм відіграють міста, які в своїй більшості виступають в якості центрів соціально-економічної активності. Місто як складний суспільно-територіальний комплекс, реалізує цілу низку зовнішніх функцій та генерує

імпульси розвитку, що поширюються на навколишню територію. Окремі міста разом з зонами свого інтенсивного впливу формують цілісні суспільно-територіальні утворення, які за своїм масштабом виходять за локальні рамки, що дає підстави виділити агломеративні форми територіальної організації суспільства.

Нині в зарубіжних наукових дослідженнях та практичних розробках міжнародних інституцій широкого вжитку набув термін функціональна урбанізована територія (functional urban area). Вона складається з густонаселеного міста та менш густонаселеної зони комунікацій, чий ринок праці тісно інтегрований з містом. За своєю суттю цей термін має узагальнюючий характер і під його визначення потрапляє широке коло об'єктів, що об'єднує практично усі агломеративні форми ТОС.

Отже, функціональні урбанізовані території (ФУТ) є просторово цілісними, функціонально структурованими, високоінтегрованими суспільно-територіальними системами. Саме у них зосереджується основний потенціал розвитку країн, проявляється найвищий рівень соціально-економічної активності.

Разом із тим слід зазначити, що на сьогоднішній день в практиці регіонального розвитку та просторового планування відсутня загальноприйнята, чітка методика, яка б дозволяла адекватно та достовірно визначати об'єктивно існуючі межі ФУТ, їх склад, площі, конфігурацію. Значні можливості у вирішенні цієї проблеми відкриває використання методів ДЗЗ.

Аналіз інтенсивності штучного освітлення земної поверхні має значний потенціал для глибокого та всебічного вивчення форм та процесів ТОС. Ареали з високою інтенсивністю штучного освітлення ідентифікуються як різної величини поселення, їх агломерації, чи конгломерати (урбанізовані регіони), зони впливу транспортних коридорів тощо, які якраз і є основними компонентами ТОС. Джерелами штучного світла в них є виробничі та інфраструктурні об'єкти, житлові будинки, площі та вулиці, автомагістралі тощо. Таким чином, визначивши контури ареалів певної інтенсивності нічного

освітлення, ми можемо встановити реальні, об'єктивно існуючі межі, площу та конфігурацію окремих компонентів ТОС.

Для оцінки загального рівня нічної освітленості населених пунктів використано кількісний показник сумарної інтенсивності освітлення (СІО), який є сумою значень освітленості всіх пікселів досліджуваної території. В нашому випадку використовувався масштаб 1:1000000, де кожний освітлений піксель є квадратом розміром приблизно 0,9*0,9 мм. За допомогою програмного забезпечення Surfer побудовано ізолінії, які оконтурюють пікселі з однаковим показником освітленості

Свого часу нами була розроблена та апробована методика визначення меж метрополісних регіонів та міських агломерацій [4, 5]. Вона ґрунтується на аналізі доступності, інтенсивності та надійності транспортного сполучення між населеними пунктами, що відображає соціально-економічну інтегрованість певної території та характеризує її як суспільно-територіальний комплекс певного рівня сформованості.

Співставлення визначених на основі цієї методики меж агломерацій та інших компонентів ТОС з ареалами інтенсивного нічного освітлення території України показав високий рівень їх збігу з ізолінією інтенсивності освітлення понад 8%. Таким чином, ця ізолінія може бути визначена як умовна межа функціональних урбанізованих територій (ФУТ). Дослідження показало, що станом на 2012 р. в межах України нараховувалося 83 ФУТ різних типів. Крім цього аналіз знімків нічної освітленості території України дає змогу отримати й іншу інформацію. Це зокрема величина ФУТ за площею та чисельністю населення, їх склад за кількістю населених пунктів тощо. Все це дало змогу провести типізацію ФУТ України та виділити їх наступні типи:

Тип. 1. Метрополісний регіон з ознаками поліцентричного розвитку та середнім рівнем концентрації населення в ядрі; Тип. 2. Найбільші моноцентричні міські агломерації з високою концентрацією населення в ядрах, що мають передумови для формування метрополісних регіонів; Тип 3. Найбільші поліцентричні міські агломерації з високою концентрацією

населення в ядрах, що мають передумови для формування метрополісних регіонів; Тип 4. Значні міські моноцентричні агломерації з дуже високою концентрацією населення в ядрах; Тип 5. Значні міські моноцентричні агломерації з високою концентрацією населення в ядрах; Тип 6. Значні міські моноцентричні агломерації з середньою концентрацією населення в ядрах; Тип 7. Значні міські поліцентричні агломерації з високою концентрацією населення в ядрах; Тип 8. Значні міські поліцентричні агломерації з низькою концентрацією населення в ядрах та високою концентрацією населення у міській субурбії; Тип 9. Середні моноцентричні урбанізовані ареали з високою та середньою концентрацією населення в ядрах; Тип 10. Середні поліцентричні урбанізовані ареали з дуже високою, високою, середньою та низькою концентрацією населення в ядрах; Тип 11. Малі урбанізовані моно- та поліцентричні ареали; Тип 12. Малі моно- та поліцентричні урборуральні ареали.

Функціональні урбанізовані території різних типів, як основа територіальної організації суспільства є динамічними утвореннями, що розвиваються під впливом ендогенних та екзогенних чинників. Вкрай деструктивний вплив на них спричинила російська агресія, що супроводжувалася масштабними проявами урбіциду. Наслідком цього стала дезінтеграція та знищення низки ФУТ на сході та півдні України. Повоєнна відбудова та перспективний розвиток України має гуртуватися на розбудові та ефективному розвитку ФУТ, як полюсів соціально-економічного зростання.

Література:

1. Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., Ходоровський А.Я., Хижняк А.В., Томченко О.В., Лялько В.І. Використання супутникової інформації для оцінки соціально-економічних наслідків війни в Україні. // Український географічний журнал, 2022, № 2. С. 11-18.

2. Апостолов О.А., Лялько В.І., Єлістратова Л.О. Використання зображень нічних космозйомок для оцінки змін інтенсивності розвитку міст

України за роки незалежності. // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму. 2018. С.188–190.

3. Підгрушний Г.П. Територіальна організація суспільства: сучасні підходи до розуміння категорії та її практичне значення. // Український географічний журнал, 2010, №. 2. С. 40–44.

4. Підгрушний Г.П., Марущинець А.В., Іщенко Ю.Д. Київський метрополісний регіон: проблеми формування, склад і межі. Український географічний журнал, 2021. Вип. 4. С. 47-56.

5. Формування метрополісних регіонів України: досвід Києва: Монографія / за ред. Г. Підгрушного та Н. Провотар. Київ, 2023. 209 с.

ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ

С.А. Покляцький,

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

Розглянуто проблеми розвитку природничих дисциплін у шкільній освіті. Наведено приклади ключових загроз та ризиків, які наразі характерні для розвитку географії, біології, хімії та фізики в середній та старшій школах України.

Ключові слова: географія, природничі науки, ризики та загрози.

THREATS AND RISKS OF NATURAL SCIENCES IN SCHOOL EDUCATION IN UKRAINE

S.A. Pokliatskyi

The problems of the development of «natural sciences» in school education are considered. Examples of key threats and risks that are currently characteristic of the development of geography, biology, chemistry and physics in secondary and high schools of Ukraine are given.

Keywords: geography, natural sciences, threats and risks.

Згідно даних Всесвітнього економічного форуму 2025 людство потребує переосмислення в професіях майбутнього. Вже сьогодні мова йде велику частку людей, які потребують перекваліфікації. Змінюються ключові навички де перша скрипка відводиться аналітичному мисленню та інноваційності; витривалості, стресостійкості та гнучкості; розв'язанню складних задач та ін. [1]. Безумовно наша держава має бути в руслі тенденцій і реагувати на дані зміни починаючи ще з шкільної освіти. Одна з ключових ролей має відводиться природничим наукам, адже більшість професій і необхідних для них навичок, формуються завдяки конкретним знанням з географії, біології, фізики та хімії.

Давайте спробуємо оцінити нашу внутрішню ситуації в шкільній освіті по прикладу SWOT-аналізу розглянувши певні загрози та ризики. Однієї з ключових загроз в Україні наразі вбачається нерівномірне навантаження природничими науками протягом шкільного життя. Об'єктивно маємо великий спектр дисциплін та наук у середній школі, та в певній мірі невизначеність в сторону мінімізації в початковій та старшій школі. Такі собі нотки Голодних Ігор з Катніс Евердін. Прослідковується дисбаланс та в певній мірі підхід по типу: в початковій школі дитині цього їсти ще не можна бо вона маленька, робимо прикорм у вигляді предмету «Я досліджую Світ»; в середній школі, як молодь в Амстердамі, а давайте спробуємо все і «наїмося природничими науками» наперед чи на все життя; в старшій школі, як карта ляже, бо ситуація із «кластерами», які зараз впроваджує МОН України поки доволі розмита.

Інша загроза, яка нами вбачається це доволі велика кількість програм і ще більша кількість підручників з природничих наук (будьмо відверті це проблема для більшості дисциплін). Як приклад, кількість підручників для 5 класу затверджених МОН України з предметів «Природничі науки», «Довкілля» та «Пізнаємо Природу» налічується аж десять різних одиниць. Окрім того, що виникає логічне запитання, а в чому різниця між вище наведеними поняттями, ще й маємо запитання: а в чому власне всі ці підручники між собою різняться? По ідеї всі вони мають містити більш-менш однаковий матеріал, але увага – їх 10? Якщо ми маємо таку кількість різних підручників, однозначно серед них

мають бути кращі за якістю підручники? Відповідно, виникає запитання, а навіщо скільки програм і скільки підручників? І це до речі, ми говоримо виключно про НУШ. А є ще інші програми по типу «Інтелект», «Вальдорфської школи» та ін. По фатку, хочемо ми того чи ні, наразі мова йде про гру в демократію, де більше – однозначно не є краще. Де вираз «Don't Push the Horses» набуває нових значень!

Ще однією загрозою виступає потенційна відсутність жодного з природничих предметів серед 7 обов'язкових у старшій школі з 2027 р. [2]. Згідно роз'яснень МОН України планується введення «інтегрованого курсу природничої освітньої галузі» [3]. Водночас, що це за предмет і з чим його їдять, роз'яснень немає. Швидше за все планується створення щось нашкталт предмету «Природничих наук» для середньої школи, курс до якого наразі більше питань чим реальних відповідей.

Серед ключових ризиків, ми вбачаємо дотримання балансу між практикою та теорією у процесі вчителювання. Ми часто можемо зустріти класні «відосики» в тік-тоці чи інстаграмі, де щось мерехтить, вибухає, світиться, піниться і я як батько відразу згадую дні народження і аніматорів із фразою: «Мам, а нехай він походить?». Відео прикольні, але чи є там власне процес навчання і формування нових знань, умінь та навичок? Маркетинг, а що за ним? В той же час, є інша сторона медалі – вчителі, які мають великий багаж знань, але не вміють його донести до учнів, сучасних дітей. Питання залишається відкритим.

Введення нових курсів по типу «Природничі науки», «Довкілля», «Пізнаємо природу» і безумовно вишеньки на торті «Science», викликає питання у суспільстві. Діти ставлять запитання: «А що власне ми вивчаємо?». Згадується Ігор Пелих і його програма «Галопом по Європах». Часто можна почути, що ми вивчаємо: «Все і ні про що?» чи «Все, але точково». Батьки ставлять запитання, як так, що цей предмет є тепер одним з найнеулюбленіших? Написання програм і власне конструктивних підручників з даних дисциплін радше залишається відкритим.

В продовження вивчення цих дисциплін вбачається ризик де з часом можуть заговорити про повне об'єднання географії, біології, фізики та хімії в один предмет. Але тут хотілося б нагадати, що наші науки, є прототипом класичної ялинки на Різдво, без якої свято апріорі не можливе. Ми можемо мати яскраві ялинкові іграшки, гірлянди та інший декор, але без новорічної ялинки, це все немає значення та сенсу.

Також попередні дисципліни у більшості освітнього та наукового кола викликають питання щодо прогресу та регресу. Куди ми рухаємося? В античні та середньовічні часи ми мали супер ерудованих вчителів-викладачів (в дуже обмеженій кількості), які були знавцями з декількох дисциплін. В період нового та новітнього часу людство сформувало підхід, де вчителі-викладачі є вузькими спеціалістами з певної окремо взятої/дисципліни. Наразі, це вбачається цілком логічно. Давайте будемо чесними, хто з нас може вести два, три чи навіть більше предметів? Відповідно, а хто ж тоді, має читати дані дисципліни? Де знайти цих Аристотелів, Платонів чи Геродотів?

Старша школа, яка по суті справи розпочнеться в 2027 році, може не отримати висококваліфіковані кадри. На практиці ми матимемо величезну кількість вузькоспеціалізованих дисциплін по типу Біоінженерії. І тут виникає запитання, а хто ці дисципліни має вести? Вчителю бракуватиме знань, викладачу бракуватиме освітнього досвіду і елементів розуміння педагогіки. Яким має бути цей освітній воїн?

Безумовно ми вбачає вихід із ситуації за допомогою Всім нам відомою гібридизації. Якщо перевести все це в площину тваринного світу та еволюції, то можемо привести наступні приклади (Лігр, Мул та Пізлі, тварини гібриди). Ми можемо пробувати “схрещувати” вчителів та науковців, і можемо отримати дуже незначну вибірку нашклат 20 лігрів. Ми можемо у Зкладах Вищої Освіти створити прототип конвеєра Генрі Форда і почати створювати Жан Клодів Ван Дамів у ролі «Універсального солдату» (100% це так і буде). Водночас, ми знаємо і розуміємо, що підготовка новітнього вчителя потребує індивідуалізації та гнучкості; це процес, який має реагувати на велику кількість похідних, в

тому числі розвитку технологій і правил гри МОН України. Нам необхідний шлях, який дозволить отримати когось, хто може швидко реагувати на зміни, когось хто поставить свій розвиток у порівняння з процесом еволюції. Хтось, хто по типу батьків пізлі (плід кохання Білого Ведмеда та Грізлі), які не розуміючи хто такий Джеймс Бонд, чудово усвідомлюють суть фрази «Не час помирати». Ті, хто усвідомили, що пошук твердої землі в глиб материка на південь (білий ведмідь) та водночас пошук прихистку в диких лісах на півночі (грізлі) є питанням власного виживання. Ми можемо наводити інші алегорії, але питання поки що залишається відкритим.

Сьогоднішня наука та освіта України перебувають в черговій стадії реформування. Дуже важливо провести їх належним чином щоб не втратити кращі сторони шкільної освіти та при цьому набути те, що зробить її ще сильнішою. Ролі природничих наук при цьому має бути відведене належне місце.

Література:

1. World Economic Forum. The future of jobs report 2025. URL: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/infographics-94b6214b36/>
2. Освіторія. Для старшокласників із 2027 року вдвічі зменшать кількість обов'язкових предметів. URL: <https://osvitoria.media/news/dlya-starshoklasnykiv-z-2027-roku-vdvichi-zmenshat-kilkist-obov-yazkovyh-predmetiv/>
3. Міністерство освіти і науки України. Які предмети будуть обов'язковими в старшій школі: роз'яснення МОН. URL: <https://mon.gov.ua/news/yaki-predmety-budut-oboviazkovymy-v-starshii-shkoli-roziasnennia-mon>

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ

К.А. Поливач,

Інститут географії НАН України, м. Київ, Україна

Метою цього дослідження є визначення загальних концептуальних засад до формування й подальшого функціонування системи моніторингу культурної спадщини (далі – КС) в Україні. Розглянуто його поточне законодавче та нормативно-правове забезпечення. Запропоновано поняття моніторингу КС та загальні методологічні підходи формування його системи в Україні на сучасному етапі. Встановлено існуючу структуризацію моніторингу КС за об'єктом, типами та видами спостереження. Виділені такі його типи, як моніторинг стану об'єктів та територій та моніторинг процесів управління охороною та збереження КС. Запропоновано започаткувати підготовку та оприлюднення Доповіді про стан культурної спадщини в Україні, як зводу результатів існуючої пам'яткоохоронної моніторингової діяльності.

Ключові слова: *культурна спадщина, моніторинг стану об'єктів та територій, моніторинг процесів управління*

FORMATION OF A CULTURAL HERITAGE MONITORING SYSTEM IN UKRAINE: CONCEPTUALISATION AND STRUCTURING

K. Polyvach

Institute of geography of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

The purpose of this study is to determine the general conceptual basis for the formation and further functioning of the cultural heritage monitoring system (hereinafter referred to as CH) in Ukraine. Its current legislative and regulatory framework is considered. The concept of CH monitoring and general methodological approaches to the formation of its system in Ukraine at the present stage are proposed. The existing structuring of CH monitoring by object, types and types of observation is established. The following types are identified: monitoring of the condition of objects and territories, and monitoring of cultural heritage protection and preservation management processes. It is proposed to initiate the preparation and publication of a Report on the State of Cultural Heritage in Ukraine as a compendium of the results of existing heritage protection monitoring activities.

Keywords: cultural heritage, monitoring the condition of objects and territories, monitoring management processes.

Проблематика моніторингу культурної спадщини останніми роками постійно знаходиться у центрі уваги посадовців, фахівців і дослідників всього світу у всіх сферах суспільного життя – економічній, соціальній, політичній та культурній. У географічній науковій періодиці України питання створення системи моніторингу об'єктів КС на засадах комплексного підходу до його вирішення уперше було поставлене у 2013 році [1], однак воно не викликало особливої зацікавленості в наукових колах та Міністерства культури щодо його ширшого розгляду та практичного впровадження.

У вітчизняному пам'яткоохоронному законодавстві термін «моніторинг» вперше з'явився лише у 2018 році у розділі VI¹ «Особливості охорони об'єктів всесвітньої спадщини» (далі – ОВС), яким було доповнено Закон України «Про охорону культурної спадщини» [2] у різних його значеннях – «постійний моніторинг стану збереження ОВС», «моніторинг виконання рішень Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» та «моніторинг виконання плану управління ОВС».

Примітно, що крім законодавчого впровадження моніторингу КС тільки для ОВС, законотворці водночас вперше засвідчили їх формальну наявність в Україні – через 30 років після ратифікації Україною Конвенції ВКПС (1988), подання перших номінацій (1989) та включення Софійського собору та Києво-Печерської лаври (1990) до Списку всесвітньої спадщини.

ОВС, що розташовані на території України, законодавчо були прирівняні до пам'яток національного значення, визнані предметом особливої охорони, а здійснення постійного моніторингу стану їх збереження – одним із завдань державної політики у сфері охорони цих об'єктів (Ст. 37¹).

Здійснення моніторингу стану збереження ОВС та моніторингу виконання рішень Комітету ВС належать до повноважень органу управління ОВС, щорічне звітування за їх результатами – Міністерству культури.

За цих обставин, закономірним кроком стала нормативно-правова інституалізація моніторингу КС всіх інших пам'яток. Так, в 2019 році Міністерство культури вносить зміни до відомчого правового акту нормативного характеру – «Порядку обліку об'єктів культурної спадщини» [3], яким ввело поняття «моніторинг стану збереження об'єктів культурної спадщини» (далі – ОКС), визначило його як «комплекс організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичне спостереження за станом ОКС шляхом збору, обробки та аналізу інформації про стан ОКС і території, що охороняється, та тенденції розвитку природних, техногенних та суспільних процесів, що можуть на нього вплинути». Був унормований процес його здійснення, який згодом було уточнено в редакції цього документу від 12.04.2024.

Зокрема, встановлюється, що моніторинг нерухомих ОКС здійснюється з метою запобігання руйнуванню або заподіяння шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання ОКС, його території та зон охорони пам'яток в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Моніторинг розглядається у складі «системи обліку ОКС незалежно від їх видів та типів» та поділяється на постійний і періодичний (в новітній редакції, на відміну від попередньої, було вилучено з тексту проведення досліджень та їх організації як виду моніторингової діяльності).

Постійний моніторинг проводиться шляхом аналізу відомостей Державного реєстру нерухомих пам'яток України, Переліків ОКС; облікової документації, охоронних договорів, дотримання режимів використання ОКС, науково-проектної документації, архівних матеріалів наукових установ, державних інформаційних систем, матеріалів періодичного моніторингу та інших відомостей, які свідчать про стан ОКС.

Постійний моніторинг проводиться щорічно виконавчими органами сільської, селищної, міської ради щодо ОКС, які розміщені на території, на яку поширюється повноваження таких органів, та адміністраціями історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій щодо ОКС, розміщених на території відповідного історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території.

Періодичний моніторинг проводиться не рідше ніж раз на п'ять років шляхом збору, обробки та аналізу інформації про ОКС та територію, що охороняється, з безпосереднім візуальним обстеженням його на місці.

Важливим та послідовним кроком у розбудові системи моніторингу КС стало введення у 2021 році у вітчизняне законодавство такого його різновиду, як «моніторинг та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури», через включення додаткового розділу до Закону України «Про культуру». Оцінювання реалізації пов'язано з вимірюванням прямих ефектів, результативності та наслідків реалізації державної політики у сфері культури, програм розвитку, проектів, оцінювання впливу, а також надання рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень.

З 2011 року в Закон України «Про охорону культурної спадщини» внесені новели щодо щорічного звітування центральних органів виконавчої влади у сфері охорони КС перед Кабінетом Міністрів України та громадськістю про стан збереження ОКС та з 2018 року перед Кабінетом Міністрів України та Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про стан збереження об'єктів всесвітньої спадщини, виконання Конвенції та рішень Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (ст.5). У ст. 6 цього Закону також встановлено обов'язок органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних виконавчих органів сільської, селищної, міської ради щорічно звітувати перед центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони КС та громадськістю про стан збереження ОКС.

Однак порядок підготовки та оприлюднення цих даних законодавцем не встановлено, тому, як наслідок, широкого інформування громадськості про стан КС в країні дотепер не існує. Більш того, положення щодо щорічного звітування перед Кабінетом Міністрів України та громадськістю до повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини до цього часу не включено.

Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду свідчить про нагальну необхідність постійного функціонування системи моніторингу нерухомої КС в Україні (формування підсистем моніторингу рухомої та нематеріальної КС – тема окремого розгляду) та надав можливість сформулювати основні методологічні засади та підходи щодо її понятійного визначення, структуризації та напрямів перспективної розбудови.

Моніторинг стану КС в Україні має бути комплексною системою регулярного спостереження, збирання, оброблення, систематизації, збереження, аналізу, оцінки, прогнозу та інформування щодо змін стану, збереженості та функціонального використання об'єктів КС та традиційного характеру середовища історичних населених місць внаслідок впливу природних та антропогенно зумовлених факторів довкілля та інших чинників соціально-економічного, нормативно-правового, архітектурного, містобудівного, будівельного характеру та щодо змін стану управління сферою КС, результати якого служать обґрунтуванню формування державної політики на засадах сталого розвитку та прийняття рішень щодо запобігання негативним процесам та явищам та запобігання пошкодженню, руйнуванню, знищенню КС та їх невідповідному використанню.

Тобто, моніторинг нерухомої КС за об'єктом спостереження, як сукупності явищ, що вивчаються в його процесі, об'єднує дві підсистеми: моніторинг за станом та результатами функціонування і розвитку об'єктів і територій КС та моніторинг за результатами процесів управління КС.

Запропонований розподіл передбачає відповідне формування системи показників та вибір належних методів спостереження, що визначають сутнісні

особливості кожного виду моніторингу.

За видовими ознаками перша підсистема включає наступні складові: моніторинг технічного стану нерухомих об'єктів КС (структурний); моніторинг земель історико-культурного призначення (територіальний); моніторинг традиційного характеру середовища населених міст (містобудівний); моніторинг стану територій КС (культурно-ландшафтний); моніторинг підземних об'єктів і територій КС (археологічний).

За типовими ознаками перша підсистема включає: моніторинг статистичних спостережень щодо виявлення, обліку, державної реєстрації, встановлення та реалізації заходів з охорони та збереження нерухомих об'єктів КС (реєстраційно-статистичний); моніторинг інформації про події в пам'яткоохоронній справі в Україні та світі (інформаційний); моніторинг впливу факторів довкілля на стан об'єктів і територій КС (екологічний).

В якості ще одного критерія для систематизації виступають засоби, які використовуються для його проведення, за яким виділені: моніторинг з натурного обстеження (візуальний), моніторинг з використанням засобів дистанційного зондування – аерофотозйомки або супутникових технологій (дистанційний), моніторинг об'єктів і територій КС в середовищі геоінформаційних систем із застосуванням баз геопросторових даних і баз знань (геоінформаційний), моніторинг за змінами стану і просторового положення об'єктів і територій КС з використанням різночасових карт (картографічний) та моніторинг КС, суб'єктом якого є інститути громадянського суспільства (громадський).

До другої складової віднесено моніторинг, спрямований на дослідження та оцінку ефективності процесів управління охороною та збереженням КС, шляхом визначення результативності виконання завдань, встановлених міжнародними та державними стратегічними документами, та формування реального уявлення про стан їх виконання. Підґрунтям для виділення видів цієї складової слугували відповідні та актуальні документи щодо моніторингу

досягнення цілей сталого розвитку, державної культурної політики, стратегічного та програмно-цільового планування.

В залежності від територіально-просторових масштабів охоплення спостереженнями виділені: міжнародний (моніторинг КС на засадах Конвенцій ЮНЕСКО – Гаазької 1954 р. «Про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту» та її Другого протоколу та «Про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини» 1972 р.), загальнодержавний (в межах території України), регіональний (в межах території АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя), локальний (в межах окремих територій населених пунктів) та об'єктовий (пам'ятки КС та її охоронних територій) рівні.

Більшість існуючих видів моніторингу обох підсистем засновані міжнародними документами або вітчизняними законодавчими та нормативно-правовими актами, мають усталений організаційно-технічний механізм та міжнародні інформаційні платформи або національні автоматизовані інформаційно-комунікаційні (інформаційно-аналітичні) системи із забезпечення збирання, зберігання та оприлюднення даних та інформації, одержаних у результаті проведення моніторингу.

Інтеграція їх складових, що стосуються сфери КС, в єдину галузеву комплексну інформаційно-аналітичну систему моніторингу – завдання майбутнього.

З питань поточного перспективного розвитку системи моніторингу КС можна виділити пропозицію щодо підготовки Доповіді про стан культурної спадщини в Україні (урядової, галузевої, наукової чи громадської), в тому числі, як зводу результатів існуючої пам'яткоохоронної моніторингової діяльності). Орієнтовна структура такої доповіді може включати наступні розділи: Україна в культурній і природній спадщині світу; Загальна характеристика сучасної мережі нерухомої та нематеріальної КС; Стан об'єктів нерухомої КС; Заходи щодо збереження об'єктів КС; Роль сфери КС у стратегічному та програмно-цільовому плануванні; Стан та механізми економічного й фінансового забезпечення сфери КС; Стан законодавчого та

нормативно-правового, науково-технічного, освітнього, кадрового, інформаційного забезпечення; Участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань охорони КС; Міжнародне співробітництво у сфері охорони КС; Додатки (статистичні, інформаційні та картографічні матеріали).

Література:

1. Поливач К.А. Формування системи моніторингу об'єктів культурної спадщини в Україні. Укр. геогр. журн. 2013. №3, 57-63. DOI: <https://doi.org/10.15407/ugz2013.03.057>
2. Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо збереження пам'яток культурної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Закон України від 19.06.2018 №2457-VIII <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2457-19/ed20190125#n43>
3. Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини. Наказ Міністерства культури України від 11.03.2013 №158. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-13#Text> (Редакція від 12.04.2024)

ВІЙСЬКОВА ГЕОГРАФІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ

С. О. Пугач,

Волинський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, Україна

Проаналізовано основні напрямки дослідження військової географії, як галузі географічної науки. Визначено зміни у відношенні суспільства до війни та яке це мало значення для географії.

Ключові слова: географія, війна, військова географія.

**MILITARY GEOGRAPHY AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE DEVELOPMENT OF
GEOGRAPHICAL SCIENCE**

S. O. Puhach

The main directions of research in military geography as a branch of geographical science are analyzed. Changes in society's attitude towards war and what significance this had for geography are determined.

Keywords: *geography, war, military geography.*

Війни сьогодення можна розглядати як потужні просторові та суспільні процеси, що впливають на територіальну організацію життя суспільства. Вони змінюють державні кордони, систему розселення, демографічну ситуацію, економічну діяльність та екологічний стан територій, спричиняють масові міграції населення, руйнування інфраструктури. Географи, аналізуючи просторові наслідки воєн, можуть пояснити, чому певні території стають ареною конфліктів, які природні чи соціально-економічні чинники сприяють їх виникненню, а також як війни впливають на подальший розвиток територій. Це важлива інформація для прогнозування потенційних конфліктів, розробки стратегій відновлення територій після війни та планування сталого розвитку в умовах глобальної нестабільності.

У минулому географічна наука була досить тісно пов'язана із військовою сферою. Проте, після Другої світової війни ставлення суспільства до війни стало різко негативним. Символом цього стало перейменування по всьому світі більшості військових відомств на Міністерства оборони. Це зумовило те, що більшість географів стали дистанціюватися від військової тематики. Вони позиціонували свої дослідження як такі, що і сприяють миру та вирішенню конфліктів, й уникали (й продовжують уникати) ставати на бік однієї із конфліктуючих сторін [4].

Проте, на превеликий жаль, на початку XXI ст. ситуація докорінно змінилася. Війна знову стала «прийнятним» засобом зовнішньої політики. Раніше вважалося, що війна – це крайній вияв політики. Відомий вислів

О. Бісмарк: «Коли замовкають політики, починають говорити гармати». Сьогодні політики «говорять» одночасно з гарматами... Показовою віхою для сучасного світу стало 5.09.2025 р., коли президент США Д. Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони у Міністерство війни.

Тієї чи іншою мірою географічна наука продовжувала і продовжує займатися вивченням проблем війни. Серед низки галузей географії, які досліджують війну особливо виділяється військова географія [4], яка в нашій країні розвинена недостатньо.

Військова географія (military geography) – це напрям географії, який вивчає географічне середовище крізь призму війни. Для цього досліджуються широке коло тем від геополітики до впливу природного середовища на військові операції, а також культурні та економічні наслідки військових дій. На тактичному рівні військовий географ може співставити наземні та підземні системи комунікацій, щоб підрозділ не опинився в не вигідному становищі, особливо в умовах міської війни. На стратегічному рівні нова галузь військової географії намагається осмислити мінливе людське середовище, яке змінює військову сферу. Зміна клімату, наприклад, додає і примножує складність військової стратегії, планування і підготовки [1].

Як зазначалося вище, з часів Другої світової війни академічні географи уникали тематики наукових досліджень, які б прямо стосувалися застосування географічних знань до ведення війни. Проте не можна заперечувати наявність спільноти географів поблизу військових, особливо у військових і морських академіях. Ці географи відгравали та відіграють важливу роль у підготовці військовослужбовців по всьому світі (курс орієнтування по карті присутній у підготовці будь-якого військового).

Військова географія використовує географічні знання для потреб ведення війни на різних масштабних рівнях:

- локальний рівень (як виграти битву) – тактика бою, знання рельєфу, клімату, ландшафтів місцевості;

- регіональний рівень (як виграти війну) – стратегія бойових дій, логістика;

- глобальний рівень (світова безпека/панування) – геостратегія і геополітика [2].

Військова географія тісно пов'язана з технологічним розвитком, оскільки як наявні, так і необхідні військовим географічні знання/інформація змінюються з розвитком технології. Логістика морської війни докорінно відрізняється від повітряної, або наземної операції. Значні зміни у логістиці та нові вимоги до географічної інформації відбулися із збільшенням дальності ураження зброї, розширення радіусу дії кораблів, підводних човнів і літаків. Наприклад, у Першу світову війну літаки мали порівняно малий радіус дії, дуже залежали від метеорологічних умов й потребували мінімум «власне» географічної інформації (певна загальна інформація про поле битви). Вже в кінці Другої світової війни авіарейди могли сягати тисячі кілометрів, й авіація стала потребувати широкої інформації про цілі території – головні міста, фабрики та заводи, заселеність території тощо. Іншими словами, авіація потребувала великої кількості інформації з топографії, фізичної та економічної географії, не кажучи про метеорологічні дані.

Атомна зброя, яка була використана в кінці Другої світової війни, кардинально змінила масштаби збройних конфліктів. Відтепер стало можливим масове знищення людської цивілізації як такої. Хитка рівновага між двома наддержавами США та СРСР під час холодної війни часто пояснювалася тим, що використання атомної зброї було б синонімом «гарантованого взаємного знищення» (знаковою аббревіатурою якого є MAD, «mutual assured destruction»). Проте кількість атомної зброї, а також країн, які нею володіють у світі постійно збільшувалася. Сьогодні наявність атомної зброї – чи не єдиний спосіб вберегти себе від територіальних зазіхань сусідів.

Технологічні відкриття в галузі інформатики та комунікацій докорінним чином вплинули на військову географію. Серед найбільш вагомих відкриттів слід згадати: комунікації на полі бою (від телеграфу до сучасної захищеної

системи мобільного зв'язку), точний прогноз погоди, радіолокаційна техніка (радары, сонари), аерофото- та космозйомка, географічні інформаційні системи та технології (ГІС), глобальні системи супутникової навігації (насамперед GPS, Global Positioning System), дистанційне зондування Землі [3].

Після закінчення холодної війни роль військових різко змінилася. Військові дії змістилися від конвенційних операцій захисту або вторгнення на конкретну територію, до заморських міжнародних інтервенцій з метою примусу до миру, підтримання миру, відбудови зруйнованих територій. Військові сили провідних держав були розгорнуті «за морями» (найчастіше у країнах третього світу), часто у міжнародних військових угрупованнях під егідою ООН. Вони здійснювали операції у містах, а не на полі бою та в окопах, та взаємодіяли переважно з цивільними особами. На американському військовому жаргоні такі операції відомі як «військові операції інші ніж війна» (MOOTW, military operations other than war). Сюди відносяться гуманітарна допомога, ліквідація наслідків стихійних лих, евакуація цивільного населення, а також підтримка цивільної влади, контроль над озброєннями, підтримка санкцій, боротьба з наркокартелями, війна з тероризмом, підтримка або протидія повстанцям (залежно від інтересів), рейди та ін. Само собою зрозуміло, що вичерпна достовірна географічна інформація про території MOOTW становила велику цінність для військових та багато в чому визначала загальну ефективність операцій [2].

Отже, сьогодні ймовірно відбувається нова трансформація військової географії. Ми говоримо ймовірно, оскільки це не є інформація для широкого загалу. Часто військово-географічні розробки мають гриф «секретно». Проте із зміною ставлення до війни у суспільстві має відбутися й зміна її теоретичного та практичного обґрунтування з урахуванням новітніх досягнення техніки. Наприклад, широке сьогодні використання дронів потребує ґрунтовних знань з наступних галузей географії: топографії, кліматології, метеорології, аерофотозйомки, ДЗЗ, мікрогеографії поселень, географії зв'язку та

комунікацій та ін. На нашу думку, військово-географічні дослідження можуть стати шляхом виходу із глибокої кризи сучасної української географії.

Література:

1. Holloway J., Thomas M.D., Durrant C. Strategic Military Geography: Climate Change Adaptation and the Military. In: Leal Filho, W. (eds.) *Handbook of Climate Change Adaptation*. Springer, Berlin, Heidelberg. 2015. pp. 493-514. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38670-1_24
2. International Encyclopedia of Human Geography / Editors-in-chief Rob Kitchin. Vol. 12. Elsevier, 2009. 586 p.
3. Military geography. *Wikipedia, the Free Encyclopedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Military_geography
4. Пугач С. О. Географічна наука та дослідження війни. *Географічна наука та освіта: перспективи й інновації* : зб. мат. IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Переяслав, 19-20 верес. 2024 р. Переяслав, 2024. С. 145–147. <https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24969>

СИЛЬНІ ТУМАНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2020-2023 рр.

С.І. Пясецька,

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського,

м. Київ, Україна

У представленому дослідженні показано сучасний стан просторово-часового розподілу випадків із сильними туманами на території України які досягли категорії СГЯ. Виявлено що їх найбільша повторюваність відбувалась в областях західного регіону країни на Закарпатті та Івано-Франківщині особливо у 2021 та 2023 рр. Встановлено випадки сильних туманів на території декількох областей.

Ключові слова: територія України, випадки сильних туманів категорії СГЯ, масове розповсюдження сильних туманів.

HEAVY FOGS IN THE TERRITORY OF UKRAINE DURING 2020-2023

S. Pyasetska

The presented study shows the current state of the spatiotemporal distribution of cases of heavy fog in the territory of Ukraine that reached the category of SGH. It was found that their highest recurrence occurred in the regions of the western region of the country in Transcarpathia and Ivano-Frankivsk region, especially in 2021 and 2023. Cases of heavy fog were established in the territory of several regions.

Keywords: *territory of Ukraine, cases of heavy fog of the category SGH, mass distribution of heavy fog.*

Тумани на території України найбільш часто спостерігаються у місяці холодного періоду року, проте можливі і у місяці теплого періоду, особливо в районах, де особливості рельєфу та підстильної поверхні сприяють цьому. Дуже сильні та тривалі тумани можуть істотним чином впливати на роботу окремих галузей економіки, особливо на транспортну галузь перешкоджаючи її безперебійній роботі та погіршуючи зв'язок у самих регіонах та між ними. Тумани у містах спричиняють збільшення забруднення, підсилюючи накопичення шкідливих домішок у нижніх шарах повітря. Позитивний вплив туманів проявляється у пізньовесняні ранньоосінні місяці, коли наявність туманів перешкоджає утворенню приморозків у нижніх шарах повітря та запобігають пошкодженню сільськогосподарських культур. Просторовий розподіл по території України туманів, у тому числі дуже сильних характеризується значною мінливістю і залежить від синоптичних процесів, характеру підстильної поверхні місцевих особливостей пов'язаних із наявністю досить значних водних об'єктів.

За синоптичними умовами утворення туманів розрізняють: фронтальні тумани та внутрішньомасові. Перші утворюються в зонах фронтів і зумовлені адвекцією теплого вологого повітря і насиченням холодного під фронтального повітря. Інший вид – внутрішньомасовий утворюється в однорідній повітряній масі внаслідок охолодження вологого повітря до стану насичення. Такі тумани

утворюються у малоградієнтному полі та охоплюють значні території. За фізичними причинами, що зумовлюють утворення туману, їх поділяють на: туман випаровування та туман охолодження, який за механізмом утворення поділяють на радіаційний, адвективний та адвективно-радіаційний. Адвективний туман може спостерігатись майже на всій території України. Його найбільша повторюваність на заході країни, а найменша на сході, а для радіаційного ця територіальна залежність має обернений характер. У гірських місцевостях виділяють орографічні тумани внаслідок адиабатичного охолодження при підйомі по навітряному схилу.

Згідно до «Керівного документу КД 52.3.2.03-13» [1] та «Настанови з метеорологічного прогнозування» [3] найбільшу загрозу становлять сильні тумани із видимістю <100 м та тривалістю ≥ 12 годин, які відносять до стихійних метеорологічних явищ (СМЯ) II рівня небезпечності. Особливо небезпечними є тумани із видимістю ≤ 50 м та тривалістю ≥ 12 годин.

Найбільш докладно виникнення та просторово-часове розповсюдження випадків сильних туманів на території України протягом 1961-1990 рр. на території України описано у монографії «Клімат України», (2003) [2], а також у монографії «Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986 – 2005 рр.)», (2006) [4], де проведено порівняння двох періодів 1961 – 1990 і 1986 – 2005 рр. для випадків дуже сильних туманів та виділено окремі п'ятиріччя із збільшенням числа сильних туманів а також регіони де вони частіше спостерігались. Зважаючи на сучасні зміни клімату необхідним є дослідження поточного стану та моніторинг виникнення і поширення стихійних погодних явищ на території країни, в тому числі і сильних туманів.

Для дослідження було обрано матеріали спостережень за стихійними метеорологічними явищами розміщеними у «Оглядах погоди та стихійних гідрометеорологічних явищ на території України» протягом 2020 – 2023 рр.

Загалом протягом періоду 2020 – 2023 рр. на території України було зареєстровано 174 випадки дуже сильних та тривалих туманів на території 5

областей – Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Київської. Найбільша кількість випадків із ними протягом досліджуваних років спостерігалась у 2021 та 2023 роках (відповідно 28,7 та 27,5 %) від загалу. У 2022 р. спостерігалась найменша кількість випадків із дуже сильними туманами – лише 19,0 % від їх загальної кількості. Доведено, що у 2021 та 2023 рр. випадки дуже сильних туманів частіше спостерігались відносно інших з досліджуваних років. У їх просторовому найбільша їх кількість припадає саме на Закарпатську область, а саме на Сл Плай, де повторюваність таких випадків становить 89,6 % від загальної кількості. також виділяється за їх кількістю Сл Пожежевська на Івано-Франківщині (6,9 %). Крім того, протягом 2020 – 2023 рр. дуже сильні тумани спостерігались на території Івано-Франківщини безпосередньо у Івано-Франківську у 2021 р. У цьому ж році дуже сильні тумани спостерігались на Буковині у Чернівецькій області у Чернівцях та Новодністровську.

З'ясовано, що досить часто сильні тумани розпочинаються у нічні години від 0 до 2 годин ночі, а також у вранішні години здебільшого біля 4-5 години але до 10 годин ранку. Іноді початок такого туману може спостерігатись о 20 годині вечора або дещо пізніше біля 23 години. Закінчення дуже сильних та тривалих туманів здебільшого закінчуються ближче до середини наступної доби або двох, але іноді у більш тривалих випадках у вечірні години. Якщо їх початок відбувся у другій половині дня або ввечері то їх закінчення може здебільшого статись у нічні або вранішні години, проте іноді це може відбутись і вдень на наступній добі.

Встановлено, що на Сл Плай здебільшого загальна тривалість дуже сильних туманів припадає на градації 12–17 годин (19,0–27,6 %), за виключенням 2020 року, а також 18–23 годин (14,3–26,8 %). У 2021 та 2023 рр. підвищену повторюваність мала градація 48–53 годин 11,1 % та 17,2 % відповідно. Найбільша загальна повторюваність дуже сильного туману становила 143 години протягом 15–21.12.2021 року. У теплий період року дослідження було проведене тільки для Плаю та Пожежевської. Встановлено,

що здебільшого на Плаю найбільшу повторюваність тривалості дуже сильних туманів мали градації тривалості 12-17 годин (30,0–38,9 %), а також 18–23 годин (18,8–22,2 %). Також помічено, що на градацію тривалості 24–29 годин припадало від 10,0 до 19,0 % повторюваності. Звертає на себе увагу те, що у 2022 році повторюваність тривалості дуже сильних туманів здебільшого знаходилась у межах градацій 18–23 та 24–29 годин на відміну від 2020, 2021 та 2023 рр. Найбільша тривалість дуже сильного туману становила дещо більше 104 годин протягом з 28.08 до 02.09.2021 р. На Пожежевській, здебільшого їх тривалість може становити 12–17; 18–23 та 24–29 годин.

На Сл Плай було виділено випадки дуже сильних туманів тривалість яких значно перевищувала тривалість у 48 годин (2 доби поспіль). У холодний період року кількість випадків із дуже сильними туманами становило і тільки 5, які належали до теплого періоду року. У холодний період року такі випадки здебільшого спостерігались у січні (5), лютому (2), листопаді (6) та грудні (8), іноді у березні (1), а у теплий період – у квітні, червні, серпні та жовтні. Причому встановлено, що у теплий період року 3 випадки таких туманів спостерігались саме у червні. Доведено, що у 2020 році випадків дуже сильних і тривалих туманів було 3 і лише один з них мав тривалість понад 74 години. У 2021 році таких випадків було 9. З них 2 випадки тривалістю понад 66 та 50 годин відповідно, а також 2 випадки, тривалість яких перевищувала 100 годин поспіль – 104 (29.08–02.09.2021) та 143 (15–21.12.2021) години відповідно. Останні з них виявились найтривалішими за усі з досліджуваних років. У 2022 році виявлено 5 дуже тривалих випадків туманів категорії СМЯ II. Всі вони спостерігались у місяці холодного періоду року у січні, листопаді та грудні. У 2023 році спостерігалась найбільша кількість випадків із дуже тривалими туманами категорії СМЯ II. Таких випадків виявилось 11, яких 3 випадки були найтриваліші. Два випадки з них спостерігались у холодний період року у січні та листопаді відповідно більше 63 та 68 годин, а один у жовтні тривалістю більше 83 годин..

Випадки дуже сильного туману протягом одного місяця можуть існувати на території декількох областей. Такі випадки були виявлені у 2020, 2021 та 2023 роках (14 випадків). У 2020 році такі випадки спостерігались у січні на території Житомирської області, Чернівецької та Закарпатської протягом з 10.01 з незначними перервами по 31.01 та у лютому 2020 року на Івано-Франківщині (Пожежевська) і Закарпатті (Плай) протягом 01.02 – 29.02, а також у травні 14.05 – 27.05; вересні 03.09 – 27.09; листопаді 02.11 – 30.11. У 2021 році подібні періоди спостерігались у січні 06.01 – 31.01 на території Чернівецької області (Новодністровськ) та Закарпатської (Сл Плай) та у лютому 01.02 – 22.02 на Плаю та Чернівцях, травні 07.05 – 29.05 на Закарпатті (Плай) та Івано-Франківщині (Пожежевська). Більш масштабний випадок трапився у листопаді 2021 р. 13.11 – 23.11 на території Київщини (Вишгород), Івано-Франківщини (Івано-Франківськ) та Закарпатті (Плай). У 2022 році подібні випадки спостерігались у серпні на території Закарпаття (Сл Плай) та Івано-Франківщини (Сл Пожежевська) 09.08 – 17.08 та у вересні 02.09 – 26.09. У 2023 році просторові випадки дуже сильних туманів спостерігались у червні 12.06 – 18.06 на території Закарпаття (Плай) та Івано-Франківщини (Пожежевська), а також у вересні 14.09 – 25.09 та у жовтні 01.10 – 28.10.

Література:

1. Керівний документ КД 52.3.2.03-13. Код для передавання штормових оповіщень про фактичні небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища (Код WEREP) Ч І.І., Ч.ІІ. Київ, 2013. 45 с.
2. Клімат України /За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. К.: Вид-во Раєвського, 2003, 343 с.
3. Нормативний документ. Настанова з метеорологічного прогнозування. Український гідрометеорологічний центр. Київ, 2019. 36 с.
4. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986 – 2005 рр.) / За ред. В.М. Ліпінського, В.І. Осадчого, В.М.Бабіченко. К.: Ніка-Центр, 2006. 311 с.

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ І ГЕОГРАФІЯ В НЬОМУ

Л. Руденко,

Інститут географії НАН України,

м. Київ, Україна

Суспільство знаходиться в постійному русі, що впливає на стан географії та напрямки її розвитку. Економічні напрямки, що змінюються, глобалізаційні процеси та розвиток біо- та інформаційних технологій уточнюють і активно впливають на стан географії.

У роботі означені основні можливі сценарії розвитку суспільства та акцентовано увагу на посилення дослідження геополітичних аспектів розвитку географії. Акцентовано увагу на поновлення досліджень з воєнної географії, особливо це стосується програм викладання географії.

Одним із важливих завдань географії є участь географів у підготовці та реалізації Стратегії відновлення і повоєнного розвитку України. Означені напрями досліджень географії на найближчі роки.

Ключові слова: *воєнна географія, сценарії розвитку суспільства, Україна, географічні напрями*

TODAY'S REALITY OF MODERN GEOGRAPHY

L. Rudenko

Society moves and changes every day. It has an impact on geography science and the ways of geographical development. Economic, globalist bio and digital trends are changing and have active influence on geography in general.

This work has information about probable directions of society developments, and we focused being stronger to study geopolitical aspects and development of geography too. Attention is also paid to military geography. This is especially true for teaching of geography.

One of the main tasks of geography is taking part of geographers in the preparation and implementation of the Strategy for the Restoration and Post-War Development of Ukraine. The directions of geographical researching for the coming years marked here too.

Keywords: *military geography, scenarios of social development, Ukraine, geographical directions.*

Суспільство знаходиться в постійному русі. Згадаймо, що тільки за останні 100 років відбулась досить жорстока боротьба між прихильниками фашизму, комунізму та лібералізму. Все це відбувалось на фоні посилення глобалізації світу. На сьогодні перемігший демократичний лібералізм підлягає суттєвій критиці, що призводить до неолібералізму. Та разом з громадськими течіями розвитку суспільства відбувається науково-технологічний розвиток, що спирається на посилення впливу біо- та інформаційних технологій і, без сумніву, штучного інтелекту. Означене вимагає переосмислення багатьох позицій географії. Особливий напрям – це формування нових та уточнення старих навчальних програм Чи буде потрібним те, чому вчили викладачі молоде покоління, через певний час, який уже наступає активно, час технологій на шляху розвитку суспільства? На це звертає особливу увагу американський фізик Мігіо Каку коли він говорить про можливий (технологічний) сценарій розвитку суспільства. Разом з тим, поспіх технологічного розвитку може призвести до припинення життя всього живого, про що багато разів стверджували науковці [1, 2, 3].

Люди в Україні в стані невизначеності подальшого життя. Знову неспокійні ночі та їх наслідки, людські втрати, руйнація об'єктів створених людиною, втрати біоти й суттєве погіршення умов життя всього живого. Все частіше виникає думка: невже людство дійшло до стану первісної людини з явною ненажерливістю використання ресурсів природи та збереженням ворогування і постійними намірами воювати, ділити та вбивати, змінювати палицю на сучасну зброю? Згадаємо думки Ю.Н. Харарі: “людина серійний вбивця навколишнього середовища, навіть зі зброєю камінного віку наші предки знищили половину живущих на суші ссавців” [4]. Виступаючи в Давосі 5 років тому він сказав, що світовий порядок зараз схожий на будинок у якому всі живуть, але його ніхто не чинить. Він може протриматись ще кілька років і якщо ми будемо діяти як і зараз, то повернемося у джунглі.

З поглядом на реалії сьогодення ми маємо розуміти, що зараз означилися кілька сценаріїв розвитку суспільства. Серед них найбільш визнаним є Порядок

дня на 21 ст., як Програма дій, перший міжнародний експеримент по демократизації міжурядових процесів прийняття рішень який згодом був доповнений Цілями сталого (збалансованого) розвитку.

Формуванням можливого сценарію розвитку всього живого в земній оболонці приділили учасники Римського клубу. Ними було фундаментально опрацьовано понад 40 доповідей. Перша доповідь “Межі зростання” привернула надзвичайну увагу до думок науковців, яка не зменшується і сьогодні. Фактично з часу заснування Римського клубу (1972 р.) і до сьогодні підтримується головна теза: “Світ знаходиться в критичній ситуації” [5]. У існуючих доповідях учасників клубу весь час знаходимо твердження, що при існуючій формі господарювання людини до кінця цього століття будуть знищені діяльністю людини умови для життя усього живого на планеті Земля. Про це говорив і папа Франциск: “наш спільний дім у смертельній небезпеці”.

У доповіді учасники клубу «Come On. Капіталізм, короткостроковість, населення та руйнування планети» [5] акцент, крім основних застережень щодо кризи існуючого поступального зростаючого розвитку, зроблено на нове Просвітництво. Глава з доповіді “Давай. Приєднуйся до нас у захоплюючій подорожі до збалансованого розвитку” формує *новий підхід* який розкривається у відповідних розділах. На мою думку, слід сприйняти думку Д. Медоуз, яка має бути направлена на міри та засоби формування суспільства, яке не може визнати і сформулювати свої нематеріальні потреби та знайти нематеріальні способи їх задоволення [6]. У вказаній доповіді Римського клубу зафіксовано кризу філософії розуміння процесу розвитку живого на планеті Земля та наголошено на потребі формування нового Просвітництва.

На не прості часи можливого подальшого розвитку цивілізації акцентує увагу багато представників різних верств суспільства. Події останніх 20 років свідчать, що загострився міжвидовий супротив у суспільстві. Представники суспільства на рівні світових еліт і урядовців не тільки сформували думку щодо сфер впливу на розвиток окремих держав і нові потреби в ресурсах, але також продовжують формувати певні угруповання (блоки), та активно озброюють

своє населення. Не прості часи сучасного цивілізаційного розвитку формують сценарій краху цивілізації внаслідок ядерної війни. Серед багатьох публікацій щодо можливих війн, згадаємо слова Бруно Тертаріса «Ми вступили в нову еру: тектоніка геополітичних плит знову почала рухатись. Неоімперії прокинулися від сну і кидають виклик міжнародному порядку. Китай і Росія хочуть помститися Заходу і переробити світ на свій образ. Війна світів почалася. Ця війна буде від України до Тайваню, від морського дна до космосу, в літєвих шахтах і в кіберпросторі. Вона буде довгою і протистоятиме не двом блокам, а родині...» [7].

Світ став сильно змінюватися і посилив формування різних блоків, а держави збільшують озброєння з 2008 р., коли наступила фінансова криза, а Росія напала на Грузію. Держави ЄС і НАТО промовчали, не вдалися до ніяких рішучих дій і таким чином Росія зрозуміла, що світ зайнятий своїми справами і вона зможе реалізувати свої колоніальні плани. Пізніше були Абхазія, Осетія, Крим, а потім пряме вторгнення в Україну у 2022 р. Згадаємо, що сценарій нападу Росії на Україну був передбачений З. Бжезинським. Разом з тим, згадуючи Гельсінські і інші угоди, та постійні завіряння росіян про братні їх стосунки з Україною, в ці передбачення мало хто вірив. Не було відповідної підготовки держави і населення до такої агресії.

Згадаємо, прогноз розвідки Straffor на 2015-2025 рр., зокрема те, що стосується України та Росії: нинішній конфлікт Росії з Україною буде залишатися в центрі міжнародної системи в найближчі кілька років, але ми не думаємо, що РФ здатна існувати у нинішньому вигляді ще 10 років. І ось це слово – “конфлікт” попало в лексикон Трампа та інших політиків.

До можливого негативного сценарію розвитку суспільства можна віднести результати проєкту фізика Е. Чекана «Планета на грані» із визначеною датою – 2036 рік. Якщо земляни не призупинять сучасний розвиток, планета позбавиться своєї атмосфери як наслідок виходу магми.

Є інші сценарії розвитку життя на планеті. Не всі їх можна тут згадати, але найбільш цікавими є думки американського фізика і футуролога Мітіо

Каку. Серед багатьох його передбачень і думок щодо перспектив людства завдяки нанотехнологіям акцентуємо увагу на його твердженні, що всі багатства йдуть від науки. Наука розвивається хвилями. Перша хвиля була, коли фізики працювали над проблемами енергії, що дали великі збагачення. Далі прийшла хвиля автомобілів. Суттю третьої хвилі були лазери, GPS, комп'ютери. Наступна хвиля багатства буде спиратись на біотехнології, нанотехнології та штучний інтелект.

Сценарій розвитку суспільства за Мітіо Каку містить фантастичні передбачення у медицині та технологіях, співпраці людини і штучного інтелекту. Для науки та освіти важливим є його твердження про те, що система освіти готує людей минулого. Вища школа передбачає вчити молодих людей тим спеціальностям які відмирають.

Завершуючи виклад окремих думок науковців і політиків щодо сценаріїв розвитку відзначимо, що загальновідомим є факт впливу діяльності людства на стан біосфери. Людська цивілізація порушила природні ритми розвитку, що призвело до її розбалансування. Це призвело до зміни біохімічних циклів, змін клімату та інших несприятливих процесів які значно погіршують умови існування людини та біоти.

На сьогодні є і інші можливі сценарії суспільного розвитку на нашій планеті. Я схильюсь із непевним власним переконанням, що подальший світовий розвиток продовжиться на посиленних принципах збалансованого розвитку. Питання просторового розвитку України в будь-якому сценарії подальшого розвитку, як і минулі роки знаходиться у сфері географічних напрямків.

Майбутнє України визначає потреба у посиленні геополітичних аспектів розвитку географії з розумінням тенденції зменшення умов її розвитку, що обумовлені як війною, так і наступальними діями представників МОН щодо її місця в наукових напрямках. Посилюються ,на жаль, впливи держави на демократизацію процесів наукового розвитку, шляхом нав'язування не властивих для науковців і освітян певних рішень. Згадаймо національну

систему досліджень, яка незважаючи на різні протести, затверджена. Вона базується на рейтингах науковців, а це все одно, що проводити оцінювання хто "більший" українець, чи хто сміливіший на фронті. Наука і наукова спільнота, що її творить і розвиває, є складно організованою системою зі своїми принципами самоорганізації. Порушення одного із принципів (наприклад, відсутність лаборанта) призводить до руйнації системи, а значить і втрату її ефективності. МОН, на мою думку, могло б виступити однією з ініціаторів підготовки Стратегії відновлення і повоєнного розвитку України. Стратегія має базуватись на науці, як це передбачається при модернізаціях розвитку держав. Науковці пам'ятають розмови про науку - "що треба буде, купимо". Це і призвело до того, що практично більшість років незалежності держави базується на не конкурентно спроможних галузях та експорті сировини.

Роздумуючи над сьогоденним станом географії, звичайно маємо думати про умови і напрями відновлення та повоєнного розвитку держави (війна не може бути вічною). Географи своїми думками, діями і просвітництвом мають сприяти активізації робіт по розробці згаданої Стратегії держави. Згадаємо, що керівництво України ніби розуміло і раніше потребу в такій Стратегії. Президент Л. Кучма у своєму виступі на пленарному засіданні 3 вересня 2002р. Всесвітнього саміту Землі з питань сталого розвитку заявив, що невдовзі в Україні буде розроблено національну Стратегію. На жаль, вкотре відмічу, що управлінські структури держави так і не знайшли часу для її опрацювання. НАНУ кілька разів ініціювала підготовку концепції, а потім і самої Стратегії. Держави ЄС, спираючись на Стратегію збалансованого розвитку ЄС (Гетеборг, 2001), розробили свої стратегії розвитку. Саме вони є основою при формуванні регіональних стратегій у кожній державі.

В умовах постійної загрози агресивного сусіда необхідно принципово переосмислити та опрацювати функціональне стратегічне районування території України. Це має відбуватись з урахуванням докорінної зміни геополітичної ситуації, на основі оцінки інтегрального потенціалу територій з врахуванням ролі регіоноформуючих та містоформуючих підприємств, що

мають будуватись. Має бути сформована нова сітка територіальних виділів (областей). Цим може бути завершена реформа децентралізації. Для них мають бути розроблені індивідуальні стратегії просторового розвитку. А в їх основі має знаходитись Стратегія відновлення і повоєнного розвитку України. Саме такий шлях давно використовується в країнах Європи. Іншого шляху немає.

За відсутності Стратегії розвитку з чітко визначеними стратегічними цілями, шляхами їх реалізації та системою ключових показників, розробка окремих проєктів не має реальних перспектив на успіх. Про це написано давно (наприклад, Д. Молган. Искусство государственной стратегии. Мобилизация власти и знаний во имя всеобщего блага. 2011г.).

У роки холодної війни розвиток України та розміщення виробництва формувалося під впливом геополітичної логіки того часу: захід - небезпечний, усе спрямовується на схід. Тепер (надовго) - інший шлях, зворотній. Чи це дійсно можливо, чи це вірно??? Ніхто не знає, але проєкти уже розробляються.

Таких проєктів уже на сьогодні багато. Вони мають різних ініціаторів і виконавців, а також різні запити щодо фінансування. Чи принесуть вони бажані результати для розвитку держави? Присутність агресивного сусіда буде постійною, отже загрози розвитку зберуться. Очевидно, ще раз наголошую, потрібна зовсім інша функціоналізація території, яка має бути використана при опрацюванні Стратегії.

Отже, реалізм сьогодення диктує про необхідність суттєвого доопрацювання та уточнення усіх напрямів подальшого розвитку географії. Насамперед потрібно заново формувати програму з *воєнної географії* для більшості спеціальностей з певними акцентами. В основі мають знаходитися кроки з формування сучасних геопросторових підтримок функціонування українського війська та навчання випускників шкіл і вищих навчальних закладів, поведінці людини в мирний та воєнний час в умовах постійної присутності ворожого сусіда. Його агресія, не тільки до України, обумовлює нагальну потребу формування в географії нового погляду на геополітику просторового розвитку.

Тезисно окремі географічні напрями близької географії можна означити наступним чином:

- посилення досліджень етапів формування територіальної ідентичності населення;
- формування в усіх представників суспільства (від дітей дошкільного віку до людей пенсійного віку) уявлень і знань щодо особливостей просторового розвитку в межах держави та її місця в європейському просторі;
- сприяння формуванню законодавчого поля в якому має бути означено шляхи ліквідації корупції;
- посилення активної участі представників науки, освіти, бізнесу та просвіти у формуванні управлінських та представницьких структур держави, що сприятиме формуванню реальних дійових планів та стратегій розвитку, насамперед Стратегії відновлення і повоєнного розвитку України;
- доцільно значно більше в дослідженнях спиратись на Закон про національну інфраструктуру геопросторових даних, особливо на розділ про геопросторові та тематичні геодані;
- суспільство, активно розвиваючись, все відчутніше у своїй діяльності відчуває зміни стану біосфери (забруднення складових земної оболонки, вичерпність природних ресурсів та втрати їх властивостей, втрату біорізноманіття і біоти, зміну клімату), зміну функцій територій і особливо міських поселень. Вказаний складний комплекс проблем обумовлює потребу вдосконалення освітніх програм та активну участь географів у визначенні певних етапів відновлення і повоєнного розвитку України з урахуванням змін біосфери.

Література:

1. Парсон Р. Природа предъявляет счет (Охрана природных ресурсов в США). М. 1969.
2. Рудько Г.І., Адаменко О.М. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс. Київ – Чернівці: Букрек, 2014.

3. Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. – К. 1997.

4. Харарі Юваль Ной. Sapiens. Краткая история человечества. М.: Синдбад. 2019. 512 с.

5. Вайцеккер Е.У., Вейпман А. Come On. Капіталізм, короткостроковість та руйнування планети. 2018 р.

6. Медоуз Д., Рандерс Й. Поза межами. Протистояння глобальному колапсу. 1992. “Челсі Грін”, Уайт Рівер Джанкшн.

7. Bruno Tertaris. La Cuerre des Mondes. Le retour de la geopolitique et le choc des empires. 2024.

КОГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛО- І ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА БІОМАСІ: СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

О. М. Сябренко,

Інститут географії НАН України, м. Київ, Україна

Повоєнне відновлення України є викликом, що визначається масштабами руйнувань та глибокими соціально-демографічними кризами. Два взаємопов'язані виклики формують підґрунтя для розробки нових стратегій регіонального розвитку: демографічна криза та руйнація енергетичної інфраструктури.

Перший виклик – депопуляція та дефіцит кваліфікованих кадрів. Повномасштабне вторгнення спричинило найбільшу кризу переміщення в Європі. Станом на середину 2024 року кількість біженців з України у світі становила близько 6,5 мільйонів осіб [13]. Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в межах України сягає 3,7 мільйона [14]. Цей процес призводить до значного скорочення трудових ресурсів, що стане особливо відчутним на етапі відбудови. Регіони, що потребуватимуть відновлення промисловості та

інфраструктури, зіткнуться з браком інженерів, технічних спеціалістів та кваліфікованих робітників. Ця проблема гальмуватиме темпи відновлення та створюватиме ризики для економічного зростання, оскільки людський капітал є основою для створення продукції з високою доданою вартістю.

Другий критичний виклик — руйнування та зношеність енергетичної інфраструктури. Енергетичний сектор України зазнав систематичних атак. Станом на травень 2024 року прямі збитки сектору оцінюються у 56,5 мільярдів доларів, а потреби на відбудову сягають 50,5 мільярдів доларів [1]. Втрачено, пошкоджено або окуповано понад 50% генеруючих потужностей. Критичних уражень зазнали об'єкти централізованого теплопостачання у містах. Знищені ключові об'єкти, як Зміївська та Трипільська ТЕС, та пошкоджені інші теплоелектроцентралі. Ця ситуація створює ризики для опалювальних сезонів і підкреслює вразливість централізованої енергетичної моделі.

Відповідь на системні виклики вимагає розробки комплексних регіональних стратегій, що базуються на нових принципах економічного розвитку. Основою таких стратегій має стати підвищення продуктивності праці через створення виробництв із високою доданою вартістю та ефективне й екологічно свідоме використання місцевих ресурсів.

«Зелений перехід» та принципи циркулярної економіки стають прагматичним інструментом для досягнення економічної стійкості та енергетичної незалежності. У цьому контексті використання біомаси як місцевого, відновлюваного палива стає стратегічним пріоритетом. Україна має значний, але нереалізований потенціал біоенергетики, що включає відходи сільського та лісового господарства, а також можливість вирощування енергетичних культур на мільйонах гектарів малопродуктивних земель [12].

Інтеграція біоенергетики в стратегії розвитку громад вирішує декілька завдань: створює стабільне джерело енергії, незалежне від імпорту; стимулює місцеву економіку від вирощування сировини до виробництва енергії; та відповідає зобов'язанням України в рамках її євроінтеграційного курсу та долучення до Європейського зеленого курсу [4]. Національний план з

енергетики та клімату до 2030 року визначає розвиток ВДЕ як пріоритет, що створює сприятливе поле для інвестицій [3].

Таким чином, стратегування регіонального розвитку має відійти від реалізації окремих проєктів до формування цілісних екосистем, де виробництво енергії з місцевої біомаси стає драйвером економічного зростання, створення робочих місць та стійкості громад.

Будівництво когенераційних установок – ТЕЦ на біомасі – є ефективним інструментом для реалізації стратегічних пріоритетів. Цей підхід дозволяє трансформувати виклики відбудови у можливості для сталого розвитку.

Першочерговим ефектом від розвитку біомасових ТЕЦ є стимуляція місцевої економіки. В Україні налічується близько 3 мільйонів гектарів незадіяних сільськогосподарських земель [12]. Цей потенціал має чітку територіальну диференціацію, що дозволяє формувати спеціалізовані регіональні стратегії. 1) Для західних та північних регіонів України (Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Житомирська, Київська, Чернігівська області), які мають значні лісові ресурси, оптимальною є модель, що поєднує використання відходів лісозаготівлі та деревообробки з вирощуванням енергетичних культур на малопродуктивних землях. 2) Для лісостепових та степових регіонів (Вінницька, Хмельницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська та південні області) стратегія має базуватися на комбінації використання аграрних решток (солоне, лушпиння соняшника) та вирощуванні енергетичних культур. Такий підхід забезпечує ТЕЦ стабільною сировиною та створює тисячі робочих місць у сільській місцевості. Це є прямою відповіддю на виклик депопуляції, створюючи економічні стимули для повернення людей до громад та диверсифікуючи місцеву економіку [9].

Ворожі атаки продемонстрували вразливість централізованих енергооб'єктів. Будівництво мережі ТЕЦ на біомасі середньої та малої потужності (3-240 МВт ел.) є кроком до децентралізації енергосистеми. Такі станції, інтегровані в місцеві тепломережі, підвищують надійність та стійкість

тепло- та електропостачання [8]. У випадку пошкодження магістральних мереж, вони можуть працювати автономно, забезпечуючи критичну інфраструктуру. Одночасно з будівництвом нових потужностей відбувається модернізація застарілих теплових мереж, що підвищує загальну енергоефективність.

Важливою перевагою біомасових ТЕЦ є високий потенціал локалізації виробництва обладнання. На відміну від сонячної чи вітрової генерації, де Україна залежить від імпорту, ключові компоненти для когенераційних станцій на біомасі – котли, парові турбіни, теплові насоси – можуть вироблятися українськими підприємствами. За наявності держзамовлення та довгострокової стратегії, інвестиції дозволять створити в Україні промисловий кластер з виробництва енергообладнання. Це означає, що інвестована у будівництво ТЕЦ гривня створюватиме мультиплікативний ефект. Енергія з таких станцій матиме практично 100% української доданої вартості – від місцевої сировини до вітчизняного обладнання.

Розвиток нового високотехнологічного сектору – генерації та машинобудування для неї – створює попит на кваліфіковані кадри: інженерів-теплотехніків, конструкторів, операторів. Це, в свою чергу, стимулюватиме розвиток професійно-технічної та вищої освіти. Створення робочих місць із вищим рівнем оплати та вимог до кваліфікації є прямим шляхом до зростання продуктивності праці та соціально-економічного піднесення громад.

Науково обґрунтоване стратегування є ключовою передумовою успіху. Розвиток когенерації на біомасі є комплексним інструментом регіонального розвитку, здатним вирішити проблеми енергетичної безпеки, депопуляції та низької продуктивності праці. Інтеграція таких проєктів у довгострокові стратегії розвитку громад і регіонів, як це закладено в принципах державної регіональної політики [11], дозволить перетворити виклики відбудови на можливість для модернізації та сталого зростання української економіки.

Література:

1. Міністерство енергетики України. Офіційний вебсайт. Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: <http://mpe.kmu.gov.ua/>.

2. Міністерство енергетики України. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України. Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=35081.

3. Національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року. Міністерство економіки України. Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=17f558a7-b4b4-42ca-b662-2811f42d4a33&title=NatsionalniiPlanZEnergetikiTaKlimatuNaPeriodDo2030-Roku>.

4. Конференція з питань відновлення України (URC2024) - Федеральне міністерство закордонних справ. Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: <https://ukraine.diplo.de/ua-uk/-/2664262>.

5. Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXIV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22–24 травня 2024р.). К.: Інституту відновлюваної енергетики НАН України, 2024.– 546 с.

6. Маруняк Є. О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів / Є. О. Маруняк. Київ : Фенікс, 2018. 336 с.

7. Яснюк Т.Є. Особливості територіальної організації паливно-енергетичного комплексу. Проблеми суспільної географії. Територіальна організація суспільства: розуміння категорії: Матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 4 та 11 березня 2010 р. / За наук. редакцією Г. П. Підгрушного. К. : Інститут географії НАН України. Вип. 1. 2010. 66 с.

8. Національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року | Міністерство економіки України <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=17f558a7-b4b4-42ca-b662-2811f42d4a33&title=NatsionalniiPlanZEnergetikiTaKlimatuNaPeriodDo2030-Roku>.

9. Інститут відновлюваної енергетики НАН України. Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.ive.org.ua/?p=2418>.

10. Костенко Г., Запорожець А. (2023). Покращення резильєнтності енергосистеми шляхом застосування мікроенергетичних систем (microgrid) з відновлюваною розподіленою генерацією. Системні дослідження в енергетиці, (3 (74), 25-38.

11. Регіональна політика. Кабінет Міністрів України. Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/regionalna-politika>.

12. ГО «Екодія». Відновлювана енергія для українців: що може зробити політик. Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: <https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/VDEdlyaUa-web2.pdf>.

13. UNHCR. (2024). Ukraine Refugee Situation. Operational Data Portal. Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>.

14. IOM. (2024). Ukraine Internal Displacement Report. Global Data Institute. Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: <https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report>

**МЕРЕЖА ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНИ
НАПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ ТА ВОЄННОГО ПЕРІОДУ
(РОЗВИТОК ТА ОРІЄНТИРИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ)**

А.І. Бочковська, Л.Г. Руденко,

Інститут географії НАН України

м.Київ, Україна

Проголошення незалежності України, стагнація розвитку останніми роками, наслідки реформи децентралізації, війна і інші суттєво вплинули на функціонування мережі поселень держави. Зростання кількості поселень після 2000 року стабілізувалось: 5 великих міст з людністю більше 500 тис. жителів (Київ, Харків, Одеса, Донецьк, Дніпро), середні міста людністю від 50 до 100 тис. мешканців (їх 44), малі міста (їх 360 з чисельністю населення до 50 тис. осіб). Згідно адміністративно-територіального устрою в Україні біля

90 міст обласного значення, 260 міст районного значення з людністю в поселенні до 50 тис. осіб. Виділено рівні і особливості урбанізованості. З часу від XII ст. виділено 4 етапи руйнації мережі поселень. Зруйнована економіка та інфраструктура обумовлюють потребу заново поглянути на просторовий розвиток майбутнього держави та суттєвого уточнення функцій міських поселень як основного каркасу для проживання населення і виконання ним певних функцій.

Ключові слова: Україна, мережа поселень, міста, типи міст, руйнації, урбанізованість, функції міст.

UKRAINE BEFORE THE WAR AND WAR PERIOD

(Development and pointers of post-war recovery)

A. Bochrovska and L. Rudenko

Act of proclamation of independence of Ukraine, development stagnation, war, consequences of decentralization reform and other all these had an influence on the network of settlements in our country. Increase of the number of settlements stabilized after 2000. We have five large cities with a population of more than 500 thousand of inhabitants: (Kyiv, Kharkiv, Odesa, Donetsk, Dnipro), average for the population indicator cities with from 50 000 to 100 000 inhabitants (44 of them), small cities (360 of them with a population of up to 50 000). According to the administrative-territorial structure of Ukraine, there are about 90 cities of regional importance, 260 cities of district significance with a population of up to 50 000. Only three levels and features of urbanization are in Ukraine. Starting with the 12th century we have 4 stages of the destruction of the settlement network have been identified. The destroyed economy and infrastructure forces us to look again at the spatial development of the future, and we will need to check the main functions of urban settlements which are the main base for people to live and work too.

Keywords: Ukraine, network of settlements, cities, types of cities, destructions, urbanization, functions of cities.

Мережа міських поселень України в результаті ряду причин -змін парадигм економічного розвитку, геополітичних та внутрішньополітичних подій. адміністративних реформ та нарешті останньої війни зазнавала певних змін (табл 1.)

Україна. Зміни чисельності міського населення та міських поселень
(в межах кордонів 1991 року)

Рік перепису населення чи поточних спостережень	Частка міського населення %	Кількість міст	Кількість селищ міського типу	% міст до попере д. рок	% смт. до попере д. року
1897	16,2	155	118	-	-
1926	18,2	184	328	118	278
1939	34,0	264	469	183	143
1959	45,8	332	744	125	159
1970	55,6	385	857	116	115
1979	60,8	406	901	105	105
1989	66,7	434	926	107	103
2001	68,8	459	889	106	96
2017	69,2	460	885	100	100
2022	69,6	461	881	100	100

Як видно з таблиці зростання кількості міських поселень, зокрема міст, до року переднього переписного періоду стабілізувалося після 2000-х років. Ці роки і відносяться у нашому дослідженні до «сучасного періоду». Результати регіональних досліджень відображено на відповідних картах виданого в Інституті географії у 2023 р. Атласу «Мережа поселень України. Формування та розвиток».

Розміщення міських поселень. За результатами офіційної статистики станом на 2022 рік в Україні (в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року) налічувалось 461 місто та 881 селище міського типу ,які до жовтня 2023 р. мали статус міських поселень. В даному огляді граничними є дані 2022 року. На той час міське населення чисельністю 28,7 млн осіб (69,5% всього

населення України) проживало в 1342 міських населених пунктах. В структурі поселень держави міські поселення займали менше 5%, а власне міста лише 1,6%. Однак саме вони формують сучасний економічний, зокрема промисловий, фінансовий, інфраструктурний простір.

Отже архітектура сучасної міської мережі включає великі, середні та малі міста і селища міського типу .

Великі міста. За даними на 2020 р. серед великих міст людністю понад 500.0 тис., виділяють найбільші міста з людністю понад 1млн. мешканців. Це поліфункціональні центри в яких зосереджені також всі необхідні для функціонування держави опції: політичні, культурні, адміністративні, На початок XXI ст. в Україні було п'ять таких міст-мільйонерів :Київ, Харків, Одеса, Донецьк, Дніпро. Станом на початок 2022 р. їх залишилося лише три-Київ, Харків, Одеса. Інші - балансували на межі верхнього показника. Географічно ці міста (за виключенням Одеси) зосереджені на Правобережжі, створюючи тут великі агломерації та частково переймаючи для регіонів квазістоличні функції.

Інша група міст цієї категорії - це міста людністю від 500.0 тис. до 1000.0 тис. мешканців. Це Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Донецьк.

На загал, в містах цієї людності проживало трохи більше 9,6 млн. осіб (30%) всього міського населення України і їх частка становила менше 2% від загальної кількості міст держави, а середня щільність населення в них - 2900 осіб на кв.км. площі.

Ще одна група з 38 міст людністю від 100 до 500 тис. мешканців ,які в Україні урбаністи відносять до категорії великих, засереджує 28% (9 млн. осіб) міського населення. Їх частка в загальній кількості міст становить близько 8 %. Більшість з них це обласні центри та міста обласного підпорядкування. В основному це промислові та поліфункціональні міста більшість яких зосереджена в АРК (4), Дніпропетровській (3), Донецькій (7), та Луганській (6) областях. По 2 міста відповідної людності розташовані в Запорізькій, Київській, Кіровоградській та Полтавській областях. У Миколаївській, Одеській та

Харківській областях міста такої людності відсутні. В решті 14 областей лише обласні центри належать до міст цієї групи людності.

Середні міста, людністю від 50,0 тис. до 100,0 тис мешканців розсосереджені по всій території, з переважною більшістю в Донецькій (13) та Луганській (7) областях. Це 44 міста, в яких проживає трохи більше 9% міського населення держави, середня щільність населення в яких становить 1150 осіб на кв.км. В деяких західних (Вінницька, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька) та в Херсонській області міста такої людності відсутні. Назагал кількість цих міст становить близько 10 % загальної кількості міст України.

Малі міста. До 360 (за іншими даними 350) інших міст ,що становить близько 80 % їх загальної кількості в Україні та в яких проживає понад 20% міського населення належать малі міста (до 50 тис. осіб). Є різні класифікації цих міст. Одна з них[1] поділяє їх за людністю на такі групи:

до 5 тис. осіб -11 міст

від 5 до 10 тис осіб-64 міста

від 10 до 20 тис. осіб-158 міст ;

від 20 до 50 тис. осіб-117 міст.

Інша класифікація [3] так поділяє малі міста за людністю і адміністративною підпорядкованістю:

А) Близько 80 міст обласного значення людністю до 50 тис. осіб в яких на 2015р. проживало понад 2.15 млн. осіб. Середня щільність населення в таких містах становить 1170 осіб на кв.км. Найбільше таких міст розташовано в Донецькій (28), Луганській (14), Дніпропетровській (13) та Київській (14) областях.

Б) Міста районного значення з населенням понад 10 тис. мешканців. Це 160 міст з населенням 2,5 млн осіб та середньою щільністю населення в кожному з них близько до 660 осіб на кв.км. Ці міста розміщені повсемірно і складають більше половини всіх міст районного значення в державі.

В) Міста районного значення людністю до 10 тис.осіб. Таких міст налічується близько 100 з загальною чисельністю населення в них 678 тис.осіб.

Середня щільність населення в них трохи перевищує показник у 550 осіб на км.кв.

У європейському вимірі, поселення з такою низькою щільністю населення не відносяться до категорії міст. В цьому випадку зустрічається термін «урбанізовані території».

Серед показників розвинутості міської мережі регіонів є показник кількісного розриву першого та другого міста за людністю, що свідчить про їх потенціал в регіоні та збалансованість структури міської мережі. Максимальний він у Харківській області в якій другим за людністю є місто Лозова з 69 тис мешкаців проти 1050 тис. у першого міста - Харкова. Мінімальний розрив за людністю у Полтави та Кременчука (315 та 239 тис. мешканців відповідно). Близькі за людністю перше та друге місто в Закарпатській (Ужгород-Мукачево), Дніпропетровській (Дніпро-Кривий Ріг), Хмельницькій (Хмельницький - Кам'янець-Подільський). В інших областях людність другого міста значно відстає від людності першого. Співвідношення першого та другого міста за людністю (тис. осіб, 2001) подано в табл.2.

Табл. 2 .

Україна. Співвідношення першого та другого міста в регіонах

Область	Міста облас ного (республікан ськог о)знач ення	Людні сть першо го міста	Людні сть дру гог о міс т	Область	Міста Обласно го(республікансь кого) значенн я	Людн ість перш ого міс	Люд ніст ь друг ого міст
АРК	11	364	153	Львівська	7	756	100
Вінницька	6	360	37	Миколаївська	5	514	70
Волинська	4	280	66	Одеська	7	1029	85
Дніпропетровська	13	1000	709	Полтавська	5	318	234

Донецька	28	1030	513	Рівненська	4	245	39
Житомирська	4	284	88	Сумська	7	293	93
Закарпатська	3	117	82	Тернопільська	1	228	32
Запорізька	5	817	161	Харківська	7	1470	71
Івано-Франківська	5	218	68	Херсонська	3	355	68
Київська	11	2611	200	Хмельницька	6	254	100
Кіровоградська	4	262	102	Черкаська	6	295	89
Луганська	7	500	144	Чернігівська	3	305	77
				Чернівецька	2	240	20

Отже враховуючи оцінку чисельності міського населення в регіонах, географічне розташування, кількості міст, їх розмірність та людність можна виділити рівні та особливості їх урбанізованості.

Найвищий рівень (понад 75%) – промислові області півдня та сходу: Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська та Харківська. Особливістю їх є зосередження великих та надвеликих міських поселень в оточенні значної кількості малих міст та селищ міського типу. Це регіон з найвищою концентрацією міського населення та поселень густота яких становить 69 одиниць в Донецькій та 55 в Луганській області на 10 000 кв.км. Найвищі показники урбанізованості в Донецькій області - 91%. Тут важко визначити межі міст та селищ - вони тягнуться однією неперервною смугою.

Високий рівень урбанізованості (65-75%) в Сумській, Миколаївській, Одеській областях. Основою цих показників є висока людність обласного центру.

В цих областях густота міських поселень значно нижча і досягає максимуму у АРК (27.6 на 10 000 кв.км) та Одеській області (16,0).

Вище 50% (55-65) рівень урбанізації у Львівській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській та Чернігівській областях. Лише у Львівській області густота міських поселень вища за середню

по Україні і становить 36 на 10 000 км.кв. Тут домінує значна кількість малих поселень середня людність яких становить 12-13 тис. осіб. В інших областях цієї групи поселень їх густота нижча за середню по Україні з мінімальним показником у Полтавській області -12.5 на 10 000 кв.км.

Найнижчі показники урбанізованості (нижче 50 %) в західних областях: Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській. Це пояснюється значною кількістю малих міст та селищ і невеликою площею областей, найменшою з яких є Чернівецька (8.1 тис. кв.км), Закарпатська (12.8). Назагал в цьому регіоні нема областей більших площею за 20 тис. кв.км. Загальна характеристика міст України подана в таблиці 3.

Табл. 3.

Україна. Кількість та густота міських поселень.

Область	Міста	СМТ	СМТ на одне місто	Густота міськ. Поселень (на 10 тис. кв км.)*	Область	Міста (одиниць)	СМТ (оли)	СМТ на одне місто	Густота міськ. поселень (на 10 тис. кв. км.)*
АРК	16	56	3,5	27.6 /6.1	Львівська	44	34	0.8	36..0/ 16.5
Вінницька	18	29	1.6	20.2/ 6.8	Миколаївська	9	17	1.9	10.0/ 3.7
Волинська	11	22	2.0	16.0/ 5.4	Одеська	19	33	1.7	16.0/ 5.7
Дніпропетровська	20	45	2.2	20.0/ .6.3	Полтавська	16	20	1..2	12.5/ 5.5
Донецька	52	13	2.5	69.0/ 19.6	Рівненська	11	16	1.5	13.4/ 5.5
Житомирська	12	43	3.6	18.0/ 4.0	Сумська	15	20	1.3	15.0 / 6.7

Закарпатська	11	19	1.7	23.0/ 8.5	Тернопільська	18	17	0.9	25.0 / 1.3
Запорізька	14	22	1.6	13.2/ 5.1	Харківська	17	61	3.6	20.5/ 5.4
Івано-Франківська	15	24	1.6	28.0/ 10.8	Херсонська	9	31	3.4	14.0 / .3.1
Київська	26	30	1.1	20.0 / 9.2	Хмельницька	13	24	1.8	18.0 / 6.3
Кіровоградська	12	27	2.2	15.8/4.9	Черкаська	16	14	0.9	14.0 / 7.7
Луганська	37	10	2.9	55.0/ 13.9	Чернігівська	16	29	1.8	15 .0/ 5.0
					Чернівецька	11	8	0.7	20.0/ 13.6

*перші цифри – густина міських поселень (в сумі міста та с.м.т.).

За косою рисою – густина міст без врахування с.м.т.

Міста України, які стали невід’ємним елементом розселення населення ще раніше за утворення на сучасних українських землях слов’янської держави Русь, зазнавали і на жаль зазнають по цей час значних руйнувань внаслідок чисельних воєнних чи інших насильницьких впливів.

За часів татаро-монгольської навали (друга половина XIII-XIV) ст. міста Русі, як державного утворення, зазнали першого масового руйнування. Разом з пізнішими набігами татар (XIV-XV) ст. було знищено значну кількість населення та населених пунктів, зруйновано систему управління землями та адміністративний устрій, порушено демографічний, а відповідно і розселенський розвиток. За даними дослідників з 74 міст відомих з розкопок цього періоду, зруйнованих було 49, з яких 14 так і не відновилися, а 15 – перетворилися на села.

Друга половина XVII ст. («Руїна») – один з найтяжчих періодів в історичному розвитку сучасної України. Геополітичні перетворення на українських землях – війни, постійні протистояння в боротьбі території та владу призвели до руйнацій в т. ч і людських поселень.

Це була ще одна масова руйнація багатьох міст і містечок, яких на загал, за даними І. Крип'якевича, перед визвольною війною (середина XVI ст.) на Україні було близько 1000. Більшість з них була розташована на Правобережжі: на Київщині та Чернігівщині – 409, на Волині та Поділлі по 111, на Брацлавщині 122.

Від воєнних дій, голоду, епідемій, полону та переселень втрати населення на її території становили до 1,5 млн. осіб, досягаючи в окремих регіонах Правобережжя 70–90 % його чисельності. Населення масово переселялось на Лівобережжя, міста спустошувались. Основними регіонами таких трагічних змін стали зокрема Брацлавщина, Поділля. Із 173 міст заснованих на українських землях у XVI-XVII ст. на Правобережжя припадає лише 35.

Друга світова війна завдала Україні вже третьої масової руйнації поселенської мережі. За оцінками дослідників за роки війни було зруйновано (деякі вщент) більше 700 міських поселень, багато міст втратило населення - через загибель, масові виїзди та евакуації промислових підприємств разом з працівниками, значна частина яких так і не повернулася. Тому всі наступні економічні та соціальні реформи були націлені на відбудову країни.

Повоєнний (після 1945 р.) урбаністичний розвиток, що базувався вже на нових умовах життя населення та його можливостях, нових концепціях містобудування було перервано агресією РФ, новою російсько-українською війною. Без сумніву це призвело до ще однієї, вже четвертої масової руйнації поселенської, зокрема міської, мережі. Ця руйнація почалася з перших етапів російської агресії у 2014 році. В окупованій АРК на той час було 16 міст та 56 селищ міського типу. В окупованих частинах областей Донбасу – Донецької 16 міст та 44 с.м.т. та в Луганської областей – 18 міст та 38 с.м.т.

Вивчення подальших змін міської мережі та окремих міських поселень після початку повномасштабного вторгнення Росії до України наразі несе фрагментарний характер через неможливість отримання достовірної статистичної інформації у зв'язку з їх фізичним руйнуванням, подальшим виїздом населення із зони бойових дій, посиленням внутрішніх та зовнішніх міграцій в Україні.

Її відбудова вірогідно потребуватиме, зокрема і в сфері географії розселення, нових стратегій та концепцій. Це в майбутньому - після переможного для України завершення цієї трагедії.

Зазначимо, що відбуваються великі втрати за час агресії росії в Україну людей на фронтах, відбуваються звірства росіян на окупованих територіях, що є свідченням геноциду українського народу. Скалічена економіка, зруйнована інфраструктура після настання мирного шляху розвитку держави потребують уже сьогодні опрацювати питання просторового розвитку в нових умовах геополітичної ситуації. Значною мірою все буде розпочинатись з уточнення функцій міських поселень, як основного каркасу економіки держави. З основних 8 функціональних типів міст найбільшої реструктуризації зазнають наступні типи міст: найважливіші поліфункціональні центри (Львів, Одеса, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ) в напрямку збільшення їх поліцентричності. Теж саме буде стосуватись групи поліфункціональних міст. Очевидним буде суттєве уточнення функцій інших міст, які були означені до війни (багатогалузеві промислові міста, промислово транспортні, курортно-промислові і інші міста). Особливі зміни відбудуться у функціях міст курортно-промислової групи, одногалузевих міст та міст із слаборозвинутою промисловістю, які в більшості випадків являли собою центри локальних систем розселення.

Без сумніву, підлягатимуть суттєвому переформатуванню регіональні системи розселення. Наявність агресивного сусіда на північному сході держави обумовлює потребу не тільки уточнення функціональної структури міст, а і нових підходів до розміщення в них підприємств певної орієнтації.

Література:

1. Адміністративно-територіальний устрій України. під загальною редакцією В.Г. Яцуби, міністра Кабінету Міністрів України. Київ, 2003.-320 с.
2. Мовчан О.М. Місто (електрон.ресурс)// Енциклопедія історії України: Т.6. Редкол.В.А.Смолій (голова) та інш. НАН України . Інститут історії України.-К.:Вид.-во «Наукова думка», 2009. - 790 с.
3. Міста України. Інститут громадянського суспільства. Csi.ua/news міста 2018.
4. Національний атлас України. - К.: ДНВП «Картографія» 2007. - 440 с.
5. К. Немец, К.Сегіда, Н.Гусева. Міста Харківщини: моноцентрична чи поліцентрична модель просторового розвитку регіону (перспективи та загрози). В кн. Урбаністична Україна в епіцентрі просторових змін: монографія, за ред. К.Мезенцева, Я.Олійника, Н.Мезенцевої.-К.: Вид-во «Фенікс», 2017. - 438 с.
6. Руденко Л.Г., Бочковська А.І., Лейберюк О.М. Картографічний аналіз розвитку міської мережі України// Україн. географ. журнал. 2022. №2 С.32-45.
7. Формування і розвиток мережі поселень України (картографічний аналіз). Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, М.М.Вишня та інш. За редакцією Л.Г. Руденка. К.:Ін-т географії НАН України, 2023.160 с.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО КЛІМАТИЧНОГО РЕЖИМУ УКРАЇНИ У ТЕПЛЕ ПІВРІЧЧЯ

В. Тимофеев, С. Савчук,

Український гідрометеорологічний інститут

м. Київ, Україна

Досліджено особливості кліматичного режиму України у тепле півріччя, відзначена підвищена кліматична вразливість більшості регіонів, із почастишенням посушливих явищ. На фоні потепління та зміни комплексу метеовеличин. найбільша просторово-часова та міжсезонна нестійкість притаманна атмосферним опадам, з сучасною негативною

тенденцією, як у літній так у зимовій сезон, може привести до раннього формування посушливих умов, з початку вегетаційного періода.

Ключові слова: Потепління, атмосферні опади, вологовміст, посуха; кліматична вразливість

PECULIARITIES OF THE CURRENT CLIMATE OF UKRAINE IN THE WARM PERIOD

V. Tymofeyev, S.Savchuk

The features of the climatic regime of Ukraine in the warm half of the year were studied, the increased climatic vulnerability of most regions was noted, with an increase in the frequency of droughts, Against the background of warming and changes in the complex of meteorological variables. the greatest spatial-temporal and interseasonal instability is inherent in atmospheric precipitation, with a current negative trend, both in the summer and in the winter season, can lead to the early formation of drought conditions, during the growing season,

Keywords: warming, atmospheric precipitation, moisture content, drought; climatic vulnerability.

Сучасний стан кліматичної системи характеризується продовженням фази глобального потепління, зміни атмосферної циркуляції, на тлі посилення сонячної активності, підвищеної активності Ель-Ніньо в Тихом океане, а також зміни швидкості обертання Землі [1, 2]. При цьому наслідки кліматичних змін є настільки очевидними, що відбувається зміщення кліматичних зон, підвищення частоти небезпечних явищ, зміна оточуючого середовища [3]. Важливо, що періоду Сучасного потепління з 1980р. відповідав віковий максимум сонячної активності, а починаючи з 24го циклу, відзначено поступове зменшення сонячної активності до середини XXI ст. [4].

Підвищення температури повітря спостерігається у багатьох районах помірних широт, включаючи більшість європейських країн, а також Україну [5-7]. Для кожного регіону важливою є інтерпретація місцевих змін, включаючи просторові та сезонні особливості, та очікувані наслідки, з заходами адаптації до нового кліматичного режиму. Згідно з звітами Міжурядової комісії зі зміни

клімату, у 1991-2010 рр., кількість природних аномалій щодо попередніх десятиліть збільшилася у 2,6 рази, що призвело до зростання економічної шкоди у розвинених країнах у 7,3 рази [8].

Клімат України в цілому сприятливий для розвитку різних галузей економіки, зокрема землеробства, завдяки сприятливому рівню інсоляції та зволоженню [9]. Але певні поєднання агрокліматичних умов можуть зумовлювати несприятливі явища, насамперед через тенденцію посилення посушливості у літній сезон, що завдає шкоди сільськогосподарському виробництву, енергетиці, транспорту та іншим галузям економіки [10].

Глобальне потепління насамперед проявляється багаторічною зміною приземної температури повітря (ПТП) планети та окремих регіонів. Протягом 20 століття відзначено дві фази підвищення ПТП – на початку 20-го століття та з 1980-х рр., остання простежується і за даними ОГМС Київ, рис. 1.

Рис. 1. Багаторічна зміна середньої річної температури повітря, річна (А) та за липень (Б), зміна річної кількості тривалості сонячного сйва (В), індекс посушливості за де Мортонем (Г), ОГМС Київ, 1951-2021 рр.

Використані дані. Для проведення дослідження використано архів спостережень метеорологічної мережі ЦГО імені Бориса Срезневського ДСНС України. Індекс аридності розраховано як відношення сезонної кількості опадів та суми приземної температури повітря на окремих пунктах. Базовим пунктом є

об'єднана гідрометеорологічна станція (ОГМС) Київ, є репрезентативною півночі України та демонструє найбільше підвищення ПТП. Використані також дані кількості атмосферних опадів та вологовмісту в атмосфері у вузлах сітки 1,5x1,5° реаналіз NCEP/NCAR. Крім багаторічного підвищення ПТП, За даними ОГМС Київ відзначаються стійкі зміни комплексу метеовеличин та явищ, потепління супроводжується дефіцитом кількості атмосферних опадів, зростанням тривалості сонячного сяйва (ТСС, Рис. 1А) та ступеню посушливості, Рис. 1, В, Г. Подібна зміна спостерігається також у Центральній та Східній Європі з середини 1980-х років [11].

На фоні потепління та зміни комплексу метеовеличин підвищується кліматична вразливість більшості регіонів, із почастишенням посушливих явищ. Посилення ступеню посушливості фіксується з найбільшою тенденцією у 2010-2020 рр., коли посухи стали фіксуватися протягом кількох послідовних місяців або сезонів. Зони посух розповсюдились на північ, а також на захід та північний захід [6]. Це зумовлено особливістю атмосферної циркуляції, з домінуванням антициклогенезу на більшій частині України.

На кінець 20 і на початку 21го сторіччя відзначається значна нестійкість характеру опадів в часі та просторі, як в Україні так і на більшості території Європи. Якщо найбільший приріст кількості опадів відзначався на початку фази глобального потепління, то сучасна тенденція пов'язана з від'ємною аномалією. Починаючи з 1990х р. майже на всій території України відзначається зростання амплітуди коливання кількості опадів як з року в рік, так і між сезонами. Крім цього, це не зменшило ймовірність випадання сильних дощів в останні десятиріччя.

Багаторічна тенденція кількості опадів в окремі місяці року показує різні знаки трендів в рамках одного сезону, так, навесні найбільше зростання кількості опадів відзначено у березні, дещо менше – у травні, а в квітні відзначено зменшення опадів, Рис. 2. На початок літа у червні тренд додатний, але у липні та серпні він змінюється значущим від'ємним. Важливо, що восени умови зволоження покращуються, додатний тренд відзначено у вересні та

жовтні. У листопаді-грудні тренд знову відємний, у січні близько до норми, а у лютому – знову відємний, що формує загальний дефіцит опадів в зимовому сезоні. Недостатня зволоженість впродовж вегетаційного періода, особливо у квітні, може привести до раннього формування посушливих умов.

Рис. 2. Коефіцієнти Лінійного тренду кількості опадів (мм/рік), та температури повітря (°C/рік), рівнинні станції України, 1961 -2021 рр.

Важливо, що на фоні зниження кількості атмосферних опадів влітку, вологовміст в атмосфері в останні 10 р. навіть збільшується, згідно даних реаналізу, рис. 3. Мінливість кількості атмосферних опадів в цілому відповідає даним вимірювань на метеостанціях, показуючи зміну знака тренду до зменшення з 1980 р.

Таким чином, на фоні потепління та зміни комплексу метеовеличин та явищ, підвищується кліматична вразливість більшості регіонів, із почастишенням посушливих явищ. враховуючи, що найбільший дефіцит опадів спостерігається у зимовому сезоні, і також квітні, це може сприяти розвитку посушливих явищ на початку вегетаційного сезону, на фоні багаторічного підвищення приземної температури повітря.

Рис. 3 Багаторічна зміна кількості атмосферних опадів та вологовмісту в атмосфері, 1951-2020 рр., червень-серпень, вузли сітки України (рівнинні), реаналіз NCEP/NCAR.

Література:

1. Luo B. W. X, Young-Min Y., and Jian Liu. (2019). Historical change of El Niño properties sheds light on future changes of extreme El Niño. *Earth, atmospheric, and planetary sciences Vol. 116 / No. 45*. 22512-22517
2. Sidorenkov N.S., Ian Wilson (2017). Influence of solar retrograde motion on terrestrial processes _ *Astronomical and Astrophysical Transactions, Cambridge Scientific Publishers (Cambridge)*, т. 30, № 2, с. 249-260.
- 3, Липинский В., Мартазинова В.Ф. Глобальні та регіональні зміни клімату. *Атлас «Клімат та водні ресурси України»*, Київ: 2011. с. 69-76.
4. Aguirre L.A., Letellier C., Maguet J. Forecasting the timeseries of sunspot Numbers. *Solar Phys*, 2008. 249 (1): P. 103-120.
5. Trenberth, K. E., A. Dai, G. van der Schrier, Jones P. D., Barichivich J., Briffa K. R., and Sheffield J. (2014): Global warming and changes in drought. *Nature Climate Change*, 4, p.17-22.
- 6, Савчук С.В. Тимофєєв В.Є., Ювченко Н. М. (2018). Районування України по впливу екстремальних значень максимальної температури повітря у

теплий та холодний періоди року. *Укр. гідрометеорологічний журнал*, Вип. 22. – С. 46-56.

7. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.). Під ред. М.В. Липінського, В.М. Бабіченко – К. Ніка центр, 2006, 311с.

8. IPCC, 2022: Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lösschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, pp. 3–33.

9. Рибченко Л.С., Савчук С.В. (2022). Потенціал геліоенергетичних кліматичних ресурсів сонячної радіації в Україні. *Укр. географічний журнал*. N 1. 16-23

10. Щербань М. І. (1991). Клімат і врожаї на Україні. К.: Знання, 32 с.

11. Andrzej A. Marsz, Dorota Matuszko, Styszyńska. (2021). The thermal state of the North Atlantic and macrocirculation conditions in the Atlantic-European sector, and changes in sunshine duration in Central Europe. *International Journal of Climatology*. Vol. 42(2). P. 48 - 761.

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Р. Я.Тіміш,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

м.Чернівці, Україна

Автор розглядає сучасні тенденції розвитку органічного виробництва у світі та в Україні, аналізує його місце в глобальному контексті сталого розвитку. Визначає потенційні конкурентні переваги України, окреслює проблеми та перспективи інтеграції у міжнародні ринки. Особливу увагу приділено ролі органічного виробництва у формуванні здорового харчування школярів та значенню державної підтримки у розвитку галузі.

Матеріали ґрунтуються на статистичних даних FiBL, IFOAM, Держстату України та Мінагрополітики.

Ключові слова: органічне виробництво, сталий розвиток, органічне землеробство, міжнародні стандарти, органічний ринок, нове шкільне харчування .

ORGANIC PRODUCTION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRENDS

R.Timish.

The theses consider current trends in the development of organic production in the world and in Ukraine, analyze its place in the global context of sustainable development. The potential competitive advantages of Ukraine are identified, the problems and prospects of integration into international markets are outlined. Special attention is paid to the role of organic production in the formation of healthy nutrition of schoolchildren and the importance of state support in the development of the industry. The materials are based on statistical data from FiBL, IFOAM, the State Statistics Service of Ukraine and the Ministry of Agrarian Policy.

Keywords: organic production, sustainable development, organic farming, international standards, organic market, new school meals.

Органічне виробництво є ключовим елементом сучасної аграрної політики у світі та важливою складовою стратегії сталого розвитку. Зростаючий попит на екологічно чисту продукцію зумовлений не лише економічними факторами, але й соціальними та екологічними викликами. Для України розвиток органічного сектору має особливе значення, оскільки він дозволяє поєднати аграрний потенціал із інтеграцією у глобальні ринки.

Глобальне органічне виробництво демонструє стійку тенденцію зростання протягом останніх років. У 2023 році загальна площа під органічним управлінням наблизилася до 99 млн га, що на $\approx 2,6$ % більше порівняно з попереднім роком; кількість операторів (фермерів та інших видів операторів) становить понад 4 млн осіб, а роздрібні продажі органічних продуктів перевищили 136 млрд євро [7]. Розподіл органічних площ у світі є неабияк нерівномірним: великі площі сконцентровані в кількох країнах (зокрема

Австралія, Аргентина, Іспанія), тоді як у багатьох державах частка органічних земель від загальної площі залишається невеликою. У регіональному розрізі значне зростання спостерігається як у Європі, так і в Латинській Америці та окремих країнах Азії й Африки, де зростання часто пов'язане зі збільшенням числа малих господарств, що отримали сертифікацію або працюють у системах «вбудованої органіки». Органічні товари дедалі більше проникають у масові канали збуту (рітейл супермаркетів, інтернет-продажі, HoReCa), збільшується частка переробленої органічної продукції. Державна політика багатьох країн сприяє розвитку органіки через субсидії на конверсію, преференції для органічних виробників та програми підтримки експорту. У Європейському Союзі частина країн досягла значної частки органічних угідь (кілька країн перевищили 10% загальної сільськогосподарської площі), що зумовлено як політикою «Farm to Fork», так і місцевими програмами підтримки органічних ініціатив. Серед помітних світових трендів — інтеграція органічних практик із підходами регенеративного землеробства, збільшення інвестицій у переробку органічної сировини та розвиток органічних ланцюгів доданої вартості (від поля до переробки й маркетингу). Також посилюється увага до сталих методів постачання білка (горохові та інші бобові культури, органічні білкові концентрати), до органічного бджільництва й дикорослого збору як додаткових джерел доходу для малих господарств [4;5].

Глобальні тренди свідчать про те, що органічне виробництво перетворюється з нішевого на дедалі більш системний сектор сільського господарства. За даними FiBL, у 2023 році в Україні було 471 176 га сертифікованих органічних земель, із них 80 253 га — в стані конверсії. Це складає приблизно 1,1 % від усієї сільськогосподарської земельної площі країни. Крім того, зареєстровано 481 органічний оператор, з яких 383 — агровиробники. Україна визнана однією з топ-5 країн-експортерів органічної продукції до ЄС навіть за обставин війни. У 2023 році обсяг експорту органічної продукції склав близько 198 000 тонн, а експортний дохід — 141 млн доларів США, внутрішній ринок оцінюється в 27 млн USD. Війна значно

вплинула на органічний сектор: порушення логістичних шляхів, зростання витрат (енергія, паливо, добрива), проблема безпеки, трудова міграція. Наприклад, у 2022 році площі під органікою скоротилися порівняно з попереднім роком (падіння з ~ 422 299 га до ~ 263 000 га) через війну та виклики, пов'язані з нею. Багато фермерів мають сертифікацію за ЄС-регламентом органіки, також активно застосовується українське законодавство. У 2024 році оголошено нову програму підтримки органічних фермерів, яка враховує чинний сертифікат ЄС або український. Малий та середній бізнес відіграє важливу роль у формуванні органічного сектору, особливо в сімейних фермах [5;7].

В Україні спостерігаються проблемні питання, які стримують розвиток органічного виробництва. Хоч уже є законодавчі підходи, як-от закон про державну підтримку сільського господарства із положеннями про сертифікацію, органічні добрива тощо, але практика їх застосування часто затримується або обмежується бюрократичними та фінансовими бар'єрами. Сертифікація, придбання дозволених засобів захисту рослин або добрив — усе це коштує значно. Малим господарствам важко забезпечити ці витрати без зовнішньої підтримки чи субсидій. Військові дії, руйнування транспортної інфраструктури, проблеми з безпекою транспортування продукції та її зберігання. Це призводить до втрат, підвищення собівартості та ризиків експорту. Внутрішній ринок органічної продукції відчуває падіння через зниження доходів, економічну нестабільність [6, с. 117].

Водночас, щороку збільшуються можливості та перспективи розвитку галузі. Уже сьогодні оголошуються програми підтримки для сертифікованих органічних виробників (наприклад, програма Міністерства аграрної політики у співпраці з німецькими партнерами). Це збільшує шанси для зростання сектору, особливо серед малих фермерських господарств. Після завершення або стабілізації війни та відновлення логістичних маршрутів, Україна має можливість посилити свої позиції на ринках ЄС та інших регіонів, завдяки якості ґрунтів, клімату і високому рівню сертифікації. Розвиток сектору не

обмежується рослинництвом. Є потенціал у розвитку органічного тваринництва, виробництва перероблених органічних продуктів (молочні, м'ясні, бобові), експорт готової продукції з доданою вартістю [2, с. 10].

Україна посідає важливе місце в глобальній органічній торгівлі завдяки сировинному потенціалу та експортоорієнтованим виробникам. У Європейському Союзі частка органічних угідь у 2022–2023 рр. оцінювалася приблизно в 10–11 % від загальної сільськогосподарської площі (у 2022 р. — 10,5 %, у 2023 р. — близько 10,9 %), що значно перевищує поточний показник України (~ 1,1 %)[3; 4]. Країна демонструє важливий експортний потенціал в органічному сегменті: за результатами звітів FiBL/IFOAM, у 2022–2023 роках Україна була серед топ-5 експортерів органічної аграрної продукції у ЄС, а обсяги експорту становили сотні тисяч тонн і сотні мільйонів USD за вартістю (у 2022 р. — близько 225,8 тис. т до ЄС/Швейцарії та ~191,5 млн USD за вартістю; у 2023 р. за оцінками FiBL — ~141 млн USD загального обсягу експорту) [1; 4]. Фактори, що сприяють інтеграції України у світовий ринок органічної продукції: високий рівень сертифікації (багато українських операторів сертифіковані за вимогами ЄС), доступ до великих земельних масивів з родючими ґрунтами, наявність міжнародних трейдерів і конкурентних цін на сировину. Одночасно інтеграція стримується логістичними ризиками (пошкоджена інфраструктура, підвищені витрати на транспортування), нестабільністю торговельних преференцій (періодичні зміни квот/правил доступу до деяких ринків) та обмеженою переробкою на місці, що змушує експортувати здебільшого сировину [8, с. 153].

Органічне виробництво виступає важливим інструментом реалізації цілей сталого розвитку, адже воно поєднує економічну ефективність із соціальною та екологічною відповідальністю. Важливим напрямом розвитку органічного сектору є його інтеграція у систему шкільного харчування. В Україні з 2021 року діють нові стандарти організації харчування в освітніх закладах, які орієнтуються на принципи здорового способу життя та раціонального харчування дітей. Європейський досвід (зокрема програми у Данії, Швеції,

Німеччині) свідчить, що державна підтримка впровадження органічних продуктів у шкільне харчування позитивно впливає не лише на здоров'я учнів, але й стимулює розвиток локальних виробників. Україна може використати цей підхід, інтегруючи органічні продукти у національну програму «Нове шкільне харчування» та регіональні пілотні проєкти [10].

Для розкриття потенціалу органічного виробництва необхідна системна державна політика, спрямована на: фінансову підтримку фермерів, розвиток інфраструктури, впровадження освітніх та консультаційних програм, підтримку експорту та міжнародної інтеграції [4; 5]. Попит на органічну продукцію в Україні й світі зростає, хоча внутрішній ринок поки що відстає від європейського за платоспроможністю. Перспективними напрямками є: зростання внутрішнього споживчого попиту через підвищення обізнаності населення про переваги органічної продукції, розвиток роздрібних мереж і онлайн-продажів, розвиток експорту із диверсифікацією ринків та переходом від експорту сировини до готової продукції з більшою доданою вартістю, державна підтримка впровадження органічних продуктів у шкільне харчування, популяризація органічного виробництва для просування продукції на світових виставках та формування позитивного іміджу країни як постачальника якісної й безпечної продукції [3]. Таким чином, органічне виробництво має стати стратегічною складовою аграрної політики України, адже воно одночасно забезпечує продовольчу безпеку, сприяє сталому розвитку сільських територій та відкриває нові можливості для інтеграції у глобальні ринки.

Література:

1. Agroberichten Buitenland. *Ukrainian organic sector — results* (2025). URL: agroberichtenbuitenland.nl (дата звернення: 10.09.2025).
2. Dobrovolska, Olena; Grabovska, Tetiana; Lavrov, Vitaliy; Ternovyi, Yuri; Jelínek, Marek; Roubik, Huneek. What are the organizational and economic principles of organic farming in the context of sustainable development? Case of Ukraine //

Ecological Questions. 2023. № 53. URL: <https://doi.org/10.12775/EQ.2023.053> (дата звернення:10.09.2025).

3. Eurostat / EEA. Developments in organic farming (Statistics Explained, 2023/2024). URL: [European Commission+1](https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&code=sdg12.2.1) (дата звернення:10.09.2025).

4. FiBL & IFOAM – Organics International. *The World of Organic Agriculture 2025*. – Frick; Bonn, 2025.

5. FiBL. Almost 11 percent of agricultural land in the European Union is organically farmed (2025). URL: [fibl.org](https://www.fibl.org) (дата звернення:10.09.2025). FiBL press & data on Ukrainian organic exports (2022–2023 data summary). URL: [fibl.org+1](https://www.fibl.org) (дата звернення:10.09.2025).

6. Ivanov, Roman; Hurtovyi, Yurii; Ivanov, Kyrylo. Problems of the Organic Agricultural Production Development as Threats to Ukraine’s Economic Security // *European Journal of Management Issues*. 2024. URL: <https://doi.org/10.15421/192410> (дата звернення:10.09.2025).

7. OrganicInfo / national reports on Ukrainian organic sector (2023–2024 summaries). URL: [Organicinfo.ua](https://www.organicinfo.ua) (дата звернення:10.09.2025).

8. Sharata, Nataliia; Usykova, Olena; Bilichenko, Oleksandr; Poberezhets, Hanna; Kravchenko, Tetiana. Prospects of using international grants to develop organic farming in Ukraine // *Scientific Horizons*. 2025. Vol. 28, No. 4. С. 151–164. URL: <https://doi.org/10.48077/scihor4.2025.151> (дата звернення:10.09.2025).

9. Shegeda, Alexander. Trends of organic agricultural development and regional distribution of its subjects in Ukraine // *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*. – 2018. URL: <https://doi.org/10.51599/are.2018.04.03.10> (дата звернення:10.09.2025).

10. Мінагрополітики України. *Програми державної підтримки органічних виробників* (2024). URL: <https://minagro.gov.ua/> (дата звернення:10.09.2025).

ГЕОГРАФІЯ ЗДОРОВ'Я ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. П. Товкун,

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

м. Переяслав, Україна

У статті розглядається значення географії здоров'я як інноваційного напрямку у підготовці майбутніх вчителів географії в умовах війни в Україні. Показано, що поєднання географічних знань із валеологічними та психогігієнічними аспектами сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти здоров'язберезувальних компетентностей. Окреслено роль учителя географії у формуванні культури здоров'я та безпеки школярів, а також значення інтерактивних методів і цифрових ресурсів для освітнього процесу. Проаналізовано досвід українських наукових шкіл у сфері медико- та соціальної географії як основи для розвитку сучасної педагогічної освіти.

Ключові слова: географія здоров'я, здоров'язберезувальні компетентності, підготовка педагогів, медико-географічні дослідження, ГІС-технології, культура здоров'я, освіта в умовах війни.

HEALTH GEOGRAPHY AS AN INNOVATIVE DIRECTION IN THE TRAINING OF GEOGRAPHY TEACHERS FOR HEALTH-PRESERVING ACTIVITIES

L. Tovkun

The article examines the significance of health geography as an innovative approach in teacher training under the conditions of war in Ukraine. It is shown that combining geographical knowledge with valeological and psychohygienic aspects contributes to the development of health-preserving competences among students. The role of geography teachers in shaping schoolchildren's culture of health and safety is highlighted, with particular attention to the use of interactive methods, medical-geographical maps, and GIS technologies. The experience of Ukrainian scientific schools in the field of medical and social geography is analyzed as a foundation for strengthening modern pedagogical education.

Keywords: health geography; health-preserving competences; teacher training; medical and social geography research; GIS technologies; health culture; education in wartime conditions.

Війна в Україні стала надзвичайно потужним фактором, що змінив освітній простір, соціально-економічні умови та систему охорони здоров'я. Щоденні ризики для життя й здоров'я населення, вимушене переміщення людей, порушення інфраструктури та загострення екологічних проблем безпосередньо позначаються на фізичному й психічному стані дітей та молоді. Водночас, вчителі стикаються з новими викликами: необхідністю організувати навчання в умовах стресу, небезпеки та обмежених ресурсів. Саме тому підготовка майбутніх вчителів географії має враховувати не лише професійні знання зі спеціальності, а й уміння працювати з чинниками, що впливають на здоров'я школярів у кризових умовах.

У цьому контексті надзвичайно важливим є використання географії здоров'я – науки, що досліджує просторові закономірності поширення здоров'я і хвороб, вплив природних і соціальних факторів на стан людини. Її потенціал у шкільній та університетській освіті дозволяє не тільки формувати наукове світобачення, а й підвищувати рівень культури безпеки, здоров'язбережувальної поведінки та адаптивності в умовах війни.

Інтеграція географії та здоров'язбереження у підготовці майбутніх учителів відкриває нові можливості для виховання покоління педагогів, здатних діяти в умовах кризових викликів. Поєднання географічних знань про довкілля, кліматичні ризики, урбанізаційні процеси та екологічну ситуацію з валеологічними і психогігієнічними аспектами дозволяє підготувати фахівців, які вмітимуть пояснити учням реальний вплив середовища на їхнє здоров'я [1].

Таке поєднання сприяє розвитку у педагогів компетентностей у сфері безпеки життєдіяльності, профілактики захворювань і формування здорового способу життя. В умовах російсько-української війни воно набуває ще більшого значення, оскільки учні потребують не лише академічних знань, а й практичних навичок виживання, підтримки психоемоційного стану та розуміння ризиків довкілля. Таким чином, інтеграція географії та здоров'язбереження є не просто методичною інновацією, а стратегічною потребою для української освіти сьогодні.

Географія здоров'я – це науковий напрям, що досліджує просторові закономірності поширення здоров'я та захворювань, а також вплив природних і соціальних чинників на стан людини та населення в цілому. Вона сформувалася на стику географії, медицини, біології, екології та соціальних наук, що визначає її міждисциплінарний характер. Такий підхід дозволяє комплексно аналізувати взаємодію людини і середовища, виявляти географічні відмінності у стані здоров'я та визначати фактори ризику, характерні для окремих територій [4].

На стан здоров'я населення істотно впливають просторові чинники довкілля. Клімат визначає поширення кліматозалежних хвороб (наприклад, серцево-судинних чи дихальних). Рельєф впливає на умови життя та праці, рівень фізичної активності, а також на поширення окремих інфекцій. Забруднення повітря, ґрунтів і води стає причиною зростання захворюваності на онкологічні та хронічні хвороби. Урбанізація, з одного боку, створює кращі можливості для медичного обслуговування, а з іншого – призводить до психоемоційного перевантаження, зростання рівня стресу та поширення хвороб цивілізації. Таким чином, просторовий аналіз факторів довкілля дозволяє оцінити ризики для здоров'я населення в різних регіонах [4].

У сучасній науці можна виокремити три ключові напрями досліджень: 1) медико-географічний – вивчає територіальне поширення захворювань, вплив природно-кліматичних умов та епідеміологічні ризики; 2) соціально-географічний – досліджує вплив соціально-економічних умов, рівня життя, міграційних процесів і системи охорони здоров'я на стан населення; 3) екологічний – аналізує наслідки техногенного навантаження, забруднення довкілля та деградації природних систем для здоров'я людини [4].

Поєднання цих напрямів формує цілісне уявлення про просторові закономірності здоров'я, робить географію здоров'я цінним інструментом у підготовці вчителів географії до здоров'язбережувальної діяльності та формуванні у школярів екологічно й соціально обґрунтованої поведінки.

Сучасна підготовка вчителів географії передбачає не лише засвоєння теоретичних знань, а й розвиток уміння застосовувати їх у практичній

діяльності. Географія як наука має великий потенціал у формуванні здоров'язбережувальних компетентностей здобувачів вищої освіти, адже дозволяє досліджувати взаємозв'язок між довкіллям, соціальними умовами та станом здоров'я людини. Аналізуючи просторові чинники, здобувачі вищої освіти навчаються розуміти, як клімат, урбанізація, екологічні проблеми чи техногенні ризики впливають на здоров'я населення. Це сприяє їхній готовності впроваджувати здоров'язбережувальні технології у майбутній педагогічній практиці [2].

Ефективним інструментом в освітньому процесі є використання медико-географічних мап, які відображають поширення захворювань, екологічні проблеми та ризики для здоров'я на різних територіях. Поєднання картографічного підходу з сучасними ГІС-технологіями відкриває можливості для створення інтерактивних моделей та просторового аналізу. Здобувачі вищої освіти можуть вивчати залежність між розташуванням промислових об'єктів і рівнем захворюваності, оцінювати вплив транспортних мереж на якість повітря чи прогнозувати екологічні загрози для здоров'я [1]. Такий підхід розвиває у майбутніх педагогів навички критичного мислення, аналітичної роботи та інтеграції наукових даних в освітній процес.

Важливим елементом формування здоров'язбережувальних компетентностей є практичні дослідження локальних факторів довкілля, що впливають на здоров'я школярів [6]. Це може бути аналіз мікроклімату шкільних приміщень, дослідження якості питної води, оцінка рівня шумового чи хімічного забруднення території, вивчення впливу зелених зон на психоемоційний стан дітей. Такі завдання не лише формують у здобувачів науковий підхід до проблем здоров'я, а й допомагають майбутнім учителям навчати школярів практичним навичкам турботи про власне здоров'я та безпеку. У результаті здобувачі вищої освіти оволодівають комплексом умінь, які поєднують географічні знання з валеологічною та освітньою діяльністю [3].

Учитель географії відіграє важливу роль у формуванні в учнів цілісного світогляду, який поєднує знання про довкілля, соціальні процеси та власне

здоров'я людини [6]. Через вивчення географічних дисциплін школярі отримують уявлення про просторові чинники, що впливають на їхнє життя та безпеку. Завдання вчителя – не лише передати академічні знання, а й навчити дітей критично мислити, оцінювати ризики для здоров'я, усвідомлювати наслідки природних і техногенних загроз. У воєнний час ця роль набуває особливого значення, адже школярі мають бути готовими до ситуацій невизначеності та вміти піклуватися про власну безпеку.

Викладання географії створює широкі можливості для інтеграції валеологічних знань. Теми про кліматичні ризики дозволяють пояснити вплив погодних умов на здоров'я людини та формувати навички адаптації. Вивчення екології допомагає школярам зрозуміти небезпеки, пов'язані із забрудненням середовища, і виробити екологічно свідому поведінку. Теми урбанізації дають змогу говорити про проблеми шуму, стресу, щільності населення та впливу міського середовища на здоров'я. Демографічні процеси можна розглядати в аспекті збереження генофонду нації, впливу міграційних потоків на здоров'я суспільства, а також у контексті гуманітарних криз, викликаних війною.

Учитель географії є не лише носієм знань, а й активним просвітником. В умовах війни він має допомагати учням і їхнім батькам орієнтуватися в питаннях безпеки: як діяти під час надзвичайних ситуацій, як убезпечити себе від екологічних і соціальних ризиків, як підтримувати психічне та фізичне здоров'я. Важливо також проводити профілактичні бесіди щодо шкідливих звичок, формувати культуру здорового способу життя, пояснювати взаємозв'язок між довкіллям і здоров'ям. Така просвітницька діяльність зміцнює довіру між школою та сім'єю, підвищує рівень поінформованості громади й сприяє збереженню життєздатності суспільства в умовах воєнних загроз.

Сучасна педагогіка дедалі більше спирається на інтерактивні методи, які активізують пізнавальну діяльність здобувачів та учнів [1]. У викладанні географії здоров'я ефективними є кейс-стаді, що дозволяють аналізувати конкретні життєві ситуації, пов'язані з ризиками для здоров'я у певних

регіонах. Ситуаційні завдання формують навички ухвалення рішень у кризових умовах, наприклад, під час стихійних лих чи техногенних аварій. Навчальні проєкти стимулюють дослідницьку роботу, дають змогу школярам і здобувачам вищої освіти самостійно вивчати вплив локальних факторів довкілля на здоров'я населення та представляти результати у вигляді карт, презентацій чи звітів. Такий підхід не лише підвищує якість засвоєння матеріалу, а й формує компетентності, необхідні для здоров'язбережувальної діяльності.

Під час сучасної російсько-української війни, коли освітній процес часто відбувається дистанційно, особливо важливим є використання цифрових інструментів. Онлайн-карти та ГІС-платформи (геоінформаційні системи) дають змогу проводити просторовий аналіз стану довкілля, відстежувати екологічні ризики, поширення захворювань, оцінювати вплив воєнних дій на здоров'я населення. Використання дистанційних ресурсів (відеолекції, інтерактивні тести, віртуальні лабораторії) дозволяє урізноманітнити навчання, зробити його доступним навіть за умов обмежень. Цифрові карти допомагають учням і студентам візуалізувати результати досліджень, працювати з даними в реальному часі, розвивати навички критичного мислення та міждисциплінарного аналізу.

Українські наукові школи у сфері медико- та соціальної географії мають значний доробок, який може бути використаний у педагогічній освіті. Дослідження науковців зосереджені на просторових закономірностях поширення хвороб, впливі екологічних умов на стан здоров'я, аналізі соціально-демографічних процесів [5]. У сучасних умовах війни в Україні ці напрацювання набувають нового звучання, адже дозволяють оцінювати гуманітарні наслідки воєнних дій, вивчати проблеми вимушеної міграції, визначати території підвищених ризиків для здоров'я населення. Використання напрацювань українських географічних шкіл в освітньому процесі сприяє збагаченню підготовки майбутніх учителів географії, підвищує її науковий рівень і практичну спрямованість.

Отже, географія здоров'я є важливим міждисциплінарним напрямом, що поєднує природничі, соціальні та медичні знання, забезпечуючи підготовку вчителів географії до роботи в умовах сучасних викликів. Вона дозволяє формувати у здобувачів вищої освіти навички аналізу просторових ризиків, використовувати медико-географічні карти, ГІС-технології та інтерактивні методи навчання для розвитку здоров'язбережувальної культури. Учитель географії стає ключовою фігурою у формуванні в учнів умінь дбати про власне здоров'я, усвідомлювати екологічні та соціальні ризики, діяти у кризових умовах. Інтеграція географії та здоров'язбереження у підготовку вчителів географії є стратегічною потребою української освіти в умовах російсько-української війни та майбутнього відновлення України.

Література:

1. Власенко Р. П., Яковлева В. А. Реалізація здоров'язбережувальної компетентності у процесі підготовки майбутніх учителів географії. *Наукові записки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Педагогіка і психологія*. 2025. № 1(5). С. 123–129.
2. Власенко Р. П., Яковлева В. А. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів географії в закладі вищої освіти. *Природнича освіта та наука*. 2024. Вип. 4. С. 15–22.
3. Желєзнова Т. П. Розвиток здоров'язбережувальної компетентності вчителів основної школи в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2020. 248 с. URL: <https://surl.li/anlgyt>.
4. Мезенцева Н. І., Батиченко С. П., Мезенцев К. В. Захворюваність і здоров'я населення в Україні: суспільно-географічний вимір: Монографія. Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2018. 136 с.
5. Молікевич Р. Досвід географічного вивчення проблем формування здоров'я. *Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки*. 2014. № 11. С. 111–115.

б. Слепенчук М. В. Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів у процесі вивчення географії: навчально-методичний посібник. Вінниця: Вінницька газета, 2021. 48 с.

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ СЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ВОДАХ ДНІПРА ТА ДУНАЮ

Є.І. Наседкін,

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення НАН України», Київ, Україна;
Національний екологічний центр України, Київ, Україна;

Р.Б. Гаврилюк,

Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна;
Національний екологічний центр України, Київ, Україна;

С.Г.Федосєнков,

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення НАН України», Київ, Україна

Представлено оцінку сучасного стану і методичних підходів до моніторингу седиментаційних потоків у річках Дніпро та Дунай з акцентом на наслідки руйнівних подій, зокрема аварії Каховської ГЕС. Підкреслено відмінності у масштабах і механізмах постачання наносів у цих річках та обґрунтовано необхідність застосування інтегрованого підходу, який передбачає поєднання безперервних і дискретних відборів фактичного матеріалу, його гранулометричних і хімічних аналізів, з метою екологічного моніторингу природних середовищ, особливо в періоди активних гідрологічних змін.

***Ключові слова:** Каховське водосховище, Дніпро, Дунай, літодинамічні процеси, седименти, важкі метали, мікропластик, геоекологія, моніторинг.*

ON MONITORING SEDIMENT FLOWS IN THE WATERS OF THE DNIPRO AND DANUBE RIVERS

Ye. I. Nasiedkin, R. B. Havryliuk, S. G. Fedoseenkov

An assessment of the current state and of methodological approaches to monitoring sediment fluxes in the Dnipro and Danube rivers, with emphasis on the consequences of destructive

events, notably the Kakhovka HPP incident is presented. The differences in the scale and mechanisms of sediment supply in the two rivers are highlighted, and the need for an integrated approach is justified. This approach involves combining continuous and discrete sampling of particulate material with granulometric and chemical analyses for environmental monitoring of natural ecosystems, particularly during periods of active hydrological change.

Keywords: *Kakhovka Reservoir, Dnipro, Danube, lithodynamic processes, sediments, heavy metals, microplastics, geoecology, monitoring.*

Четвертий рік триває війна – четвертий рік жахів: смерті, зламані доли, зруйновані десятки тисяч осель та інфраструктурних об'єктів, багатомільярдні збитки. Критичний екологічний стан цілих регіонів: забруднення ґрунтів, води і повітря, зруйновані системи водопостачання та водоочищення, знищення лісових екосистем, орні землі, що втратили придатність для використання, виснажені горизонти підземних вод.

Суттєві мілітарні навантаження прийняли і продовжують приймати на себе річки: одні стали фактично лініями фронту та природними бар'єрами для стримування навали окупаційних військ, інші – важливими транспортними артеріями постачання стратегічних вантажів. Найбільш відомим екологічним лихом повномасштабної російської агресії стало знищення Каховської ГЕС Дніпровського каскаду водосховищ, що призвело до раптового скиду величезного обсягу води (~18 км³) вниз за течією, яке спричинило масштабне затоплення й руйнування соціальних та інфраструктурних об'єктів, прибережних екосистем. За різними оцінками, у водний потік потрапило понад 90 000 тонн важких металів з мулів Каховського водосховища, а також токсичні сполуки з індустріальних об'єктів, каналізації, паливних резервуарів і сільськогосподарських площ тощо [2, 6, 8, 9, 10].

Інша важлива річка – Дунай, на відміну від Дніпра, не зазнала впливу руйнувань масштабних стратегічних споруд, хоча протягом 2025 року інфраструктурні об'єкти у Рені, Ізмаїлі, Вилкове неодноразово ставали мішенню російських дронів атак. Стан Дунаю змінювався переважно під впливом непрямих тривалих чинників: значного зростання транспортного

навантаження внаслідок захоплення окупантами чи блокування окупантами низки інших чорноморських портів України. А також через активні роботи з днопоглиблення, призупинення низки природоохоронних заходів у зв'язку з воєнним станом.

Варто зазначити, що протягом всіх років війни накопичується негативний екологічний вплив, що має «відкладений» прояв і характеризується акумулятивним характером та тривалими наслідками на різноманітні екосистеми. Це значною мірою, стосується гирлових ділянок річок, дельт, лиманів та прилеглих частин морських акваторій. Головною причиною такого впливу є зміни гідрологічного, літодинамічного та гідрохімічного режиму стоку великих водних артерій, зокрема Дніпра чи Дунаю. Коливання солоності і температури, зростання концентрації забруднювачів і поживних речовин, зміни складу, кількості й розмірності наносів призводять до негативних екосистемних наслідків для популяцій фітопланктону, риби, молюсків, гідрофільних рослин.

Зміни літодинамічних процесів призводять до формування нових зон акумуляції чи ерозії седиментів, змінюючи характер процесів їх реседиментації. Це визначає трансформацію усталених біотопів – базису екосистем гирлових частин річок та перехідних зон з морем. Своєчасне виявлення довготривалих ризиків на основі режимних спостережень, накопичення та аналізу отриманої натурних даних, є першим кроком для розробки або вдосконалення існуючих заходів з контролю та відновлення екологічного стану як річкових, так і морських акваторій. Особливу наукову та практичну цінність має порівняння характеру перебігу процесів перенесення седиментаційної речовини у Дніпрі та Дунаї на основі тривалих трендів, їх змін в умовах військової агресії, що створює фундамент для подальшого прогнозування розвитку ситуації. Ці водні об'єкти визначаються не лише найбільшими величинами водного стоку та масою наносів, винесених в Чорне море, але й різним рівнем антропогенного навантаження, що зумовлюється різними комплексами чинників на кожну з річок.

Найбільш інформативними ділянками для аналізу перенесення наносів обома річками є їхні нижні течії, що несуть «інтегруючу» інформацію щодо переносу седиментів.

Для Дніпра це характеризує перебіг природних процесів стоку поза впливом Дніпровського каскаду водосховищ, для Дунаю – фактичну «мобілізацію» найменш дисперсних наносів із майже всієї величезної площі водозбору. Порівняння цих річок є важливим ще й тому, що вони мають відмінні гідрологічні характеристики і мають різні в географічному сенсі ділянки водозбору. При площі басейну 817 тис. км² і водному стоці 205–210 км³/рік (6 500–6 700 м³/с) сучасний обсяг наносів Дунаю складає, за різними оцінками, 25–35 млн т/рік, (до будівництва гребель на Дунаї та його притоках складав 60–70 млн т/рік) [1]. Водночас простежується стійка тенденція до зростання виносу наносів за рахунок активізації ерозійних процесів в межах руслових та заплавних ділянок річки з територій Румунії та України. Для Дніпра середній багаторічний обсяг водного стоку становить більше 53 км³/рік [12, 13] чи 1 700 м³/с (вважається що ця величина зменшена на ~11 км³ (~20%) унаслідок водозабору, регулювання, випаровування та меліоративних заходів), а до його дельти надходить 0,8–1,2 млн т/рік седиментів.

Дунай і Дніпро – найбільші постачальники в Чорне море обсягів водного стоку та завислих речовин, але й також найбільші «донори» в надходженні забруднень: важких металів (табл. 1), пластику та мікропластику, інших небезпечних сполук в розчиненому і завислому стані. Дані, літературних джерел, свідчать про значні обсяги виносу важких металів в завислій формі обома річками, які є співставними з кількісними показниками їх розчинного стоку [11]. Природний баланс між розподілом кількості елементів у розчині та завислій формі залежить від низки зовнішніх факторів: зміни кислотності середовища, розміру, складу та щільності розподілу в воді завислої речовини, а також від гідродинамічного і гідрохімічного режиму акваторії. Зависла форма міграції обумовлюється сорбцією забруднювальних речовин на седиментах різного мінерального складу в обмінній формі (70-80%), що обумовлює

необхідність вивчення речовинного складу рухомих седиментів при моніторингу водних екосистем.

Табл. 1.

Щорічне надходження важких металів в розчинній та завислій формі зі стоком Дніпра та Дунаю в акваторію Чорного моря

Елемент	Дніпро		Дунай	
	Щорічне надходження в завислій формі (т/рік)	Щорічне надходження в розчинній формі (т/рік)	Щорічне надходження в завислій формі (т/рік)	Щорічне надходження в розчинній формі (т/рік)
Ni	105	158,9	5050	510,4
Cu	97	235,7	5890	1470,7
Zn	1050	1005,0	21150	4208,9
Pb	147	93,8	10410	308,9

Виніс пластикового матеріалу Дунаєм, за даними польових досліджень сягає 1 533 т/рік (4,2 т/добу, середня течія з екстраполяцією до моря) [7] або 530–1 500 т/рік за модельними оцінками [5]. Для Дніпра у відкритих матеріалах відсутні відповідні дані, але річка фігурує серед трьох головних транскордонних забруднювачів Чорного моря разом із Дунаєм і Доном.

Очевидно, що інформативний моніторинг розподілу в річках та виносу в Чорне море седиментаційних потоків має передбачати інтегрування якісних та кількісних характеристик суспендованих седиментів. Із доступної інформації, яку варто залучати до такого типу досліджень, можна виділити дані низки державних інформаційних джерел. В рамках реалізації Державного моніторингу вод для річок у сфері контролю седиментів один раз на шість років здійснюються скринінг, що включає дослідження донних відкладів і структури річкових русел, прилеглої частини заплави та донних відкладів, однак цього недостатньо для формування повноцінної бази даних, необхідної для проведення оперативних досліджень. Найбільш інформативним джерелом

моніторингової інформації виступають бази даних гідрометеопостів, де фіксується кількісний стік завислих наносів (сумарна кількість седиментів, що переноситься через переріз певної річки за деякий проміжок часу), що мають тривалі ряди спостережень та доволі щільне розташування (зокрема на українській нижній ділянці Дунаю). Основною проблемою залишається частота замірів – лише один раз на місяць – такий інтервал є малоінформативним для дослідження конкретних часових відрізків, особливо в періоди активних гідрологічних змін.

Інформативну систему спостережень створено в нижній течії річки Дніпро в межах м. Запоріжжя (на базі філії Державної наукової установи «Центр проблем морської геології, геоecології та осадового рудоутворення НАН України»), а також на ділянці дельти Дунаю (м. Вилкове) завдяки зусиллям Національного екологічного центру України, що суттєво розширює інформаційну базу і відкриває нові можливості для наукових досліджень [3, 4]. Протягом 2025 року здійснюється відбір і аналіз фактичного матеріалу. Передбачено як дослідження розподілу речовини седиментаційних потоків, так і якісних характеристик самих седиментів. Зокрема, проводяться дослідження:

1) швидкості седиментації на певних ділянках річок (за допомогою безперервного відбору седиментаційними пастками), що дозволяє оцінити щільність потоку за певні дискретні відрізки багаторічного часового інтервалу;

2) гранулометричного складу відібраних частинок, який напряму пов'язаний з впливом на морфологію русла, розмив берегів та утворення нових водних тіл;

3) речовинного складу седиментів, що визначає їхні сорбційні властивості, розчинність, біологічні і хімічні трансформації, осадження та біопоглинання в процесі пересування водами дельти.

В подальшому, накопичення інформаційного масиву на базі польових досліджень та його різностороння обробка і аналіз дозволять визначити наявні зміни в розподілі потоків завислих речовин, що може стати базою для розробки

майбутніх заходів в межах планів управління басейнами річок та покращення їх екологічного стану.

Подяки. Це дослідження є частиною проекту Innovative sediment management framework for a SUstainNable DANube black Sea system (SUNDANSE), який співфінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать лише авторам і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища. Ні Європейський Союз, ні орган, що надає гранти, не можуть нести за це відповідальності.

Література:

1. International Commission for the Protection of the Danube River. *ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River*: web-site. URL: <https://www.icpdr.org/> (date of access: 10.08.2025).

2. Jindřich Petrlík Nikola Jelínek Marcela Černochová Martin Skalský Martin Polák Olexiy Angurets Maksym Kushch. First research of the contamination of the sediments from Kakhovka reservoir. Dnipro – Prague, 2024. 56 p. ISBN 978-80-88508-45-8

3. Nasiedkin Ye. I., Havryliuk R. B., Ivanova G. M., Fedoseenkov S. G., Shundel O. I., Goncharov O. Yu. (2025). Sediment traps as a tool for studying river suspended matter in water quality control and sediment management. *18th International Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment»*, 1–5.

4. Nasiedkin Ye. I.; O. P. Olshtynska; S. M. Stadnichenko; G. M. Ivanova; V. O. Yemelianov; S. M. Dovbysh; S. G. Fedoseienkov. Monitoring of suspended matter in the Dnipro River within Zaporizhzhia city, the main trends of 2022. *Mineral resources of Ukraine*. 2024. № 3. P. 69–72. URL: <https://doi.org/10.31996/mru.2024.3.69-72> (date of access: 10.08.2025).

5. River plastic emissions to the world's oceans / L. C. M. Lebreton et al. *Nature Communications*. 2017. Vol. 8, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1038/ncomms15611> (date of access: 10.08.2025).

6. Shumilova O., Sukhodolov A. and Osadcha N. et al. Environmental effects of the Kakhovka Dam destruction by warfare in Ukraine. *Science*. 2025. Vol. 387, no. 6739. P. 1181–1186. URL: <https://doi.org/10.1126/science.adn8655> (date of access: 10.08.2025).

7. The Danube so colourful: A potpourri of plastic litter outnumbers fish larvae in Europe's second largest river / A. Lechner et al. *Environmental Pollution*. 2014. Vol. 188. P. 177–181. URL: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.02.006> (date of access: 10.08.2025).

8. United Nations Environment Programme: веб-сайт, *Rapid Environmental Assessment of Kakhovka Dam Breach Ukraine, 2023*. 130 p. [online]. Available: <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/43696>. [Accessed: Sept. 10, 2025].

9. Дослідження руйнування Каховської греблі та його наслідки для екосистеми, аграріїв, цивільного життя та міжнародного правосуддя. *Truth Hounds – Документування та розслідування воєнних злочинів*: веб-сайт. 2024. URL: <https://truth-hounds.org/cases/zatopleno-vijnoyu-doslidzhennya-rujnuvannya-kahovskoyi-grepli-ta-jogo-naslidky-dlya-ekosystemy-agrariyiv-czyvilnogo-zhyttya-ta-mizhnarodnogo-pravosuddya> (дата звернення: 10.08.2025).

10. Життя після підриву Каховської ГЕС: новий початок. Сущук М. *EOS Data Analytics*: веб-сайт. URL: <https://eos.com/uk/blog/zhyttia-pislia-pidryvu-kahovskoi-hes-novyi-rochatok> (дата звернення: 10.08.2025).

11. Митропольский А.Ю, Безбородов А.А., Овсяный Е.И. Геохимия Черного моря. Киев: Наукова думка, 1982. 144 с.

12. *Центр Безпеки та Відновлення*: веб-сайт. URL: <https://zsfoe.org/> (дата звернення: 10.08.2025).

13. *Центр екологічного моніторингу*: веб-сайт. URL: <https://ecomonitoring.info> (дата звернення: 10.08.2025).

ДОНБАС ГИНЕ: ЕТАПИ УРБІЦИДУ ПРИФРОНТОВИХ МІСТ НА ПРИКЛАДІ ЛИМАНУ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Д. В. ХОМЕНКО

Інститут географії НАН України, Збройні сили України

м. Київ, Україна

В рамках дослідження проаналізовано просторові та перцепційні трансформації прифронтового міста Лиман за 2021–2025 рр. на базі концепції урбіциду. Метою публікації є опис послідовних стадій руйнування міської тканини та пов'язані з ними зміни соціального життя, міських процесів і відчуття «дому». Методика поєднує порівняння супутникових знімків, OSINT-верифікацію фотосвідчень і власні польові дослідження авторки, зокрема інтерв'ю з цивільними та військовими. Виокремлено п'ять етапів урбіциду для конкретного міста та створено методологічне підґрунтя для аналізу інших міст, що знищуються військовими діями. Для кожного етапу описано профіль фізичних пошкоджень, динаміку переміщень населення, рецентрування сервісів і зміну рівня соціальної згуртованості. Зазначено, що виключно дистанційні підходи та рефлексії «на відстані» недооцінюють соціальний вимір урбіциду — втрату відчуття безпеки, дому й пам'яті, що потужно відчувається «на місці». Практичні результати дослідження стосуються політики відбудови, яка має інтегрувати інженерні рішення з відновленням спільнот, сервісів повернення мешканців та ритуалів пам'яті.

Ключові слова: урбіцид; прифронтові міста; Лиман; перцепційні трансформації; внутрішньо переміщені особи; відновлення; супутникові дані; OSINT.

DONBAS IS DYING: STAGES OF URBICIDE IN FRONTLINE CITIES — THE CASE OF LYMAN (DONETSK OBLAST)

D. Khomenko

This research examines the spatial and perceptual transformations of the frontline city of Lyman (2021–2025) through the lens of urbicide. The paper aims to describe the sequential stages of the destruction of the urban fabric and the associated shifts in social life, urban processes, and residents' sense of “home.” The methods combine analysis of satellite imagery, OSINT verification of photographic evidence, and author's fieldwork, particularly the interviews with civilians and military personnel. The study identifies five city-specific stages of urbicide and proposes a transferable methodological framework for analyzing other cities under war destruction. For each stage, the profile of physical damage, population movements, the re-centering of services, and

changes in social cohesion are analyzed. The findings show that remote-sensing-only approaches and reflections understate the “social dimension of urbicide”—the loss of safety, home, and memory, that is powerfully perceived on the ground. Practical results of the research are related to the policy of reconstruction which must integrate engineering solutions with community recovery, return-support services for citizens, and practices of remembrance.

Keywords: *urbicide; frontline cities; Lyman; perceptual transformations; internally displaced persons; recovery; satellite imagery; OSINT.*

Дослідження міст, зруйнованих російсько-українською війною є надзвичайно важливим і актуальним завданням на сьогодні. З одного боку, таким чином ми намагаємося визначити передумови, основоположні суспільно-географічні, політичні чинники, які привели нас у цю точку, прагнемо зрозуміти інерцію, втому і фаталізм Донбасу [4]. З іншого боку, є усвідомлення, що врешті-решт війна закінчиться і перед державою стоятимуть виклики, як екологічні чи економічні, так і суспільні. Якщо підійти до подальшого відновлення без розуміння контексту регіону, без суспільно-політичних дискусій, без щирого прагнення відновити життя міст, тоді ми знову не «зрозуміємо» Донбас і через покоління-два історія піде по колу. Наразі, обговорюючи долю зруйнованих вщент міст Донеччини, ми використовуємо поняття урбіциду [1, с.143], адже мова йде не лише про зруйновані будинки, школи, лікарні, знищену інфраструктуру, чи сотні гектарів замінованих земель. Насправді йдеться про зруйновані людські долі і життя, про геноцид ментальний [3]. Саме урбіцид відбувається у тих прифронтових містах, які росіяни не змогли окупувати, тож натомість просто стирають з лиця землі багатотонними авіабомбами і артилерійськими снарядами. Вовчанськ, Северодонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Часів Яр, Лиман, Торезьк і ще десятки малих міст по всій лінії фронту перетворилися на порожню територію, всіяну лише тонами сміття, яке колись було будинками.

Авторка вже описувала місто Лиман, яке є центром Лиманської громади у Донецькій області. Воно пережило окупацію і було звільнене восени 2022 року

під час Харківської наступальної операції. Оскільки лінія фронту відсунулась на 20 кілометрів, поступово у місто повернулось життя, воно знову стало центром громади, відновило функціонування [5, с.69]. Але у 2025 році фронт підходить уже до околиць Лиману. Очевидно, що місто чекає доля Торецька, Авдіївки та інших міст, зруйнованих вщент. І тому, на нашу думку, важливо встигнути дослідити те, що невдовзі перетвориться на купи брухту, цегли і металу – аби зберегти пам'ять, історію жителів, які не матимуть куди повернутись. Авторка прагне закарбувати перцепцію Лиману і можливо, в подальшому, через десятки років врахувати це при плануванні і прийнятті рішень щодо відновлення даного міста і решти малих міст Донбасу.

Коли ми намагаємось виділити етапи урбіциду, перед нами постає величезний вибір інструментів і методик. Зокрема, для дослідження руйнувань Сєверодонецька, групою науковців була розроблена методика, що базується на порівнянні супутникових знімків 2022-2024 років, використанні OSINT-методів для пошуку актуальних фото, порівнянні кількості могил на міському цвинтарі, тощо [2]. Проте, на думку авторки, відсутність особистого досвіду перебування на місці, не врахування соціальних і психологічних аспектів окупації, обстрілів, евакуації – все це не дає можливості глибоко дослідити тему урбіциду як багатоаспектного явища. Концентруючись лише на фізичному аспекті урбіциду, ми втрачаємо величезну частину досліджень: суспільну, перцепційну, психо-емоційну, тощо. Саме тому важливо враховувати не лише руйнування міської тканини, людські втрати, але і знищення у жителів відчуття «дому», безпеки, мрій про майбутнє і пам'яті про минуле, знищення малих міських спільнот.

В рамках даного дослідження, на основі досвіду зазначених вище колег, авторкою був проведений порівняльний огляд супутникових знімків міста Лиман за 2021-2025 роки для чіткого визначення стадій руйнування міської тканини. Додатково враховувався суспільний аспект урбіциду за допомогою власних польових досліджень та опитування місцевих жителів (як цивільних,

так і військових). Спираючись на результати дослідження, можемо виділити такі суспільно-географічні етапи урбіциду міста Лиман (рис.1):

- **Перші обстріли** (лютий 2022 – березень 2022) На даному етапі найбільших руйнувань зазнає міська інфраструктура: централізоване електро- і водопостачання, заклади освіти, лікарні, відділки поліції та адміністративні будівлі, певна кількість житлових будинків. Відсоток пошкодження міської тканини наразі становить **8-10%** від загальної кількості. Проте, на даному етапі кількість знищених будівель не репрезентує ту кількість населення, на яке створено тиск. В один момент на людську психіку звальюється: втрата відчуття безпеки, прийняття рішення про евакуацію, страх майбутнього і теперішнього, заціпеніння та/чи паніка. На даному етапі з Лиману виїхали залізничними евакуаційними рейсами або власним транспортом близько **10 тис. осіб**, що складає половину всього довоєнного населення.

- **Тактичний відступ сил оборони** (квітень 2022 - середина травня 2022). Лінія фронту наближається до міста, обстріли частішають, прильотів по житловій забудові стає значно більше. Українські війська підривають залізничний і автомобільний міст через р. Сіверський Донець з метою зайняття вигідніших рубежів оборони. Відсоток зруйнованих міських будівель на даному етапі – близько **17%**. Що ж до людей, то для більшості тих, хто попри все хотів лишитися, - даний етап приносить чітке розуміння, що евакуація є необхідною. Оскільки залізничний і автомобільний міст підірвані – лишається єдиний можливий виїзд – автобусами по окружних дорогах. Таким чином виїжджають ще близько **5 тис. осіб**. Серед них – держслужбовці, поліція, працівники лікарень, шахт, залізниці, тощо. У місті лишається чверть від довоєнного населення: люди старшого віку, особи з інвалідністю та люди середнього віку, що принципово не хочуть покидати рідний дім.

- **Окупація** (травень 2022 – вересень 2022). Після відступу сил оборони за р. Сіверський Донець лінія фронту на даному напрямку стабілізувалась, місто було окуповане. В цей час дуже багато будівель було обікрадено російськими військовими. Через артилерійські обстріли, мешканці були

вимушені жити в підвалах, готувати їжу на вогнищах у дворах. Російська військова техніка розміщувалась в межах житлових зон, на подвір'ях приватних будинків, таким чином прикриваючись мирним населенням від ударів сил оборони. Із будинків, які не були пошкоджені, росіяни виселяли господарів (якщо такі ще лишались) і людям доводилось шукати собі нове житло. Інфраструктура Лиману була зруйнована ще навесні, тому в місті була відсутня електрика, газо- і водопостачання. Магазини, міські служби (пожежна, поліція, станції швидкої допомоги, служби порятунку) не працювали і росіяни не прагнули відновити хоч щось з цього. При цьому, весь час населення перебувало під значним психологічним тиском: будь-якої миті могли прийти чоловіки в формі і обікрасти або забрати на допит у так звані «підвали». Неможливо описати психологічний стан жителів Лиману, тому що травма окупації багатогранна і тяжка. Окупацію Лиману **не пережили 236 місцевих жителів**, їхні могили були просто у дворах багатоповерхівок. Ще одна братська могила була знайдена на околиці міста, там були **поховані 111 містян**, убитих окупаційною владою. Серед них – **4 дитини**.

- **Звільнення і повернення до життя** (жовтень 2022 – березень 2025)

Місто було звільнене 1 жовтня 2022 і вже на початку місяця сюди прибули служби розмінування, ДТЕК, поліція, ДСНС. На базі напівзруйнованої першої міської лікарні почав працювати зведений медичний загін. У місто постійно привозили гуманітарну допомогу. Також воно стало своєрідним хабом для тих бригад Сил Оборони, які тримали фронт у напрямку Кременної. Спочатку, орієнтуючись на попит, що в рази зростав, відкрилось декілька локальних магазинів. У Лиман повернулась сфера послуг, зокрема, відкрилося 3 відділення Нової Пошти. Центр життя і тяжіння змістився з південного району, який був забудований багатоповерхівками – у північний, де забудова переважно приватна садибна, оскільки багатоповерхові будинки неможливо було забезпечити водопостачанням (обстрілами була зруйнована інфраструктура і центральна каналізація). Починаючи з листопада 2022 р. місто було вже забезпечене електроенергією і навіть при частих обстрілах і руйнуванні ліній,

завдяки компанії ДТЕК, електроенергія подавалася майже безперебійно. За рахунок цього багато приватних будинків могли мати гарячу воду. З літа 2023 року газопостачання Лиманської громади також відновилося. З весни 2024 року у місті почав курсувати громадський транспорт. Місто ожило: до березня 2025 року в Лиман повернулося понад **2 тис. жителів, кількість військових була у 2,5-3 рази вищою**. Таким чином місто ожило, сформувало нові зв'язки, нові точки тяжіння [5. с.70]. Настрої людей в цей час були досить оптимістичними: містяни бачили, як швидко оживає Лиман, отримали можливість повернутись на свої робочі місця, докладали зусиль для відновлення власного житла. Військове ж населення сприймало Лиман як місце безпеки, відпочинку після позицій. Люди намагалися облаштувати простір навколо себе, ремонтувати пошкоджені будівлі, у яких жили. На даному етапі на супутникових знімках вже близько **45%** будівель виглядають зруйнованими або пошкодженими, проте жителі ремонтували свої оселі, якщо була така можливість.

- **Знищення** (квітень 2025 – сьогодні). Російська армія не змінила свої плани остаточно захопити Донецьку область і, зокрема, Лиман. Починаючи з квітня 2025 р. обстріли керованими авіабомбами стали масованими, адже метою росіян було знищити місто повністю і вибити звідти тиллові частини сил оборони. Влітку була повністю зруйнована переправа через р. Сіверський Донець, яка забезпечувала зв'язок Лиману з трасою Краматорськ-Харків. Через захоплення росіянами Серебрянського лісу у вересні 2025 року небезпечною стала як ця траса, так і Лиман як місто. На сьогодні **54%** будівель повністю зруйновані, **11%** - частково зруйновані, росіяни унеможливили життя у місті. За цей час люди, які повернулись у рідний дім, були змушені залишити його вже назавжди. Зараз у місті лишається близько **трьох сотень осіб**, яких намагаються евакуювати волонтери, поліція, медики.

Рис. 1. Етапи урбіциду у місті Лиман: матеріальний і соціальний вимір (розробка авторки)

Ми не знаємо, які зміни лінії фронту відбудуться у майбутньому. Але вже сьогодні на прикладі міста Лиман, можемо прослідкувати всю підлість і антигуманність урбіциду як явища, з яким зіткнулися міста Донбасу. Очевидно, що описані етапи можуть дещо різнитися у кожному населеному пункті, але загальна логіка є зрозумілою. Якщо радянська влада в 30х рр. ХХ ст. використала геноцид українців на Донеччині та Луганщині як спосіб звільнити місце для переселенців з Росії, при цьому знищуючи українську ідентичність в цих краях, то нині ворог діє навпаки, він знищує житло і робить переселенцями те населення, яке згідно власної ж пропаганди мав би захищати. Урбіцид Донбасу буде вписаний в підручники історії кров'ю і сльозами. Сльозами десятків тисяч людей, які втратили своє місто назавжди. Адже місто – це не лише територія, сукупність будинків, доріг і комунальних благ. Місто – це пам'ять про щасливе дитинство, любу бабусю, першу закоханість, зведений власноруч дім. Окрім нашої землі, наших будинків, нашого щасливого вчора, яке ніколи не повториться, ворог забирає крупинки пам'яті, ідентичності і відчуття приналежності. Він руйнує не лише місто, він руйнує громаду,

сусідські спільноти, знижуючи людей або змушуючи їх поневірятися по чужих містах і країнах. Ось що стоїть за звичайним словом урбіцид.

Література:

1. Shaw M. New wars of the city: “Urbicide” and “genocide”. In: Graham S, ed. *Cities, War, and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics*. Malden, MA: Blackwell; 2004. с.141–153. Ключ доступу: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/9780470753033>.

2. El-Sherbiny E. *Targeting Severodonetsk: The relentless attacks on civilian infrastructure through six case studies*. London: Centre for Information Resilience (Eyes on Russia); 2022. Ключ доступу: <https://www.info-res.org/Targeting-Severodonetsk.pdf>

3. Uehling G.L. *Everyday War: The Conflict over Donbas, Ukraine*. Ithaca, NY: Cornell University Press; 2023 Ключ доступу: <https://www.jstor.org/j.ctv2fjx097>

4. Куромія Г. Зрозуміти Донбас / Х. Куромія ; пер. з англ. О. Панич. 2-ге вид. Київ : Дух і Літера, 2016. 144 с. ISBN 978-966-378-437-3.

5. Хоменко Д. Просторові та перцепційні трансформації прифронтових міст на прикладі Лиману Донецької області. *Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: матеріали X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Луцьк, 15–16 трав. 2025 р.) / за ред. Ю. М. Барського та В. Й. Лажніка. Луцьк, 2025. С. 67–70.*

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗАКОНУ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ З ДОПОМОГОЮ АТЛАСНИХ РІШЕНЬ

Чабанюк В.С.

Інститут географії НАН України, м. Київ, Україна

Для вирішення поточних і майбутніх проблем успішної реалізації в Україні Закону про Національну інфраструктуру геопросторових даних (НІГД) пропонується у проекті її створення змінити представлення про НІГД як про базу національно важливих просторових даних, якою КОЛИСЬ (після її створення) зможуть скористатися різні державні ГІС. Заміною має стати так звана Атласна ГеоІнформаційна Система (АГІС), яка створюється в Інституті географії і якою можливо буде скористатися ОДРАЗУ. АГІС матиме кілька важливих характеристик: 1) буде постійно і поетапно розвиватись у залежності від наявних даних і сервісів маніпулювання з ними, 2) буде ієрархічною просторовою інформаційною системою (ПрІС), яка включатиме гармонізовані між собою ПрІС національної бази просторових даних, достатніх для використання, і ПрІС кінцевого користувача – Атласну Інформаційну Систему, 3) буде збалансованим рішенням завдяки застосуванню метамоделі АГІС – каркасної Атласної ГеоІнформаційної Моделі (АГІМ), 4) матиме еволюційну методологію дослідження і проектування АГІС, залежною від накопичених знань.

Ключові слова: *Атласна ГеоІнформаційна Система (АГІС), Атласна ГеоІнформаційна Моделі (АГІМ), НІГД, Каркасний підхід до створення АГІС.*

CURRENT PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE LAW ON THE NATIONAL GEOSPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN UKRAINE AND PROPOSALS FOR THEIR RESOLUTION USING ATLAS SOLUTIONS

Chabaniuk V.

To address current and future challenges in the successful implementation of the Law on the National Geospatial Data Infrastructure (NGDI) in Ukraine, it is proposed in the project of its creation to replace the perception of the NGDI as a database of nationally important spatial data, which will be used by various state GIS SOMETIME (after its creation). The replacement should be the so-called Atlas GeoInformation System (AGIS), which is being created at the Institute of

Geography and which will be available for use IMMEDIATELY. AGIS will have several important characteristics: 1) it will constantly and gradually evolved depending on the available data and services for manipulating them, 2) it will be a hierarchical spatial information system (SpIS), which will include harmonized SpIS of the national spatial data base sufficient for use, and the end-user SpIS – the Atlas Information System, 3) it will be a balanced solution thanks to the use of the AGIS metamodel – the framework Atlas GeoInformation Model (AGIM), 4) it will have an evolutionary methodology for research and design of AGIS, depending on the accumulated knowledge.

Keywords: *Atlas GeoInformation System (AGIS), Atlas GeoInformation Model (AGIM), NGDI, Framework approach to AGIS creation.*

Проектом НІГД (Національна Інфраструктура Геопросторових Даних) тут називаються кілька діяльностей, які виконані і виконуються в Україні у 2024-2025 роках для реалізації Закону «Про НІГД». В першу чергу це «Технічне завдання на Національний геопортал НІГД» і початкові зусилля по його реалізації – виконання стадії «Технічний проект».

У Інституті географії НАНУ Каркаси атласних рішень AtlasSF застосовуються з часу створення Електронної версії Національного Атласу України (ЕЛНАУ) у першій декаді поточного століття. З того часу явище AtlasSF еволюціонувало концептуально і технологічно. Завдяки цій еволюції значно розширилися: 1) (просторовий) домен моделювання, 2) просторові моделюючі системи і моделі, 3) технології для просторового моделювання.

У цій роботі домен моделювання еволюціонованого AtlasSF узгоджується з доменом таких складних ПрІС як НІГД і Національна Інфраструктура Просторової Інформації (НІІІ). У якості просторових моделюючих систем і моделей пропонується використовувати новий клас електронних атласів – Атласні ГеоІнформаційні (АГІ) Системи (АГІС) і АГІ Моделі (АГІМ). Технологію AtlasSF пропонується розширити Динамічними атласними рішеннями так, щоб забезпечити створення Динамічних Атласних Інформаційних Систем (ДАІС) як компонентів АГІС, які відповідають найактуальнішим знанням про тріаду Досліджувана Система - АГІС - АГІМ.

Актуальні проблеми і запропоновані рішення розділені на дві групи: короткострокові і довгострокові. Короткострокові проблеми і пропозиції для їх рішення стосуються поточного проекту створення Національного порталу НІГД. Вони описані раніше, тому тут тільки коротко повторюються. Взагалі-то вони відображують не державний, а частковий, галузевий підхід до вирішення національної проблеми НІГД.

Довгострокові проблеми і пропозиції для їх рішення є важливими для проекту створення першої черги НІГД, однак в Україні поки що немає передумов для їх вирішення. Ми все одно наводимо їх виклад, застосовуючи аргумент «від протилежного»: якщо українська держава не знайде можливості для «виправлення» ситуації, то ідея НІГД і все пов'язане з нею будуть провалені на кілька років.

Головне твердження роботи і короткострокові проблеми з рішеннями

Більшість актуальних довгострокових проблем проекту НІГД можливо вирішити, якщо реалізувати «Принцип С5. Хоча б одна користувацька аплікація», сформульована у монографії (Чабанюк, 2018). У контексті НІГД...НІПІ користувацька аплікація має бути ПрІС класу Атласних Інформаційних Систем (АГІС), яка створюється з використанням її моделі – АГІМ. Короткострокові проблеми і їх рішення станом на кінець 2024 р. такі:

1. **Продукт.** НІГД згідно Закону України «Про НІГД» має відповідати застарілій продуктивній моделі, реалізація якої (за роки після прийняття Закону) зводиться до створення сховища неорганізованих просторових даних (навіть не бази даних) зі слабо опрацьованими функціями і умовами їх використання. Рішенням проблеми має бути заміна продуктової моделі на сучасну продуктово-процесну модель, якій відповідає INSPIRE.

2. **Процес.** Перші стадії створення Національного порталу НІГД (ТЗ-Геопортал-НІГД, 2022, Технічний проект, 2025) свідчать про вибір розробниками водоспадного процесу розробки. Цей процес не дозволить створити очікуваний продукт у розумні терміни без ніяких проміжних результатів. «Правильніший» процес розробки має бути орієнтований на

найшвидше отримання суспільно корисних результатів НІГД, НІПД, чи НІПІ. Рекомендується процес поетапного (почергового) постачання.

3. **Управління** (експертиза). Без нормальної експертизи (контроля якості) продукту і процесу ніякий дорадчий орган (Робоча група) не допоможе. Так, навіть як члени робочої групи з питань НІГД (Л.Руденко, В.Чабанюк), ми ніяк не змогли вплинути на вирішення перелічених проблем. Така ситуація протирічить усім правилам створення інформаційних систем, які, зокрема, вимагаються державними постановами.

Рішення довгострокових проблем

Рішення довгострокових проблем має забезпечити застосування тріади ДС-АГІС-АГІМ (Рис. 1). Термін «тріада» має різні значення, залежні від контексту. Найчастіше він означає єдине ціле, що складається з трьох частин, елементів або понять. Тут цей термін застосовується для позначення конструкції «SD(MvS) of country – AGIS – AGIM», елементи якої обведені зеленими прямокутниками на Рис. 1. Поняття «SD(MvS) of country» означає, що спочатку у Реальному просторі (Real Space, лівий овал) задається Sustainability Development (Model or System) (SD(MvS) of country), яка ще називається Досліджуваною системою (ДС), просторовою ДС (проДС), Великою Територією (ВТ), System Under Study (SUS), тощо.

Рис. 1. Загальна схема застосування тріади ДС-АГІС-АГІМ

ДС=«SD(M∨S) of country» моделюється системою АГІС з Моделюючого простору Інформаційних Систем (Modeling Space IS, середній овал). АГІС, в свою чергу, моделюється системою АГІМ з Моделюючого простору Моделюючих Систем (Modeling Space MS, правий овал). Конструкція «SD(M∨S) of country – АГІС – АГІМ» є ієрархічною. Ця ієрархія відповідає ієрархії метамодельовання ван Гіга (van Gigch, 1991), де модель дослідження (inquiry) складається з моделей трьох рівнів дослідження: 1) рівня втручання або впровадження (SD(M∨S) of country), 2) рівня моделювання або об'єктного (АГІС), 3) рівня метамодельовання або метарівнем дослідження (АГІМ).

Існує багато публікацій про застосування тріади. На прикладі Електронної версії Національного Атласу України (ЕЛНАУ або ЕІНАУ) загальна схема (Рис. 1) виглядає так, як на Рис. 2. Опис обох рисунків міститься у статті (Chabaniuk, Rudenko, 2022), яка не опублікована, однак доповідалася, зокрема на Atlases in Time, ICA Joint Commission Conference, Madrid 20-23 April 2022, <https://maps-and-atlases.com/madrid2022/>.

Рис. 2. Тріада ДС-АГІС-АГІМ для ЕЛНАУ ширшому сенсі ЕЛНАУш

Висновки

Запропонована заміна поточних моделі і реалізації НІГД. Замість застарілої продуктової моделі НІГД запропоновано використовувати сучасну продуктово-процесну модель типу INSPIRE. Замість поточної реалізації НІГД як сховища просторових даних національного значення запропоновано використовувати так звану Атласну ГеоІнформаційну Систему (АГІС). АГІС має бути ієрархічною і інтегрованою просторовою інформаційною системою. Нижні страти ієрархії АГІС мають включати базу даних НІГД і Атласну Інформаційну Систему (АІС), а верхні – ГеоІнформаційні Системи і ГеоІнформаційну Платформу.

АГІС повинна бути моделлю відповідної їй метамоделі Атласна ГеоІнформаційна Модель (АГІМ), що утворюється інтеграцією постратних Каркасів Рішень у Концептуальний Каркас. На початку це може бути Каркас Атласних Рішень AtlasSF, який давно використовується в Інституті географії для створення Електронних атласів і АІС. Описаний підхід забезпечить поетапну еволюцію АГІС так, що на кожному етапі буде існувати працездатна і використовувана версія АГІС/НІГД, яка спочатку може бути простою АІС, але національного значення, забезпеченою достатньою базою даних НІГД. Що важливо, такий підхід прискорить використання НІГД і вирішить як існуючі проблеми, так і зменшить кількість проблем у майбутньому.

Автор висловлює подяку Академіку Л.Г. Руденку за багаторічну підтримку і розвиток наряду атласних рішень, включаючи дану роботу, у Інституті географії.

Література:

1. Chabaniuk V., Rudenko L. Geoinformation support of sustainable development of the state (example of Ukraine) / Геоінформаційна підтримка сталого розвитку держави (приклад України). GI_Salzburg: The Forum for Geoinformatics, 5-8 July 2022.

2. Van Gigch John P. System design modeling and metamodeling. Springer. 1991. 453 p.

3. Чабанюк В.С. Реляційна картографія: Теорія та практика. Київ : Інститут географії НАН України, 2018. 525 с.

ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Г. І. Денисик, О. П. Чиж, Я. Козловський

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла

Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Мета статті – обґрунтувати необхідність заміни навчальної дисципліни «Фізична географія України» на «Природничу географію України» в структурі якої тісно взаємопов'язані три частини: фізична, історична і антропогенна географії України. Запропонована послідовність її вивчення у ЗВО України сумісно з навчальною дисципліною «Ландшафтна географія України». Природнича і ландшафтна географії, успішно пройшли випробовування (4 роки) у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

***Ключові слова:** навчальна дисципліна, географії фізична, природнича, ландшафтна, структура, впровадження.*

NATURAL GEOGRAPHY OF UKRAINE IS IN ESTABLISHMENTS OF HIGHER EDUCATION

Hr. Denysyk., O. Chyzh, Ya. Kozlovskiy

The purpose of the article is to substantiate the necessity of replacing the academic discipline «Physical Geography of Ukraine» with «Natural Geography of Ukraine», whose structure integrates three closely interrelated components: the physical, historical, and anthropogenic geography of Ukraine. The proposed sequence of its study in Ukrainian higher education institutions is combined with the academic discipline «Landscape Geography of Ukraine». Both Natural and Landscape Geography were successfully tested for four years at Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University.

***Keywords:** academic discipline, physical geography, natural geography, landscape geography, structure, implementation.*

Термін «фізична (від грецького *physikos* – природний, в розумінні натуральний) географія» вперше введений в українську географічну літературу на початку ХХ ст. використовується широко, але неоднозначно і не завжди вдало. Фізична географія – це наука, що вивчає географічну оболонку та її ландшафтні комплекси у їх натуральному стані. Людина як складова частина природи та її господарська діяльність в процес фізико-географічних досліджень не включались. Невипадково, що в основних монографіях, підручниках і навчальних посібниках з фізичної географії та ландшафтознавства характеристика природи (геокомпонентів і ландшафтних комплексів) подається без урахування їх дійсного сучасного стану.

На початку ХХІ ст. не викликає сумніву той факт, що в Україні майже не залишилося жодного регіону, де збереглася незаймана природа. Господарська діяльність людей не лише змінила природні компоненти і ландшафтні комплекси, але докорінно перебудувала їх, а інколи змінила «образ» і «суть» окремих природних регіонів. Географічні, ландшафтні, екологічні та інші проблеми можна вирішити, лише вивчаючи історію природи і господарської діяльності людини як єдине ціле. Фізичній географії це не під силу. Цим має займатись природнича географія – наука, що вивчає географічну оболонку та її ландшафти від їх натурального до сучасного, зміненого людською діяльністю стану. Тому, крім природних геокомпонентів і геокомплексів, об'єктом досліджень є також людина та історія господарського використання нею природних ресурсів та ландшафтних комплексів, їх сучасний стан [1].

Природнича географія вивчає природу на двох рівнях – географічному і ландшафтному (рис. 1). Однак, *географічний* рівень природничої географії значно складніший, й фізична географія входить сюди на правах окремої частини. Крім неї, цей рівень вміщує історичну й антропогенну географії. Вони тісно взаємопов'язані та органічно доповнюють одна одну. У межах географічного рівня фізичній географії відводиться особлива роль. Вона є основою природничої географії і вивчає не змінені докорінно людиною

природні компоненти. Історію господарського освоєння та формування сучасних особливостей натуральних геокомпонентів розглядає історична географія. Антропогенна географія досліджує питання сучасного впливу людини на безкомплексну природу, її окремі геокомпоненти. Фізична, історична та антропогенна географії мають свої об'єкти, предмети та методи досліджень.

Ландшафтну географію формують класичне, історичне та антропогенне ландшафтознавство. Натуральне ландшафтознавство вивчає докорінно не змінені людиною ландшафтні комплекси. Особливості їх господарського освоєння упродовж історії розвитку суспільства розглядає історичне ландшафтознавство. Антропогенне ландшафтознавство вивчає докорінно змінені людиною ландшафтні комплекси – антропогенні ландшафти. Натуральне, історичне та антропогенне ландшафтознавства – це підрозділи, складові ландшафтної географії. Вони теж мають свої об'єкти, предмети і методи досліджень

Рис.1 Структура, рівні пізнання та предмет вивчення природничої і ландшафтної географії

У зв'язку з тим, що природнича і ландшафтна географії науки взаємопов'язані і взаємно доповнюючі, у закладах вищої освіти їх варто вивчати послідовно [2]. Наш досвід показує, що потрібно розпочинати з природничої географії. Її вивчення проводити упродовж трьох семестрів: IV семестр II курс – фізичну географію; V семестр III курсу – історичну географію; VI семестр III курсу – антропогенну географію. Це стосується і ландшафтної географії, але на семестр пізніше: V семестр III курсу – натуральне (класичне) ландшафтознавство; VI семестр III курсу – історичне й VII семестрі IV курсу – антропогенне ландшафтознавство (Рис. 2)

Рис. 2. Природнича і ландшафтна географії України у навчальному процесі ЗВО

Заміна «Фізичної географії України» «Природничою географією України» не бажання лише окремих географів-природничників, а вимоги часу. За ступенем розвитку та сутністю природнича і ландшафтна географії України відрізняються між собою, хоч і тісно взаємопов'язані. Якщо науки географічного рівня уже пройшли значний шлях розвитку, мають власні структурні розділи-галузі, то ландшафтна географія, за виключенням класичного ландшафтознавства, знаходяться на стадії активного становлення. У пізнанні сучасної, антропогенної природи України поєднання у навчальному

процесі природничої і ландшафтної географії є виправданим, що й доказано кафедрою географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Література:

1. Денисик Г.І. Природнича географія Поділля: навчальний посібник. Вінниця. ЕкоБізнесЦентр. 2014. 184 с.
2. Денисик Г.І., Чиж О.П., Канський В.С. Відродження ландшафтознавства в Україні. Ландшафтознавство. 2022 1(1). С. 6-16.

ВПЛИВ COVID-19 НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН СВІТУ

М. Д. Чорба, О. В. Браславська

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
м. Умань, Україна

У тезах конференції розкрито багатогранність наслідків пандемії, що перш за все, стала причиною значних людських втрат. Охарактеризовано питання про те, що запроваджені урядами країн карантинні заходи зумовили глибокі соціальні й економічні трансформації. Визначено питання глобальної фінансової кризи, що характеризується як один із найсерйозніших кризових станів світової економіки.

Ключові слова: пандемія, криза, світова економіка, країни світу, антикризові дії.

IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMY OF COUNTRIES AROUND THE WORLD

M. Chorba, O. Braslavska

Summary. The conference abstracts reveal the multifaceted consequences of the pandemic, which, first of all, caused significant human losses. The issue of the

quarantine measures introduced by governments of countries leading to profound social and economic transformations is characterized. The issue of the global financial crisis, which is characterized as one of the most serious crises in the world economy, is identified.

Keywords: *pandemic, crisis, world economy, countries of the world, anti-crisis actions.*

Пандемія COVID-19 у світовому масштабі спричинила найбільший економічний шок XXI століття. За оцінками Світового банку, у 2020 році світова економіка скоротилася на 3,5 %, що стало найглибшим падінням з часів Другої світової війни. Близько 90 % країн світу відчували рецесію, що є безпрецедентним явищем. Сьогодні ми можемо прослідкувати головні наслідки пережитої людством пандемії:

- падіння обсягів міжнародної торгівлі на 9,2 %;
- скорочення обсягів світових інвестицій майже на 40 %;
- зростання безробіття до 220 млн. осіб у 2020 році (за даними МОП);
- зниження цін на нафту у квітні 2020 року до мінімуму за останні 20 років.

Отже, вся світова спільнота, починаючи з кінця 2019 р., зіткнулася з надзвичайним викликом – пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Вона швидко поширилася з міста Ухань (провінція Хубей, Китай) на всі континенти, суттєво вплинувши на соціально-економічні, політичні та культурні процеси. У березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно визнала спалах хвороби пандемією, що визначило новий вектор глобального розвитку на найближчі роки.

Соціальний вимір кризи виявився не менш значним. Скорочення доходів населення призвело до зменшення споживчого попиту, поглиблення нерівності та зростання рівня бідності. Уряди змушені були запроваджувати антикризові пакети підтримки населення. Зокрема, США ухвалили *CARES Act* обсягом

понад 2 трлн. дол.; Німеччина виділила понад 1 трлн. євро для підтримки економіки; Японія затвердила пакет заходів на 1,1 трлн. дол.

До основних обмежувальних заходів належали: закриття торгово-розважальних центрів, заборона масових заходів, припинення авіасполучення, суттєве скорочення туристичних потоків, обмеження пересування населення та часткове або повне припинення діяльності підприємств. Це спричинило падіння виробництва, розрив глобальних ланцюгів постачання, зниження інвестиційної активності, скорочення робочих місць.

Багато компаній перейшли на дистанційний формат роботи, проте не всі сектори економіки могли адаптуватися до нових умов. Значна кількість підприємств, особливо малого та середнього бізнесу, зіштовхнулися з проблемами неплатоспроможності. Такі міжнародні корпорації, як *Apple*, *Toyota*, *Starbucks*, *McDonald's*, *Volkswagen* призупинили виробництво чи продажі в Китаї, що негативно позначилося на глобальних виробничо-збутових ланцюгах.

Особливої уваги заслуговує авіаційна галузь. Провідні авіакомпанії світу тимчасово скасували рейси до Китаю та інших країн, що стало потужним ударом для міжнародної торгівлі та туристичного бізнесу. Вже на початку березня 2020 року економісти прогнозували падіння світового економічного зростання з 2,5 % до 0,6 %, що наближало світову економіку до стану рецесії.

На міжнародному рівні пандемія вплинула на глобальні торговельні та фінансові відносини. Так, у США відбулося суттєве скорочення імпорту з Китаю, який у 2019 році оцінювався у понад 350 млрд. дол. У лютому 2020 року продаж автомобілів у Китаї впав на 92 %, що стало рекордним показником падіння попиту. Народний банк Китаю намагався запобігти хвилі банкрутств малих і середніх підприємств, вливаючи в економіку понад 200 млрд. доларів.

Для стабілізації економічної ситуації у світі Міжнародний валютний фонд мобілізував близько 1 трлн. дол. на допомогу країнам, які найбільше постраждали від пандемії. На кінець березня 2020 року понад 80 держав подали заявки на фінансову підтримку.

Європейський Союз також відчув значний економічний шок, що порівнювався за масштабами з кризою 2008 року. Європейський центральний банк оголосив про необхідність термінових спільних дій країн-членів для мінімізації наслідків пандемії. Країни ЄС пережили найглибшу рецесію в історії інтеграційного об'єднання. У 2020 році економіка ЄС скоротилася на 6,1 %, а єврозони – на 6,6 %. Найбільше постраждали держави з високою часткою туристичного сектору (Іспанія, Італія, Греція). В Іспанії рівень безробіття зріс до 16 %, а падіння ВВП склало 10,8 %. Європейський Союз впровадив масштабний пакет підтримки *NextGenerationEU* на суму 750 млрд. євро, спрямований на відновлення економіки, інновації та зелений перехід.

Особливих втрат зазнали країни, що розвиваються, з огляду на низьку стійкість їхніх економік. В Африці темпи економічного зростання знизилися з прогнозованих 3,2 % до –1,9 %. Країни Латинської Америки стикнулися з падінням ВВП на 7,7 % у 2020 році, що стало найглибшою кризою регіону за останні 120 років. Криза посилила проблему бідності: за оцінками Світового банку, понад 120 млн. людей у світі опинилися за межею крайньої бідності.

Для України пандемія наклалася на низку інших викликів – політичну нестабільність, зовнішню агресію та залежність від експорту сировини. Падіння ВВП у 2020 році становило близько 5 %, а рівень безробіття сягнув 9,5 %. Найбільше постраждали транспортна, туристична, ресторанна сфери та будівництво.

Крім того, Україна зазнала суттєвих втрат у сфері місцевих бюджетів. Асоціація міст України зафіксувала зниження доходів на понад 15,6 млрд. грн. Це призвело до відкладення або згорання інфраструктурних проєктів [4].

Водночас пандемія стимулювала розвиток нових економічних напрямів:

- цифровізація державних послуг (*Дія* стала основною платформою для взаємодії громадян з державою);
- розширення онлайн-торгівлі та доставки;
- поширення дистанційної освіти та віддаленої роботи.

Україна активізувала співпрацю з МВФ, Світовим банком та ЄБРР, залучені ресурси були спрямовані на підтримку бюджету та медичної сфери.

Пандемія прискорила процеси цифрової трансформації. В умовах локдауну зростає роль електронної комерції, дистанційної медицини, онлайн-освіти. За оцінками компанії *McKinsey*, розвиток цифрової економіки, який мав відбутися за 7–10 років, відбувся лише за 1,5–2 роки.

Уряд України був змушений вдатися до перегляду державного бюджету, створення стабілізаційного фонду та переговорів з Міжнародним валютним фондом про отримання додаткової фінансової підтримки. Ключовими умовами співпраці з МВФ стали ухвалення закону про неможливість повернення націоналізованих банків колишнім власникам та запровадження ринку землі.

Таким чином, пандемія COVID-19 стала не лише медичною, а й глобальною економічною кризою, яка охопила всі країни з відкритими ринковими економіками. Її наслідки проявилися у зниженні ВВП, скороченні експорту та імпорту, руйнуванні виробничих ланцюгів і загостренні соціальних проблем. Для подолання цих викликів необхідні виважені дії урядів, підтримка міжнародних організацій і консолідація зусиль бізнесу та суспільства.

Література:

1. Асоціація міст України. Вплив пандемії COVID-19 на місцеві бюджети . *Аналітична довідка*. Київ, 2020. 28 с.
2. Блінов А. Пандемія та економіка: чи готова Україна до світової кризи? *Слово і діло*. 2020. № 2. С. 7–11.
3. Каценельсон В. Вплив COVID-19 на світову економіку: аналітичний огляд. Нью-Йорк: IMA Publishing, 2020. 112 с.
4. Лагард К. Економічні наслідки пандемії COVID-19 для Європейського Союзу. *European Central Bank Reports*. 2020. № 3. С. 14–21.
5. Світова організація охорони здоров'я. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. URL: <https://www.who.int>. (дата звернення; 8.09.2025).

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ КРАЇН СВІТУ У КУРСІ ГЕОГРАФІЇ 10 КЛАСУ

А. А. Шуканова,

І. А. Кулініч

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,
м. Полтава, Україна

У публікації проаналізовано структуру очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів в курсі географії 10 класу. Запропоновано універсальний підхід до змісту діяльнісного компонента для вивчення країни, які слугують орієнтиром у процесі формування предметних географічних компетенцій учнів в курсі географії 10 класу «Географія: регіони та країни». Акцентовано увагу на важливості переходу від описового до аналітичного і проблемного країнознавства задля формування предметних географічних компетенцій старшокласників.

Ключові слова: компетентнісний підхід, країнознавство, методика навчання географії.

COMPETENCY-BASED APPROACH TO STUDYING COUNTRIES OF THE WORLD IN THE 10TH GRADE GEOGRAPHY COURSE

A. Shukanova, I. Kulinich

The structure of the expected results of students' educational and cognitive activities in the 10th grade geography course is analyzed in the publication. A universal approach to the content of the activity component for studying the country, which serves as a guide in the process of forming students' subject-specific geographical competencies in the 10th grade geography course "Geography: regions and countries", is proposed. Attention is focused on the importance of the transition from descriptive to analytical and problem-based country studies in order to form the subject-specific geographical competencies of high school students. .

Keywords: competency-based approach, country studies, geography, teaching methodology.

Питання впровадження компетентнісного підходу у навчанні географії знаходиться в полі уваги багатьох науковців і методистів, зокрема концептуальні засади географічної освіти та компетентнісного підходу розкрито

в працях О. Топузова, методика формування ключових і предметних компетентностей на уроках географії висвітлено в публікаціях Л. Вішнікіної, Т. Назаренко, О. Надтоки, О. Тімець, В. Яценко та ін., проблемі компетентісного навчання та викладання географії присвячено монографії [2].

Удосконалення освітнього процесу в сучасній школі з позицій компетентісного підходу полягає в тому, щоб навчити учнів застосовувати набуті знання й уміння в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях. У цьому контексті географія володіє унікальними можливостями, оскільки як комплексна наука вона вивчає природні та суспільні компоненти і процеси та їх взаємодію в геопросторі, а як навчальний предмет – покликана навчити учнів орієнтуватися у географічному просторі. Відповідно до навчальної програми загальною метою географії в 10 класі є формування в школярів географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення та просторової організації економічної діяльності в окремих регіонах і країнах [1, с. 2]. Курс географії 10 класу має яскраво виражене країнознавче спрямування, що відображено в його назві («Географія: регіони та країни») і змісті. Вітчизняні географи (Мальська М. П. та ін., 2012) підкреслюють, що країнознавство у системі географічних наук відіграє консолідуючу роль, зберігаючи цілісність географії [3, с. 15].

На наш погляд, при вивченні країн і регіонів в шкільному курсі географії 10 класу доцільно зосередитись на вивченні взаємодії між людиною (суспільством) та природним середовищем в контексті сталого розвитку. На прикладі окремих країн є можливість дослідити, як природні умови впливають на життя та діяльність людей, і, навпаки, як людська діяльність змінює та трансформує природні комплекси. При цьому ключовою проблемою постає пошук відповіді на питання: на скільки сталою є модель розвитку суспільства та економіки в конкретній країні, що вивчається? Іншими словами – наскільки забезпечується єдність економічної, соціальної й екологічної ефективності? Вивчення досвіду інших країн по просуванню шляхом сталого розвитку є одним із основних завдань географічного країнознавства, яке з традиційно

описового все більше переходить до аналітичного і проблемного. Проблемне країнознавство зосереджується на виявленні, аналізі та вирішенні актуальних проблем розвитку країн – економічних, соціальних, політичних, екологічних.

У програмі шкільного курсу географії 10 класу «Географія: регіони та країни» очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів в термінології компетентісного підходу описані за трьома компонентами: знаннєвий, діяльнісний, оцінно-ціннісний [1]. Компонентам відповідають ключові слова-дієслова, які характеризують вимоги до формування кожної із складових компетентностей про окремі країни і регіони світу (рис. 1).

Рис. 1. Структура очікуваних результатів навчання курсу географії 10 класу «Географія: регіони та країни» у відповідності до навчальної програми.

Центральне місце в очікуваних результатах навчання займає саме діяльнісний компонент, який в найбільшій мірі і формує компетентності, а не лише знання. Опанування діялісним компонентом дає відповідь на питання: що учень вмiє робити, ґрунтуючись на отриманих знаннях? На підставі узагальнення вимог до очікуваних результатів вивчення країн в різних розділах програми нами розроблено універсальний підхід до змісту діялісного компонента вивчення країни, які слугують орієнтиром для формування предметних географічних компетенцій учнів 10 класу.

Учень/учениця:

показує на карті країну та її сусідів на політичній карті, столицю, найбільші міста, об'єкти природи та господарства;

аналізує тематичні карти, статистичні дані, діаграми для характеристики країни;

порівнює країну з іншими країнами регіону та світу за рівнем соціально-економічного розвитку, природними умовами, населенням;

складає комплексну характеристику країни за планом (географічне положення, природні умови і ресурси, населення, господарство, проблеми та перспективи);

застосовує індекси та показники (наприклад, ВВП на душу населення, ІРЛП, структура експорту-імпорту) для оцінки розвитку країни;

робить висновки про місце країни у світі та регіоні;

аргументує вибір країни для подорожі, навчання чи бізнесу, спираючись на географічну інформацію;

працює з різними джерелами інформації (карти, атласи, онлайн-ресурси, довідники) для підготовки повідомлень чи мініпроектів;

презентує результати навчально-пізнавальної діяльності у вигляді мініпроекту, презентації, постера, ментальних карт для візуалізації знань про країну;

обговорює проблеми сталого розвитку країни (екологічні, соціальні, економічні) та пропонує можливі шляхи їх вирішення.

Отже, в процесі системного вивчення країн в курсі географії 10 класу учні вчаться складати комплексні характеристики країн за типовим планом: географічне положення, природні умови і ресурси, населення, господарство, проблеми та перспективи. Водночас становлення проблемного країнознавства в географічній науці спонукає до фокусування уваги старшокласників на виявленні, аналізі та вирішенні актуальних проблем розвитку країн (економічних, соціальних, політичних, екологічних) в контексті сталого розвитку, що передбачає застосування набутих знань і є ознакою компетнісного підходу до навчання. Провідною ознакою формування предметних

географічних компетенцій є реалізація діяльнісного компоненту очікуваних результатів навчання. Компетентнісний підхід перетворює вивчення географії країн і регіонів світу з описової дисципліни на практичний інструмент для розуміння та взаємодії зі світом.

Література:

1. Географія 10-11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти : рекомендовано наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698 URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.geography-10-11-standart.pdf>

2. Компетентісне навчання та викладання географії у системі неперервної педагогічної освіти : кол. монографія / [авт. кол.: Л. П. Вішнікіна, А. А. Шуканова, О. А. Федій, С. П. Сарнавський та інші.] ; за наук. ред. д-ра пед. наук Л. П. Вішнікіної. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. 265 с.

3. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С., Ганич Н. М. Країнознавство: теорія та практика. Підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 528 с.

ЗМІСТ	
Багмет О.Б., Спиця Р.О., Домаранський А.О. Міжнародний досвід оцінки впливу військових дій на трансформацію рельєфу	11
Балинський М. В. Суспільно-географічні диспропорції як виклик для повоєнного відновлення та розвитку територіальних громад Чернівецької області	17
Бобир В. О. Територіальна ідентичність у контексті інформаційної стійкості	21
Борисенко В. К. Регіональні особливості інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах російської агресії у XXI столітті	24
Вишня М. М. Геоінформаційне картографування руйнувань техногенно небезпечних об'єктів для ревіталізації: міжнародний досвід в українських реаліях	30
Вішнікіна Л. П., Галушка Л. С. Навчальні результати як засіб вимірювання професійної готовності майбутніх учителів географії	34
Гукалова І. В. Трансформація концепту якості життя в умовах війни: зміни у географії можливостей	40
Давиденко М. М. Інклюзивне навчання географії в закладах фахової передвищої освіти: виклики та можливості	46
Джаман В. О., Джаман Я. В. Сучасний етап розвитку суспільно-географічної наукової школи в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича	51
Дзюбенко О. В., Плисак Н. М. Цифрові технології в екологічній освіті: інструменти та застосунки для здобувачів освіти	56
Дронова О. Л. Принципи, критерії та трансформації стійкості для збалансованого розвитку міських систем в антропоцені	66
Заячук М. Д., Заячук О. Г. Перспективи започаткування міждисциплінарних освітніх програм географічного змісту для здобувачів вищої освіти	74
Зеленська Л. І. Пошук шляхів щодо трансформації змісту географічної освіти	80
Кононенко О. Ю., Трусій О. М. Досвід і пам'ять про практики міського садівництва як джерело стійкості міст під час війни	86
Коптєва Т. С. Конструктивно-географічні особливості оптимізації поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів криворізької ландшафтно-техної	91

системи	
Краковський С. П. Підходи до дослідження електронних атласів	95
Куриш Т. Г. Ідентифікація доходів місцевих бюджетів і географічні особливості їх формування у Чернівецькій області	101
Лашко Б. О. Рекреаційно-туристичний потенціал як ресурс сталого відновлення природних територій	107
Лейберюк О. М. Оцінка поверховості забудови окремих міст України за даними дистанційного зондування	112
Лісовський С. А., Маруняк Є. О., Гукалова І. В., Мозговий А. А., Покляцький С. А., Дронова О. Л., Патока І. В., Горміз О. В. Забезпечення просторової справедливості розвитку територіальних громад України: рамкові умови до повномасштабного вторгнення, візії військового часу	118
Луцов'ят А. В., Аналіз законодавчої бази водозабезпечення населення України	122
Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Захаров О. О. Географічна освіта в Україні: динаміка вступу у викликах освітніх реформ та воєнного часу	127
Маруняк Є. О., Лісовський С. А., Чехній В. М., Фаріон Ю. М. Імплементация еколого-планувальної складової в освітньо-професійні програми (на прикладі окремих спеціальностей)	134
Матвійшина Ж. М., Дорошкевич С. П., Кушнір А. С., Манюк В. В., Пархоменко О. Г. Окремі аспекти впливу воєнних дій на палеогеографічні пам'ятки четвертинного періоду	138
Мезенцев К. В., Запотоцький С. П., Проватар Н. І. Простір і люди: наукова школа регіональних та міських досліджень КНУ в часи змін	143
Меліхова Т. Л. Географічна освіта в Україні: виклики і трансформації	149
Мозговий А. А. Географічні чинники сучасного етапу російсько-українського конфлікту	154
Муромцева Ю. І. Адаптація освітніх програм зі спеціальності Середня освіта (Географія) до викликів повномасштабної війни	157
Назаренко Т. Г. Можливості та обмеження цифрової трансформації при вивченні географії в гімназії	162
Нич Т. В. Вища освіта України в реаліях сьогодення	167

Носаченко В. М. Підготовка майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку в країнах Європи	170
Пасічник М. Д., Григорійчук В. В. Сучасні методи оцінки гідроморфологічного стану річок	181
Патока І. В. Питання відновлення деградованого довкілля в Україні у післявоєнний період	185
Підгрушній Г. П., Єлістратова Л. О., Апостолов О. А., Проватар Н. І. Дослідження територіальної організації суспільства засобами дистанційного зондування Землі	190
Покляцький С. А. Загрози та ризики природничих наук у шкільній освіті України	196
Поливач К. А. Формування системи моніторингу культурної спадщини в Україні: концептуалізація та структуризація	201
Пугач С. О. Військова географія та її значення для розвитку географічної науки	208
Пясецька С. І. Сильні тумани на території України протягом 2020-2023 рр.	213
Руденко Л. Г. Реалії сьогодення і географія в ньому	219
Сябренко О. М. Когенерація тепло- і електроенергії на біомасі: стратегічний напрям територіального розвитку і відновлення України	227
Бочковська А. І., Руденко Л. Г. Мережа поселень України напередодні війни та воєнного періоду (розвиток та орієнтири повоєнного відновлення)	232
Тимофеев В. Є., Савчук С. В. Особливості сучасного кліматичного режиму України у тепле півріччя	243
Тіміш Р. Я. Органічне виробництво в Україні у контексті глобальних тенденцій сталого розвитку	249
Товкун Л. П. Географія здоров'я як інноваційний напрям у підготовці вчителів географії до здоров'язберезувальної діяльності	256
Насєдкін Є. І., Гаврилюк Р. Б., Федосєєнков С. Г. Щодо проведення моніторингу седиментаційних потоків у водах Дніпра та Дунаю	263
Хоменко Д. В. Донбас гине: етапи урбіциду прифронтових міст на прикладі Лиману, Донецька область	271
Чабанюк В. С. Актуальні проблеми реалізації в Україні закону про Національну	279

інфраструктуру геопросторових даних і пропозиції щодо їх вирішення з допомогою атласних рішень	
Денисик Г. І., Чиж О. П., Козловський Я. В. Природнича географія України у закладах вищої освіти	285
Чорба М. Д., Браславська О. В. Вплив covid-19 на економіку країн світу	289
Шуканова А. А., Кулініч І. А. Компетентісний підхід до вивчення країн світу у курсі географії 10 класу	294

**«ГЕОГРАФІЧНА НАУКА ТА ОСВІТА:
ПЕРСПЕКТИВИ Й ІННОВАЦІЇ»**

**МАТЕРІАЛИ
V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«GEOGRAPHICAL SCIENCE AND EDUCATION:
PROSPECTS AND INNOVATIONS»**

**MATERIALS OF THE
V INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE**

Комп'ютерне верстання: Володимир Носаченко

Computer layout: Volodymyr Nosachenko

Дизайн обкладинки: Андрій Вовкодав

Cover design: Andrii Vovkodav

**Кафедра екології, географії і методики навчання,
Факультет природничої освіти,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі,
вул. Сухомлинського, 30,
м. Переяслав, Київська область, 08401
*olimp-geograf@ukr.net***

Department of Ecology, Geography and Teaching Methods,
Faculty of Natural Education,
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav,
Sukhomlynskoho Str., 30,
Pereiaslav, Kyiv reg., 08401
olimp-geograf@ukr.net

